

RICA-KIANDA

REVISTA DE INOVAÇÃO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE DE LUANDA

REVISTA CIENTÍFICA RICA-KIANDA - VOL. 01., Nº.01., MAI | 2025

Investigação e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo

EDIÇÃO | MAI/2025

www.revistas.uniluanda.ao

www.uniluanda.ao

RICA-KIANDA

REVISTA DE INOVAÇÃO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE DE LUANDA

Investigação e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo

VOL. 01., Nº.01., MAI | 2025

Editores Científicos

Professor Doutor Bukusu Ndongala Hachim, Editor Chefe

Professor Doutor Campos Calenga Pataca, Editor da Rica-Kianda

Professor Doutor Carlos Domingos Francisco, Editor Adjunto da Rica-Kianda

LUANDA, 2025

Equipa editorial

Doutor Bukusu Ndongala Hachim, Editor Chefe

Doutor Campos Calenga Pataca, Editor da Rica-Kianda

Doutor Carlos Domingos Francisco, Editor Adjunto da Rica-Kianda

Sebastião Lourenço dos Santos, DICIEPG

Revisores

Alfredo Gabriel Buza (UNILUANDA)

Ana Maria Alfaiate Rocha (UCAN)

André Cutrim Carvalho (UFPA)

António Artur Maveirico Massamba (UNILUANDA)

Auxílio Vieira (UNILUANDA)

Bukusu Ndongala Hachim (UNILUANDA)

Campos Calenga Pataca (UNILUADA)

Christian Nunes da Silva (UFPA)

Esperança Madalena Luieca Ferraz (UNILUANDA)

Francisco Isaac Jacob (UKB)

João Márcio Palheta da Silva (UFPA)

Josefino António Sawandji João (UNILUANDA)

Juliana Lando Canga (UNILUANDA)

Marcio Borges (UFRRJ)

Marila Annibelli Vellozo (UNESPAR)

Marcelo Figueiredo Massulo Aguiar (UFPA)

Messias António Bumba (UNILUANDA)

Revisão Linguística

Esperança Madalena Luieca Ferraz (UNILUANDA)

Isabel Ruth Francisco Teixeira (UNILUANDA)

Assessor Técnico

Rufino Borge José Sitak (UNILUANDA)

Ficha Catalográfica
Biblioteca Central - Unilunda

RICA-KIANDA: revista de inovação e investigação científica da Universidade de Luanda / editores científicos: Bukusu Ndongala Hachim (editor chefe), Campos Calenga Pataca (editor), Carlos Domingos Francisco (editor adjunto). — Vol. 01, n.º 01 (mai. 2025). — Luanda: Universidade de Luanda, 2025.

Periodicidade: Semestral

e-ISSN: 3080-7743

DOI: 10.5281/zenodo.16091673

DL: 468/25

Temas principais: Inovação científica. Investigação académico. Desenvolvimento sustentável. Inclusão social. Angola.

1. Inovação científica – Periódicos. 2. Pesquisa científica – Angola – Periódicos. 3. Desenvolvimento sustentável – Angola. 4. Inclusão social. I. Hachim, Bukusu Ndongala. II. Pataca, Campos Calenga. III. Francisco, Carlos Domingos. IV. Universidade de Luanda. V. Título: Revista de inovação e investigação científica da Universidade de Luanda.

CDD. 001 4

Elaborado por por Rufino Borge José Sitak,
Licenciado em Ciências da Informação

Nota de Abertura: Prof. Doutor João Sebastião Teta

Mentalidade e Atitude o Alicerce para o Empreendedorismo e Inovação

João Sebastião Teta

UAN

Joao.teta@yahoo.com

O tema da nossa comunicação é a Mentalidade e Atitudes – Alicerce para o empreendedorismo, que tem por objectivo abordar a problemática da mentalidade e atitudes como pressupostos para o sucesso (insucesso) do empreendedorismo e inovação, apresentando, através de exemplos, os aspectos da prática cotidiana que não contribuem para uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir em relação à decisões racionais e oportunas para o desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza. Enfatizamos a importância da educação na mudança de mentalidade e atitudes, condição sine qua non para criação de uma cultura que contribua para a institucionalização do empreendedorismo e inovação. Esta comunicação é resultado da compilação de algumas de várias reflexões que fomos e vamos fazendo em diferentes e variados fora sobre o assunto em abordagem, no âmbito da mudança de mentalidades e atitudes (dos angolanos), adequadas aos desafios do Século XXI. Concluimos destacando aspectos subjacentes ao tema, servindo alguns deles como recomendações.

Editorial

RICA-KIANDA, Revista de Inovação e Investigação Científica da Universidade de Luanda, um espaço e uma plataforma de trocas e intercâmbio de experiências e práticas multidisciplinares, surge como elementos de resposta ao desafio de Afirmação Nacional e Internacional da UniLuanda, mas também como instrumento de promoção e divulgação dos resultados da investigação, inovação e empreendedorismo tal como plasmado no Plano do Desenvolvimento Sectorial do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia: 2023-2027.

Esse primeiro número resulta de várias comunicações e trabalhos das duas primeiras edições da Conferência Científica da UniLuanda, realizadas em 2023 e 2024.

Com temáticas diversas e todos de interesses vitais para o desenvolvimento humano, porquanto se cruzam com os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável, essa publicação contém artigos que trazem à tona problemáticas ligadas aos desafios desta era de globalização, nomeadamente no que a transição digital, a transformação energética e ambiental, o desenvolvimento harmonioso das sociedades e dos indivíduos e as promoções da cultura da paz dizem respeito.

Em guisa de nota de abertura às discussões, o Engenheiro João Sebastião Teta, figura de proa da academia angolana, partilha a sua visão sobre o impacto da mentalidade e atitude na promoção e sustentabilidade do empreendedorismo e invocação. Duas temáticas emergentes no círculo académico angolano, porquanto inscrevem-se nos actuais desafios das Instituições do Ensino Superior aos quais a UniLuanda coloca no seu perfil institucional como sendo a redefinição das áreas estratégicas.

Deve-se admitir que o corte na categorização dos artigos é aleatório na medida em que certas reflexões se situam no confluente de várias áreas de saber, alguns artigos podem simultaneamente se classificar em diversos domínios, mas o que importa são os seus alcances finais.

Por conseguinte, dos vinte artigos retidos e seleccionados para essa primeira edição, cinco se debruçam sobre as apostas digitais. Aliás, uma das estratégias da UniLuanda repousa na construção de uma Universidade Digital. Os autores abordaram as questões sobre o impacto das novas tecnologias de informação e comunicação no Processo de Ensino-Aprendizagem (2). O Processo de Linguagem Natural na classificação dos documentos (9). Redigido em espanhol,

o 19.º artigo evidência a necessidade de promover as aprendizagens ,colaborativas através dos ambientes virtuais. Esta temática encerra-se com o questionamento sobre o papel da Inteligência Artificial na gestão dos diferentes processos de uma empresa.

A segunda temática, com quatro propostas, partilha experiências diversas sobre os mecanismos de protecção da natureza e de luta contra a pobreza e fome. Neste particular, o leitor encontrará uma reflexão sobre a utilização de adubação orgânica enquanto alternativa à adubação inorgânica tradicional na produção orgânica de legumes (7).

A implementação de um hub tecnológico uma oportunidade para mitigar impactos ambientais e impulsionar a economia circular. (11), A carbonatação como alternativa de valorização de resíduos para o desenvolvimento de modelos de económico circular (16) assim como a necessidade de expandir a cadeia de valor da banana na Província do Bengo, em Angola. (17)

Na sua perspectiva de valorização do Capital Humano, a RICA-Kianda reserva um espaço conseqüente às questões de desenvolvimento humano. Cinco sugestões de comunicações são submetidas a crivo do leitor: os constrangimentos na mobilidade humana e o transporte público colectivo regular (1). Na mesma óptica aparece a pertinência do (re)ordenamento territorial na

protecção socio ambiental das populações desfarecidas (8). A protecção da criança (3) e as teorias que sustentam o dever de assistência às sociedades sobrecarregadas como é o caso de Angola (15) Outra matéria presente nesta área tem a ver com a relação entre o crescimento e o desenvolvimento económico em Angola no âmbito do modelo econométrico.

O domínio da linguagem assim como a importância das ciências enquanto vectores de lógica no processo de aprendizagem foram evidenciados com quatro trabalhos. A influência do português no Kimbundu (12), e sobretudo a violência no aniquilamento dos conhecimentos locais (6), resultantes do encontro das culturas ocidentais e locais.

A área de STEM foi contemplada com duas propostas as quais sublinham a sua relevância social na resolução das tarefas quotidianas (13) e (18). Esses artigos ligados ao processo ensino-aprendizagem encontram o seu respaldo lógico na experiência levada a cabo pelos estudantes, demonstrando a relação intrínseca entre a teoria e a prática. (4).

Finalmente, o homem, sendo o principal artesão da mudança, precisa de equilíbrios

necessários para agir e estar ao encontro dos desafios que lhe são colocados. Daí a importância da ponderação entre o nível de resiliência, a satisfação de apoio social e o nível de autoestima. (10)

Ciente de que esse número agregará mais valores e irá enriquecer os anais e os acervos existentes pelas abordagens aqui colocadas, a RICA/Kianda desbrava a sua rota e trajetória rumo à afirmação no xadrez científico-acadêmico Nacional e Internacional e subseqüentemente, apontar a determinação da UniLuanda em mergulhar e empenhar-se e definitivamente na senda do agir no presente para o garantir o futuro, tal qual é a sua visão.

**Professor Doutor, Bukusu Ndongala Hachim,
Editor Chefe**

Sumário

Nota de Abertura: Prof. Doutor João Sebastião Teta	V
Editorial	VI
Artigo 1: Causa dos constrangimentos que afectam o transporte público colectivo: uma contribuição para as políticas públicas do sector dos transportes em Angola”	1
Artigo 2: A utilização das TICs no Processo de Ensino-Aprendizagem no Ensino Superior angolano	23
Artigo 3: Políticas públicas de proteção à infância em Angola, à luz dos objectivos de desenvolvimento sustentável	45
Artigo 4: O Restaurante Universitário Itinerante como estratégia para o desenvolvimento do empreendedorismo e inovação no processo de ensino-aprendizagem	66
Artigo 5: Estudo da relação entre o crescimento e desenvolvimento económico em Angola: uma análise econométrica	88
Artigo 6: Matemática do povo Chokwe do Camaxilo: demonstrações geométricas dos caçadores Chokwe como arte, cultura e educação inclusiva em sala de aula de matemática convencional – Angola	106
Artigo 7: Influência da adubação orgânica com esterco bovino na produção de amaranto BLITUM L	119
Artigo 8: Desafios para o (re)ordenamento territorial em três cidades do litoral da província de Benguela (Angola): contributos para a mitigação de vulnerabilidades socio-ambientais	126
Artigo 9: Abordagens para a classificação eficiente de documentos jurídicos e contratos em angola	136
Artigo 10: A influência da resiliência e do apoio social na auto-estima	151
Artigo 11: Desafios e Oportunidades na Implementação do Hub Tecnológico para Reciclagem de Resíduos electrónicos no INSITC	171
Artigo 12: Herança portuguesa nas línguas de angola: empréstimos lexicais no kimbundu	193
Artigo 13: Formulação matemática de problemas em contextos reais: análise dessa capacidade nos estudantes em formação inicial em Angola	208
Artigo 14: Metodologias ágeis no desenvolvimento de software para Universidade digital	219
Artigo 15: A Razão Pública em Rawls e o Bem Comum em Sandel: O Dever de Assistência às Sociedades Sobrecarregadas como Angola	234
Artigo 16: Carbonatación como alternativa de valorización de residuos para el desarrollo de modelos de economía circular	254
Artigo 17: Expansão da cadeia de valor da banana como promoção da segurança alimentar, combate à fome e a pobreza na Província do Bengo	273
Artigo 18: Estratégia de ensino envolvendo Matemática, Química e Física, para o Desenvolvimento da Ciência	284
Artigo 19: Los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje para fomentar el aprendizaje colaborativo en la educación superior	297
Artigo 20: O uso da Inteligência Artificial no processo de Gestão na actualidade	308

Artigo 1: Causa dos constrangimentos que afectam o transporte público colectivo: uma contribuição para as políticas públicas do sector dos transportes em Angola”

Milton Manuel Neto, UNILUANDA

miltoneto2023@gmail.com

António Pissilica Sadrinho dos Santos, UNILUANDA

Juliana Lando Canga, UNILUANDA

jlcanga06@gmail.com

Resumo

Este artigo analisa a causa dos constrangimentos que afectam o transporte público colectivo regular de passageiros na mobilidade urbana e suburbana na cidade de Luanda, como uma forma de contribuir para as políticas públicas no sector dos transportes. Tendo em conta que o tráfego urbano constitui um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma determinada sociedade, se observa nas paragens de transportes rodoviários colectivos públicos em Luanda, uma presença descomedida de passageiros que procuram deslocar-se para vários pontos da cidade, e que, permanecem por muitas horas debaixo do sol e em pé, em filas, muitas vezes desorganizadas, que tendem a criar algum tumulto tão logo os autocarros cheguem. Aplicado uma metodologia qualitativa com abordagem de estudo de caso, socorreu-se da descrição e análise de dados que demonstraram que as situações mencionadas são evidências da presença de constrangimentos no transporte público colectivo regular de passageiros na mobilidade urbana e suburbana na cidade de Luanda, com efeitos na qualidade de vida dos cidadãos. Deste modo, concluiu-se que as políticas públicas do sector dos transportes, no âmbito de transporte público colectivo ainda não atendem as demandas da sociedade no meio urbano e periférico tomando como referência, o desvio do Zango e o Benfica. A causa fundamental identificada é o pouco investimento no Orçamento Geral do Estado para a melhoria do sistema de transportes. Como contribuição, espera-se que este artigo seja um acenar de ideias para os órgãos de direito serem desafiados a reverem as políticas públicas no sector dos transportes que garantam os direitos sociais dos cidadãos no que a mobilidade e acessibilidade dignas aos transportes públicos colectivos diz respeito, favorecendo à todos os utentes que carecem deste bem público, começando por aumentar os investimentos no Orçamento Geral do Estado o que em consequência

permite oferecer maior números de transportes, garantir a sua manutenção, aumentar a frequência e instalar abrigos com sombra nos pontos onde se encontram as paragens.

Palavras Chaves: Transporte Público; Mobilidade Urbana; Políticas Públicas; Luanda; Angola.

Introdução

A mobilidade é um direito de todo o ser humano. Outrossim, é um imperativo em todas as sociedades. Todavia, em Angola, com destaque para a província de Luanda, à cada momento se percebem os constrangimentos na mobilidade urbana e periférica, com destaque para os transportes públicos colectivos. Estes problemas têm incentivado o estudo e o desenvolvimento de estratégias inovadoras capazes de ultrapassarem as barreiras apresentadas em função das actuais políticas de gestão do território e dos transportes. As estratégias adoptadas para contornar os problemas de sobrelotação de passageiros nos transportes públicos como se observa nas paragens de Luanda requerem a identificação e avaliação das causas e consequentemente dos constrangimentos e das possíveis soluções.

Nesta ordem de ideias, importa também ter em consideração a apreciação dos usuários sobre o sistema de transportes no qual estão inseridos envolvendo uma multiplicidade de aspectos e vertentes que uns mais do que outros caracterizam a realidade sectorial ligada às deslocações na dupla vertente das acessibilidades as infra-estruturas e da mobilidade os meios e a forma em que circulam ou se fazem deslocar. A mobilidade e a acessibilidade continuam a ser um requisito essencial para a melhoria da qualidade de vida. Com o crescimento e o desenvolvimento económico as necessidades de mobilidade têm crescido incessantemente. Mas, na actualidade, a estas questões tem vindo a ser aplicado o conceito genérico de mobilidade sustentável (ONU, 2015) que cada vez mais se encontra presente nas estratégias e políticas dos Governos de quase todos os países para o sector dos transportes.

Acima de tudo é imperioso consciencializar a sociedade civil para uma nova cultura de mobilidade e de transporte. Este desafio pressupõe uma profunda alteração de hábitos e da actitude comportamental dos cidadãos perante esta matéria. No entanto, essa nova actitude só poderá ser adquirida e confirmada se forem implementadas por antecipação as políticas públicas adequadas que que comecem na génese dos problemas existentes:

vias congestionadas, estradas em mau estado de conservação, déficit de oferta de transporte público, sistema tarifário e/ou socialmente penalizantes, ineficiência económica dos operadores da rede pública de transporte (comportando para o Estado encargos suplementares na factura das indemnizações compensatórias), e falta de informação ao público adequada sobre o sistema de transportes públicos.

Na actualidade, a informação ao público é entendida como uma extensão dos próprios serviços de transporte prestados pelos operadores dos vários modos de transporte que pontuam todas as cidades do mundo e está intimamente associada à operação comercial e aos padrões de qualidade do transporte colectivo de passageiros. É o próprio cidadão, hoje em dia, que exige ser informado. Este, é um direito que lhe assiste; mas a informação tem que ser direccionada para objectivos muito concretos, onde sobressai, no caso do sistema de transporte por exemplo, a identificação das linhas, os horários, os operadores, as frequências, o tempo de trajecto entre as paragens de origem para o destino, os terminais multimodais e os interfaces (intermodal), as ligações e as complementaridades entre operadores e serviços e tarifário.

No entanto, quer sejam as pesquisas, as vivências, os inquéritos e as contagens realizadas na cidade de Luanda, reactivamente a sobrelotação de passageiros nos autocarros públicos e nas paragens, assumem em conjunto grande importância no processo de planeamento dos transportes ao fornecerem dados essenciais para a elaboração de propostas que visam caracterizar e melhorar a mobilidade urbana. Diante do exposto, se apresentou como questão científica, ou pergunta de partida, a seguinte: *quais são os factores que incidem na sobrelotação dos autocarros públicos nas paragens sentido desvio do Zango para Benfica, na província de Luanda?* Para responder a pergunta assumiu-se a pesquisa qualitativa como metodologia numa abordagem de estudo de caso.

Divisão Político-administrativa e principais infraestruturas de acessibilidade e mobilidade de Luanda

Até julho de 2011, a província de Luanda era constituída por nove municípios, nomeadamente, Ingombota, Maianga, Samba, Cazenga, Kilamba Kiaxi, Cacucaco, Sambizanga, Rangel e Viana. Com a reforma administrativa de 2011, de acordo a Lei n.º 29/11, de 1 de setembro, a província de Luanda passou a integrar apenas sete municípios, nomeadamente: Luanda, Viana, Cazenga, Belas, Cacucaco, Icolo e Bengo e Quiçama.

Segundo a hierarquia administrativa de Luanda, os municípios são subdivididos em 32 comunas. Constam ainda, dentro da província, 588 localidades das quais apenas 292 são localidades urbanas (INE, 2016)).

Em 2016 foi feita uma nova reforma administrativa, sendo que, de acordo a Lei n.º 18/16, de 17 de outubro, Luanda apresenta mais dois municípios e o dobro de comunas. Entre os novos municípios contam-se os municípios de Talatona e KilambaKiaxi. Relativamente às subdivisões municipais, estas foram subdividas em distritos urbanos e comunas. Actualmente, é composta por 9 municípios e possui uma população de 10.058.772 de habitantes, oriundos de todas províncias de Angola e outras nacionalidades, conforme projecção do Instituto Nacional de Estatística (INE) para o ano de 2022, tornando assim a capital angolana uma placa giratória.

Refira-se ainda que, grande parte da cidade de Luanda é constituída por zonas de cariz predominantemente residencial não consolidadas, formadas essencialmente por habitações térreas e, portanto, sem traço urbano definido e sem infraestruturas básicas, como é o caso de quase todas as localidades a volta das paragens no sentido Desvio do Zango – Benfica. Como consta no Plano Estratégico Nacional de Acessibilidade, Mobilidade e Transportes de 2028 – 2027 (p. 33).

As paragens, sentido desvio do Zango-Benfica, estão localizadas na Via Expressa Fidel Castro, também conhecida como via expressa, Cabolombo – Viana-Cacuaco em Luanda. Estão limitadas geograficamente a Norte pelo município de Belas, a Sul pelo município do Talatona, a Este pelo município de Viana e a Oeste pelo Oceano Atlântico.

A Via Expressa foi construída para desafogar o trânsito da cidade de Luanda, bem como facilitar a conexão com o porto de Luanda. A via é composta por duas pistas e seis importantes trechos de ligação, principalmente com a rodovia EN-100 e a rodovia EN-230. Seus pontos extremos são a cidade de Cacuaco, ao norte, e as cidades de Talatona e Belas, sendo que no caso das duas últimas a via é utilizada para definir o limite das municipalidades. Se considerada uma extensão da EN-100, a via expressa pode ser entendida como um anel viário que cerca o núcleo mais rico e adensamento povoado da Região Metropolitana de Luanda. Homenageia o Presidente cubano Fidel Castro, liderança estrangeira importante no processo de descolonização de Angola, bem como no estabelecimento do próprio Estado angolano no pós-independência.

No dia 5 de Dezembro de 2016, no âmbito das homenagens ao Comandante em Chefe da Revolução Cubana, a Via Expressa Cabolombo -Viana-Cacuaco passou a denominar-se “Via Expressa Comandante Fidel de Castro Ruz”.

Entretanto salienta-se que, a paragem do desvio do Zango, na Via Expressa é zona de confluência de muita gente. É a partir daí que se pode pegar o táxi para o distrito urbano de Benfica e Zango. Muita gente circula pela Via Expressa e embarca ou desembarca no desvio do Zango, onde também a travessia de peões é solicitada quase a cada minuto. Como consequência, nas horas de ponta, o trânsito automóvel fica apertado naquela zona. O local tem sido palco de acidentes, devido à movimentação de pessoas motivada pelo pequeno mercado que surgiu na zona e que divide os dois sentidos da estrada. Por tudo isso, o estado tem estudado a possibilidade de instalar uma passagem aérea de peões, para melhorar a circulação e segurança dos transeuntes e evitar a perda de vidas.

Transportes Públicos em Luanda: Breve Caracterização Histórica

Em Angola, a historiografia das empresas prestadoras de Serviços de Transportes Públicos, teve início no período colonial, cuja instalação situava-se no Bungo, junto aos Caminhos de Ferro de Luanda, e outros escritórios na Mutamba, junto à Câmara Municipal de Luanda.

Segundo Katumbi (2020, p. 40) as mobilidades urbanas até aos anos 80 do século XX passaram a ser realizadas em espécie de monopólio por uma empresa estatal, nomeadamente a ETP (Empresa de Transportes Público), fundada a 1 de Janeiro 1978, no âmbito da criação das Unidades Económicas Estatais e extinta em 1989, no quadro do Programa de Saneamento Financeiro.

Posteriormente a ETP, foi convertida noutras designações variando de província, em província; em Luanda, por exemplo, passou a chamar-se TCUL (Transporte Colectivo Urbano de Luanda), já com competências jurídico-administrativas diferenciadas dos períodos anteriores, cuja função era efectivamente a satisfação da mobilidade das pessoas dentro dos marcos socioeconómicos da época.

O surgimento dos Transportes Público Colectivo de Passageiros em Luanda foi um marco no processo da mobilidade rodoviária, assim como Lopes (2010, p. 375), faz referência:

No caso de Luanda os momentos mais significativos deste tão complexo processo podem ser fixados de forma sintética. Até ao final da década de 70, a empresa pública de transportes urbanos de Luanda (TCUL – Transportes Colectivos Urbanos de Luanda) assegurou, em regime de monopólio, a satisfação da necessidade de transporte da população da capital angolana.

Lopes acrescenta que, os machimbombos (autocarros) circulavam por percursos

predefinidos, orientados para a satisfação das necessidades de deslocação que resultam da realidade populacional e socioeconómica dos anos terminais do período colonial. Insuficiências financeiras, técnicas e de gestão na TCUL, associadas à transformação das necessidades de deslocação da população, acabariam por conduzir ao declínio do transporte de passageiros tradicional. Após este declínio surgiram, no final da década de 80, as viaturas ligeiras particulares e, posteriormente, as carrinhas de caixa aberta e os veículos ligeiros de passageiros (monovolumes). Actividade do vulgo “candongueiro”, que ofereciam serviços de transportes mais adequados às necessidades da população, generalizou-se rapidamente.

Mas, é no final dessa década, que os *hiaces* tornaram-se um elemento omnipresente na paisagem automóvel luandense e em 1990 surgiu a associação de Taxistas de Luanda, instituição que representa os interesses dos proprietários dos transportes semioficiais, assistindo-se ao aparecimento de empresas privadas de autocarros (LOPES, 2010).

Nesta ordem de ideias, passamos a demonstrar no quadro - 1 numa ordem sequencial, alguns marcos do surgimento dos transportes em Angola e na capital Luanda.

Quadro1: Marcos Históricos do Surgimento dos Transportes

Históricos do Surgimento dos Transportes	
1960 a 1970	Período da expansão dos transportes públicos
1975	Independência de Angola
1978	Surgimento da ETP, primeira empresa de transporte público em Angola
1980	Surgimento dos Taxistas, vulgo “Candongueiros”
1988	Surgimento da TCUL - Transporte Colectivo Urbano de Luanda
1990	Surgimento da associação de taxistas de Luanda
1990	Surgimento da rede de autocarros urbanos de empresas privadas
1998	Surgimento dos moto-taxistas, Amotrang – Huambo
2003	Aprovação da lei de bases dos transportes terrestres em Angola
2012	Surgimento do Instituto Superior de Gestão, Logística e Transportes em Luanda (ISGEST), hoje IPGEST da Universidade de Luanda

Fonte: adaptado de Katumbi e Lopes (2020, p. 40); Lopes (2010, p.375)

Refira-se ainda, que até os dias de hoje o sistema de transporte público em Luanda apresenta grandes debilidades resultantes da deficiente infra-estrutura de apoio, com isso, tem causado grandes constrangimentos aos passageiros.

Segundo o Decreto Presidencial nº 154/10, de 26 de Julho, na sua alínea a) define transporte público ou por conta de outrem, qualquer transporte por estrada, realizado por empresas habilitadas a exercer a actividade transportadora, com fins lucrativos.

Realça-se que, a mobilidade urbana não se limita apenas nas constantes deslocações das pessoas e/ou dos bens e serviços de uma localidade para outra.

Mas também, está intrinsecamente ligada a qualidade do sistema de transportes que possibilitam os indivíduos de um determinado espaço ou território satisfazer as suas necessidades de locomoção e realizar trocas economicamente úteis.

Assim em março de 2021, o Governo angolano, através do Ministério dos Transportes, elencou com a contratação de estudos técnicos a implementação de novos sistemas de transportes e capacitação dos governos locais e provinciais no intuito de adoptar medidas para a melhoria da mobilidade no país. Para a viabilização do novo sistema de transporte foi necessário ir além de estudos técnicos, adoptando medidas de gestão, definição de linhas e carreiras regulares e um aporte financeiro por parte do governo. (ÉNIO e OUTROS, p. 10-11, 2021). A seguir se apresenta a classificação de carreiras ou linhas regulares.

Urbanas: as que efectuem dentro dos limites de um centro urbano ou de uma área de transportes urbanos; Interurbanas: as que se realizam entre diferentes centros urbanos ou áreas de transportes urbanos; Intermunicipais: as que se realizam entre municípios de uma dada província e não podem ser classificados como urbanas ou interurbanas; Interprovinciais: as que se efectuem entre municípios de diferentes províncias e não podem ser classificados como urbanas ou interurbanas; Locais: as que se efectuem exclusivamente no interior de um município e não podem ser classificadas como urbanas; Complementares: as que se realizam acidentalmente para suprir a insuficiência ou a falta de carreiras regulares e se destinam a satisfazer necessidade momentâneas e anormais da procura.

Estima-se que, em Luanda mais de 5 milhões de habitantes são usuários de transporte público mas, ainda assim quanto maior for o número de usuários dos transportes públicos, também deve ser maior a disponibilidade dos meios de modos a garantir uma mobilidade mais eficiente, limpa, segura e que satisfaça a todos os passageiros.

Nos termos do DP nº. 355/19, de 9 de Dezembro, no seu artigo nº. 57, no número 1, conjugado com o artigo nº. 45º, nos números 1 e 7, atribuem à categoria de passageiro as pessoas que adquirem o título de viagem ou bilhete de passagem. É o título de viagem que confere ao passageiro o direito à um lugar sentado no veículo para a sua deslocação,

salvo em carreiras urbanas ou outras de curta distância em que tenha sido autorizada a utilização de veículos cujas características e lotação incluem o transporte de pessoas em pé. Em carreiras urbanas, o número de passageiros a transportar em pé e sentado deve observar a capacidade do veículo para o efeito, para melhor segurança dos utentes. Deve-se compreender deste modo, que o passageiro é uma pessoa dotada de direitos e deveres que devem ser levados em conta para o melhor funcionamento dos serviços de transporte público.

O DP n.º. 355/19, de 9 de Dezembro, nos seus artigos 45º à 59º estabelece as regras e procedimentos dos usuários dos transportes rodoviários de passageiros. Mas, far-se-á menção apenas alguns Direitos e Deveres que se entendem serem necessários para esta comunicação. Dos direitos, o bilhete confere ao passageiro o direito a um lugar sentado no veículo que efectuar a viagem. O direito de viajar de forma segura e confortável, fazer-se acompanhar de bagagens e volumes portáteis. Devem estar cativos lugares para passageiros portadores de deficiência, o número de passageiros a transportar de pé e sentados deve observar a capacidade do veículo para o efeito.

Tomando como referência para comparação, no Brasil, segundo o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2009, p. 12), os Assistentes Sociais atuam nas manifestações mais contundentes da *questão social*, tal como se expressa na vida dos indivíduos sociais de distintos segmentos das classes subalternas em suas relações com o bloco do poder e nas iniciativas coletivas pela conquista, efetivação e ampliação dos direitos de cidadania nas correspondentes políticas públicas.

Concorda - se plenamente com CFESS, uma vez que se verifica por parte das operadoras uma preocupação desenfreada apenas pela busca do lucro sem ao menos ter em conta o mínimo para que os passageiros viagem em segurança e conforto, infelizmente é uma actitude própria das sociedades de modelo capitalista, que mais se preocupa com lucro do que com as condições humanas.

É necessário que os Assistentes Sociais na sua luta pela promoção dos direitos humanos e valorização da dignidade da pessoa, trabalhe de forma multidisciplinar em modelos de intervenção que visam a melhoria dessa situação. Quanto aos deveres menciona-se os seguintes: é proibido ao passageiro abrir ou manter abertas as janelas quando haja oposição de outros passageiros, que sejam por este facto incomodado; ocupar injustificadamente mais espaços do que o que lhe corresponde; debruçar-se fora dos veículos durante a marcha; subir ou descer dos veículos, quando estes estejam em

andamento; causar demoras injustificadas; sujar ou danificar injustificadamente qualquer parte do veículo.

Os passageiros têm deveres e isso indica que, se por um lado as empresas de transportes e sobre tudo as que operam na rede urbana, devem proporcionar os meios adequados para que os passageiros desfrutem de uma viagem tranquila e segura promovendo os seus direitos, por outro, os usuários destes meios, tem o dever de cooperar com as entidades prestadoras desses serviços no sentido de não danificar os veículos disponibilizados para o efeito, para que a mobilidade seja significativa, assim sendo, as empresas de transportes públicos devem criar mecanismos para que os passageiros possam usufruir dos seus direitos e cumprir com os seus deveres provocando uma cooperação mais eficiente e eficaz entre ambos. Para Vasconcelos (2005), aponta que:

A mobilidade urbana é entendida como um atributo das cidades correspondente a facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano, envolvendo a eficiência, qualidade e acessibilidade dos serviços de transporte.

Nesta ordem de ideias, podemos afirmar que as mobilidades urbanas e periféricas estão atreladas a (re) organização do espaço territorial e não somente aos meios de transportes. Ou seja, por mais que tenhamos condições de locomover-se de um espaço para o outro, não o faremos com uma certa qualidade se o território não apresentar infraestruturas adequadas para esta finalidade. Em Luanda, o acesso à cidade ocorre de modo diferenciado entre classes e segmentos da população e gera a produção de duas cidades: a formal urbanizada e a informal e não urbanizada.

A cidade formal está legalizada conforme a planificação da cidade, com possibilidade de acesso a infraestrutura e equipamentos públicos e com pessoas com maior renda. A cidade informal é precária, com ausência de infraestrutura e serviços, sendo habitada por uma população de baixa renda. A relação entre essas duas cidades no interior de uma mesma cidade é de dependência estrutural, porém, nem sempre é percebida, pelo facto da linha que as divide não ser destacável, vivendo por vezes interligadas por alguns espaços, que acabam sendo comuns entre os seus habitantes. É um contexto diferente ao que defende Kauchakje e Scheffer (2017, p. 62), quando afirma que, pelo contrário, as diferenças de configuração urbana podem gerar uma ideia de ausência de interações recíprocas entre elas ou de que a única interação consista em uma relação conflitante de convivência entre as partes.

Por outro lado, Maricato (2001) citado por Kauchakje e Scheffer (2017, p. 64), afirma que:

A cidade informal enquadra-se no conceito de urbanismo de risco, um fenómeno que expressa a relação entre expansão urbana ilegal e exclusão social. Ocorre uma concentração espacial das pessoas mais vulneráveis, privando-as do acesso a recursos no entorno urbano. Esse fenómeno abrange todo o conjunto de formas consideradas assentamentos ilegais.

Em Angola a consequência das cidades informais tem aumentado a segregação socioespacial no meio urbano. Está última afirmação, impõe uma profunda reflexão sobre a realidade angolana, uma vez que se constata que existem localidades que se apresentam dotadas de ampla infraestrutura e melhor qualidade de vida, criando um contraste entre áreas ou bairros periféricos muito carentes e privadas de uma rede de transporte público, que atenda às necessidades de locomoção em condições condignas isenta de sobrelotação, para *A sobrelotação, traduz-se numa violação aos direitos humanos, já que pode chegar a constituir-se numa forma de trato cruel, desumano e degradante, vulnera o direito à integridade pessoal e outros direitos humanos reconhecidos internacionalmente* (Ferreira, 2019, p. 10).

As violações dos direitos humanos, de exclusão e segregação urbana tem gerado situações de vulnerabilidade e risco nessas localidades. É o caso dos bairros periféricos Cazeta, Walele, Santa Paciência e Muxima Moxi, pertencentes ao Distrito Urbano do Zango. E os bairros Salinas, Chinguar, Mundial e Sossego, pertencentes ao Distrito Urbano do Benfica. Nos mesmos, quase não existem equipamentos sociais que possibilitam as movimentações adequadas das pessoas e bens, a começar pela inexistência de estradas secundárias, terciárias e ausência de paragens e transportes públicos nas proximidades das residências da população destas localidades, o que, tem levado os moradores destas zonas a percorrem grandes distâncias muitas vezes a pé, para a satisfação de várias necessidades e com a finalidade de exercerem os demais direitos que estão atrelados as movimentações úteis no mosaico Luandense.

Nesta perspectiva as políticas públicas de transportes desempenham um papel preponderante para qualquer cidade, estado ou país e ajudam a melhorar a qualidade de vida de comunidades inteiras. Na perspectiva de Buza (2020, p.4), políticas públicas é: *O conjunto de programas, acções e decisões que são tomadas pelo Estado ou pelo Governo, envolvendo directa ou indirectamente entre entes públicos ou privados, com o objectivo de satisfazer um direito de cidadania*. Na mesma linha de raciocínio, Kauchakje (2012, p. 25), afirma que, *políticas públicas, são instrumentos de acção do governo a serem desenvolvidas em programas, projectos e serviços nas áreas social, económica,*

tecnológica, ambiental, entre outras de interesse social ou público, ou seja, qualificados pela supremacia do interesse público sobre o particular.

Percebe-se nas abordagens apresentadas que, é responsabilidade do estado através do governo garantir os direitos fundamentais dos indivíduos. O Estado deve criar condições necessárias para a manutenção da sociedade. É a partir desses marcos, que o estado traça as políticas e implementa projectos e acções voltados para sectores específicos da sociedade.

No caso concreto de Angola, na Constituição da República no seu artigo 21º alíneas b) e c) assevera que constituem tarefas fundamentais do Estado as seguintes: assegurar os direitos, liberdades e garantias fundamentais; criar progressivamente as condições necessárias para tornar efectivos os direitos económicos, sociais e culturais dos cidadãos. Daí que, para a redução do impacto na qualidade de vida destes, e constrangimentos na deslocação de pessoas e bens, o Estado gizou políticas que visam a melhoria da mobilidade rodoviária em Angola, sendo as mesmas plasmadas nas distintas normas actualmente em vigor, a saber:

- ⇒ Decreto Presidencial n.º 128/10, de 6 de Julho (DR I Serie n.º 125), com alterações introduzidas pelo Decreto Presidencial n.º 152/10, de 21 de Julho (DR I Serie n.º 136) aprova o regulamento de transportes rodoviários ocasionais de passageiros, em veículos pesados e ligeiros;
- ⇒ Decreto Presidencial n.º 152/10, de 21 de Julho (DR I Serie n.º 136) aprova as bases gerais das concessões dos transportes públicos rodoviários urbanos regulares de passageiros;
- ⇒ Decreto Presidencial n.º 154/10, de 21 de Julho (DR I Serie n.º 136), com alterações introduzidas pelo Decreto Presidencial n.º 240/14 de 5 de Setembro (DR I Serie n.º 165) aprova o regulamento dos transportes públicos rodoviários regulares de passageiros;
- ⇒ Decreto executivo nº 402/14 de 22 de Dezembro, aprova as regras e procedimentos para a formação da tarifa dos transportes de aluguer colectivo de passageiros por percurso.

Nesses termos a acessibilidade nos transportes Nos termos da lei n.º 125 – de 27 de Julho de 2016 “Da Acessibilidade” no seu artigo 5º alínea a) conceitua Acessibilidade, como sendo a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, espaços, mobiliários, equipamento urbano, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, condicionada.

Olhando para as normas criadas, compreende-se que, os transportes públicos devem ser um meio de inclusão, mas ainda assim, têm sido espaços de exclusão, por que a teoria ainda não condiz com a prática. Os excluídos nesse movimento de vai e vem se deparam com vários constrangimentos. Uma delas é de não existir transporte público que lhes coloca até as paragens das estradas principais; para quem tem alguma condição se socorre a cupapatas para reduzir a distância e aliviar o impacto e as dificuldades que se deparam nas vias.

Na época do cacimbo essas dificuldades vão desde vias esburacadas por não serem asfaltadas, lixo, poeiras entre outras; e na época chuvosa, a presença de charcos, lamas, poças de água e cheiros; chegados a paragem, vêem-se condicionados com atrasos dos veículos, o tempo de espera nas paragens sem conforto, filas longas que causam desentendimentos pela ordem de chegada por conta dos “fura filas”, já que não há controlo na organização da mesmas; esses desentendimentos se desencadeiam em violência verbal, psicológica e eventualmente física, que culmina no interior dos veículos, com riscos de provocar acidentes na via culminando em violência no trânsito de forma não intencional.

Viana (2003, p. 2) refere que a violência no trânsito é uma relação social de imposição, na qual os agentes (motoristas, principalmente) atingem fisicamente um ser humano por intermédio de um meio de transporte (carro, bicicleta, ônibus, etc.). Afirma ainda que, *a violência no trânsito é uma manifestação específica de violência e, sendo assim, pode ser intencional ou não; neste caso consideramos o ect [...] sendo a outra forma de violência não necessariamente física nos termos colocados por Viana, mais pelas condições desastrosas que os utentes dos transportes públicos são submetidos quotidianamente* (Viana, 2003, p. 26).

Adicionado a falta de lugares, desrespeitos as prioridades, com as pessoas necessitadas, trânsito desorganizado, o congestionamento diário entre outros, os constrangimentos aqui descritos culminam em muitos casos de perturbações na vida dessas populações, que vão desde o desgaste mental e físico.

Nesta perspectiva Canga (2022, p. 28), afirma que, *o número de pessoas com problemas de perturbações psicossomáticas extrapolam aqueles que podem ser considerados normais numa sociedade sã.*

O facto é que, esses “maus estares” provocados pela desordem orgânica e associadas as longas filas nas paragens, a ineficiência da rede viária, as condições precárias dos transportes, a insuficiência de lugares e acima de tudo a sobrelotação devem ser

considerados como expressões da questão social.

No que concerne a questão social, lamamoto (2022, p. 34), faz compreender que:

É o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a propiciação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade.

Neste sentido, os assistentes sociais, trabalham com a questão social nas suas mais variadas expressões quotidianas tais como os indivíduos as experimentam no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde e na assistência social pública (lamamoto, 2022 p.35).

Para que essas políticas sejam efectivadas, é necessário o conjunto de acções, para viabilizar um transporte público de qualidade que atenda a qualquer cidadão que deseje como acontece em outros países; para isto, é necessário investimento monetário através do Orçamento Geral do Estado, para os efeitos da Lei n.º 32/21, de 30 de Dezembro, indica que, o Orçamento Geral do Estado constitui-se no instrumento principal da política económica e financeira do Estado Angolano.

O OGE expressa em valores, o que deve ser investido para um período determinado, demonstra o plano de exercício a realizar e define as fontes de financiamento. Na mesma senda, Mosaiko (2021, p.5), evidencia que, os Orçamentos Gerais do Estado (OGE) são planos financeiros que preveem as receitas e despesas necessárias ao cumprimento dos objectivos, prioridades e metas definidas para que seja garantida a boa governação do país assim como os direitos dos seus cidadãos. Porém, durante um quinquénio (2019-2023), como demonstra o quadro 2, foram alocados os seguintes valores.

Quadro 2: Orçamento Geral do Estado alocados ao sector dos transportes durante o quinquénio (2019-2023)

OGE QUINQUÉNIO (2019 – 2023)			
ANO	VERBA EM KWANZAS	%	FINALIDADE
2019	2.029.394. 338,00	0,2	Expansão dos transportes públicos
	41.250. 266. 659,00	0,36	Desenvolvimento e melhoria das infraestruturas de transportes
2020	737.282. 624,00	0,00	Modernização das actividades de transportes
	6.643.653.653,00	0,4	Expansão dos transportes públicos

2021	117.835.659.532,00	0,80	Expansão dos transportes públicos
	38.976,702.774,00	0,26	Modernização das actividades de transportes
2022	22.800.487.843,00	0,12	Expansão dos Transportes Públicos
2023	11.587.716.824,00	0,6	Expansão dos Transportes Públicos
	893.082.593,00	0,00	Modernização das actividades de transportes

Fonte: Adaptado dos Resumos da Despesa Pública por Programa do OGE (2019-2023)

É interessante verificar que para o quinquénio 2019 – 2023, os investimentos do Executivo angolano para o sector dos transportes, não chegaram a cifra de 1%. Diante desta realidade, compreende-se que os recursos demandados para o sector dos transportes no país ainda não são suficientes. Daí que, dada a relevância socioeconómica deste meio de locomoção, é necessário que o Executivo angolano elabore um Orçamento que possa ser sensível a realidade dos cidadãos usuários dos autocarros públicos. Desta forma, poderá aprofundar o compromisso social e aprimorar o exercício da cidadania.

Entretanto, é necessário que se aprove um Orçamento Geral do Estado, que deve levar em consideração as políticas públicas sobretudo no espectro social que visam garantir os direitos dos angolanos consagrados na constituição (CANGA 2023, p. 172), tendo a justiça social como marco, e a remoção de todos os obstáculos que visam obstruir o acesso a melhoria qualitativa e quantitativa na vida do cidadão, considerando ser aquilo que a Constituição estabelece. É necessário que o Estado com a sua responsabilidade, adopte critérios de redistribuição de riqueza, tendo em atenção os extratos sociais mais vulneráveis e carentes da sociedade. Olhando para o caso em estudo a vulnerabilidade e a carência são expressivamente marcantes, cabendo então ao Estado a distribuir a riqueza tal como estabelece a Constituição.

Figura 1. Cenário interno e externo de condições dos transportes público

Fonte: Captura dos autores em 2023

Quanto a questão das condições oferecidas nos transportes públicos, as imagens da Figura 1, demonstram claramente que não existe o mínimo de condições externa e internas. Tanto nas filas como nos autocarros, vezes há que os passageiros não têm folga para virar-se de um lado para o outro. No que concerne a acomodação, podemos verificar a partir das imagens a paragem não tem abrigo para o sol e a chuva, ou seja, sem sombras, nem assentos com condições de salubridade; internamente os passageiros viajam em pé, e correm o risco da importunação sexual (sobretudo as mulheres); pelas enchentes, os odores desagradáveis é um cenário vivenciado dia pós dia.

O desejo de chegar cedo ao local de trabalho ou estudo e de ocupar um lugar nos transportes públicos, obriga os utentes a sair muito cedo de suas zonas de residências até as paragens; não havendo autocarros suficientes para responder as suas necessidades aglomeram-se nas paragens no intuito de aguardar pelo próximo autocarro; mas a medida que esperam, a fila torna-se mais longa e muitas vezes desorganizada assim que outros transeuntes se unem nesses locais.

Este processo é notório no início do expediente e no final da tarde. Entretanto, para diminuir o impacto destes constrangimentos, configura-se importante a efectivação integral dos planos estratégicos nacionais sobre Acessibilidade, Mobilidade e Transportes no país. Quanto à esse cenário Canga (2022, p. 28), chama atenção nos seguinte termos: Os números elevados de problemas psiquiátricos estão relacionados com as várias estruturas desorganizadas em Luanda. Essas estruturas são dificuldade de locomoção, com um trânsito desorganizado, estradas esburacadas, o congestionamento diário, as injustiças sociais, associadas a crise económica que assola o país desde 2014, [...]

Sob o ponto vista de Canga (2022), fica claro que os graves problemas de saúde e sobretudo os que estão ligados a esfera psíquica, têm suas causas na falta de infraestruturas adequadas que facilitem a deslocação das populações das suas zonas de embarque (acessibilidade) até as zonas de desembarque.

Ainda nesta senda os objectivos do milénio da agenda 2030 no seus objectivos n.º 10 e 11, afirmam o seguinte: *A redução das desigualdades dentro e entre os países; cidades sustentáveis: Tornar as cidades e os assentamentos humanos, seguros, resilientes e sustentáveis.* Passados sensivelmente 9 anos desde a afirmação da declaração da ONU (2015), no computo geral, Angola ainda não atendeu ao menos 10% dos objectivos do milénio; ao longo dos anos os retrocessos são significativos em todas as áreas, com

ênfase no sector social; as desigualdades sociais são um facto; com o êxodo rural já referenciado os grandes centros “urbanos” se tornam cada vez mais insustentáveis e inseguras, com um sistema rodoviário caótico.

Angola comparado aos outros Países quanto ao índice de desenvolvimento humano ainda é inferior a 0,600 e ocupa a classificação no ranking mundial na ordem de 150, embora elevado pela PNUD e ONU (2024), de um país de desenvolvimento baixo para um país de desenvolvimento médio, entre 191 países. Os dados actualizados alertam para uma queda em relação ao período anterior, persistindo as desigualdades dentro e entre os países, fazemos referência a esse pormenor por que os mais de 5 milhões dos passageiros que trafegam no transporte público são maioritariamente da classe socioeconómica, classificada como de baixa renda.

Para diminuir as desigualdades e tornar a cidade sustentável nos objectivos 10 e 11, Angola assumiu um leque de desafios alinhados ao plano de desenvolvimento Nacional, alguns deles mencionados a seguir:

Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional; Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, económica e política de todos, independentemente da idade, género, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição económica ou outra; Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito; Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos; Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planeamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países (Relatório de Indicadores de Linha de Base Agenda 2030, INE, 2018).

Figura 2. Cenário das paragens de transportes público

Fonte: Captura dos autores em 2023

Parece que os desafios assumidos pelo país cada dia tornam uma miragem para serem alcançados, tanto no âmbito pessoal como no âmbito geral. O crescimento da renda atribuído pelo governo no ano de 2024 foi de 5% (Jornal de Angola, novembro, 2023). Com o salário mínimo praticado em Angola; o desemprego galopante, a necessidade de promover a inclusão social econômica requer um esforço gigante.

Como já referenciado o desafio de proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, com todas as variáveis intrínsecas demanda capacidade de em primeiro lugar atender as necessidades urgentes da sociedade. A urbanização inclusiva precisa estar articulada com a revitalização das zonas rurais, para diminuir o fluxo de pessoas nos grandes centros urbanos como Luanda inchado sem capacidade mínima e resiliência quanto, aos impactos ambientais e a sobrevivência normal (Canga, 2022). O retrato falado a seguir serve de uma pequena amostra os retratos captados evidenciam o cenário das áreas periféricas, quanto a procura, de transportes para se locomover para paragens das linhas principais.

Os constrangimentos já são de partida nos locais. As várias facetas que engendram a questão da sobrelotação nas paragens no perímetro em estudo são estruturantes e intrinsecamente ligadas a problemas urbanístico que Luanda apresenta.

Conclusão

A grande procura pelos serviços de transportes públicos entre o perímetro do Desvio de Zango e Benfica deve-se ao desarranjo urbanístico e, também, ao surgimento de inúmeras fábricas, provocando sobrelotação que tem impacto na vida Psicológica e Física do usuário dos Transportes Públicos devido à grande dificuldade de acessibilidade, locomoção, com um trânsito desorganizado, diante das estradas esburacadas e o congestionamento diário.

A violação dos direitos dos passageiros é cotidiana, desde os pontos de partida até as linhas principais das paragens. As políticas públicas do sector dos transportes, no âmbito do transporte público colectivo ainda não atendem as demandas da sociedade no meio urbano e periférico tomando como referência o ponto de estudo, ou seja, o desvio do Zango e Benfica.

Identifica-se como a causa principal, o reduzido investimento através do financiamento por via do Orçamento Geral do Estado que devia suportar a melhoria do sistema transportes.

Como contribuição, espera-se que este artigo seja um acenar de ideias para os órgãos de direito serem desafiados a reverem as políticas públicas no sector dos transportes que garantam os direitos sociais dos cidadãos no que a mobilidade e acessibilidade dignas aos transportes públicos colectivos diz respeito, favorecendo à todos os utentes que carecem deste bem público, começando por aumentar os investimentos no Orçamento Geral do Estado o que em consequência permite oferecer maior números de transportes, garantir a sua manutenção, aumentar a frequência e instalar abrigos com sombra nos pontos onde se encontram as paragens.

Referências Bibliográficas

- ALVES, Samuel Gustavo Rosa, A Violação da Dignidade da Pessoa Humana no Transporte Público de Goiânia: 2020;
- AMARO, Lúcia Celma Gonçalves Machado, Contribuições para a Mobilidade Urbana Sustentável em Luanda: 2016;
- ANGOLA. Constituição da República de Angola. Luanda: Imprensa Nacional, 2010.
- ANGOLA. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 240/14, de 5 de Setembro de 2014: Altera o Decreto Presidencial n.º 154/10, de 26 de Julho de 2010 – Sobre Regulamento dos

Transportes de Transportes Rodoviários Regulares de Passageiros. Disponível em: <https://lex.ao/docs/presidente-da-republica/2014/decreto-presidencial-n-o-240-14-de-05-de-setembro/>.

ANGOLA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 128/10, de 6 de Julho de 2010: Aprova o Regulamento de Transportes Rodoviários Ocasionais de Passageiros. Disponível em: https://files.lex.ao/presidente-da-republica/2010/decreto-presidencial-n-o-128-10-de-06-de-julho/download/decreto-presidencial-n-o-128-10-de-06-de-julho_presidente-da-republica_lex-ao.pdf.

ANGOLA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 152/10, de 21 de Julho – Aprova as bases gerais das concessões dos transportes públicos rodoviários urbanos regulares de passageiros; Disponível: <https://lex.ao/docs/presidente-da-republica/2010/decreto-presidencial-n-o-152-10-de-21-de-julho/>. Acessado em 12 de Março de 2023.

ANGOLA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 355/19, de 9 de Dezembro- Aprova regulamento de Transportes Rodoviários Regulares de Passageiros; Disponível em: <https://lex.ao/docs/presidente-da-republica/2019/decreto-presidencial-n-o-355-19-de-09-de-dezembro/>. Acessado em 20 de Abril de 2023.

ANGOLA – PLANO DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL 2023-2027. In: **Impacto socioeconómico sustentável**, Disponível em: [https://mep.gov.ao/assets/indicadores/angola2050/20231030\(3\)_layout_Final_Angola_PD_N%202023-2027-1.pdf](https://mep.gov.ao/assets/indicadores/angola2050/20231030(3)_layout_Final_Angola_PD_N%202023-2027-1.pdf). Acessado em 10 de Janeiro de 2023.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (ANGOLA) - PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DE ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRANSPORTES (PENANT): Rede Nacional de Auto-Estradas em Angola. Luanda: Ministério dos Transportes, 2015.

ANGOLA – DECRETO EXECUTIVO Nº. 402/14, de 22 de Dezembro, aprova as regras e procedimentos para a formação da tarifa dos transportes de aluguer colectivo por percurso; Disponível em: <http://www.ucm.minfin.gov.ao/cs/groups/public/documents/document/zmlu/mdmy/~edisp/mifin032381.pdf>. Acessado em 6 de Abril de 2023.

ANGOLA – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 54/22, de 17 de Fevereiro, Aprova o salário mínimo nacional; Disponível: <https://lex.ao/docs/presidente-da-republica/2022/decreto-presidencial-n-o-54-22-de-17-de-fevereiro/#:~:text=Conte%C3%BAdo%20do%20Diploma%E2%80%8B%20%C3%89%20fixado%20o%20montante,como%20o%20Sal%C3%A1rio%20M%C3%ADnimo%20Nacional%20garantido%20%C3%BAnico>. Acessado em 20 de Janeiro de 2023.

ANGOLA. LEI N.º 29/11, de 1 de setembro - Estabelece a divisão político-administrativa das Províncias de Luanda e do Bengo e a sua delimitação territorial. Disponível em: [lex.ao](https://lex.ao/docs/assembleia-nacional/2011/lei-n-o-29-11-de-01-de-setembro/)
<https://lex.ao/docs/assembleia-nacional/2011/lei-n-o-29-11-de-01-de-setembro/>. Acessado em 8 de Março de 2023.

ANGOLA. LEI N.º 18/16, de 17 de outubro- Redefini a divisão político-administrativa e o modelo organizacional do território nacional. Disponível em: [lex.ao](https://lex.ao/docs/assembleia-nacional/2016/lei-n-o-18-16-de-17-de-outubro/)
<https://lex.ao/docs/assembleia-nacional/2016/lei-n-o-18-16-de-17-de-outubro/>. Acessado em 20 de Janeiro de 2023.

ANGOLA. LEI N.º 32/21, de 30 de Dezembro, Que aprova o Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico de 2022. Disponível em: [portal.inss.gov.ao](https://portal.inss.gov.ao/wp-content/uploads/2022/06/Lei-32_21-Que-aprova-o-Orcamento-Geral-do-Estado-para-o-Exercicio-Economico-de-2022.pdf)
https://portal.inss.gov.ao/wp-content/uploads/2022/06/Lei-32_21-Que-aprova-o-Orcamento-Geral-do-Estado-para-o-Exercicio-Economico-de-2022.pdf. Acessado em 10 de Fevereiro de 2023.

ANGOLA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE). Relatório Anual de Estatística de População 2023. Luanda: INE, 2023. Disponível em: [www.ine.gov.ao](https://www.ine.gov.ao/xurl)
<https://www.ine.gov.ao/xurl>. Acessado em: 15 de Janeiro de 2023;

Buza, Alfredo Gabriel, Políticas Públicas de Desenvolvimento e de Reforma do Ensino Superior no Contexto da República de Angola in: <https://RevistaFORGES.PT.Macau> .2020

ONU. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando o nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: [sustainabledevelopment.un.org](https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld)
<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>. Acessado: 21 de Março de 2023;

NÚNCIO, [Maria José da Silveira Núncio](#), Introdução ao Serviço Social: História, Teoria e Métodos. Editor: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2015;

IAMAMOTO, Marilda Vilola, O Serviço Social na Contemporaneidade: Trabalho e formação Profissional. Cortez editora, 2022;

CANGA, Juliana Lando, Angola: o retrato de um país nascente em busca de esteio. In: Canga, Julian Lando (Organização), Pensar e Partilhar: o serviço social e a interdisciplinaridade. Coletânea de Seminários de Temas da Atualidade. Volume 1. Aquarela Editora. 2022. p. 15 – 62,

_____, Orçamento Geral do Estado e Políticas Públicas em Angola: Receitas Fósseis e Retribuições Desiguais, In: Fundo Público, Orçamento e Política Social - 20 Anos do GOPSS / UERJ. 2023. p.162-192

CARDOSO, Elisa, Aspectos Práticos da Legislação e Regulamentação na Área do Transporte Rodoviário: 2014;

CARDOSO, Maria de Fátima Matos, Reflexão sobre os instrumentais em Serviço Social: Observação Sensível, Entrevista, Relatório, visita e teorias- São- Paulo: LCTE Editora, 2008;

CFESS - Conselho Federal de Serviço Social. Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília 2009. Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/direitos_sociais_competencias_profissionais.pdf.

ÉNIO; SILVA; VERAS, Os caminhos para o novo sistema de transporte público na Província de Luanda – Angola 2021;

FERREIRA, JOÃO, Fiston António, Acessibilidade e Mobilidade na Cidade de Luanda em Situação de escassez de informação Pistas para Intervenções: 2015

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ANGOLA): OBJECTIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – Relatório sobre Indicadores de Linha de Base. 2018. Disponível em:

https://www.ine.gov.ao/Arquivos/arquivosCarregados//Carregados/Publicacao_638482016474143304.pdf. Acessado em 10 de Fevereiro de 2023.

KATUMBI, Capalo Gabriel, Os Transportes informais na cidade do Luena, Angola: 2020.

KAUCHAKJE, Samira, Gestão Pública de Serviços Sociais – editora São Paulo: 2012

KAUCHAKJE, Scheffer, Políticas Públicas Sociais: A cidade e a habitação em questão – editorasaber, São Paulo: 2017.

LOPES, J.; BENTO, J.; HUANG, E.; ANTONIOU, C.; BEN-AKIVA, M.E., Colectas de dados de Tráfego e mobilidade para aplicações em tempo real.2010.

MOSAIKO, Angola. Orçamento Geral do Estado, o que é? - 2021;

Portal do Ministério dos Transportes. Disponível: <https://mintrans.gov.ao/ao/documentos/publicacoes/>. Acessado no dia 16 de Outubro de 2023, 19h:23mn;

Site do Ministério das Finanças. Disponível em: <https://www.minfin.gov.ao/materias-de-realce/orcamento-geral-do-estado>. Acessado no dia 16 de Outubro de 2023;

Site do Ministério das Finanças: Resumo das Despesas OGE – 2023. Disponível em: <https://cms.minfin.gov.ao/api/assets/portal-minfin/56c09092-b4ec-4eef-a0ae-e3aa52a5f904/>

Nações Unidas Angola, Objectivo de Desenvolvimento Sustentável <https://angola.un.org/pt/sdgs>, Acesso em Março de 2024.

VASCONCELOS, E. A; Mobilidade Urbana Sustentável: Desafios e Perspectivas. Revista dos Transportes Público. 2005.

VIANA, C.; Estratégias de acessibilidade para promover mobilidade inclusiva através de

soluções multimodais. 2003. Disponível em: <https://doaj.org/article/7e7514bf5448448aaffa625729aefe08>.

Artigo 2: A utilização das TICs no Processo de Ensino-Aprendizagem no Ensino Superior angolano

Sebastião dos Santos, UNILUANDA,

selosantos@live.com.pt

Fernando Barreiro, UnIA,

fbarreir@gmail.com

Resumo

O estudo, contemplado nesta pesquisa, visa analisar o impacto que a introdução das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) tem no Processo de Ensino-Aprendizagem, nas Instituições de Ensino Superior (IES), em particular na Universidade Independente de Angola (UnIA). Apesar de se reconhecer, de uma forma geral, a importância que as TICs têm no desenvolvimento de uma sociedade sustentada, e no académico em particular, a sua utilização como meio de ensino-aprendizagem ainda é extremamente deficitária, particularmente, em Angola. Assim, este estudo desenvolveu-se, para provocar aos actores do processo de ensino-aprendizagem uma reflexão crítica sobre a preocupação em reverter este quadro. Para tal, adoptou-se a pesquisa bibliográfica e técnica de observação directa intensiva para encontrar as respostas e as soluções concretas às questões a respeito da utilização das TICs no processo de ensino-aprendizagem nas IES. No desenvolvimento do estudo, identificou-se, caracterizou-se e analisou-se a utilização efectiva das TICs como complemento essencial das acções de formação. As soluções apoiam-se em infraestruturas Intranet e Internet que possibilitam aos Docentes, Discentes e Instituição de Ensino a interacção necessária para melhorar de forma significativa a comunicação entre os vários actores do processo de ensino e, assim, assegurar uma aprendizagem mais significativa. Em suma, percebe-se que, a utilização das novas ferramentas tecnológicas vai permitir melhorar a aprendizagem, avaliação e o currículo, bem como a interacção entre docente-discente-IES, resultantes da utilização, no processo de ensino-aprendizagem das tecnologias de informação e comunicação.

Palavras-chave: TICs – UnIA – Processo de ensino-aprendizagem – Interacção.

Introdução

O processo de ensino-aprendizagem no século XXI é cada vez mais exigente, devido ao aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos e a sua disponibilização. Com este propósito, este estudo pretende conhecer o impacto que a utilização das TICs tem no processo de ensino-aprendizagem nas Instituições de Ensino Superior (IES) angolanas, em particular na Universidade Independente de Angola (UnIA). Entende-se que, actualmente, o uso das TICs passou a ser um imperativo para os actores do processo de ensino-aprendizagem. O grande desafio consiste em compreender que a chegada do tempo das tecnologias obriga a redesenhar as fronteiras de um ensino aberto aos contextos sociais e culturais, à diversidade dos alunos, aos seus conhecimentos, experimentações e interesses, enfim, em instituir-se como uma verdadeira comunidade de aprendizagem (SILVA, 2002), isto se verifica no facto de os estudantes usarem as TICs fora da própria IES. Logo, é preciso planear como aproveitar esta ferramenta no processo de ensino-aprendizagem para melhor beneficiar o aprendiz do aluno.

Neste contexto, a preocupação primária deste estudo é elaborar uma análise crítico-reflexiva sobre o impacto didáctico-pedagógico que a integração das TICs tem no processo de ensino-aprendizagem, introduzido no funcionamento das IES e nos diversos actores relacionados com o referido processo.

Entretanto, para se chegar às considerações importantes a respeito desta temática, foi eleita a pesquisa bibliográfica e adoptada a observação como técnica importante do processo. A pesquisa bibliográfica deu-se por meio da revisão de diversos autores pesquisados, constantes nos capítulos seguintes e nas referências.

Portanto, usou-se as ideias de VERGARA (2006) para a análise de todo o conteúdo investigado. O método compreende três etapas básicas: (a) pré-análise; (b) exploração do material; (c) tratamento dos dados e interpretação. É de referir que os aspectos metodológicos seguidos para concretização deste estudo estão detalhados na secção de procedimentos metodológicos.

Salienta-se que, da análise realizada, o estudo demonstra a necessidade premente de se aperfeiçoar e actualizar cada vez mais o docente para que consiga planear adequadamente o processo de ensino-aprendizagem, usando as novas ferramentas tecnológicas. Esta adequação vai permitir melhorar a aprendizagem, avaliação e o currículo, a interacção entre docente-discente-IES, resultantes da utilização, no processo

de ensino-aprendizagem das tecnologias de informação e comunicação.

Definição e formulação do problema

Problemática

Nos dias de hoje, é globalmente reconhecida a importância que as TICs têm em todas as organizações socio-económicas, pelo papel fulcral que desempenham nas respectivas acções operacionais e de gestão dessas mesmas organizações. Pode-se mesmo induzir que, actualmente, a sobrevivência das organizações está intrínseca na forma como as mesmas fazem uso dos recursos disponibilizados pelas TICs. Este paradigma, verifica-se, igualmente, nas IES que têm de estar preparadas para oferecer cursos com qualidade, via ambientes virtuais, sob pena de comprometerem o seu futuro.

Para Lévy (1999, p. 172):

O uso crescente das tecnologias digitais e das redes de comunicação interativa acompanha e amplifica uma profunda mutação na relação com o saber. [...]. Ao prolongar determinadas capacidades cognitivas humanas (memória, imaginação, percepção), as tecnologias intelectuais com suporte digital redefinem o seu alcance, o seu significado, e algumas vezes até mesmo a sua natureza. As novas possibilidades de criação colectiva distribuída, aprendizagem cooperativa e colaboração em rede oferecidas pelo ciberespaço colocam novamente em questão o funcionamento das instituições e os modos habituais de divisão do trabalho, tanto nas empresas como nas instituições de ensino.

Desta forma, as TICs desempenham papel preponderante na moderna configuração das organizações e na maneira como estas interagem com o seu público.

Mesmo sabendo que, o Estado, através das políticas educacionais tem influência directa no sistema, os actores principais ainda são as Instituições de Ensino, os Docentes e os Discentes, tal como, preconiza a actual Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino (Lei 17/16).

Assim sendo, entender as teorias dominantes no sistema de educação e ensino é um desafio de todos os actores do processo e, também, uma preocupação social. É fundamental que as Instituições de Ensino Superior desenvolvam novas modalidades educativas associadas à popularização, cada vez mais vinculada e imprescindível, da utilização das tecnologias de informação e de comunicação, exigindo, assim, um

planeamento didático-pedagógico, no processo de ensino-aprendizagem suportada, efectivamente, pelas TICs.

Devido a abrangência e importância do tema, o estudo está limitado a utilização das TICs no processo de ensino-aprendizagem, aplicando como exemplo de estudo a UnIA. Isto porque há outras variáveis que podem ser incluídas, mas que não são ainda aplicadas à UnIA, como o ensino à distância, o ensino virtual, o *e-learning*, o *bi-learning*, etc. A abordagem centra-se entre docente-discente-UnIA enquanto actores do processo de ensino-aprendizagem no ensino superior angolano.

Portanto, é preocupação deste estudo entender a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no processo de ensino-aprendizagem, nas Instituições de Ensino Superior (IES), levando como exemplo, a Universidade Independente de Angola.

Com este estudo, pretende-se, assim, responder à seguinte questão: “Que impacto tem a utilização das TICs no Processo de Ensino-Aprendizagem no Ensino Superior?”

Objectivos

Geral

Conhecer o impacto que a utilização das TICs tem no Processo de Ensino-Aprendizagem nas Instituições de Ensino Superior, em particular na UnIA.

Específicos

1. Identificar as principais Tecnologias de Informação e Comunicação utilizadas no processo de ensino-aprendizagem nas Instituições de Ensino Superior;
2. Caracterizar o estado actual de desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação nas IES;
3. Dissecar a utilização das TICs como complemento das acções de formação;
4. Entender o impacto didático-pedagógico da integração das TICs no processo de ensino-aprendizagem.

Premissa base

A princípio, definiu-se como premissa base que as IES têm feito grandes esforços para melhor aproveitar os benefícios pela utilização das TICs no processo de ensino-aprendizagem no século XXI, produzindo, assim, um impacto positivo na aprendizagem.

Justificativa

As sociedades estão organizadas de modo a atender os seus desígnios e as preocupações de seus elementos sociais, políticos, económicos, tecnológicos, ambientais, podendo-se adicionar os actores educacionais. Na verdade, são estes que têm em suas mãos o papel fundamental de transformar, verdadeiramente, a sociedade e mudar uma geração inteira, isto porque, os indivíduos que tomam decisões nos mais variados órgãos passaram por algum processo de formação, ou seja, estiveram em um processo de ensino-aprendizagem sob a orientação de professores.

Pelo que, vislumbra-se que o sistema educacional e de ensino é o meio propício para alterar a conduta de uma sociedade ao longo do tempo. Adicionalmente, o nº 3, do artigo 2º da Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino, Lei Nº 17/16 diz que, o Sistema de Educação e Ensino é o conjunto de estruturas, modalidades e instituições de ensino, por meio das quais se realiza o processo educativo, tendente à formação harmoniosa e integral do indivíduo, com vista à construção de uma sociedade livre, democrática, de direito, de paz e progresso social. Como se pode perceber, é o sistema educacional e ensino que molda a sociedade e, por isso, é através dele que os governos passam as suas orientações ideológicas, políticas e de controlo social, criando assim, interesses ocultos no processo de ensino-aprendizagem.

Neste sentido, justifica-se, plenamente, o estudo da utilização das TICs, no processo de ensino-aprendizagem nas IES, uma vez que é preciso inovar as modalidades educativas para adaptá-las cada vez mais à sociedade e formar quadros mais activos, empreendedores e capazes de solucionar problemas não comuns usando as TICs.

Salienta-se que, este tema é de suma importância para as IES em Angola, pois, “Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de memorizar e classificar, a leitura e a análise de textos e de imagens, a representação de redes, de procedimentos e de estratégias de comunicação” (Perrenoud, 2000, p, 128), isto para a transformação da sociedade e solidificação das

instituições. Ao concluir-se este estudo, acredita-se que o mesmo venha a contribuir para a compreensão da importância da utilização das TICs no processo de ensino-aprendizagem, permitindo agregar valor ao discente, docente, instituição de ensino, sociedade e para a melhoria das técnicas de gerir o conhecimento adquirido.

Fundamentação teórica

O termo Tecnologias da Informação e Comunicação caracteriza-se pela integração da tecnologia informática com a tecnologia das telecomunicações, portanto, é uma expressão que se refere ao papel da comunicação, através do uso de cabos, fios ou sem fios na moderna tecnologia de informação (RAMOS, 2008; CRUZ e MATOS, 2014). Enquanto que, para Mendes (2008) a Tecnologia da Informação e Comunicação corresponde ao conjunto de recursos tecnológicos que, quando integrados entre si, proporcionam a automação e/ou a comunicação nos processos existentes nos negócios, no ensino e na pesquisa científica e etc., portanto, são recursos e meios usados para reunir, distribuir e partilhar informações.

Trata-se, fundamentalmente, de um termo tecnológico de informação e comunicação marcado, actualmente, por avanços significativos nas seguintes áreas (CASTELLS, 1999; ROSNAY, 2003; BRASILINA PASSARELLI, 2007; LOPES, 2009; SILVA, 2012):

- ✓ Aperfeiçoamento dos Microprocessadores – A integração em muito larga escala (*Gigascale Integration*) permite aos dispositivos operar com muito maior velocidade de processamento, ao mesmo tempo que disponibiliza uma maior capacidade de armazenamento de informação;
- ✓ Digitalização da Informação – A digitalização dos sinais analógicos (informação áudio e vídeo) possibilita a uniformização do suporte integrado dos vários tipos de serviços;
- ✓ Convergência de Serviços – Face à digitalização referida, no ponto anterior, é possível assegurar a comunicação integrada dos serviços de áudio, vídeo e dados, em ambientes multimedia, através de infraestruturas de transmissão comuns;
- ✓ Banda Larga – O *Backbone* das redes de telecomunicações é, tipicamente, suportado por infraestruturas de fibra óptica, possibilitando assim aos respectivos operadores disponibilizar acesso de alto débito e baixa latência nas correspondentes comunicações, necessárias ao adequado suporte do tráfego

multimedia;

- ✓ Noção de Rede Colaborativa – Significa, fundamentalmente, que estamos perante um contexto comunicativo em que tudo está ligado. A *Internet*, rede pública global, e em particular o seu serviço *WWW (World Wide Web)*, é o exemplo típico deste tipo de rede (normalmente designada por ambiente virtual). As *Intranets* (rede interna da própria Instituição) e *Extranets* (infraestruturas de rede com interligação de parceiros de negócio, utilizando tipicamente o serviço *WWW*, pode representar, no âmbito da educação, a interligação entre várias IES) são, igualmente, redes colaborativas integrando assim serviços de áudio, vídeo e dados. A tecnologia Hipermedia possibilita a correlação entre conteúdos multimedia e o respectivo acesso independentemente da sua localização.

Para PETRY (2006) o conceito de novas tecnologias está associado à utilização do computador pessoal e ao acesso às informações em formato digital (texto, imagem estática e dinâmica e sons). Devido a essa diversidade tecnológica, as TICs podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem ou dispersar a atenção dos alunos. Pelo que, é preciso que o docente e a IES definam as melhores formas de utilização vantajosa das TICs. Isto porque (GESSER, 2012), as novas tecnologias trouxeram avanços na área da educação, em especial no Ensino Superior, com metodologias empregues para se fazer ensino, nas diferentes formas de materialização do currículo, de aquisição ou de acesso às informações para a efectivação da aprendizagem. Além disso, (MARCHIORI *et al.*, 2011) o desempenho dos estudantes universitários depende da atenção que eles dedicam aos estudos, essa atenção pode ser considerada um dos principais factores para o sucesso na aprendizagem. Assim sendo, pode-se inferir que, que as TICs podem ser uma ferramenta muito útil no processo de ensino-aprendizagem nas IES, desde que as mesmas apresentem um projecto efectivo da utilização desta ferramenta e, atrelado aos currículos da mesma.

Entretanto, já se pode perceber a importância da inclusão das TICs no processo de ensino-aprendizagem, porém este procedimento não foi fácil e começou com a Gestão Académica que era a primeira preocupação dos responsáveis académicos, tal como defende MARTÍN (2006): há indícios suficientes para se afirmar que a presença dos recursos tecnológicos faz surgir a necessidade de importantes mudanças na organização e funcionamento das IES.

Nessa categoria, incluem-se tarefas variadas como a gestão das jornadas dos alunos,

controle do horário dos professores, arquivo e empréstimos da biblioteca, contabilidade da escola, complementação do plano geral de atividades, correio eletrônico, manutenção da web institucional, participação em foros, trâmites administrativos, etc. (Martín, 2006, p. 121).

Neste ponto, vale destacar que, a Universidade Independente de Angola usa um sistema académico para facilitar a relação professor-aluno-UnIA, denominado Secretaria Virtual. Através desta, professores e estudantes têm acesso a plataforma comunicacional para melhor orientação académica e funcional.

Entende-se que, se as TICs forem utilizadas, adequadamente, facilita o trabalho do professor. Para VALENTE (1993), o professor deixa de ser o repassador do conhecimento para ser o criador de ambientes de aprendizagem e facilitador do processo pelo qual o aluno adquire conhecimento, isto porque as informações essenciais para a disciplina ou tema (conteúdo) já se encontram disponível para o estudante na plataforma adoptada pela IES.

Vale ressaltar que, não se pode descurar do alerta de SILVA (2010) que aponta:

É preciso considerar que as tecnologias - sejam elas novas (como o computador e a Internet) ou velhas (como o giz e a lousa) condicionam os princípios, a organização e as práticas educativas e impõem profundas mudanças na maneira de organizar os conteúdos a serem ensinados, as formas como serão trabalhadas e acessadas as fontes de informação, e os modos, individuais e coletivos, como irão ocorrer as aprendizagens (Silva, 2010, p.76).

Ou seja, está-se a frisar que a utilização da tecnologia condiciona o processo de Gestão Académica, seja na sala de aula, seja na estrutura da IES. Obviamente, que a orientação ou o planeamento do processo de ensino-aprendizagem deverá acompanhar o tipo de tecnologia a ser aplicado, seja no nível macro (política educacional), seja no nível meso (orientação e planeamento educacional) ou mesmo no nível micro (nível pedagógico e de execução).

Ainda nesta ideia de SILVA (2010), regista-se em Angola um amplo movimento de melhorar o aproveitamento das TICs, sobretudo, na disponibilização do material. Anteriormente, a distribuição física era “quase” a única, hoje, já há sistemas para este fim, como o www.sepe.gov.ao onde se pode encontrar material do ensino não universitário. Já no ensino superior, cada IES adquire o seu próprio sistema tecnológico.

PERRENOUD (2000) afirma que, dentre outras qualidades essenciais para a qualidade

do ensino, o professor deve conceber e fazer evoluir os dispositivos de ensino, saber trabalhar em equipa, participar da criação e da execução do projecto pedagógico da IES, utilizar novas tecnologias em benefício da educação, cuidar da própria formação contínua e ter compromisso com a aprendizagem colectiva e individual, usando as TICs este processo fica mais robusto e adequado. Vale frisar que, (MORAN, 2007), as tecnologias não substituirão os professores, mas irão permitir que várias tarefas e funções dos mesmos possam ser transformadas. Assim sendo, retomasse o pensamento de VALENTE (1993) em que o professor deixa de ser o repassador do conhecimento para ser o criador de ambientes de aprendizagem.

Entretanto, é preciso entender, (TEDESCO, 2004) que cada meio utilizado no processo de ensino-aprendizagem apresenta características específicas que devem ser seleccionadas e utilizadas pelos docentes em conformidade com o objectivo educacional, para ministrar sua disciplina, ou seja, o conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula. Em seguida, identificar a tecnologia mais adequada para trabalhar um conteúdo no processo de ensino-aprendizagem. Implica afirmar que, o docente ao planificar sua aula vai, concomitantemente, definir a tecnologia adequada para atingir os objectivos definidos e, posteriormente, avaliar as aprendizagens.

Portanto, o professor do ensino superior diante das TICs deve possuir conhecimento do conteúdo, metodologia de ensino, saber lidar com as emoções, ter compromisso com a produção do conhecimento por meio de pesquisas e extensões e, sobretudo, romper os paradigmas das formas conservadoras de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar com as inovações tecnológicas (BERTONCELLO, 2010).

Contudo, as IES, no caso prático da UnIA, deve ser apetrechada de forma a responder as exigências do ensino nos moldes do século XXI. Miranda & Osório (2006, p. 2) afirmam que o apetrechamento das IES é uma “das mais importantes medidas de forma a garantir o sucesso e a eficaz introdução das tecnologias na educação e na vida de todos por igual”. A ausência de rede WI-FI na UnIA pode ser um elemento preocupante para que o professor adopte as diversas formas tecnológicas para o processo de ensino-aprendizagem.

No obstante, não significa que a presença da tecnologia vai resolver a situação por completo, o professor precisa de estar treinado para dinamizar o processo, pois, como defendem Leite, *et al.* (2003, p. 8) “a simples presença da tecnologia na sala de aula não garante qualidade nem dinamismo à prática pedagógica”. Implica que, todos os factores

importantes para o andamento adequado do processo de ensino-aprendizagem precisam estar alinhados. O docente é o responsável primordial, pois a ele cabe a missão de avaliar, diagnosticamente, a situação dos estudantes e oferecer os estímulos de alteração de comportamentos. Pelo que, os professores ao elaborarem um planeamento didáctico devem saber que existe a necessidade de saber escolher aquilo que melhor possa atender aos estudantes em consonância com a realidade destes e da sociedade (MORAN, 2009).

Procedimentos metodológicos

A adopção de procedimentos metodológicos adequados é uma mais valia para o alcance dos resultados que atendam ao fenómeno estudado. Portanto, este estudo é fundamentado através de uma pesquisa bibliográfica que pretende entender e responder às questões a respeito da utilização das TICs no processo de ensino-aprendizagem nas IES, levando em consideração a UnIA. Foram consultados materiais de diversas fontes, entre livros e artigos publicados em bases de dados como *Spell (Scientific Periodicals Electronic Library)*, *Scielo (Scientific Electronic Library Online)*, *SEGeT (Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia)*, entre outras. A pesquisa bibliográfica deu-se por meio da revisão de obra de diversos autores e dentre eles se destacam PERRENOUD (2000), MORAN (2009), RAMOS (2008), CASTELLS (1999), ROSNAY (2003), BRASILINA PASSARELLI (2007), LOPES (2009), SILVA (2012), GIL (2008), TEDESCO (2004). Vale ainda enfatizar que, (LAKATOS e MARCONI, 2012), pesquisa bibliográfica ou fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, etc.

Salienta-se que, a consulta bibliográfica teve três etapas: (1) levantamento das obras que abordavam o tema; (2) selecção dos conceitos que têm correlação com problema levantado e objectivos do estudo; (3) análise crítica sobre a aplicação do conceito no estudo. Após este processo, seguiu-se para a aplicação da técnica de observação. Os autores do estudo sintetizaram os conceitos em um esquema (figura 1, capítulo IV) que comporta cinco conceitos importantes: TICs, no centro; um grupo inicial que envolve os conceitos de plano de ensino e execução (sala de aula); um grupo com os conceitos de extensão virtual (sala de aula); outro grupo com os conceitos de autoestudo, na lógica de

aula ministrada é aula estudante imediatamente; e, o último grupo composto pelo conceito de relação entre os actores e a UnIA.

Importa frisar que, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa e descritiva, aplicando como métodos a observação, a apreciação dedutiva e análise bibliográfica/documental acerca da utilização das TICs no processo de ensino-aprendizagem.

Assim sendo, foi adoptado como ferramenta de estudo a observação directa intensiva, (LAKATOS & MARCONI, 2010) que corresponde a um tipo de técnica que utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também, examinar factos ou fenómenos que se desejam estudar. Portanto, a adopção da observação pretendia verificar a aplicação dos conceitos sobre a utilização das TICs no processo de ensino-aprendizagem. Nesta etapa, tida como crucial para responder ao problema e alcançar os objectivos definidos, foram objecto de observação:

1. Plataforma de gestão académica adoptada pela UnIA, denominada de Secretaria Virtual.
2. A utilização desta plataforma pelos docentes e discentes ao longo do processo de ensino-aprendizagem, bem como as relações que se estabelecem entre eles.
3. O acesso à Secretaria Virtual a partir do Campus Universitário por parte dos actores do processo de ensino-aprendizagem.

O processo de observação envolvia ainda três docentes, sendo um, assumidamente, pertencente a escola tradicional de ensino e dois da escola moderna, assim como, um grupo de 10 estudantes. Destaca-se que, nenhum dos monitorados sabiam que estavam sendo observados. Os pesquisadores preferiram não anunciar para que os actores em estudo não alterassem as suas práticas. Outrossim, vale ressaltar que, este processo decorreu ao longo do segundo semestre do ano lectivo de 2019, desde Agosto e foi encerrado em Outubro.

Conquanto, para a análise dos dados, fez-se recurso a análise de conteúdo proposta por VERGARA (2006). Este método compreende três etapas básicas: (a) pré-análise; (b) exploração do material; (c) tratamento dos dados e interpretação. A pré-análise refere-se à selecção do material e à definição de procedimentos a serem seguidos. Esta etapa foi seguida de acordo com a explicação da consulta bibliográfica. A exploração do material diz respeito à implementação desses procedimentos que ocorreram na etapa de observação directa intensiva. O tratamento e a interpretação, por sua vez, referem-se à

geração de inferências e dos resultados da investigação, alcançando uma combinação entre a consulta bibliográfica e a observação directa intensiva que pode ser apreciado nos resultados.

Com estes procedimentos, inferiu-se a respeito do estudo e este trabalho espelha as principais considerações a reter sobre o tema abordado.

Apresentação, análise e discussão dos resultados

A observação feita, acompanhada da revisão da literatura permitiu sintetizar os conceitos deste estudo no seguinte esquema:

Figura 1 – Conceitos das TICs aplicados ao Processo de Ensino-Aprendizagem

Fonte: elaboração própria

As Tecnologias da Informação e Comunicação são utilizadas na educação em contextos muito variados, com objectivos e formas de exploração distintas. O esquema acima demonstra quatro conceitos importantes da aplicação das TICs nas IES, em função das considerações deste estudo.

Portanto, a primeira grande preocupação é a definição de objectivos da aprendizagem e a escolha dos conteúdos, actividade exercida pelo docente (podendo ser coordenação de docentes), assim, estes criam os cenários de aprendizagem (GOMES, 2005), tendo em consideração que todos estes cenários de utilização das TICs, no processo de ensino-

aprendizagem, têm a sua validade e o seu potencial específico, podendo coexistir de forma harmónica e complementar e a todos eles se reconhecem objectivos e especificidades próprias. Logo, a indicação é do professor em função dos objectivos, limitações e disponibilidade dos meios por parte da IES. Pois, cabe ao docente definir a planificação, execução e a interacção na sala de aulas. Pelo que, o docente planifica os meios/recursos, os métodos, o conteúdo e estimula o estudante a usar os instrumentos disponíveis.

Actualmente, a UnIA dispõe na sua Secretaria Virtual uma opção para que o docente encaminhe ao discente o programa da disciplina (cronograma/calendário), o material de apoio, artigos e outros itens essenciais à aprendizagem, como se pode observar na figura 2.

Figura 2 – Disponibilização do material por parte do docente na UnIA

Fonte: Secretaria Virtual da UnIA (2019) – <http://secretaria.unia.ao/docentes/asMinhasDisciplinas.aspx>.

O plano de aula deverá contemplar a utilização das TICs em quase todos os contextos, entre eles, em contexto de sala de aula, como apoio às actividades de ensino-aprendizagem. É o caso comum do recurso às apresentações electrónicas como suporte às exposições do professor ou do acesso em sala-da-aula a recursos disponíveis na *Intranet* e/ou *Internet*. Está-se, neste caso, perante um ambiente de ensino presencial complementado com recurso a informações disponibilizadas pelas infraestruturas das TICs.

Cada vez mais se observa no ensino presencial a utilização de meios de ensino suportados por tecnologias de informação e comunicação, possibilitando que o processo

de ensino-aprendizagem se desenvolva numa interligação simbiótica entre o mundo físico (presencial) e mundo digital, através da utilização de metodologias activas, suportadas em Tutoriais, exercício-e-prática, jogos educacionais e simulações, de acordo com o artigo publicado pela Resultado ENADE (2018, s.n.), sobre a este contexto, refere-se:

“As mudanças na sociedade e o avanço tecnológico trouxeram à tona novos paradigmas para o processo de ensino-aprendizagem. A adoção de metodologias activas no ensino superior vem ao encontro de uma necessidade do mercado de trabalho, do próprio negócio das IES, que precisam ampliar a captação de alunos, e do estilo de vida da actual geração de estudantes altamente conectada a dispositivos digitais”.

Esta ideia pode ser complementada com a de Teruya (2000, p. 113) que afirma “as tecnologias da comunicação e informação têm um poder de sedução e encantamento, por isso, não é mais possível ignorar tais recursos no processo educativo da escola”. Significa que, os actores do processo de ensino não devem descurar a utilização das TICs no processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, a planificação do professor deve contemplar a utilização das TICs.

Também é preocupação do estudo planear no processo de ensino-aprendizagem a extensão da sala de aula, como se verifica na figura 1. Este cenário de utilização das TICs, nas Instituições de Ensino Superior, trata-se do que se designa por “Extensão virtual da sala de aula presencial” (GOMES, 2005). Inclui-se aqui o acesso à *Internet* para disponibilizar os programas das disciplinas, os sumários das aulas, as apresentações electrónicas utilizadas nas aulas presenciais, a indicação de *Sites* de relevo para a disciplina, a disponibilização de textos de apoio às aulas e outra bibliografia considerada relevante.

Fruto da observação, percebe-se que, a partir da Secretaria Virtual da UnIA, o docente pode estender sua acção através da disponibilização de exercícios e outros trabalhos e, o estudante fica com a preocupação de resolver e apresentar ao docente de acordo ao cronograma por este disponibilizado.

Portanto, em consequência disto, o estudante vai delinear seu plano de estudo e, também, realizar processo de levantamento de informações para a resolução dos problemas propostos pelo docente, ou seja, está-se a falar do autoestudo. Trata-se de uma outra forma de utilização das TICs e está associada a espaços e momentos de autoestudo, recorrendo-se, normalmente, a documentos em suporte digital, disponibilizados na mediateca da IES. Esta modalidade de aprendizagem tem sido optimizada com a

progressiva expansão da *Internet* e do seu serviço, associado à banda larga de acesso à *Internet*.

Salienta-se que, neste particular, o problema é a inexistência de biblioteca virtual na UnIA para solidificar este processo. Assim sendo, os estudantes são obrigados a efectuarem pesquisas por outros meios.

Vale destacar que, os ganhos da utilização das TICs são recíprocos. A UnIA ao adoptar a Secretaria Virtual tem vantagem, pois fará o acompanhamento real do processo, mesmo sem o relatório detalhado do docente, saberá que tipo de material o docente usa e estará mantendo contacto directo com o docente e com os discentes. Por outro lado, minimizam os problemas de filas na Secretaria Académica na UnIA, assim, os estudantes vão resolvendo parte dos seus problemas através da Secretaria Virtual e vão participando do processo mesmo não estando, fisicamente, na UnIA.

Impacto didáctico-pedagógico da integração das TICs

O sucesso da implementação de novas metodologias educativas, no processo de ensino-aprendizagem, resultantes da utilização das TICs, depende não só dos investimentos realizados em infraestruturas tecnológicas, mas acima de tudo do empenho e comprometimento dos professores, estudantes e gestão das IES, quanto à importância dessa inovação. Quando os actores do processo apresentam dificuldades de aproveitar os benefícios dos meios disponíveis, a preocupação é alarmante. Dos três professores observados apenas um fez uso integral da Secretaria Virtual no segundo semestre de 2019. O docente tradicional em uma das suas falas deixou transparecer que só usou o Sistema Académico para o lançamento das notas.

Salienta-se que, a entronização das TICs no processo de ensino-aprendizagem, obrigou a aplicação de novas metodologias e formas de relacionamento entre os actores:

- ✓ Formação dos Docentes – Quanto a este aspecto específico a UNESCO (2017) refere A terceira área prioritária é sobre a construção das capacidades de educadores e formadores. A educação para o desenvolvimento sustentável deve ser integrada à formação profissional dos professores, permitindo que eles se tornem agentes de mudança na implementação da educação para o desenvolvimento sustentável. Sendo assim é necessária uma profunda capacitação profissional do quadro docente das IES de forma a garantir a total

familiaridade com os novos recursos digitais disponíveis para assegurar as actividades de docência em conformidade com as novas metodologias de ensino-aprendizagem;

- ✓ Consciencialização dos Estudantes – Os alunos têm de entender os benefícios das novas metodologias de ensino-aprendizagem no que diz respeito à sua eficácia quer em termos educativos, quer na sua forma de avaliação, quebrando assim eventuais barreiras relacionadas com a resistência à mudança;
- ✓ Investimentos – Toda a infraestrutura relacionada com as salas de aula específicas, os laboratórios, o mobiliário e os próprios dispositivos tecnológicos terão de ser ajustados às novas modalidades de ensino-aprendizagem, para proporcionar uma maior envolvimento de todos os actores do processo;
- ✓ Resistência à mudança – A resistência dos envolvidos no processo de modernizar as formas de ensino-aprendizagem podem, por questões de comodidade e *Status* estabelecido, criar de forma directa ou dissimuladas barreiras à renovação/modernização das metodologias renovadoras baseadas na utilização das TICs. Este é um dos problemas a vencer. Na UnIA, o número de professor que usam a Secretaria Virtual como elemento do processo de ensino-aprendizagem, sobretudo, na disponibilização dos conteúdos ainda é insignificantes (segundo a Direcção dos Assuntos Académicos), aliás, em três docentes observados, apenas um usa a Secretaria Virtual com alguma frequência. Vale ressaltar que, no início de cada ano lectivo os professores são instruídos sobre o uso adequado da Secretaria Virtual no processo de ensino-aprendizagem e de gestão, isto desde o ano de 2017.
- ✓ Métodos de Avaliação – Face à alteração significativa na relação professor-aluno, na qual o docente passa a assumir um papel de mediador/orientador, o processo de avaliação também de ser, necessariamente, modificado. Em vez de provas de avaliação classificativas, a avaliação assume-se como um processo abrangente e contínuo, de colaboração real, para uma aprendizagem mais significativa.

Entretanto, os resultados ainda não são os melhores, mas que o processo de mudança continua e que a utilização permanente é um caminho sem volta. Os estudantes usam a Secretaria Virtual com maior frequência em épocas de provas semestrais (ou anuais), isto para consultar os resultados de suas avaliações.

Tabela 1 – Comportamento dos docentes face a utilização da Secretaria Virtual (SV) na UnIA

Docentes								
Critérios	Conhece r a SV?	Já usou?	Frequênci a	Matéria via SV	Orientaçõe s via SV	Exercício s via SV	Chave das provas	outros
Tradicion al	Sim	Não	Nunca	Não. Só físico	Não	Não	Não	Não
Moderno1	Sim	Alguma s vezes	Nas provas exercícios	Alguma es vezes	Algumas vezes	Não	Não	Não
Moderno2	Sim	Muito	Sempre	Sempre	Sempre	Sempre	Sempr e	Quando necessári o

Fonte: elaboração própria.

Enquanto que, cinco a cada dez estudante visita semanalmente a Secretaria Virtual. Os elementos mais consultados são as matérias e provas. Nove dos dez estudantes visitam diariamente a Secretaria Virtual na época das provas, isto porque evita ir até à Universidade para ver a pauta física. Os mesmos informaram que poucos professores enviam matéria ou artigo de reflexão pela Secretaria Virtual. Pelo que, o caminho é árduo e de formação continuada para os docentes.

Portanto, pode-se inferir, neste sentido que, Rolkouski (2011, p. 87), “[...] o papel da tecnologia no processo ensino-aprendizagem subentende uma concepção do que vem a ser o aprender e o ensinar”. Contudo, entende-se que, “O uso da tecnologia está além do ‘fazer melhor’, ‘fazer mais rápido’, trata-se de um ‘fazer diferente’” (Rolkouski, 2011, p. 102).

Considerações finais

O estudo em questão buscou conhecer melhor o impacto que as TICs têm no processo de ensino-aprendizagem, assim como a sua influência nas interações entre os principais actores do processo de ensino-aprendizagem em uma IES, particularmente, na UnIA. É, no entanto, muito importante que a IES crie as condições necessárias para o real funcionamento do processo e a aplicação de técnicas adequadas aos objectivos da aprendizagem, isto porque, houve momentos, na história da didáctica, em que a

importância do ensinar predominou sobre o aprender (PIMENTA, 2005), porém, com a utilização das TICs, os estudantes têm a possibilidade de visitarem espaços (virtuais) onde se encontram os conteúdos, exercícios e suas soluções. Pelo que, o professor enquanto emissor e responsável pela planificação da aula deve estar atendo a todos os intermediários do processo e escolher a metodologia que se adeque melhor aos objectivos definidos, de modo a assegurar que o estudante está, de facto, recebendo a mensagem integralmente e que o *feedback* deste processo existe com a qualidade e eficácia desejada.

Vale ressaltar que, a problematização deste estudo está voltada sobre o impacto da utilização das TICs no processo de ensino-aprendizagem nas IES, levando em consideração a prática corrente na UnIA. Buscando atingir o objectivo em conhecer o impacto que a utilização das TICs tem no Processo de Ensino-Aprendizagem nas Instituições de Ensino Superior, em particular na UnIA.

Portanto, as abordagens apresentadas demonstram que a utilização das TICs é de extrema importância para as IES, quer seja na relação professor-estudante (sala de aula e administração de conteúdos), quer seja na relação docente-discente-IES, isto porque, é obrigação da IES criar condições necessárias a utilização da tecnologia mais adequada ao processo de ensino-aprendizagem. No caso concreto da UnIA, verifica-se esta preocupação com a criação da Secretaria Virtual que permite ao docente introduzir os sumários, enviar conteúdos (material) aos discentes, acompanhar a sua assiduidade e outros aspectos, inclusive a relação comunicacional entre os responsáveis académicos e os docentes em um único sentido (UnIA-Docente, sem *feedback*); ao estudante acompanhar seu desempenho académico (notas) e gerir melhor sua participação no sistema de ensino, receber material, acompanhar o andamento de solicitação de documentos e gerir créditos/débitos financeiros. Em contrapartida, a UnIA ganha agilidade, facilidade na comunicação e descentraliza os serviços evitando assim, as filas na Secretaria Académica (área física de atendimento).

Portanto, verifica-se que, as TICs são importantes para o processo de ensino-aprendizagem e que a UnIA precisa melhorar em alguns aspectos deste elemento, por exemplo, a disponibilização de rede WI-FI, o processo de confirmação de matrícula dos estudantes a partir do 2º ano, o lançamento de notas por parte do docente, a dinâmica interactiva da Secretaria Virtual, entre outros aspectos.

Em suma, é importante que o professor, enquanto, planificador do processo de ensino no

nível micro (sala de aula), precisa pensar em metodologia de envolvimento em que o destaque deve recair ao protagonista da aprendizagem, ou seja o estudante, de modo que se possa fazer a adequação necessária para responder aos problemas sociais e dos estudantes que “foram objecto de debates sobre a sua natureza, as suas potencialidades, os seus limites e o seu contributo para o bem-estar da sociedade” (Santos e Filho, 2004, p. 17), ou seja, o processo de interacção adequada será útil para todos os envolvidos e para a comunidade.

Em função deste estudo, recomenda-se que:

1. A UnIA capacite, continuamente, os seus professores, de modo a acompanharem a nova dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, proporcionada pela utilização das TICs.
2. Sejam substituídos alguns itens do modelo tradicional, como o quadro de giz pelo quadro de marcador ou electrónico.
3. Seja potencializado em termos de segurança de dados o sistema académico, de modo que o docente possa lançar as notas em qualquer lugar e, posteriormente fazer a entrega da pauta e das provas físicas.
4. A Secretaria Virtual seja mais dinâmica, por exemplo, permitir que o professor se comunique com os discentes através do mesmo e tenha *feedback*.
5. Se disponibilize o acesso a internet em todo o *Campus* Universitário através da infraestrutura de WI-FI, mesmo que seja apenas para aceder à Secretaria Virtual.
6. Se aposte na biblioteca virtual.

Referências Bibliográficas

ASSEMBLEIA NACIONAL. Decreto Presidencial n.º 193/18, de 10 de Agosto, “Normas Curriculares Gerais para os Cursos de Graduação do Subsistema de Ensino Superior”, 2018.

ASSEMBLEIA NACIONAL. Lei n.º 17/18, de 7 de Outubro, “Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino”, 2018.

BERTONCELLO, L. A utilização das TIC e sua contribuição na educação superior: uma visão a partir do discurso docente da área de letras. 2014. Disponível em: <http://repositoral.cuaed.unam.mx:8080/jspui/handle/123456789/1931>. Acesso em: Acesso: julho de 2019.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura. 4. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CRUZ, T. C.; MATOS, F. C. C. A tecnologia móvel como perspectiva pedagógica na educação: tablets. In: FÓRUM INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA, 1., 2014, Rio Grande do Sul: Associação Internacional de Pesquisa na Graduação em Pedagogia, 2014.

GESSER, V. Novas tecnologias e educação superior: Avanços, desdobramentos, Implicações e Limites para a qualidade da aprendizagem. IE Comunicaciones: Revista Iberoamericana de Informática Educativa, n. 16, 2012, p. 23-31.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOMES, Maria João. E-Learning: reflexões em torno do conceito. In Paulo Dias e Varela de Freitas (orgs.), Actas da IV Conferência Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação – Challenges'05, Braga: Centro de Competência da Universidade do Minho, 2005, pp. 229-236, ISBN 972-87-46-13-05 [CD-ROM].

LEITE, L. (org.) Tecnologia Educacional: descubra suas possibilidades na sala de aula. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2003.

LÉVY, Pierre. Cibercultura; tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed.34, 1999.

LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

LOPES, Maria do Céu Baptista. Redes, tecnologia e desenvolvimento territorial. In: CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE CABO VERDE: REDES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 1. Cabo Verde. Anais... Cabo Verde: APDR, 2009. p. 995-1015.

Disponível

em:

<http://www.apdr.pt/congresso/2009/pdf/Sess%C3%A3o%2011/24A.pdf>. Acesso em:

[Acesso: julho de 2019.](#)

MARCHIORI, L. L.; MELO, W. J.; MELO, J. J. Avaliação docente em relação às novas tecnologias para a didática e atenção no ensino superior. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, 2011, v. 16, n. 2, p. 433-443.

MARTÍN, Angel San. A organização das Escolas e os reflexos da Rede Digital. In: SANCHO, Juana María; HERNÁNDEZ, Fernando (orgs). Tecnologias Para Transformar a Educação. Tradução: Valério Campos. Porto Alegre: Artmed, 2006.

MENDES, A. TIC – Muita gente está comentando, mas você sabe o que é? Portal iMaster, mar. 2008. Disponível em: <http://imasters.com.br/artigo/8278/gerencia-de-ti/ticmuita-gente-estacomentando-mas-voce-sabe-o-que-e/>. Acesso em: [Acesso: julho de 2019.](#)

- MIRANDA, M. & Osório, A. Verso e Reverso da Adopção das TIC na Educação de Infância. Reflexões a propósito da apresentação de uma Comunidade de Prática Ibero Americana de Educadores de Infância. Braga: Universidade do Minho, 2006.
- MORAN, J. M. A educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá. 4. ed. São Paulo: Papirus, 2009.
- MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. (Ed.). Novas tecnologias e mediações pedagógicas. 13. ed. São Paulo: Papirus, 2007.
- PASSARELLI, B. Digitais na educação: @lucin[ações] consentidas. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2007. Disponível em <http://www.google.com/books?hl=ptPT&lr=&id=ro36YZFJglEC&oi=fnd&pg=PA7&dq=ferramentas+digitais+na+educa%C3%A7%C3%A3o&ots=FwaEsgon3W&sig=tyfCIFVJXL6MRWXux8hvgfbdM98#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: julho de 2019.
- PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed editora, 2000.
- PETRY, L. C. O conceito de novas tecnologias e a hipermídia como uma nova forma de pensamento. Porto. In: Cibertextualidades, 2006, v. 1, n. 1, p. 110-125.
- RAMOS, S. Tecnologias da Informação e Comunicação, 2008. Disponível em: http://livre.fornece.info/media/download_gallery/recursos/conceitos_basicos/TICConceitos_Basicos_SR_Out_2008.pdf. Acesso em: julho de 2019.
- Resultado ENADE. Afinal, as metodologias ativas no ensino superior são eficazes? Redação em jan 16, 2018. Disponível em <http://www.resultadoenade.com/afinal-as-metodologias-ativas-no-ensino-superior-sao-eficazes/>. Acesso: julho de 2019.
- ROSNAY, Joel de. O salto do milênio. In: MARTINS, Francisco Menezes; SILVA, Juremir Machado. Para navegar no século XXI: Tecnologias do imaginário e cibercultura. 3ª edição. Porto Alegre: Sulina/ Edipucrs, 2003.
- ROLKOUSKI, E. Tecnologias no ensino de matemática. Curitiba: Ibpex, 2011.
- SANTOS, Adriana. Tecnologias de informação e comunicação: limites e possibilidades no ensino superior. REBES - Rev. Brasileira de Ensino Superior, 2015, 1 (1): 36-46, Jul.-Set.
- SANTOS, Boaventura de Sousa e FILHO, Naomar de Almeida. A Universidade no Século XXI: Para uma Universidade Nova. Coimbra, 2008.
- SILVA, Marco. Sala de aula interativa: educação, comunicação, mídia clássica... 6.ed. São Paulo: Edições Loyola, 2012.
- SILVA, N., & ALVES, J. Influência do programa de formação contínua em Matemática nas

práticas letivas de professores do 1º ciclo do Ensino Básico. Braga: Universidade do Minho, 2010.

SILVA, Bento A Tecnologia é uma Estratégia para a Renovação da Escola. Movimento. Revista da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, nº 5, Tecnologia Comunicação e Educação. Rio de Janeiro, Brasil, 2002, pp. 28-44. (ISSN: 1518-0344).

TEDESCO, J. C. Educação e novas tecnologias: esperança ou incerteza? São Paulo: Cortez, 2004.

TERUYA, T.K. Trabalho e educação na era midiática: uma visão sociológica. 113 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual Paulista, Campus de Marília. Marília, 2000.

UNESCO. A Decade of Progress on Education for Sustainable Development, Reflections from the UNESCO Chairs Programme, Published in 2017 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2017, ISBN 978-92-3- [100227-4].

VALENTE, J. A. Diferentes usos do computador na Educação. Computadores e Conhecimento: repensando a educação, 1993.

VERGARA, Sylvia C. Métodos de Pesquisa em Administração. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2006.

Artigo 3: Políticas públicas de proteção à infância em Angola, à luz dos objectivos de desenvolvimento sustentável

Juliana Lando Canga, UNILUANDA

jlcanga06@gmail.com

Silvia Rosa Albino Afonso, UNILUANDA,

silviafonso07@gmail.com

Richelme Carlos Ferreira, UNILUANDA,

richelmecarlosf@.com

Isabel Cassinda Chabunga Antônio, UNILUANDA,

isabelantonioa70@gmail.com

Resumo

Esta comunicação debruça sobre as políticas públicas no contexto angolano com o olhar para a proteção à criança, à luz dos objectivos de Desenvolvimento Sustentável da agenda 2030 e outros dispositivos jurídicos, estatutários entre outros. Volvidos aproximadamente 23 anos desde a aprovação da agenda das Nações Unidas e os dispositivos jurídicos, estatutários que teoricamente garantem a protecção da criança de forma integral, Angola ainda se apresenta com poucas perspectivas de cumprir de forma cabal, a agenda do desenvolvimento sustentável de 2030 das Nações Unidas, que incorporou os objectivos do milênio. A taxa de pobreza em crianças menor de 9 anos é cada vez maior com consequências visíveis. Nessa investigação de cunho qualitativo procurou-se fazer a descrição do drama e algumas consequências. Constata-se a existência de um distanciamento cada vez crescente entre a realidade e as metas do milênio e todos os demais dispositivos sejam eles jurídicos ou estatutários. Conclui-se que, o acesso à educação, saúde a segurança alimentar, água potável, saneamento básico, o direito a identidade e a integridade física, mental psicológica e social estão ameaçadas.

Palavras-chave: Crianças; Governo; Políticas Públicas; Proteção, Angola.

Introdução

Angola faz parte dos 150 países que afirmaram a agenda do milênio e agenda 2030. Porém, as políticas públicas no contexto angolano, olhando principalmente no sector social onde a protecção à criança está inclusa, se encontram desarticulados com os objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda 2030, assim como com os demais dispositivos jurídicos, estatutários entre outras leis ordinárias. Desde que foram adoptados, os ODS, são passados cerca de 23 anos. Porém, Angola ainda se apresenta com poucas perspectivas de cumprir de forma cabal, a agenda do desenvolvimento sustentável de 2030 das Nações Unidas.

A taxa de pobreza em crianças menores de 9 anos cresce cada vez mais. Nesta senda não é necessário ser especialista nesta abordagem para identificar o descalabro sem precedente da degradação das condições para as crianças principalmente nos últimos anos.

A pergunta colocada é: quais os indicadores palpáveis do cumprimento da agenda 2030 no que concerne a políticas de protecção à criança em Angola? Para responder tal questionamento, recorreu-se a investigação de cunho qualitativo. Procurou-se fazer a descrição do drama e algumas consequências vivenciadas no quotidiano urbano e periférico angolano que toma como ponto de referência Luanda com mais de nove milhões de habitantes fruto do êxodo rural cada vez mais frequente como resultado da desintegração social nas zonas rurais. As evidências falam por si só com maior ou menor incidência.

Constata-se a existência de um distanciamento cada vez crescente entre a realidade e as metas do milênio e a agenda 2030. O acesso à educação, saúde a segurança alimentar e a integridade física, mental psicológica e social estão ameaçadas. Para melhor constatação e compreensão da abordagem do tema recorreu-se logo de partida a conceptualização dos conceitos.

Da conceptualização

Se propõe antes de adentrar na abordagem recorrer aos conceitos no intuito de compreender a representação social teórica e abstrata dos pensadores, possibilitando assim uma abordagem que se aproxime da realidade dos factos, do tema em análise.

Assim sendo Buza, Teixeira, Oliveira e Beghin, sinalizam o que serão os dispositivos constitucionais, jurídicos, assim como outros autores nos servirão de pontes para articulação do mundo das ideias para o concreto social quanto as políticas públicas de proteção à criança à luz dos objetivos do desenvolvimento sustentável.

Assim sendo BUZA (2020:4) entende como **políticas públicas o directa ou indirectamente entes públicos ou privados, com objetivo de satisfazer um direito de conjunto de programas, acções e decisões que são tomadas pelo Estado ou pelo Governo, envolvendo cidadania;**

Olhando para o conceito de Buza, o objectivo central das políticas públicas é a de satisfazer um direito do cidadão. O Artigo 9.º da Constituição de 2010 que regula a questão da Nacionalidade nos números 2, 3 e 4, deixa evidente quem é o cidadão angolano. Porém, dentro de uma lógica filosófica do conceito é necessário compreender se o regulado ou constituído como cidadão Angolano na constituição se aplica nas acções e nas decisões do governo para satisfazer o seu direito enquanto cidadão, seja a cidadania nata ou adquirida-

Conforme é consagrado na Constituição a cidadania se reveste de assistência ao acesso dos direitos e o exercício dos deveres, civis, sociais-culturais, ambientais, económicos e políticos entre outros. É dever do Estado através das instituições garantir a determinada assistência ao acesso os direitos para que o exercício dos deveres seja compatível, diante da sua soberania com a especificidade do seu território e povo (Bobbio, 2000).

Nessa perspectiva alguns objectivos de políticas públicas, elencados por, Teixeira (2002) se alinham na discussão mais abrangente e se acenam urgentes no contexto Angolano nomeadamente:

[...] responder as demandas, principalmente dos sectores marginalizados da sociedade, considerados como vulneráveis; Visam ampliar e efetivar direitos de cidadania, também gestados nas lutas sociais e que passam a ser reconhecidos institucionalmente; Regulam conflitos entre os diversos atores sociais que, mesmo hegemônicos, têm contradições de interesses que não se resolvem por si mesmos ou pelo mercado e necessitam de mediação; Promovem o desenvolvimento, criando alternativas de geração de emprego e renda como forma compensatória dos ajustes criados por outras políticas de cunho mais estratégico (Económicas); (Teixeira, 2002:2).

Olhando para os conceitos e os objectivos, o fim máximo da elaboração de políticas públicas é o bem estar da pessoa humana alinhado a tudo o que lhe circunda enquanto

um ser integral.

Quanto aos objectivos Teixeira estabelece linhas mestres tendo como “*a regulação de conflitos entre os atores sociais*”, um dos objectivos centrais da políticas públicas, para garantir a paz social e outras dimensões de interação social, é de convir que a gestação de políticas públicas, como resultado de lutas sociais em Angola Angola ainda é uma miragem, levando em consideração que a maioria das “políticas públicas” implementadas nem se quer ausculta-se a população.

Ausência de uma paz social em Angola mesmo tendo alcançado a paz efectiva, com o calar das armas, tem se desdobrado em uma onda crescente de conflitos sociais, em vários segmentos da população e uma delas está ligado a crianças abaixo dos 9 anos. Embora a Constituição e a Lei n.º 25/12, de 22 de Agosto, estabelecerem, um conjunto de elementos para regulamentar a protecção e desenvolvimento integral deste segmento, os factos sinalizam, contradição com o artigo 7º da Lei 25/12, de 22 de Agosto, sobre dos tratamentos proibidos, como: “da negligência, discriminação, violência, crueldade, opressão e exploração”.

Em muitos casos a violação do artigo, 26^a dos direitos especiais nos seus números 1 e 2, principalmente em casos da desintegração familiar através do divórcio onde um dos progenitores ou ambos relegam a qualquer sorte as crianças ou se recusam a estabelecer a igualdade familiar e a protecção em todas dimensões estabelecidas, no artigo 35º, números 6 e 7, da Constituição, a desestruturação familiar que é reflexo da realidade social, agoniza os conflitos, as crianças são acusadas de feiticeiras e toda a sorte de abusos sombrios incluindo sexuais por parentes mais próximos, que a princípio deveriam ser os primeiros guardiãs .

Visto por este prisma, a elaboração de uma política pública alinhada aos objectivos intrínsecos, denota de definições concretas e precisas dos propósitos que desejam alcançar conforme o pensamento a seguir:

Definir quem decide o quê, quando, onde, como, quais podem ser as consequências e qual é o público alvo. Tendo em conta o regime político do contexto, o nível de organização da sociedade civil e com a cultura política do momento. Esses pressupostos levam a distinguir “políticas públicas” de “políticas governamentais” [...] nem sempre “políticas governamentais” são políticas públicas, embora sejam estatais. Para serem “públicas”, é preciso considerar a quem se destinam os resultados ou benefícios, e se o seu processo de elaboração é submetido ao debate público. (TEIXEIRA, 2002:2).

Nessa abordagem que incide em Políticas Públicas de Protecção e desenvolvimento integral à criança em Angola, à luz dos ODS, faltando sensivelmente 6 anos para avaliação das metas estabelecidas, é muito evidente a elaboração e promulgação de conjunto de leis, a ratificação de convênios e a afirmação de declarações. Porém, as decisões, os contextos e os horizontes temporais não são obedecidos, os programas e as políticas para essa faixa etária não são eficazes e se apresentam efêmeras resolvem questões pontuais e que depois caem no esquecimento.

Quanto a vulnerabilidade da criança angolana, abaixo dos 9 anos de idade se torna cada vez mais preocupante, a sensação clara que as políticas são mais governamentais do que públicas daí que, para responder a demanda dessa franja da população angolana são chamados aqueles que se ocupam do poder decisório ou os que governam o país, de cumprir e fazer cumprir, em primeira estância, a Constituição no tange aos direitos e deveres, segundo a Lei n.º 25/12, de 22, de Agosto, sobre a Protecção e Desenvolvimento Integral da criança.

Outrossim, o cumprimento da agenda 2030 tende a diminuir as muitas adversidades contra a criança, aliado a elaboração de políticas públicas, profundas consistentes, e que não sejam efêmeras. Para tanto, o Orçamento Geral do Estado precisa privilegiar o sector social.

Essas sinergias devem se estender a todas instituições sociais como afirma Durkheim (2007, p. 15), para estabelecer as regras e a coesão social, *o homem não pode viver em meio às coisas sem formar a respeito delas ideias, de acordo com as quais regula a sua conduta*. Assim sendo, a família como primeira instituição e primeiro espaço de socialização, e de afecto, as instituições de escolares como participes do processo de ensino e educativo, as igrejas tidas com espaço de pacificação, de amor e espiritualidade, a sociedade como parte do Estado e guardião da salvaguarda dos direitos da vida em geral, as ONGS nacionais e internacionais como percursos do voluntariado sem fins lucrativos na realização de políticas públicas para sociedades vulneráveis e carentes.

Um redobrar de sinergias através da educação de qualidade, assistência médica medicamentosa, especializada e de qualidade, segurança alimentar e distribuição de renda equitativa que garanta os seus encarregados de educação a garantia familiar de subsistência.

Para tal um novo contrato social é necessário a começar pela reeducação das instituições sociais por que delas emanam a ordem e coesão social, a começar pela conduta do

respeito à vida e outras formas de uma convivência de civilização que lutou contra a barbárie, a dominação e a opressão em busca das liberdades.

Quanto ao Governo sendo o principal promotor das políticas públicas para que elas tenham abrangência precisam ir além das políticas governamentais, desvincilhados de programas efêmeras e pontuais que se delimitam em um cunho assistencialista e de propaganda política partidária visto que os direitos da cidadania não se restringem ao voto. Para concretização da agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, se ainda consta no plano nacional de desenvolvimento de Angola se faz necessário que as políticas governamentais por serem estatais, atinjam todos os segmentos da sociedade e a na elaboração sejam submetidas ao debate público, para que daí se faça e diagnóstico real do país e da situação da criança e estabelecer prioridades diante das necessidades.

TEIXEIRA (2002:2) afirma que, nem sempre “políticas governamentais” são políticas públicas, embora sejam estatais. Para serem “públicas”, é preciso considerar a quem se destinam os resultados ou benefícios, e se o seu processo de elaboração é submetido ao debate público.

O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende as necessidades actuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias, segundo o Relatório Brundtland (ONU, 1983-1987).

Existe um contrassenso nesse conceito quanto a sua viabilidade e aplicabilidade no contexto actual, onde o mundo vive grandes problemas climáticas devido à pressão do homem sobre a natureza. A maioria dos actores sociais que deveriam ser os percussores de desenvolvimento sustentável se encontram cada vez mais em situação de incertezas e de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, sem condições mínimas e básicas de atender as necessidades básicas de sobrevivência para continuar aventura na terra, principalmente nos países subdesenvolvidos, enquanto persiste o abismo entre o mundo industrializado e não industrializado.

O primeiro explora e exporta os recursos naturais com os impactos socioambientais em escala acelerado, com persistente assimetrias sociais; o segundo compra a preço baixo, transforma incorpora o valor agregado e retorna para os países exportadores de matéria prima com valores excessivos cuja o poder de compra da maioria das famílias é incompatível com o preços praticados.

Este resultado faz com que a geração vindoura já sintam os impactos dessa forma de trocas comerciais (Canga, 2011), em momento onde os riscos ambientais e as discussões

sobre a preservação das florestas como pulmão do mundo mobiliza estados, a maioria das crianças viventes nessas áreas sentem o impacto da destruição da natureza. Lhes falta ar para sobreviver, fruto de uma acção capitalista da busca de lucro e manutenção de luxos sem precedente, numa racionalidade de produzir, consumir e lucrar, *o modo da produção capitalismo, submete a natureza à lógica do mercado e às normas de produção de mais-valia, ao mesmo tempo que as potencialidades da natureza e do ser se convertem em objeto de apropriação económica (LEFF, 2006, p. 57).*

Concorda-se com Leff (2006), ao criticar o desenvolvimento sustentável por não romper com as balizas da racionalidade económica capitalista, *alienando o ser na coisificação do mundo*, com forte interferência de acção do homem na natureza e a máxima ausência de acções de mitigação de impactos ambientais.

Em contraposição, Leff defende a racionalidade ambiental como orientação. A seu ver, é uma das racionalidades capaz de garantir a continuidade da aventura humana na terra, fundamentada em, valorização da complexidade ambiental que implica transformar a actual métrica que reduz a diversidade ontológica e axiológica do mundo a valores objetivos, quantitativos e uniformes do mercado a uma teoria qualitativa de economia sustentável, capaz de integrar os processos económicos, ecológicos e culturais, [...], (LEFF, 2006, p. 61).

Ao mesmo tempo que a racionalidade ambiental instiga aos exploradores e explorados para um espaço de inclusão da diversidade ética e cultural, fendidos em troca do lucro, consumo e produção, de igual modo instiga para o fim última dessas acções e os seus riscos. Essa racionalidade de capitalismo selvagem, convertida em produção, consumo, lucro e riscos em Angola é uma realidade cruel em que a degradação da criança, é acompanhada pela degradação ambiental originária da exploração excessiva de recursos naturais com incidência no petróleo (Canga, 2023; 2011).

Uma degradação alarmante tendo Luanda como ponto emblemático, não havendo condições aceitáveis nas áreas de exploração de recursos naturais e outras fruto da retribuição desigual da renda obtidas das receitas de exploração dos recursos naturais.

Luanda passou a ser o eldorado dos provincianos, em busca de condições aceitáveis. Luanda concentra, o maior percentual da renda produzida no país (Canga, 2022). Em contrapartida, nem sempre as condições requeridas são alcançadas. Como resultado, a capital se tornou um espaço de conglomerado de desempregados e de comércio informal, onde a desnutrição, a mendicância, a evasão escolar, a falta de saneamento básico, água

potável, se acentuam, a par da ilegalidade e da impunidade, aliadas aos abusos em várias dimensões e situações de vulnerabilidade onde a criança tem se tornado centro das mazelas.

É recorrendo observar nas ruas de Luanda, a capital, uma mãe zungueira, grávida, com outra criança nas costas e/ou outra segurando a mão com a banheira a cabeça, em movimento ou parada, em algum ponto, bairro ou centralidade em busca de meios de sobrevivência gritando e vendendo.

Pode-se também constatar uma mãe com criança ao colo pedindo esmolas; crianças em idade escolar engraxando sapatos ou mendigando; pessoas adultas com ou sem crianças, percorrendo as ruas, as centralidades, revirando os contentores de lixo buscando meios de subsistência; crianças pedindo licença junto aos edifícios, o que se tornou uma som constrangedor e irritante, na centralidade do kilamba e outras. Clamam por sobras para se alimentar. Construíram uma sonoridade própria nos seguintes termos.

“com-licençaaaaaa...tiaaaaa do primeiro andar com – licença ... tia do segundo andar com licença madrinhaaaa do terceiro andar madrinhaaaa do decimo andar....ajuda sóooooo...dásóooo qualquer coisa, para comer ou para levar em casa”.

A maioria mal trapinhos, desnutridos Nessa senda é possível constar alguma acção de caridade de alguns moradores que de cima abaixo atiram as sobras, ou mesmo alimentos previamente preparados para o efeito.

Porém, é de salientar que, com a crise que assola o país, a quem, mesmo com predisposição de praticar uma acção de solidariedade ou de assistência, se sente restringido.

Esse fenómeno social, que indigna alguns estudiosos e a maioria dos actores da sociedade luandense espera por mudanças fundamentais na elaboração de políticas públicas urgentes que atendam a protecção da criança.

O glossário da INEE acesso em 10 de maio de 2023, apresenta alguns conceitos relevantes no que se refere a protecção no geral, a protecção social e a protecção da infância.

Afirma que:

A protecção no geral é definida como a ausência de todas as formas de abuso, exploração, violência e negligência". Já a protecção social de forma ampla: Preocupa-se em prevenir, gerir e superar situações que afetam adversamente o bem-estar das pessoas; A protecção social consiste em políticas e programas criados para reduzir a pobreza e a vulnerabilidade, promovendo mercados de trabalho eficientes, diminuindo a exposição

das pessoas aos riscos, e melhorando a sua capacidade de gerir riscos económicos e sociais, como desemprego, exclusão, doença, incapacidade e velhice (INEE 2023);

Prevenir, gerir e superar apresentam-se como conectores de destaque o que significa dizer que no âmbito da elaboração de políticas públicas no sector social e principalmente no que tange a proteção à criança que é são os sujeitos do nosso estudo, todas as ferramentas teóricas construídas para proteção da criança nessa faixa etária precisam sair da perspectiva prática para a materialização. Assim sendo:

Entende-se proteção infantil como a garantia de ausência de todas as formas de abuso, exploração, negligência e violência, incluindo intimidação; exploração sexual; violência pelas e pelos colegas, professores e professoras ou outros técnicos e técnicas de educação; perigos naturais; armas e outras munições; minas terrestres e material bélico não detonado; pessoas armadas; locais de fogo cruzado; ameaças políticas e militares; e recrutamento por forças ou grupos armados (INEE 2023).

Nesta senda se não haver um replanejamento de políticas públicas de proteção criança uma convergência para um novo contrato social, a proteção à criança a luz do desenvolvimento sustentável agenda 2030 em Angola – Luanda, está sendo adiada quando faltam seis anos para avaliação dos objetivos do desenvolvimento sustentável cuja as políticas governamentais embora estatais são insustentáveis não atingem 90% dos segmentos vulneráveis e na sua maioria as crianças.

Evolução das políticas públicas de protecção a criança

É de conhecimento mundial que o percurso histórico e social de Angola foi marcado por guerras; quer da independência do jugo colonial, assim como em razão das discordâncias políticas e ideológicas internas que levou os irmãos que lutaram por uma causa comum, a libertação do jugo colonial, estarem em barricadas opostas para se dizimarem numa guerra civil sangrenta de quase três décadas (Canga, 2022), não havendo vencedores, nem vencidos, mais deixando o país numa situação lastimável, de escombros, com muitos mutilados, mortos, e mais de quatro milhões de deslocados internos, órfãs de guerra e viúvas desprovidos de uma proteção social adequada, embora que, em situação de guerra houvesse instituições como as Organizações não governamentais (ONG), para acudir essa franja da população.

Criança como prioridade absoluta é um slogan que conduziu a tentativa da evolução das

políticas públicas de proteção à criança em Angola, começando por acolher a Carta Africana sobre os direitos e o bem estar da criança ratificada em 1992. Para dar solidez a ratificação se enfatiza que, o artigo 12.º da Constituição da República de Angola (2010) integra directamente esta Carta e outras convecções, visando garantir o seu respeito (CRA, 2010:11).

O Artigo 35.º no número 6, que diz respeito a protecção dos direitos da criança, nomeadamente: a sua educação integral e harmoniosa, a protecção da sua saúde, condições de vida e ensino constituem absoluta prioridade da família, do Estado e da sociedade (CRA, 2010:18).

Para dar maior força e importância essa problemática ainda na Constituição o Artigo 80.º (Infância) escalona os marcos da protecção da criança como política de Estado de forma a garantir e fazer cumprir em todo território nacional os direitos consagrados na protecção da mesma. Assim sendo, podem aqui ser apresentados os direitos constituídos:

- ✓ A criança tem direito à atenção especial da família, da sociedade e do Estado, os quais, em estreita colaboração, devem assegurar a sua ampla protecção contra todas as formas de abandono, discriminação, opressão, exploração e exercício abusivo de autoridade, na família e nas demais instituições;
- ✓ As políticas públicas no domínio da família, da educação e da saúde devem salvaguardar o princípio do superior interesse da criança, como forma de garantir o seu pleno desenvolvimento físico, psíquico e cultural;
- ✓ O Estado assegura especial protecção à criança órfã, com deficiência, abandonada ou, por qualquer forma, privada de um ambiente familiar normal;
- ✓ O Estado regula a adopção de crianças, promovendo a sua integração em ambiente familiar sadio e velando pelo seu desenvolvimento integral;
- ✓ É proibido, nos termos da lei, o trabalho de menores em idade escolar.

Buza (2022:190), ao abordar sobre a protecção social em Angola e seu enquadramento jurídico, ao expor sobre a protecção da criança, enfatiza o Artigo 80.º como sendo o fundamento jurídico para implementação de acções de protecção à criança. Olhando para o conceito da Rede Interinstitucional para a Educação em situações de Emergência (INEE 2023), os marcos da evolução da protecção da criança em Angola não fogem o raciocínio no que tangem a protecção da mesma.

Nessa mesma linha de fundamentação, em 2011, com o slogan "*Para um Futuro Melhor*,

Cuidemos da Criança" na perspectiva de se considerar o cuidado com a criança uma imperiosidade para um futuro melhor em termos de políticas públicas, Angola aprovou em 2009 os Onze compromissos da criança e para sua implementação e monitoria estabeleceu um plano de acção partido em diferentes sectores da sociedade angolana.

De dois em dois anos realizavam – se o Fórum Nacional da Criança para avaliar os avanços relativamente aos 11 compromissos nacionais com a criança. No V Fórum Nacional Sobre a Criança, ocorrido em Junho de 2011, Angola actualizou, na 3ª versão os 11 COMPROMISSOS PARA CRIANÇA.

Para dar maior densidade a protecção social dessa faixa etária o país elaborou um conjunto de normas para a sua salvaguarda.

A Lei nº 25/12, de 22 de agosto, define regras e princípios jurídicos sobre a protecção e o desenvolvimento integral da criança, reforça e harmoniza os instrumentos legais e institucionais para assegurar os direitos da criança como definidos na Constituição, na Convenção sobre os Direitos da Criança e na Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança. Outras normas que tiveram (por já terem sido revogadas) ou têm impacto na protecção a criança são as seguintes:

- ✓ Lei do julgado de menores (**Lei nº 9/96, de 19 de abril**);
- ✓ Lei de base do sistema de ensino (**Lei nº 13/01, de 31 de dezembro**);
- ✓ Lei de bases do sistema de educação e ensino (**Lei nº 17/16, de 7 de outubro**);
- ✓ Lei das acessibilidades (**Lei n.º 10/16, de 27 de Julho**);
- ✓ Lei de base da protecção social (**Lei nº 07/04, de 15 de outubro**);
- ✓ Lei de base do sistema nacional de saúde (**Lei nº 21-B/92, de 28 de agosto**).

Olhando para as normas e os compromissos assumidos, teoricamente Angola se blindou tanto na forma de prevenção como na gestão e na superação em matéria de protecção à criança. Essa blindagem se aprofunda quando Angola afirma, os 17 Objectivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 em Setembro de 2015, quando mais de 150 líderes mundiais afirmaram, a declaração na sede da ONU, em Nova Iorque, reconhecendo que **Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM, 2000-2015), não tinham sido alcançados embora** treze anos depois as estatísticas do Relatório da ONU apresentavam avanços significativos na redução da fome no mundo, e o alcance de muitos outros objectivos do milénio. Porém, o abismo entre a estatística e a realidade era evidente.

Quanto a agenda 2030, faltando sensivelmente 6 anos para apresentação do Relatório dos avanços, Angola tateia, sem um rumo previsível. Os abusos contra criança se tornam cada vez mais assustadores e sem precedentes.

Na linha do tempo 2015-2023

Na linha tempo 2015 – 2023, estabeleceu-se os indicadores dos objectivos do milénio e de desenvolvimento sustentável na protecção à criança em Angola. Recordamos que em 2000, quando Angola aderiu os objectivos do Milénio ainda se encontrava em guerra civil. Dois anos depois justamente em 2002, calou-se o barulho das armas, o país conhecia um novo percurso de paz efectiva.

Decorridos treze anos depois quando a ONU apresentava as estatísticas no seu Relatório da implementação dos objectivos do milénio, o país se apresentava com grandes avanços de crescimento económico fruto do *boom* do petróleo, a diminuição do investimento em equipamentos armamentistas para o exercito. O país crescia de 15 a 25% a nível mundial; um crescimento mundial admirável, dado o seu percurso histórico recente. Naquele momento, realmente em termos de infraestruturas expansão de rede de ensino a interligação entre as regiões, a segurança alimentar o país dava passos significativos. Porém, o IDH, embora baixo, conheceu um melhoramento e conseqüentemente Angola melhorou a sua posição (Canga, 2022:101).

A ONU ao apresentar os avanços significativos na redução da fome no mundo, e o alcance de muitos dos objectivos do milénio (2000-2015), reconheceu que existia um abismo entre a estatística e a realidade sobretudo nos países em via de desenvolvimento incluindo Angola.

Apesar dos avanços sinalizados, a nível da protecção social e do desenvolvimento humano ainda era uma meta por se alcançar. Neste particular é de referir que nem sempre o crescimento económico se alinhou ou é igual ao desenvolvimento humano que resulte da justiça social, paz social e paz mental. É exactamente em 2015 que começa o processo de retrocesso de Angola. Com a crise do petróleo o país entrou numa recessão económica, e conseqüentemente o agravamento da degradação social. Nesse quesito era impossível alcançar os objectivos de milénio como: erradicar a extrema pobreza e a fome; atingir o ensino básico universal; promover a igualdade de género e a autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna; combater o VIH/SIDA, o flagelo

do paludismo e outras doenças graves que afligem a humanidade; garantir a sustentabilidade ambiental; estabelecer uma parceria mundial para desenvolvimento (ONU, 2000).

Dado o panorama de não alcance dos objetivos do milênio quase em muitos países em via de desenvolvimento, como a ONU reconheceu, os objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, mesmo sendo novos por se constituírem uma nova declaração, são considerados a continuidade da agenda dos Objectivos do Desenvolvimento do Milénio (2000-2015).

Assim sendo, em Setembro de 2015, mais de 150 líderes mundiais afirmaram a seguinte declaração na sede da ONU, em Nova Iorque: “Nós, Chefes de Estado e de Governo e Altos representantes, reunidos na sede das Nações Unidas, em Nova York, de 25 a 27 de Setembro de 2015, no momento em que a Organização comemora seu septuagésimo aniversário, decidimos hoje sobre os novos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável Globais”.

Em nome dos povos que servimos, nós adoptamos uma decisão histórica sobre um conjunto de objectivos e metas universais e transformadoras que é abrangente, de longo alcance e centrada nas pessoas, estabelecidos nos 17 Objectivos do Desenvolvimento Sustentável, que seriam implementados por todos os países do mundo durante os 15 anos seguintes, denominado como agenda 2030” (ONU 2016, p. 3).

Nessa abordagem seleccionou-se alguns desses objectivo, mencionados a seguir:

1) Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 2) Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; 3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 4) Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 6) Garantir água potável e saneamento; 8) Redução das desigualdades; 10) Garantir paz, justiça e instituições eficazes.

Assim sendo na análise da linha do tempo 2015-2023, a atenção vai se cingir, em alguns indicadores quanto a proteção da criança, trazendo a relevo os relatórios do UNICEF, INE as informações da mídia, retratos e outras instituições que se debruçam sobre a situação da criança. Assim sendo os dados a seguir de 2015 da UNICEF demonstram o seguinte:

Somente 31% das crianças dos 12 aos 23 meses são vacinadas contra todas as doenças infantis; 3 em cada 4 crianças menores de 5 anos não possuem registo de

nascimento; **30% das mulheres casam ou vivem em união de facto antes dos 18 anos; 1 em cada 5 crianças encontra-se fora do sistema de ensino; 68 por 1.000 nascidos vivos, é a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos; 44 mortes em cada 1.000 nados-vivo; 38% das crianças, menores de 5 anos sofrem de desnutrição crónica (UNICEF, 2015:3).**

Passados 5 anos da apresentação do relatório da UNICEF, dados da (INE, 2020) revelavam que as **crianças menores de 9 anos**, apresentam maior **taxa de incidência da pobreza multidimensional (64,3%)**. Olhando para os indicadores apresentados, para UNICEF e INE, se confirma que os Objectivos do milênio (ONU, 2000-2015) em Angola não haviam sido alcançados. Comparado com qualquer outro grupo etária a situação persiste, privando - os de saúde, nutrição, educação, acesso à água e saneamento.

Recordar que a curva da taxa de fertilidade de Angola, é ascendente, com uma das taxas de fecundidade mais elevadas do mundo, estimada em 6.2, na qual cada mulher sexualmente activa tinha entre dois a seis filhos, segundo o Ministério da Saúde, num estudo sobre a Estratégia Nacional de Planeamento Familiar no período (2017-2021); essa prevalência da fertilidade é entre adolescentes, segundo o **Fundo das Nações Unidas** para a População em Angola (UNFPA, 2020).

Dados recentes de (UNFPA, 2023), indicam que Angola é o 4.º país do mundo com maior taxa de fertilidade, possuindo apenas 3% de pessoas com mais de 65 anos. Esse indicador é prova mais que suficiente para concluir que a população infantil em Angola é consideravelmente alta. A grande preocupação com a alta dessa população é acompanhada com a degradação social. É nesta conformidade que algumas instituições através da mídias fazem recomendações ao Governo para mais acções para salvaguarda dessa faixa etária; o que significa dizer que a população infantil cresce em ritmo desproporcional, com ele a necessidade da salvaguarda da sua integralidade e a protecção. Do exposto, se entende que, é um facto que a realidade social da criança em Angola e a sua vulnerabilidade vem se tornando, uma realidade social endêmica e produzindo as desigualdades sociais que são um facto lastimável, tal como considerou Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).

Assim sendo na linha do tempo segue o retrato falado da mídia, da pesquisa de campo e demais instituições que se debruçam sobre a alarmante situação da ausência de políticas públicas de protecção integral à infância em Angola. Para melhor amplitude captou-se informações além da cidade capital, Luanda.

As cinco imagens (Figuras 1, 2, 5, 6 e 7 nos anexos) e as alertas foram, publicadas em artigos com a assinatura do Jornalista, Dombele Bernardo, em 2 de Outubro de 2019, nas Edições Novembro, e nos dias 22 de Janeiro de 2021, 16 de Dezembro de 2021 e 26 de Fevereiro de 2022, no Jornal de Angola dão a percepção da realidade.

Trabalhadores de Instituições que lidam, de forma directa, com casos de violência contra a criança recomendaram, Terça-Feira, em Luanda, o reforço de acção para sua protecção.

2. Crianças são usadas por adultos na mendicidade para comover os que podem dar esmolas. 3. A Falta de escolas nas comunidades fronteiriças força milhares de crianças a estudar na RDC. 4. A falta de água potável faz com que crianças percorrem cisternas de água, em horário escolar. 5. Pelo menos 470 casos de violência contra a criança foram registados na província do Zaire, em 2020, disse ao Jornal de Angola fonte do INAC, afirmando que, apesar de haver uma ligeira redução, a situação continua a preocupar a instituição na região. 6. aumentou o número de crianças zungueiras, a chefe do serviço provincial do INAC manifestou-se seriamente preocupada com o aumento, nos últimos dias, de casos de exploração de trabalho infantil na cidade de Luanda.

Considerações finais

A caminho de 6 anos, para a avaliação da agenda 2030, é possível fazer um balanço preliminar da implementação dos ODS e mensurar os resultados através da discussão e as evidências dos instrumentos de análise.

Para o efeito, vamos analisar o espaço dedicado à criança no Orçamento Geral do Estado – OGE. Adaptou-se os resumos das Despesa Pública por Programa do OGE no período de 2019 a 2023.

Quadro 1. Demonstrativo de valores aprovados no OGE e não cabimentados 2019 – 2023

Ano	Verba em Kwanzas	%	Finalidades
2019	1.594.105.510,00	0,2	Melhoria da saúde materno-infantil e nutrição
	1,249.050.330,00	0,01	Protecção e promoção de Direitos da Criança
2020	17.459.061.345,00	0,11	Melhoria da saúde materno-infantil e nutrição

	1.226.779.986,00	0,01	Proteção e promoção de Direitos da Criança
2021	26.209.514.913,00	0,18	Melhoria da saúde materno-infantil e nutrição
	256.375.666,00	0,00	Proteção e promoção de Direitos da Criança
2022	15.851.276.646,00	0,08	Melhoria da saúde materno-infantil e nutrição
	763.432.613,00	0,00	Proteção e promoção de Direitos da Criança
2023	60.180.762.424,00	0,30	Melhoria da saúde materno-infantil e nutrição
	5.056.890.692,00	0,03	Proteção e promoção de Direitos da Criança

Quanto ao Programa de protecção e promoção de Direitos da Criança, no ano de 2021 e 2022, observa-se um valor percentual de 0,00%. Deduz-se que, para os anos em referência, o valor foi cabimentado, mas não foi utilizado para essa finalidade – Crianças.

Considerando outros factores é possível constatar pelos dados o descaso quanto a implementação de políticas públicas concretas para desenvolvimento integral da criança; Constata-se a existência de um distanciamento cada vez crescente entre a realidade e as metas do Milênio, ODS 2030 e todos os dispositivos sejam eles Constitucionais, Estatutários e Jurídicos;

O acesso à educação, saúde a segurança alimentar, assim como a integridade física, mental psicológica e social estão ameaçadas; O nível da taxa de fertilidade é acompanhada com o nível da degradação da criança; Quando se diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, as capturas e anexas ao presente artigo, deixam de forma concreta as evidências da discussão feita.

Referências Bibliográficas

ANGOLA. Lei n.º 18/21, de 16 de Agosto, De revisão constitucional. Assembleia Nacional. Diário da República, I Série, n.º 154; p. 6475 – 6522. 2021.

ANGOLA. Lei n.º 25/12, de 22 de Agosto, Sobre a protecção e o desenvolvimento integral da criança. Assembleia Nacional. Diário da República, I Série, n.º 162; p. 3691 – 3707. 2012.

BUZA, A. G. Políticas públicas de desenvolvimento e de reforma do ensino superior no contexto da República de Angola. Revista FORGES. Número especial, p 1- 9, 2020. Disponível em . Acesso em: 6 mar de 2022.

CANGA, J. L., “No Fútila e no Mayombe: modernidade, desenvolvimento e riscos no tempo de paz em Cabinda – Angola”. Tese de doutoramento. Universidade Federal do Pará. Belém/Pará, 2011.

_____, A pobreza como um tema transversal currículos dos cursos de serviço social e educação de infância. In: Canga, Juliana Lando (Organização), **Pensar e Partilhar: o serviço social e a interdisciplinaridade**. Coletânea de Seminários de Temas da Atualidade. Volume 1. Aquarela Editora. 2022. p. 93 – 111.

_____. Orçamento Geral do Estado e Políticas Públicas em Angola: Receitas Fósseis e Retribuições Desiguais. In: Fundo Público, Orçamento e Política Social – 20 Anos do Gopss/UERJ. Curitiba: Crv. 2023.

DURKHEIM, E. As Regras do Método Sociológico. Tradução de Paulo Neves, revisão da tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fonte, 2007.

INE: Pobreza Multidimensional de Angola Julho-2020

INEE: Rede Internacional para Educação de Emergência, disponível em [INEE.org](https://www.inee.org)>glossário-E e E, acesso em 10 de maio, 2023

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Do contrato social ou princípio de direito, Tradução Eduardo Brandão; organização e introdução Maurice Creston - São Paulo: Penguin Classics Companhia de Letras, 2011

OLIVEIRA, I; BEGHIN, J. Orçamento e Direitos. Disponível em [https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Cartilha Oçarmento e Direitos](https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Cartilha_Oçarmento_e_Direitos). (2017). Acesso em março 2023.

Relatório Anual da UNFPA Angola 2020, Fundo das Nações Unidas, para população.

SOUZA, C. (2006) Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Disponível em: [Http://Www.Scielo.Br/Pdf/Soc/N16/A03n16.Pdf](http://www.Scielo.Br/Pdf/Soc/N16/A03n16.Pdf). Sociologias. Porto Alegre, V.8, N.16,p.20-45, Jul/Dez 2006.

TEIXEIRA, E. C., O Papel das Políticas Públicas no Desenvolvimento Local e na

Transformação da Realidade.Revista AATR. Disponível em:

[Http://Pt.Scribd.Com/Doc/57253448/03.2002](http://Pt.Scribd.Com/Doc/57253448/03.2002).

BOBBIO. N, Estado Governo Sociedade – Para uma Teoria Geral da Política, Paz e Terra 2000.

UNICEF- As crianças em Angola-www.unicef.org/angola/criancas-em-angola-2015. Acesso em Abril de 2023

LEFF, Enrique. Racionalidade Ambiental: A reapropriação Social da natureza. 1ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Relatório do Fundo das Nações Unidas para a População, 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) Relatório de Brundtland,(Nosso Futuro Comum) Desenvolvimento Sustentável, 1983-1987.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando o nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>. Acessado: 21 de Março de 2023;

Nações Unidas Angola, Objectivo de Desenvolvimento Sustentável <https://angola.un.org/pt/sdgs>, Acesso em Março de 2023.

ANEXOS

Figura 1.Vulnerabilidade da criança em idade escolar

Fonte: Jornal de Angola (© Fotografias DR)

Figura 2. Criança em idade escolar fazendo vendas

Fonte: Jornal de Angola (© Fotografias DR)

Figura 3. Crianças engraxando sapatos

Fonte: Pesquisa de campo;

Figura 4. Precariedade social

Fonte: Desconhecida

Figura 5. Mendicâncias nas ruas de Luanda

Fonte: Jornal de Angola (© Fotografias DR);

Figura 6. Criança, cuidando outra criança

Fonte: Jornal de Angola (© Fotografias DR)

Figura 7. Infância vulnerável e esperanças ameaçadas

Fonte: Jornal de Angola (© Fotografias DR)

Artigo 4: O Restaurante Universitário Itinerante como estratégia para o desenvolvimento do empreendedorismo e inovação no processo de ensino-aprendizagem

Sebastião dos Santos, UNILUANDA,

selosantos@live.com.pt

Lassaeth Calado, UnIA,

lassaethcalado@gmail.com

Resumo

O processo de ensino-aprendizagem constitui um desafio constante da mente humana. Há sempre a tendência de buscar melhores práticas para alcançar maiores resultados. A ideia central é permitir que os estudantes adquiram habilidades a partir da prática e possam testar seus conhecimentos. O empreendedorismo foi a medida encontrada para atingir os objetivos de ensino-aprendizagem para o curso de Gestão, através do questionamento sobre como o Restaurante Universitário Itinerante (RUI) enquanto estratégia para o desenvolvimento do empreendedorismo e inovação pode estimular o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes de Gestão. A experiência no RUI envolvia, de entre outras actividades, o planeamento de negócios (a Directora Estratégica tinha como função integrar todos os planos no planeamento estratégico). Para melhor compreensão da análise, adotou-se a análise de conteúdo de Vergara (2006), o método compreende três etapas básicas: (a) pré-análise; (b) exploração do material; (c) tratamento dos dados e interpretação. Pelo que, o RUI contribuiu significativamente para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem e a sua continuidade enquanto laboratório permitirá aos estudantes adquirirem experiência, técnica e aperfeiçoar os conhecimentos teóricos com a prática.

Palavras-chave: RUI. Empreendedorismo. Ensino-aprendizagem.

The Itinerant University Restaurant as a strategy for the development of entrepreneurship and innovation in the teaching-learning process

ABSTRACT

The teaching-learning process is a constant challenge of the human mind. There is always a tendency to seek best practice for your results. The central idea is to enable students to acquire their skills to practice and evaluate their knowledge. Entrepreneurship was a measure to achieve teaching-learning objectives for the management course, by questioning what is the Itinerant University Restaurant (IUR) while teaching for the development and learning of the teaching-learning process students of Management. The IUR experience involved several activities, Business Planning (the former Security Strategy Director). For a better understanding of the analysis, a Vergara (2006) analysis was adopted, with a pre-analysis; (b) exploitation of the material; c) data processing and interpretation. Therefore, the IUR contributed significantly to the development of teaching-learning and their learning in the students had an experience, technique and completed the theoretical knowledge with a practice.

Keywords: IUR. Entrepreneurship. Teaching and learning

Introdução

O processo de ensino-aprendizagem, nos dias que correm, está exigindo técnicas inovadoras e eficazes para proporcionar aos formandos não mais as informações, mas os conhecimentos aplicados para que a experiência seja útil e permita ao aprendiz alcançar altas performances no referido processo. Nos cursos de Gestão esta experiência sabe melhor com o empreendedorismo, momento em que o estudante planeia, executa e controla todo o processo de criação e Gestão de um negócio.

Salienta-se que, para Venkataraman (1997, p. 120), o empreendedorismo é “o campo de estudo que procura compreender como as oportunidades que geram novos produtos e serviços são descobertas, criadas e exploradas, por quem e com que consequências”. Fillion (1999, p. 7) por sua vez, destaca que a “essência do empreendedorismo está na percepção e no aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios”. Já Morrison (1998) sintetiza que, no coração dos empreendimentos, estão os responsáveis

empreendedores, persistentes em sua busca de oportunidades de negócios e esforçados em conseguir os recursos necessários para tal viabilidade.

Não é fácil alcançar a aprendizagem, em função desta dificuldade, o Professor de Gestão da Produção do Curso de Gestão e Marketing, Sebastião dos Santos, decidiu criar o Restaurante Universitário Itinerante como estratégia para o desenvolvimento do empreendedorismo e inovação no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. A ideia central é permitir que os estudantes adquiram suas habilidades a partir da prática e possam testar seus conceitos.

Levando em consideração que se está a trabalhar com estudantes sem experiência de trabalho, a primeira ideia é que se vai navegar em um oceano totalmente vermelho, até porque o mercado angolano atualmente é um oceano vermelho e não azul (Kim e Maubourgne, 2005). Pelo que, o desafio é maior e a solução ainda uma incógnita.

Entretanto, é a incógnita que move a mente de quem quer ser empreendedor, tal como destaca Fillion (1999, p. 19): “o empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objectivos e que mantém alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios. O autor salienta ainda que um “empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis oportunidades de negócios e a tomar decisões moderadamente arriscadas que objetivam a inovação, continuará a desempenhar um papel empreendedor”.

A premissa base é que, o Restaurante Universitário Itinerante funcione como uma estratégia para o desenvolvimento do empreendedorismo e inovação no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes de Gestão.

Para se efetuar a análise a esse respeito, adotou-se o (Lakatos, 2010; Gil, 2008; Bardin, 2009) levantamento de dados através de pesquisa bibliográfica, análise documental e teste de mercado (através da simulação de práticas antes da execução do RUI).

Os resultados deste processo indicam que o Restaurante Universitário Itinerante foi uma verdadeira estratégia para o desenvolvimento do empreendedorismo e inovação no processo de ensino-aprendizagem. Tecnicamente, o RUI é um processo quase completo para sacramentar o aprendizado dos estudantes.

O empreendedorismo como estratégia de aprendizagem

O processo de aprendizagem não é, tão, fácil assim e merece bastante atenção por parte dos profissionais do ensino. Levando em consideração que o ser humano aprende melhor fazendo (Edgar Dale, 1946 *apud* Silva *et. al.*, 2017), vislumbra-se a necessidade de se encontrar os melhores mecanismos para se fortalecer e harmonizar o processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, para que um formando em Gestão possa ter domínio do processo teórico-prático, torna-se necessário desenvolver projetos académicos que combinem as múltiplas facetas da aprendizagem. Assim sendo, ensinar a fazer e deixar o estudante fazer vira uma estratégia excelente para o processo de ensino-aprendizagem. Pelo que, o empreendedorismo é este mecanismo que, nos cursos de Gestão ou Administração fortalece a aprendizagem. Para Lima *et. al.* (2014) a educação empreendedora gera efeitos positivos para a autoeficácia dos estudantes, estimula o comportamento empreendedor e diferentes competências úteis para se empreender. A criação do Restaurante Universitário Itinerante -RUI- em 2017, em que os estudantes, sob orientação do professor de Gestão de Produção, desenvolveram os diversos planos departamentais e passaram a possuir tais características invocadas pelos autores, desenvolveram o potencial empreendedor, mobilizando-se para oferecer à comunidade o melhor produto ao estilo RUI.

Para muitos estudantes do projeto, o RUI foi sua primeira experiência de trabalho e, enquanto laboratórios, concentrava-se na construção do conceito, desenvolvimento de planos, captação de recursos, análise de fornecedor e consumidor (mercado), projeção de arrecadação e, o mais importante, potencializar o futuro profissional de Gestão. Tal como descreve Hjorth (2011), a importância de provocar os estudantes e de proporcioná-los uma experiência de vida, em que sejam provocados a agirem e reflitam sobre suas ações através da experiência empreendedora. O RUI apresenta uma perspectiva engajada de ensino (orientação do docente em sala de aulas) em que provoca e desafia os estudantes a reflitam sobre suas ações (pesquisa e extensão), quer seja nas aulas ou fora delas.

Pode-se constatar que o RUI apresenta os principais métodos e práticas de ensino adequados à educação empreendedora (Silva e Pena, 2017). Esses autores citam Kassean *et al.* (2015), que descrevem que o sucesso da educação empreendedora depende principalmente da definição dos objetivos de aprendizagem e da compreensão

das intenções dos estudantes para se criar um programa ou processo de ensino por meio de recursos que privilegiem a prática experimental. O RUI enquanto prática laboratorial era experimental e inédito desde a criação da Universidade, em que, o professor propõe uma aprendizagem pela experiência, por meio da relação entre teoria e prática, envolvendo a produção de bens, divulgação, venda de produtos e serviços, controlo da qualidade e análise e controlo financeiro. Os estudantes eram os responsáveis por todo o processo de gestão do RUI, demonstrando que o desenvolvimento efetivo de habilidades pessoais e de gestão estavam casados com os métodos de ensino, proporcionando acção, baseada na experiência e de carácter vivencial (Guimarães, 2002).

Para melhor caracterizar o processo de ensino-aprendizagem, o RUI apresentava momentos em que cada estudante proponha novas ideias diante das dificuldades que se viviam, desenvolvendo assim certas habilidades técnicas e conceptuais.

Salienta-se que, a proposta da disciplina para o ano de 2017 era que o processo de ensino-aprendizagem se baseava na praticidade, ou seja, como ressalta Cheung e Au (2010) que as aulas não se devem centrar em livros didáticos, mas devem permitir a experiência prática dos estudantes por meio do contacto com o contexto efetivo de negócios. A sensação de ganhar e perder deve já fazer parte do processo de aprendizagem. Desta forma, a mentalidade do formando fica atrelada aos desafios para maximizar a riqueza do grupo ou empreendedor.

Neck e Murray (2018) contribuem para o entendimento do empreendedorismo ao caracterizá-lo como um método composto por um conjunto de práticas, de etapas de aprendizagem, de interatividade, de criatividade, com foco na acção, no investimento para aprender e na actividade colaborativa. Trata-se de uma nova conceção de educação empreendedora, na qual os estudantes passam a ter uma mentalidade empreendedora voltada para o desenvolvimento do autoconhecimento, promovendo uma mudança nos modos de expressar-se e de agir. Portanto, é perceptível que o RUI se encaixa nesta perspetiva enquanto instrumento de facilitação das aprendizagens de Produção, Marketing, Finanças, Recursos Humanos, Riscos e Estratégia de negócio.

Entretanto, a experiência no RUI envolvia o planeamento de negócios (a Diretora Estratégia era do 4º ano e sua função era integrar todos os planos no planeamento estratégico), a participação no mercado com outros competidores empresariais, negociação com fornecedores e parceiros, criação e desenvolvimento de produtos, aproveitando as oportunidades de negócios e rentabilizar as contribuições feitas (Gartner,

& Vesper, 1994).

O professor-orientador do RUI comunga das mesmas ideias de Kolb (1984), em que a aprendizagem pela experiência é um estágio duradouro e estável, que surge de aspetos conscientes das combinações do indivíduo com o meio em que está inserido, por isso, estimulou os estudantes a participarem ativamente nos processos que levaram a criação e ativação da marca RUI.

Uma das etapas mais interessantes e participativas do RUI e, da maioria das empresas, é a criação dos produtos em função do diagnóstico do consumidor. Longenecker, Moore e Petty (1997) argumentam que elas podem ser agrupadas em três tipos de ofertas aos clientes:

Um produto existente, mas indisponível em determinado mercado: por exemplo, os estudantes ofereceram o *Funge de Banana* (um prato típico de São Tomé e Príncipe, mas que não é muito popular em Angola);

Um produto novo, o que se traduz em uma nova tecnologia para solução de problemas existentes: por exemplo, a criação do Arroz a RUI, bolo a RUI, entre outros, em que a composição dos itens era da inteira responsabilidade dos estudantes;

Um aprimoramento, fundamentado em estratégias do tipo “eu também”, mas que se diferencia por fornecer produtos e serviços superiores aos da concorrência.

A falta de uma incubadora de empresas na Universidade e seu entorno já é um indicador dos problemas que o RUI enfrentará, pois enquanto projeto académico precisa alinhar sua estratégia lucrativa com a sobrevivência. Longenecker, Moore e Petty (1997) colocam três pontos relevantes sobre insucesso nos negócios. O primeiro é que, sendo essa uma situação que se deseja evitar, é preciso lidar realisticamente com ela, de modo a maximizar o aprendizado. O segundo se refere à taxa de insucesso das pequenas empresas, que varia muito dependendo da definição utilizada e do tipo de empresa considerada – porte e setor – entre outros fatores. O terceiro ponto é sobre o custo dos insucessos: o mais evidente é a perda de capital, que prejudica iniciativas futuras. Dos três pontos salientados adiante podemos acrescentar um outro que se refere a efeitos psicológicos danosos, que podem inibir novas empreitadas especialmente se o empreendedor for mais velho, apesar da fonte de aprendizado ensejada. E há, por fim, as perdas económicas e sociais, relativas ao aumento do desemprego e à diminuição de impostos recolhidos.

Timmons (1994) agrupa em seis os requisitos importantes para os empreendedores

serem bem-sucedidos nos negócios. Em primeiro lugar é preciso comprometimento e determinação, o que se desdobra em persistência, disciplina e dedicação; o atributo liderança, relacionado à condução de equipes e gosto por aprender é também fundamental; a busca intensa por oportunidades, que reflete orientação para o mercado; tolerância ao risco, à ambiguidade e à incerteza, que propicia correr riscos calculados, com foco na relação benefício-custo; criatividade e capacidade adaptativa, que trazem flexibilidade, permitindo obter vantagens de situações inesperadas; e relacionando todos os atributos anteriores, uma motivação para a excelência.

Quanto às principais causas de insucessos, Urban *et. al.* (1987) apontam fatores ligados à gestão mercadológica, como erros de previsão e de tamanho do mercado, incapacidade em atender às exigências do mercado, oferta não diferenciada de produtos e problemas organizacionais genéricos, entre outros. Opostamente, focalizando causas de sucesso, Hart (1995) apresenta seis fatores-chave que, se forem flexíveis e articulados, concorrem para que se tenham produtos novos bem-sucedidos: estrutura organizacional, administração, informação, estratégia, pessoas e processos. Estas contribuições são extremamente importantes para que os estudantes saibam como gastar, onde gastar e porque gastar. Como se verá mais adiante, os responsáveis do RUI (estudantes sob orientação) tiveram que tomar decisões quase radicais para contornarem os aspetos negativos nas actividades de ano de 2017. Decisões estas que lhes permitiu fecharem o programa de actividades com lucro (tabela 10 – Proveitos e Custos), pois segundo Marshall (1985), o empreendedor é uma pessoa que alia os fatores de produção, trabalho e capital para gerar uma maior produção de bens e serviços com aumento proporcional de riqueza e bem-estar material da sociedade como um todo.

Salienta-se que, ao proporcionar-se um processo de ensino-aprendizagem empreendedor, quer-se que o formando seja criativo ou pelo menos inovador, tal como defende Drucker (2002) os empreendedores são pessoas que inovam. Para ele, a mudança sempre pode proporcionar a oportunidade para o novo e para o diferente. Em sua visão a inovação sistemática, portanto, consiste na busca deliberada e organizada de mudanças.

Em seu clássico trabalho sobre o ensino do empreendedorismo, Vesper (1987), aponta que tal prática é ubíqua e atraente, mas que apresenta poucos resultados tangíveis. O autor propõe novos modelos conceituais englobando: a) incluir o agir como experiência didática, além do falar, ler e escrever; b) incentivar o contacto com empreendedores; c) ter medições de resultados ligados à projetos que resultem em novos negócios; d) criar uma

escola empreendedora; e) não limitar as experiências empreendedoras ao calendário escolar; f) ao avaliar a instituição de ensino, contemplar a produção em projetos e sub-projetos de criação de empresas.

O restaurante é um local destinado ao preparo e venda de refeições e bebidas. Normalmente, os pratos são servidos por garçons (estudantes) e o cenário composto por mesas e cadeiras para atender ao público específico ou não.

Vale ressaltar que, trabalhou-se com restaurante devido a sua complexidade e por envolver quase todas as funções de um formado em Administração/Gestão. A título didático, ressalta-se que, o nome Restaurante vem do latim *restaurare* (Restaurar), pode significar o estabelecimento do vigor, da reparação ou recuperação do bom estado físico, ou um estabelecimento que oferece refeições mediante pagamento (Zanella, 2007). Esta palavra remonta à Paris do século XVIII, na época das confrarias, as quais podem ser consideradas precursoras dos atuais sindicatos. Nelas estavam agrupadas os diversos segmentos e profissionais; havia os *rôtisseurs*, *chacutiers*, *vinaigriers*, *sauciers*, *moutardiers*, *patissiers*, *traiteurs* e *restaurateurs*, etc. A confraria dos *traiteurs*, isto é, aqueles que tratavam com cliente qual o tipo de alimentação a ser levada para casa – separou-se em 1738 da corporação dos *tripiers*, que tinham por hábitos cozinhar tripas, vísceras e miúdos - menu *morceaux* – em grandes caldeirões. As pessoas, ao se aproximarem, pediam então pelos menus *morceaux* ou simplesmente menus (Lopes, 2010, Zanella, 2007).

Conforme Pigatto e Lemos (2014), o setor alimentício, principalmente os que oferecem alimentações fora do domicílio, sofreu um aumento na movimentação de pessoas que vivem nos centros urbanos e também na arrecadação financeira.

Processo metodológico

É pretensão deste artigo espelhar a adoção de uma estratégia para o desenvolvimento do empreendedorismo no processo de ensino-aprendizagem, usando o Restaurante Universitário Itinerante que funcionou nas dependências da Universidade Independente de Angola no ano de 2017, envolvendo os estudantes do terceiro ano do Curso de Gestão e Marketing, sob orientação do docente da unidade curricular de Gestão da Produção. O RUI encontra-se enquadrado em dois setores económicos importantes e fortes para o mercado em questão: o setor secundário e o setor terciário, também chamados de

indústrias do segundo e terceiro sectores.

Quanto à abordagem do problema é uma pesquisa qualitativa e quantitativa que, na visão de Raupp e Beuren (2012, p. 92) são assim apresentadas: “abordagem qualitativa visa destacar características não observadas por meio de estudo quantitativo, haja vista a superficialidade deste último”. O estudo apura custos de forma quantitativa e usa a abordagem qualitativa para explicá-los. Vale frisar que, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa e descritiva, aplicando como métodos a observação, a apreciação dedutiva e análise bibliográfica/documental acerca da diversificação como estratégia para alavancar negócios (Lakatos & Marconi, 2010; Staw, 1997, *apud* Roesch, 2007, Santos, 2014).

A formulação da pergunta que deu origem ao trabalho se deu em virtude dos seguintes aspetos, destacados por Lakatos & Marconi (2001, p. 44-45):

a) selecionar um assunto de acordo com as inclinações, as aptidões e as tendências de quem se propõe a elaborar um trabalho científico; b) optar por um assunto compatível com as qualificações pessoais, em termos de *background* de formação universitária e pós-graduada; c) encontrar um objeto que mereça ser investigado cientificamente e tenha condições de ser formulado e delimitado em função da pesquisa.

O RUI enquanto espaço de aprendizagem foi selecionado pelo docente de Gestão da Produção no início do ano letivo de 2017 e incluído no programa para que os estudantes pudessem ter outra forma de aprendizagem, enquadrando-se assim na alínea a) das autoras citadas acima e, também, é um assunto compatível com as habilidades técnicas e conceptuais que os formandos em Gestão precisam desenvolver ao longo do processo de ensino-aprendizagem, pelo que, a alínea b) também encontra respaldo no desenvolvimento do RUI enquanto meio de alcançar competências.

Um das principais técnicas aplicadas para o desenvolvimento dos trabalhos e captação de dados foi (Lakatos & Marconi, 2010), a observação direta intensiva que corresponde a utilização dos sentidos na obtenção de determinados aspetos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também examinar factos ou fenómenos que se deseja estudar.

Para a análise dos dados, adotou-se a análise de conteúdo de Vergara (2006), o método compreende três etapas básicas: (a) pré-análise; (b) exploração do material; (c) tratamento dos dados e interpretação. A pré-análise refere-se à seleção do material e a definição de procedimentos a serem seguidos. Neste quesito, destacam-se a escolha do setor/segmento, a escolha dos produtos e praça, a determinação dos meios, entre outros.

A exploração do material diz respeito à implementação desses procedimentos. O tratamento e a interpretação, por sua vez, referem-se à geração de inferências e dos resultados da investigação.

A inferência levou, também, em consideração a visão de Dornelas (2001), sobre as características extras e atributos pessoais, que somados aos atributos do administrador e características sociológicas e ambientais, faz com que haja o surgimento de uma nova empresa.

Tabela 1 – Critérios de avaliação

Critérios
Visionários
Tomada de decisão
Indivíduos que fazem a diferença
Sabem explorar ao máximo as oportunidades
Determinados e dinâmicos
Dedicados
Otimistas e apaixonados pelo que fazem
Independentes e constroem o próprio destino
Ficam ricos
Líderes e formadores de equipa
Bem relacionados (<i>networking</i>)
Organizados
Planeiam, planeiam, planeiam
Possuem conhecimentos
Assumem riscos calculados
Criam valor para a sociedade
Interação e integração
Foco nos resultados
Aplicação do conhecimento aprendido

Fonte: adaptado de Dornelas (2001, p.31-33)

Resultados e análises

Espaço reservado para a apresentação das principais ideias do trabalho.

RUI – restaurante universitário itinerante

O ano lectivo 2017 foi desafiante, pois, deu-se o surgimento do Restaurante Universitário Itinerante (RUI), que nasceu como um desafio da disciplina de Gestão da Produção, como forma dos estudantes do terceiro ano do Curso de Gestão e Marketing poderem colocar em acção os conteúdos das disciplinas do ano em curso, com o suporte das disciplinas dos anos anteriores.

Assim sendo, o Docente da Unidade Curricular de Gestão da Produção, apresentou em Março o cronograma do primeiro semestre, em que constava o esquema para se dar início ao processo de criação do RUI. Em Abril, deu-se seguimento ao processo de criação com a constituição dos grupos de trabalho:

- ✓ G1 – Produção e Infraestrutura, com 19 estudantes;
- ✓ G2 – Marketing e Comercialização, com 38 estudantes;
- ✓ G3 – Finança, com 10 estudantes;
- ✓ G4 – Desenvolvimento de Produtos, com 11 estudantes.

Após a primeira avaliação dos trabalhos, o Professor anunciou que os líderes e sublíderes fariam parte do Conselho de Direção do RUI e foi convocada a primeira reunião para princípio de Maio.

Na primeira reunião, foi aprovada a DELIBERAÇÃO CD Nº 001, DE 12 DE MAIO DE 2017 que, regula o pagamento de quotas dos membros RUI, que no seu art. 1º - Criação de quotas de contribuição, determina que:

- ✓ Docente, valor mínimo AOA 50.000,00;
- ✓ Membros do Conselho de Direção, valor mínimo AOA 5.000,00;
- ✓ Membros dos Grupos, valor de AOA 5.000,00.

Assim, dava-se início ao processo de captação dos primeiros recursos financeiros para o arranque do RUI.

Depois da aprovação do Plano Estratégico do RUI e da oficialização dos membros de Direção, o CD determinou duas datas para realizar as primeiras actividades: dia 02 de Junho (data da degustação e sessão de arrecadação de fundos) e dia 17 de Junho (data

da inauguração do RUI), ambas do ano 2017.

Todo o processo de ensino-aprendizagem de Gestão da Produção estava voltado para a operacionalização do RUI que se registou nas datas citadas acima. Os estudantes foram desafiados a aplicarem ferramentas como MRP no RUI. Neste primeiro momento, o resultado era nulo, pois o RUI não tinha nem imobilizados e nem matérias-primas, pelo que, era preciso criar as listas de compras através de uma ordem de compra para se poder responder às solicitações do mês de Junho de 2017.

Menu RUI

No que tange ao menu do RUI, estava constituído, essencialmente, por:

- ✓ **Entrada:** Sopa de Abóbora;
- ✓ **Pratos principais:** Salada de Frango, Mufete, funge de Bombó e de Banana, Arroz a RUI, Extras e os Bifes com molho de Natas;
- ✓ **Sumos naturais:** Ananás e Mamão, Melancia, Tropical, Limão e Laranja e Maracujá; e,
- ✓ **Sobremesas:** Mousse de Múcua e de Bolacha, Salada de Frutas e Bolo Prestígio.

Neste dia foram atendidos mais de 120 consumidores em horário compreendido entre as 10h00 e 16h00.

Para tornar a actividade real e produtiva, bem como valiosa para os estudantes, o Professor orientou que se aplicasse os conceitos desenvolvidos ao longo do processo de ensino-aprendizagem, assim cada departamento procurava aplicar os conceitos de acordo a sua missão, pelo que:

Departamento Estratégico (DE)

É o centro do CD (Conselho de Direção) do RUI. É responsável pela integração dos departamentos e garantir o funcionamento do Restaurante.

Departamento de Produção e Infraestrutura (DPI)

Executou a estratégia de *Layout* e decoração do espaço, assim como a deslocação dos produtos, a desmontagem do espaço, o controlo do material e a produção de todos os

pratos constituídos no cardápio (menu do RUI).

Departamento de Marketing e Comercialização (DMC)

Efetuiu a divulgação dos eventos programados, teve papel importante na persuasão do consumidor selecionado (público-alvo), assim como no atendimento, na apresentação e definição do melhor cenário de *Layout* junto do DPI.

É o Departamento responsável pela criação e gestão das páginas do RUI e é de salientar que, atualmente tem uma página no Facebook (<https://www.facebook.com/Rui.com.pt/>) onde se estabelece a divulgação e interação do projeto com os seguidores (potenciais consumidores).

O DMC constatou, por exemplo que, a imagem captada pelo consumidor: “o RUI está na onda (no conhecimento) dos estudantes universitários, professores e pessoal técnico e administrativo da UnIA”.

No âmbito das execuções dos eventos produziu-se um áudio que ilustra a verdadeira essência do RUI, na voz de três estudante.

Departamento de Finanças (DF)

Redigiu as políticas de tesourarias, direcionou os valores a ser gastos por cada Departamento e esteve diante dos registos contabilísticos feitos. Todo o processo financeiro e registo é feito pelo DF.

Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Produto (DPDP)

É responsável pela criação e desenvolvimento dos produtos. Fez a gestão do cardápio que serviu de sustento para a produção dos mesmos. Foi o Departamento que auxiliou a parte de produção no que tange o desenrolar da fase de degustação.

Foram criados pratos como:

- ✓ Arroz a RUI;
- ✓ Funge de Banana;
- ✓ Bife de Natas;
- ✓ Mousse de Múcua; etc.

A origem do capital do RUI baseou-se nas contribuições de seus membros. O quadro a seguir sintetiza a origem dos valores canalizados para a compra das matérias-primas e outros componentes essenciais para o funcionamento do RUI.

Tabela 3 – Arrecadação dos Recursos Financeiros

Número de Contribuintes	Valor da Quantia Contribuída (AOA)	Valor Total (AOA)
63 Estudantes	5.000,00	315.000,00
2 Estudantes	6.000,00	12.000,00
1 Estudante	7.000,00	7.000,00
2 Estudantes	10.000,00	20.000,00
1 Professor	50.000,00	50.000,00
Total	69	404.000,00

Enquanto que, a tabela a seguir demonstra a aplicação dos valores arrecadados:

Tabela 4 – Aplicação dos Recursos Financeiros

RECEITAS E CUSTOS				
Data	Custos de Produção A	Custos dos Utensílios B	Vendas C	Arrecadação ou Contribuição D
02/06/2017	117.430,00	54.470,00	140.000,00	404.000,00
17/06/2017	191.399,50	42.982,00	153.325,00	
TOTAL	308.829,50	97.452,00	293.325,00	
CONTABILIDADE				
Descrição	Resultado			
ACTIVO EM CAIXA	293.325,00			
Custo Total	406.281,00			
TOTAL DO BEM DO RUI	390.777,00			
Margem de Défice	(2.281,50)			
Margem p/ Cobrir os	(15.504,00)			

Custos	
--------	--

NOTA: O total do bem do RUI está constituído por bens fixos (imobilizações) e vendas. Portanto, o ganho adquirido pelos eventos realizados não foi suficiente para cobrir os custos feitos para as compras e aquisição dos bens. E isto é narrado na tabela pela Margem p/ Cobrir os custos (em que, subtraindo-se do ativo ganho com o custo total), conota-se que o valor em falta para superar os custos é de AOA -15.504,00. Logo, a Margem de Défice revela o valor que foi gasto a mais do que se tinha em caixa que é de AOA -2.281,50. Mas em contrapartida, o RUI teve benefícios fixos com os utensílios que causará a redução do valor dos custos nas próximas actividades.

Por outro lado, para agilizar as acções de pagamentos, foram adoptado pelo RUI, nos dias 02 e 17 de Junho, os seguintes sistemas de pagamentos:

- ✓ Pronto Pagamento (TPA e Dinheiro);
- ✓ A Prazo;
- ✓ Com os preços de vendas dos produtos estabelecidos, foram criadas estratégias de pagamento a prazo por turmas. E este foi um método que ajudou no aumento das vendas, tanto no dia 02 como no dia 17.

Encerrado o primeiro semestre académico, a Direcção Estratégica do RUI sob orientação do Professor, planeou o segundo semestre em função das ocorrências registadas no relatório acima.

Assim, foram definidos os dias 23, 25 e 27 de outubro de 2017 como datas para colocar o RUI em funcionamento novamente, onde se pode detalhar as tarefas desenvolvidas na construção dos eventos:

Actividades dos dias 23, 25 e 27 de Outubro

A infraestrutura delineada nas actividades anteriores sofreram uma ligeira mudança no layout, isto em função da demanda prevista de 125 consumidores.

Uma das estratégias de venda foi a de adicionar uma arquibancada no pavimento de baixo, para aliciar os consumidores e divulgar a instalação do restaurante e os seus produtos, ou seja, criaram-se duas áreas comerciais: uma no RUI (Terraço da UnIA) e outra na entrada principal da Universidade.

Menu RUI

No que tange ao menu do RUI, estava constituído por:

- ✓ **Coffee Break:** Pão de chouriço, Charuto, Bolo mármore, Bolos secos, sandes, tostas e Bolo de limão;
- ✓ **Pratos principais:** Funge com Cabrito, Funge de Ovo e Chouriço, Funge com Galinha, Arroz de Cenoura, Sopa de Feijão, Mufete e Extras (kizaca, couve, grelhados, batata fritas, saladas e feijão de óleo de palma);
- ✓ **Sumos naturais:** Ananás e Mamão, Melancia, Tropical, Limonada RUI, sumo de Loengo, sumo de Múcua, Sabor da Amizade, Água, Chá e Café;
- ✓ **Sobremesas:** Mousse de Múcua e de Loengo e Bolo Prestígio.

Neste período, para a divulgação do RUI, foram usados 1.330 *flyers*, distribuídos dentro e fora do recinto universitário; 40 cartazes expostos na vitrine da universidade e fora da mesma. Usou-se ainda, o Marketing digital, com a página do Facebook e foto de perfil nas redes sociais pelos integrantes do projeto. Também, deram-se entrevistas na Rádio UnIA, criaram-se o spot e o vídeo RUI que foram exibidos no local e na Rádio UnIA.

No que tange às questões financeiras, registou-se melhoria nas práticas e mobilização de recursos, onde se pode destacar a existência de lucro, conforme apresentado a seguir.

Para a realização das actividades, tinha-se como activo em caixa o valor de **AOA 271.900** dos quais disponibilizou-se **AOA 210.050**, distribuídos da seguinte forma:

Tabela 10 – Custos Totais			
Descrição	Valor Disponibilizado	Usado	Devolvido
Segunda-Feira (Dia 23)	145.550,00	145.550,00	-
Quarta-Feira (Dia 25)	23.500,00	23.500,00	-
Sexta-Feira (Dia 27)	41.000,00	41.000,00	-
Total	210.050,00	210.050,00	-

Diferente das outras actividades, em que do valor disponibilizado não se obteve algum retorno, desta feita conclui-se que o valor disponibilizado foi gasto na sua totalidade. Durante a actividade, apesar das oscilações, obteve-se **proveitos** como se espelha abaixo:

Tabela 11 – Proveitos

Data	Entradas
Segunda-Feira (Dia 23)	70.058,75
Quarta-Feira (Dia 25)	59.949,50
Sexta-Feira (Dia 27)	86.937,50
Vendas Líquidas	216.945,75

Tabela 12 – Valores a Receber

Descrição de Cliente	Valor a Receber
Docentes	7.500,00
Universidade	3.700,00
Total	11.200,00

Tendo as informações relativamente aos custos e proveitos apresenta-se abaixo o quadro de Apuramento de Resultados:

Tabela 13 – Apuramento de Resultados (simplificado)

Descrição	Valor
Saldo Inicial	271.900,00
Custo antes da Vendas	210.050,00
Saldo antes das Vendas	61.850,00
Total das Vendas	228.145,75
Saldo após as vendas	289.995,75

A partir do Apuramento de Resultados podemos presumir que a organização no âmbito da sua actividade no segundo semestre, obteve bons resultados, uma vez que os seus proveitos foram maiores do que os custos. No final do exercício de 2017, o activo em caixa do RUI situava-se em **AOA 278.795,75**.

Processo de ensino-aprendizagem

O propósito principal do RUI é servir como laboratório de práticas de Gestão para os estudantes e poder aguçar a vontade dos mesmos para o exercício de actividades empreendedoras. Isto significa alinhar diferentes recursos para atingir objectivos previamente definidos, visto que segundo Marshall (1985), o empreendedor é uma pessoa que alia os fatores de produção, trabalho e capital para gerar uma maior produção de bens e serviços com aumento proporcional de riqueza e bem-estar material da sociedade como um todo. Assim sendo, se o sucesso do RUI em 2017, como iniciativa empreendedora de ensino, prevalecer, deduz-se que os formandos do Curso de Gestão e Marketing terão um instrumento prático para exercitar suas ideias, técnicas e conhecimentos.

O rigor técnico do processo – aplicação e controlo

O processo de execução do RUI começou no mês de Maio, mas o seu planeamento teve início em Fevereiro, com a revisão do programa. Em longo das aulas, os estudantes foram preparados para que o conceito RUI encontrasse receptividade.

Portanto, entre Maio e Outubro os estudantes estavam em constante controlo. O sistema aplicado pelo docente foi o conceito basilar de Gestão:

Fonte: Peinado e Graeml (2007).

Considerações finais

A economia é como um dínamo, com má gestão, cria problema e com boa gestão cria soluções. Pelo que, cenários como a crise, exigem que sacrifícios sejam feitos em prol da estabilidade económica e empresarial.

A execução das acções do RUI revela que os estudantes aprenderam muito com este processo e que o empreendedorismo em curso de Administração pode ser a solução para melhor compreensão dos conceitos técnicos. As estratégias formalizadas para o exercício do comércio estavam bem enquadradas de modo a aumentar o volume de vendas dos produtos. A necessidade de utensílios, equipamentos e a própria estrutura do RUI levou ao aumento dos custos, por ser a fase inicial ou de implementação do projeto, o que representa uma situação aceitável ou normal para o início de actividade.

Portanto, o RUI vai aumentar a capacidade de proatividade dos estudantes e fortalecer a componente técnica, seja em Produção, Marketing, Finanças ou outra disciplina ou campo da Gestão.

Desta forma, a sua continuidade enquanto laboratório permitirá aos estudantes adquirirem experiência, técnica e aperfeiçoar os conhecimentos teóricos com a prática.

O Restaurante Universitário Itinerante (RUI) como estratégia para o desenvolvimento do empreendedorismo e inovação no processo de ensino-aprendizagem é um processo quase completo para sacramentar o aprendizado dos estudantes.

Referências Bibliográficas

Bardin, Laurence. (2006). Análise de conteúdo (L. de A. Rego & A. Pinheiro, Trans.). Lisboa: Edições 70.

Cheung, C.K., & Au, E. (2010). Running a small business by students in a secondary school: its impact on learning about entrepreneurship. *Journal of Entrepreneurship Education*, v. 13, pp. 45-63.

Dornelas, José Carlos Assis. (2001). *Empreendedorismo: Transformando idéias em negócios*. Rio de Janeiro: Campus.

Drucker, P. (2002). *Inovação e espírito empreendedor entrepreneurship: prática e princípios*. São Paulo: Pioneira Thomson.

Filion, L. J. (1999). *Empreendedorismo: Empreendedores e proprietários-gerentes de*

- pequenos negócios. *Revista de Administração*, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 5-28, abr./jun.
- Gartner, W. B., & Vesper, K. H. (1994). Experiments in Entrepreneurship Education: Successes and Failures. *Journal of Business Venturing*, v. 9, pp. 179-187.
- Guimarães, L. O. (2002). Empreendedorismo no currículo dos cursos de Administração: uma análise da organização didático-pedagógica. *Revista Economia & Gestão*, v. 2(4/5), pp. 78-95.
- Hart, S. (1995). Where we've been and where we're going in new product development research. In: BRUCE, M.; BIEMANS, W. (Orgs.). *Product development: meeting the challenge of the design-marketing interface*. Chichester, England: John Wiley & Sons Ltd.
- Hjorth, D. (2011). On provocation, education and entrepreneurship. *Entrepreneurship & Regional Development*, v. 23(1-2), pp. 49-63.
- Lakatos, Eva Maria; Marconi, Maria de Andrade. *Metodologia do Trabalho Científico*. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2001.
- Lakatos, Eva Maria & Marconi, Maria de Andrade. (2010). *Fundamentos de metodologia científica*. 7. ed. São Paulo: Atlas.
- Lima, A. I. A. O. (2007). *Estilos de aprendizagem segundo os postulados de David Kolb: uma experiência no Curso de Odontologia da Unoeste*. 2007, 141 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP.
- Lima, E., Hashimoto, M., Melhado, J., & Rocha, R. (2014). Brasil: Em busca de uma Educação Superior em Empreendedorismo de Qualidade. In F. A. P. Gimenez, E. C. Camargo, A. D. L. Moraes; F. Klosowski (Eds.) *Educação para o Empreendedorismo*. (pp.128-149). Curitiba: Agência de Inovação da UFPR. Longenecker, J.; Moore, C.; Petty, W. (1998). *Administração de pequenas empresas: ênfase em gerência empresarial*. São Paulo: Pearson Education do Brasil.
- Kassean, H., Vanevenhoven, J., Liguori, E., & Winkel, D. E. (2015). Entrepreneurship education: a need for reflection, real-world experience and action. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, v. 21(5), pp. 690-708.
- Kim, W. C.; Maubourgne, R. (2005). *A estratégia do oceano azul: como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante*. Rio de Janeiro: Elsevier.
- Kolb, D. A. (1984). *Experimental learning: experience as the source of learning and development*. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- Marshall, A. (1985). *Princípios da economia: tratado introdutório*. São Paulo: Nova Cultural.

- Morrison, A. (Ed.). *Entrepreneurship: An international perspective*. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1998.
- Neck, H. M., Neck, C. P., & Murray, E. L. (2018). *Entrepreneurship: the practice and mindset*. Los Angeles: SAGE.
- Peinado, Jurandir e Graeml, Alexandre Reis. (2007). *Administração da produção: operações industriais e de serviços*. Curitiba: UnicenP.
- Pigatto, G; Lemos, G. O. (2014). Critérios de seleção de fornecedores de hortaliças para restaurantes comerciais. In: *Anais ENEGEP, XXXIV Encontro nacional de Engenharia de Produção, Curitiba*.
- Raupp, Fabiano Maury; Beuren, Ilse Maria. (2012). Metodologia da pesquisa aplicável às ciências sociais. In. BEUREN, Ilse Maria. (Org.). *Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade*. 3.ed. São Paulo: Atlas.
- ROESCH, Silva Maria Azevedo. (2007). *Projetos de estagio de pesquisa em administração*. 3.Ed. São Paulo: Atlas.
- Santos, Sebastião Lourenço dos. (2014). *Profissional em processo*. Rio de Janeiro: Publit. ISBN 9788577737468.
- Silva, J. F., & Pena, R. P. M. (2017). O “BÊ-Á-BÁ” do Ensino em Empreendedorismo: Uma Revisão da Literatura sobre os Métodos e Práticas da Educação Empreendedora. *Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, v. 6(2), pp. 372-401.
- Silva DR, Abreu e Lima LR, Cara LM, Wen CL. (2017 abr.-jun.);96(2):73-80). Projeto Jovem Doutor: o aprendizado prático de estudantes de medicina por meio de atividade socioeducativa / Young Doctor Project-Health in Schools: potential learning of medical students through taking part in socio- -educational activity. *Rev Med (São Paulo)*.
- Timmons, J. A. (1994). *New venture creation*. Burr Ridge, Ill.: Richard D. Irwin.
- Urban, G.; Hauser, J.; Dholakia, N. (1987). *Essentials of new product management*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.
- Venkataraman, S. The distinctive domain of entrepreneurship research. In: KATZ, J.; Brockhaus. R. *Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth*, v. 3, p. 119-138. Greenwich, CT: JAI Press, 1997.
- Vergara, Sylvia C. (2006). *Métodos de Pesquisa em Administração*. 2ª ed. São Paulo: Atlas.
- Vesper, K. H. (1987). Entrepreneurial academics: how can we tell when the field is getting somewhere? *Journal of Business Management*, v. 25, n. 2, p. 1-8.

Zanella, Luiz Carlos. (2007). Instalação e Administração de Restaurante. São Paulo, Editora Metha.

Artigo 5: Estudo da relação entre o crescimento e desenvolvimento económico em Angola: uma análise econométrica

Emmanuel Paulo Dala Zua, Universidade Kimpa Vita

paulo.pm739@gmail.com

Resumo

O crescimento económico é um dos elementos essenciais para que haja o desenvolvimento económico, mas, não obstante de ser o único factor a tomar parte deste processo. O presente trabalho subordinado ao tema Estudo da Relação Entre o Crescimento e Desenvolvimento Económico em Angola, é baseado em uma análise econométrica compreendida no período de 1999 à 2021. E tem como objectivo geral analisar através de um modelo econométrico a relação existente entre o crescimento económico e o desenvolvimento económico em Angola, subentendido por PIB versus IDH. O Produto Interno Bruto (PIB) tem uma incidência positiva sobre a variação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) *coeteris paribus*, um aumento do PIB de 1% implicará uma variação positiva do IDH na ordem de 0,007717%. Este aumento não é significativo tendo em conta a dimensão numérica, facto que levou-nos acreditar que o desenvolvimento económico em Angola não é significativamente sustentado pelo crescimento económico (pelas variações do Produto Interno Bruto). Situação está que é muito perigosa, pois a economia angolana viola os pressupostos básicos da teoria económica e a sua população desfruta de condições precárias de serviços públicos, como saúde e educação. Além disso, o país apresenta uma elevada desigualdade económica e social.

Palavras-chave: Crescimento económico, Desenvolvimento económico, Relação entre o PIB e o IDH, Econometria, Angola.

Abstract

Economic growth is one of the essential elements for economic development to occur, but despite being the only factor taking part in this process. The present work under the theme Study of the Relationship Between Growth and Economic Development in Angola, is based on an econometric analysis comprised in the period from 1999 to 2021. And its general objective is to analyze, through an econometric model, the relationship between economic growth and economic development in Angola, implied by GDP versus HDI. The Gross Domestic Product (GDP) has a positive impact on the variation in the Human Development Index (HDI) *coeteris paribus*, an increase in GDP of 1% will imply a positive variation in the HDI in the order of 0.007717%. This increase is not significant taking into account the numerical dimension, a fact that led us to believe that economic development in Angola is not significantly supported by economic growth (by variations in the Gross Domestic Product). This situation is very dangerous, as the Angolan economy violates the basic assumptions of economic theory and its population enjoys precarious conditions of public services, such as health and education. Furthermore, the country has high economic and social inequality.

Keywords: Economic growth, Economic development, Relationship between GDP and HDI, Econometrics, Angola.

Introdução

O desenvolvimento econômico é uma das maiores preocupações atuais de diversos países. E é de conhecimento que há casos, entretanto, especialmente nos países produtores de petróleo, que a renda per capita não reflete em absoluto o nível de produtividade e de desenvolvimento econômico. Ou seja, muitos países produtores de petróleo que apresentam um grande volume de produtividade, a sua riqueza não é refletida no bem-estar da população. Partindo deste pressuposto queremos estimar os parâmetros econométricos no sentido de analisar se a economia angolana está nesta situação também.

Enquadramento teórico

Este ponto conforme acima referenciado, visa proporcionar um esclarecimento dos conteúdos teóricos que estão relacionados ao nosso estudo sobre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. De modos a definir e espelhar os conceitos básicos e fundamentais do estudo em causa.

Crescimento Econômico

É certo que o crescimento econômico não se processa simplesmente pelo aumento do PNB (BRUE, 1945, p. 459). Este mesmo processo ocorre por um conjunto de factores fundamentais para que a economia obtenha resultados positivos. Estes elementos são os seguintes:

- Crescimento Populacional
- Acumulação de Capital
- Progresso Tecnológico

Modelos de Crescimento Econômico

Podemos agrupar os modelos de crescimento econômico que surgiram na segunda metade do século XX em três classes principais: primeiro, no fim da primeira metade do século XX temos o trabalho de Harrod (1939) e Domar (1946); segundo, em meados dos

anos cinquenta, surgiu o modelo neoclássico de crescimento económico introduzido por Solow (1956) e Swan (1956); e, terceiro, nos anos oitenta, encontra os modelos de crescimento endógeno, desenvolvido por Romer (1986) e Lucas (1988).

Harrod e Domar defendem que o crescimento económico depende do nível da poupança e da produtividade do investimento.

Romer e Lucas defendem que a acumulação de capital humano é a fonte principal para o crescimento económico.

As causas do baixo crescimento económico

As principais causas do baixo crescimento económico são as seguintes:

- Altas taxas de juros
- Burocracia
- Carga tributária
- Custos para a abertura de novos postos de trabalho
- Dificuldade no acesso ao crédito
- Elevado índice de inflação
- Falta de investimentos

Desenvolvimento Económico

O desenvolvimento económico implica, além de aumento na quantidade de bens e serviços produzidos por uma economia, num determinado período de tempo e, em termos per capita, mudanças de carácter qualitativo (BRESSER, 2008, p.3). Por essa razão, o desenvolvimento económico não deve ser analisado tomando-se por base os indicadores tais como o crescimento do produto global ou o crescimento do produto per capita, e sim por outros indicadores que reflitam mudanças na qualidade de vida da população de uma economia.

Causas de baixo desenvolvimento económico

- A dificuldade de se integrar toda população na economia nacional;

- O isolamento social, cultural ou econômico, representado por barreiras linguísticas e religiosas;
- O desperdício de recursos (sob a forma de exportação de capitais, consumo supérfluo, gastos militares excessivos, especulação financeira) que, investidos, poderiam se reproduzir e se ampliar.

Análise do crescimento e desenvolvimento econômico em Angola

Este presente ponto, visa analisar de forma peculiar o crescimento econômico e desenvolvimento econômico em Angola. Enunciando assim os demais indicadores de crescimento econômico, bem como a situação socioeconômico que o país se encontra.

Caracterização econômica de Angola

A economia de Angola caracterizava-se, até à década de 1970, por ser predominantemente agrícola, sendo o café sua principal cultura (ROCHA, 2001).

Angola é rica em minerais, especialmente diamantes, petróleo e minério de ferro; possui também jazidas de cobre, manganês, fosfatos, sal, mica, chumbo, estanho, ouro, prata e platina.

Uma característica cada vez mais saliente da economia angolana é a de uma parte substancial dos investimentos privados, tornados possíveis graças a uma acumulação exorbitante na mão de uma pequena franja da sociedade, é canalizada para fora do país.

A economia angolana é baseada na extração de recursos minerais, como o petróleo e o gás natural. A população angolana desfruta de condições precárias de serviços públicos, como saúde e educação. Além disso, o país apresenta uma elevada desigualdade econômica e social.

Angola segundo a classificação da PNUD quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano, é um país que está num nível médio (IDH é de 0,586). Mas, está é uma situação que infelizmente não se verifica na própria economia angolana. Levando assim o descontentamento dos cidadãos quanto à aplicação das políticas econômicas vigentes no país (ZUA, 2022, p. 23).

Metodologia

Método Descritivo: este método permitiu descrever conceitos relacionados ao presente trabalho, observar, analisar, e ordenar os dados, sem manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador (CERVO, 1983, p.38).

Método Quantitativo: consistiu no processo sistemático de colheita de dados observáveis e quantitativos no modelo econométrico. Pois, ele enfatiza o desenvolvimento da investigação científica dentro de protocolos estabelecidos e técnicas específicas.

Técnica Bibliográfica: consiste na análise de literaturas já publicadas em forma de livros, revistas, artigos, dissertações, teses, e etc. Com esta técnica permitiu-nos alcançar os objectivos preconizados quanto a revisão bibliográfica (SEVERINO, 2007, p. 124).

Técnica Estatística: por meio desta técnica foi possível elaborar as probabilidades estatísticas. Permitiu-nos também utilizar os testes de hipóteses e as teorias de probabilidades econométricas a fim de validar os resultados quantitativos sempre com uma certa margem de erro (SEVERINO, 2017, Op. Cit).

Resultados

No presente ponto vamos fazer uma abordagem quantitativa e apresentação dos resultados da análise observada de acordo ao modelo econométrico construído (que será apresentado logo a baixo), usando assim uma variável dependente e outra independente (modelo de regressão simples).

Em termos gerais, a metodologia econométrica tradicional segue os seguintes passos:

- Exposição da teoria ou hipótese
- Especificação do modelo matemático da teoria
- Especificação do modelo estatístico ou econométrico
- Obtenção dos dados
- Estimação dos parâmetros do modelo econométrico
- Teste de hipóteses
- Projeção ou previsão
- Uso do modelo para fins de controle ou de política

Modelização econométrica

$$\text{LogdIDH} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogdPIB} + \varepsilon_t$$

Onde temos as seguintes designações:

- ✓ **LogdIDH:** Logaritmo estacionário do Índice de Desenvolvimento Humano
- ✓ **LogdPIB:** Logaritmo estacionário do Produto Interno Bruto.

Onde β_0 e β_1 : são as constantes desconhecidas a serem observadas ou parâmetros do modelo, são, respectivamente, o intercepto e o coeficiente angular.

Também encontramos o ε_t : em que ε , conhecido como distúrbio, ou termo de erro, é uma variável aleatória (estocástica) que tem propriedades probabilísticas conhecidas.

Problemática

Em alguns países produtores de petróleo que apresentam um grande volume de produtividade, a sua riqueza não é refletida no bem-estar da população. Na verdade, o que está na base disto?

Com isso levantamos a seguinte questão que vai nos ajudar na orientação do nosso trabalho: será que o desenvolvimento econômico em Angola é sustentado significativamente pelas variações do Produto Interno Bruto?

Hipóteses

As hipóteses são encaradas como possíveis respostas acerca da pergunta formulada (CIPRIANO, 2017, p. 25). A hipótese apresentada abaixo fará um prévio julgamento sobre as respostas que possa então vir acomatar o problema ou a pergunta em questão. Assim, a hipótese citada a baixo vai nos permitir orientar o nosso trabalho de uma forma mais segura e clara para que a gente não se desvie daquilo que é o tema ou o problema em análise. Salientar que o nosso trabalho é baseado numa análise empírica, desta feita, formulamos duas hipóteses estatísticas:

- **H₀:** O desenvolvimento econômico em Angola não tem sustento significativo pelas variações do Produto Interno Bruto.
- **H₁:** O desenvolvimento econômico em Angola tem sustento significativo pelas variações do Produto Interno Bruto.

Obtenção dos Dados

Para se estimar o modelo econométrico da nossa Equação, isto é, para se obter os valores numéricos de β_0 e β_1 precisaremos de dados. Para alcançar os nossos objectivos, escolhemos uma mostra anual de vinte e dois anos.

Tabela 1

Resultados da regressão linear simples

Modelo	IDH = 0.392071 + 0.007717*PIB
Desvio – Padrão	[0.011287] [0.010237]
t- Student	[-34.73549] [7.538896]
Probabilidade	[0.0000] [0.0000]
R ² = 0,75%	
DW = 2,3	
Prob (F-statistic) = 0.000001	

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Software Eviews.

Modelo Estimado

Por meio destes valores apresentados pelo o aplicativo Eviews, o nosso modelo econométrico estimado é aceitável. Pois, nos apresenta um valor acima da média (0.50 ≈ 50 %) que se encontra à 75% de aceitação. Passando-nos a ideia que o nosso coeficiente de determinação é forte e valida de forma automática o modelo econométrico estruturado.

Apresentação dos Resultados Empíricos

Gráfico 1

Evolução temporal da variável IDH

Fonte: Emmanuel Zua (2023)

Gráfico 2

Evolução Temporal da variável PIB

Fonte: Emmanuel Zua (2023)

Gráfico 3

Evolução temporal da variável IDH e PIB

Fonte: Emmanuel Zua (2023)

Validação dos Resultados e Inferência Estatística do Modelo

Fisher (1890-1962) chamou os testes de hipóteses de significância sugeriu a

probabilidade de 0,05 como nível de corte para rejeitar a hipótese H_0 e aplicou essa probabilidade a uma distribuição normal com um teste bicaudal chamou teste de significância.

Hipótese nula H_0 é a hipótese assumida como verdadeira para a construção do teste.

4.5.1. Validação paramétrica do modelo

A validação paramétrica dos resultados consiste em testar a significância individual e global dos parâmetros do modelo, através de diferentes testes de significância.

Tabela 2

Teste de significância individual dos parâmetros

Teste de Significância Individual dos Parâmetros				
Parâmetros	Probabilidade	Nível de Significância ($\alpha = 5\%$)	Condição	Decisão
β_0	0.0000	0,05	$0.0000 < (\alpha = 5\%)$	AH_1
β_1	0.0000	0,05	$0.0000 < (\alpha = 5\%)$	AH_1

Fonte: Emmanuel Zua (2023)

Teste de significância Global do modelo

Tabela 3

Hipótese Estatística

Definição das Hipóteses do nosso modelo econométrico		
$H_0: \beta_0 = \beta_1 = 0$		
$H_1: \text{um dos parâmetros é } \neq 0$		
Prob (F-Statistic)	Observação	Decisão
0.0000	$0.0000 < 0.05$	AH_1
Modelo		
$IDH = 0.392071 + 0.007717 * PIB$	R^2	Qualidade
	0,75%	Modelo bem ajustado

Fonte: Emmanuel Zua (2023)

Análise dos problemas econométricos

Validação não paramétrica

Com a validação não paramétrica, temos como objetivo verificar possíveis violações de uma ou mais hipótese do modelo clássico de regressão.

A validação não paramétrica está ligada com as probabilidades de violação das hipóteses dos métodos mínimos quadrado ordinário, uma vez confirma, o modelo é considerado inválido. Para o modelo em estudo, vamos analisar os problemas de autocorrelação dos erros, e heteroscedasticidade.

Teste de Autocorrelação

O coeficiente de Durbin-Watson é igual a 2,3 assim sendo, o coeficiente de autocorrelação dos erros tenderá ser igual a zero. Logo o modelo não sofre do problema de autocorrelação dos erros.

Teste de Heteroscedasticidade

O problema de heteroscedasticidade num modelo econométrico ocorre quando a variância do termo de erros não é constante, varia de uma observação para outra. São vários testes existentes para detectar esse problema, na nossa abordagem, escolhemos o teste de ARCH (Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity).

Este teste, que faz uma regressão de um modelo auto regressivo de ordem 1 e estima o seguinte modelo:

$$\sigma_t^2 = \theta_0 + \theta_1 \sigma_{t-1}^2 + v_t$$

Parâmetro θ_1

Tese de Hipótese

$$H_0: \theta_1 = 0$$

$$H_1: \theta_1 \neq 0$$

Probabilidade: $0.5162 > 0,05$

Aceitamos a hipótese nula (AH_0), pois a variância residual é Homoscedástica. Consoante aos resultados obtidos acima, demonstram que o nosso modelo não sofre de problema de heteroscedasticidade.

Considerações finais

Após uma análise exaustiva sobre o tema estudo da relação entre o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico em Angola. Chegamos ao ponto culminante deste trabalho, alegando que: para que haja o desenvolvimento econômico, é necessariamente haver o crescimento econômico. Porque, segundo o nosso modelo econômico conseguimos observar que o IDH = f⁺ PIB.

Tendo em conta a alegação feita, é possível observar claramente que o crescimento econômico sempre advir primeiro, porque o desenvolvimento económico é uma questão mais abrangente, ou seja, o crescimento económico é um dos elementos essenciais para que haja o desenvolvimento económico, mas, não obstante de ser o único factor a tomar parte deste processo. Temos de ter em conta que o desenvolvimento está associado com outras componentes tais como: a forma como as riquezas são distribuídas, a saúde, educação, segurança pública. De forma resumida, podemos dizer que o desenvolvimento está ligado estritamente as condições sociais de uma determinada Nação. Pois, o mesmo refere-se a um processo qualitativo, e tudo isso dependerá das políticas económicas e sociais que forem implementados pelos governos.

Numa amostra de 23 observações, os resultados revelam-nos o seguinte: é 95% confiante de que os verdadeiros valores dos parâmetros populacionais caiam num intervalo de confiança fechado de [0.415784 à 0.368357] para o parâmetro autónomo de 0.392071. E [0.005566 à 0.009867] para o parâmetro explicativo de 0.007717. O Produto Interno Bruto (PIB) tem uma incidência positiva sobre a variação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) coeteris paribus, um aumento do PIB de 1% implicará uma variação positiva do IDH na ordem de 0,007717%. Este aumento não é significativo tendo em conta a dimensão numérica, que levou-nos acreditar que o desenvolvimento económico em Angola não é significativamente sustentado pelas variações do Produto Interno Bruto. Facto que leva-nos aceitar a Hipótese nula (H_0).

Por meio da nossa análise econométrica conseguimos também perceber que a economia angolana não obedece o critério da teoria económica do crescimento e desenvolvimento. Particularidade está que se verifica em muitos países produtores de petróleo a nível mundial, onde a sua renda per capita não reflete em absoluto o nível de produtividade e de desenvolvimento económico.

Referências

- BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos, crescimento e desenvolvimento econômico: Notas para uso em curso de desenvolvimento econômico na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, S/ed, S/Ed, 2008, pp. 1-3.
- BRUE, Stanley L., História do Pensamento Econômico, CENGAGE Learning, São Paulo, 1945.
- CERVO, AL; & BERVIAN, P., A metodologia científica, 3ª edição, McGrawHill do Brasil, São Paulo, 1983.
- CIPRIANO, Sony Kambol, “Seminário de Metodologia de Investigação Científica” Inédito, Faculdade de Economia, Universidade Kimpa Vita, Uíge, 2017.
- Domar, E. (1946). “Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment”. *Econometrica*: 14(2), 137-147.
- Guajarati, Damodar, N e Porter, Dawn. C. (2011), *Econometria Básica*, 5ª Edição, São Paulo, MacGraw-Hill.
- Harrod, R. F. (1939). “An Essay in Dynamic Theory”. *The Economic Journal*: 49(193), 1433.
- Lucas, Robert Jr. (1988) “On the Mechanics of Economic Development” *Journal of Monetary Economics*: 22, 3-42.
- ROCHA, Manuel Alves Da; Os limites do crescimento econômico de Angola: As fronteiras entre o possível e o desejável, Luanda: LAC/Executive Center, 2001. Acessado em 26 de Setembro de 2022.
- Romer, P. (1990). “Endogenous Technological Change”. *Journal of Political Economy*: 98(5), 71-102
- SEVERINO, António Joaquim, Metodologia de trabalho científico, 23ª edição, Cortez Editora, São Paulo, 2007.
- SPanoS, aris. Probability. Theory and statistical inference: econometric modfling with observational data. reino Unido: Cambridge University Press, 1999. p. 21.
- Swan, T. (1956). “Economic Growth and Capital Accumulation” *Economic Record*, 32, 334-361, 483-486.
- ZUA, Emmanuel Paulo Dala; Estudo da Relação entre o Crescimento e Desenvolvimento Econômico em Angola (Uma Verificação Empírica de 1999-2021), Inédito, Faculdade de Economia do Uíge da Universidade Kimpa Vita, Uíge, 2022.

7. ANEXOS

Dependent Variable: LIDH

Method: Least Squares

Date: 11/24/22 Time: 23:38

Sample (adjusted): 2000 2019

Included observations: 20 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.392071	0.011287	-34.73549	0.0000
LPIB	0.007717	0.010237	7.538896	0.0000
				-
		Mean dependent	0.31052	
R-squared	0.759471	var		9
Adjusted R-squared	0.746108	S.D. dependent var		5
				-
			5.54385	
S.E. of regression	0.014434	Akaike info criterion	7	
				-
Sum squared resid	0.003750	Schwarz criterion	4	
				-
		Hannan-Quinn	5.52442	
Log likelihood	57.43857	criter.	0	

2.31103

F-statistic 56.83495 Durbin-Watson stat 2
 Prob(F-statistic) 0.000001

Coefficient Confidence Intervals

Date: 11/24/22 Time: 23:47

Sample: 2000 2021

Included observations: 20

Variable	Coefficient	90% CI		95% CI	
		Low	High	Low	High
C	0.392071 0.00771	0.411643	0.372498	0.415784	0.368357
LPIB	7	0.005942	0.009492	6	0.009867

Teste de Heterocedasticidade (ARCH)

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.439542	Prob. F(1,17)	0.5162
		Prob. Chi-	
Obs*R-squared	0.478871	Square(1)	0.4889

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/24/22 Time: 23:42

Sample (adjusted): 2001 2019

Included observations: 19 after adjustments

Variable	Coefficie	nt	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.0001527	59E-05	2.003775	0.0613	
RESID^2(-1)	0.1579630	238262	0.662979	0.5162	
			Mean dependent	0.00018	
R-squared	0.025204	var		2	
Adjusted	R--		S.D. dependent	0.00026	
squared	0.032137	var		3	
				-	
S.E. of			Akaike info	13.5175	
regression	0.000267	criterion		5	
Sum squared	1.21E-06	Schwarz criterion		-	

resid		13.4181
		4
		-
	Hannan-Quinn	13.5007
Log likelihood	130.4167 criter.	3
	Durbin-Watson	1.95557
F-statistic	0.439542 stat	7
Prob(F-statistic)	0.516233	

Series: Residuals	
Sample 1999 2021	
Observations 23	
Mean	-9.90e-17
Median	-0.008453
Maximum	0.092931
Minimum	-0.035563
Std. Dev.	0.032166
Skewness	1.429881
Kurtosis	4.662226
Jarque-Bera	10.48535
Probability	0.005286

Forecast: IDHF	
Actual: IDH	
Forecast sample: 1999 2021	
Included observations: 23	
Root Mean Squared Error	0.031459
Mean Absolute Error	0.022864
Mean Abs. Percent Error	4.354161
Theil Inequality Coefficient	0.030613
Bias Proportion	0.000000
Variance Proportion	0.064269
Covariance Proportion	0.935731

Artigo 6: Matemática do povo Chokwe do Camaxilo: demonstrações geométricas dos caçadores Chokwe como arte, cultura e educação inclusiva em sala de aula de matemática convencional – Angola

Carlos Mucuta Santos, USP

cmucuta@usp.br

Resumo

Este trabalho que é um recorte da minha tese de doutoramento, pretende mostrar como a colonização ocidental foi uma grave violência à africanidade, não somente na sua brutal ocupação dos espaços geográficos dos povos africanos colonizados, mas sobretudo na destruição e aniquilamento do conhecimento destes nos espaços cognitivos. As práticas de geometria pelos caçadores chokwe desde antiguidade, mesmo silenciadas pela epistêmica eurocêntrica, continuam a prática de sobrevivência deste povo, até fora do Camaxilo, como elemento de resistência ao apagamento cultural. Considera-se que o reconhecimento destes saberes chokwe na sala de aula, é respeito a cultura e dignidade deste povo, pois a interculturalidade do conhecimento permite diálogo entre o conhecimento eurocêntrico e saberes matemáticos chokwe e dos outros povos de Angola. Se faz a pesquisa para persuadir, se possível, a inserção destes conhecimentos no sistema de ensino angolano. Se faz recurso as dimensões da etnomatemática buscando a formação de professores decoloniais como uma das soluções para a preservação da cultura dos povos de Angola, invocada na Constituição da República e a LBSEE – Leis de Bases do Sistema de Ensino e Educação de Angola.

Palavras Chave: Práticas matemática do povo Chokwe. Ensinar para transgredir. Resistência ao apagamento. Camaxilo. Educação inclusiva.

ABSTRACT

This work, which is an excerpt from my doctoral thesis, aims to show how Western colonization was a serious violence against Africanity, not only in its brutal occupation of the geographical spaces of colonized African peoples, but above all in the destruction and annihilation of their knowledge in these spaces. Geometry practices by Chokwe hunters since ancient times, even silenced by Eurocentric epistemics, continue the survival practice of these people, even outside Camaxilo, as an element of resistance to cultural erasure. It is considered that the recognition of this Chokwe knowledge in the classroom is respect for the culture and dignity of these people, as the interculturality of knowledge allows dialogue between Eurocentric knowledge and mathematical knowledge of the Chokwe and other peoples of Angola. Research is carried out to persuade, if possible, the insertion of this knowledge into the Angolan education system. The dimensions of ethnomathematics are used, seeking the training of decolonial teachers as one of the solutions for preserving the culture of the people of Angola, invoked in the Constitution of the Republic and the LBSEE – Basic Laws of the Teaching and Education System of Angola.

Keywords: Mathematical practices of the Chokwe people. Teaching to transgress. Erase resistance. Camaxilo. Inclusive education.

Introdução

A frase: “*Udi ni mwono keshi kumu tongwela chihela*”¹, leva-nos em concordar com um autor indígena anónimo, quando disse: “quem pode contar a nossa História somos Nós”. Desta frase, repleta de motivação à luta e resistência do povo colonizado, se pode entender que é necessário existir um filho chokwe e formado para falar da riqueza e beleza do conhecimento artístico e matemático do povo chokwe na academia e nos discursos científicos.

¹ Pelo morto os vivos decidem, mas para quem está vivo, ele próprio decide.

Neste, rejeita-se que sejam pessoas não chokwe a contar a nossa história, como no colonialismo, quando o colonizador decidiu, sem nós², o que lhe apetecia conservar e dizer sobre nossa história e saber.

O povo chokwe tem uma cultura e um conhecimento que é a prática do seu quotidiano que devem ser respeitados e aceites sem juízo de valor. Um dos saberes matemáticos deste, é a caça por chinonga³, que é uma arte para sobrevivência, na qual concorrem vários conceitos da geometria para sua efectivação, deste nos propomos partilhar neste artigo.

O conhecimento matemático do povo chokwe da comuna do Camaxilo está intrinsecamente ligado a história do próprio povo chokwe, pois existe com a existência deste. O seu desenvolvimento visível e prático nas comunidades chokwe da República Democrática do Congo, Zâmbia, Moçambique e Angola não está em livros. A oralidade foi sempre a marca da sua resistência à epistémica grega ocidental.

Uma das grandes armas dos dominantes é a remoção da história do dominado. O ditado popular diz: o povo sem memória é um povo sem história. E o povo sem história é um povo sem identidade. Sabendo disso, que Ubiratan D'Ambrosio falando no curso para professores indígenas oferecido pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, sob a coordenação de Maria de Carmo S. Domite (D'Ambrosio, 2003, p.29-37) mostra a importância da História em seguintes termos:

A História é fundamental nas reflexões sobre Etnomatemática. A grande estratégia do dominante é ignorar, menosprezar e mesmo remover a História do dominado, pois na História que se alicerçam as raízes de qualquer grupo cultural. Remover sua História implica, inevitavelmente, fragilizar, ou mesmo anular, a capacidade de resistência do grupo. O Programa Etnomatemática repousa sobre leituras multiculturais de narrativas perdidas, esquecidas ou eliminadas, ou, muitas vezes, subentendidas nas entrelinhas ou que se fazem por associação de ideias de fontes reconhecidas ou mesmo descartadas (D'Ambrosio *apud* Fantinato, 2009, p.15).

O Combate a Historicidade de um Povo como Ação Colonialista, foi operacionalizado através do Silenciamento e Apagamento Histórico deste, o que o sociólogo português Boaventura Cardoso Santos no prefácio da sua obra, Epistemologias do Sul, chama de

² A história existente sobre o povo chokwe e africano, foi feita ao belo prazer do colonizador, não é a nossa história verdadeira.

³ Chinonga: um lugar suspenso entre as árvores para caça inteligente.

supressão de saberes próprios dos povos colonizados, mostrando que:

O Colonialismo, para além de todas as dominações por que é conhecido, foi também uma dominação epistemológica, uma relação extremamente desigual de saber – poder que conduziu à supressão de muitas formas de saberes próprios dos povos e nações colonizados, relegando muitos outros saberes para um espaço de subalternidade (Santos & Meneses, 2009, p. 7).

Para Ubiratan, conhecimento não é só o que tem origem no ocidente, mas a alteridade, do outro, do diferente. Por exemplo, a matemática como a conhecemos hoje, tem seus princípios, suas regras, seu objeto de estudo, seus métodos, tem suas codificações e linguagens, etc., que não devem constituir-se em grades impeditivas do reconhecimento de outras. É isto que ele explica na metáfora da gaiola, quando diz que:

Os fundamentalismos criam verdadeiras grades que limitam o reconhecimento da alteridade, do outro, do diferente. Metaforicamente, essas reflexões nos sugerem pensar em uma gaiola, na qual a ação de criar, como de voar, é limitada pelas grades... Há limites, determinados pelas grades, que, no caso de uma ciência estabelecida, são seus fundamentos, objetos de estudo, métodos, a codificação e linguagem específicas, critérios de validação e sua história... Não se reconhecem epistemologias ou teorias dos conhecimentos tradicionais (D'Ambrosio, 2009, p. 18).

Ubiratan ainda entende que o conhecimento matemático (o saber e o fazer) de outras culturas, não pode ser compreendida ou explicada com ou mediante os princípios próprios a matemática acadêmica, é isso que entendemos ser o que ele considera no trecho a seguir como dificuldade que os matemáticos encontram afirmando que:

O Programa Etnomatemática, como programa de pesquisa, seu objetivo maior é dar sentido a modos de saber e de fazer das várias culturas e reconhecer como e por que grupos de indivíduos, organizados como famílias, comunidades, profissões, tribos, nações e povos, executam suas práticas de natureza Matemática, tais como contar, medir, comparar, classificar. A dificuldade maior na pesquisa é a dificuldade que os matemáticos sentem de se liberarem da postura disciplinar e, conseqüentemente, procuram explicar e entender o saber e o fazer de outras culturas segundo categorias próprias à Matemática acadêmica. (D'Ambrosio, 2009, p. 19)

Matemática do povo chokwe do camaxilo – angola: Exemplos

Diferentemente, com o que acontece no Brasil, onde um número significativo de trabalhos em Educação Matemática no campo da etnomatemática apontam a temática Educação Indígena apresentando discussões acerca da matemática de povos indígenas e a formação de professores indígenas desde 1995, em Angola isto não acontece.

A Matemática do povo chokwe como de todos os outros povos de Angola, não é discutida, desde a sala de aula até as políticas orientadoras da educação no país. Daí a dificuldade em falar de fontes bibliográficas nacionais angolanas nesta temática. O texto de dissertação de Mucuta (2020), sob o título: *NZONGO – UNIDADE DE MEDIDA DO POVO CHOKWE DA COMUNA DO CAMAXILO: Uso e Compatibilidade com o Sistema Internacional de Unidades (SI)* e o livro do mesmo autor em 2023, intitulado: *VIVO NA COMUNIDADE, MORTO NA ACADEMIA. Saberes matemáticos chokwe. Decolonialidade de saber*, são até o momento, as únicas fontes escritas referenciais conhecidas sobre a temática.

É preciso notar que, em todas as civilizações, a oralidade antecede a escrita e a construção do conhecimento chokwe não foge a regra. A fala matemática chokwe (*kwalula*) é antes da escolaridade de um chokwe. A contagem em chokwe obedece às regras de concordância em número, gênero e em pessoas. A numeração é oral e funciona como é praticada no ensino acadêmico na contagem nas classes iniciais (falar do número sem representação). Dez números (1 – 10) são a base de toda numeração chokwe, geralmente, antecedido por um artigo que define a pessoa, número e a ordem (número ordinário).

Kashi = 1

Kadi = 2

Tatfu = 3

Wana = 4

Tano = 5

Sambano = 6

Shimbiadi = 7

Nake = 8

Diva = 9

Kumi = 10

Com base os 10 números, se forma a infinidade de números, por exemplo: kumi ni kashi = 11, kumi ni aadi = 12, ... kumi ni diva = 19, makumi aadi = 20, makumi aadi ni kashi = 21, makumi aadi ni nake = 28, ... makumi a tاتفu = 30, makumi a tاتفu ni kashi = 31, makumi a tاتفu ni shimbiadi, ... makumi a wana = 40, makumi a wana ni wana = 44, makumi a tano = 50, makumi a tano ni sambano = 46, makumi shimbiadi = 70, ... makumi shimbiadi ni aadi = 72, makumi nake = 80, makumi nake ni tano = 85, ... makumi diva = 90, makumi diva ni diva = 99, khulakaji = 100, khulakaji ni kashi = 101, khulakaji shimbiadi = 700, kanunu = 1000, tununu aadi = 2000, etc.

Esta matemática, presente e ativa no cotidiano das comunidades camaxilenas, como em todo o lugar da sua utilização, representa, não só, o conhecimento chokwe, mas também o quanto resiste ao apagamento histórico-cultural nas cidades dominadas idiomáticamente, pelas línguas ocidentais, neste caso específico, o recurso as dimensões políticas e histórica da etnomatemática, se faz necessário.

Falar de ensino da matemática do povo chokwe no sistema escolar angolano, não é uma bobagem. Ubiratan acreditava na existência de outros sistemas de conhecimento (matemática chokwe é outro conhecimento), cujas ideias seriam incorporadas na ciência moderna:

Vivemos no momento o apogeu da ciência moderna, que é um sistema de conhecimento que se originou na bacia do Mediterrâneo, há cerca de 3.000 anos, e que se impôs a todo o planeta. Essa rápida evolução é um período pequeno em toda a história da humanidade e não há qualquer indicação que será permanente. O que virá depois? Sem dúvida, como sempre aconteceu com outros sistemas de conhecimento, a própria ciência moderna vai desenvolvendo os instrumentos intelectuais para sua crítica e para a incorporação de elementos de outros sistemas de conhecimento. (D'Ambrosio U. , 2023, p. 30)

D'Ambrósio ao considerar a etnomatemática como uma das manifestações do novo renascimento, semelhante ao renascimento na Idade Média, vislumbra a incorporação na ciência, das ideias dos diversos conhecimentos dos povos, para resolução eficaz dos problemas da humanidade. A matemática do povo chokwe é análoga a aritmética dos povos indígenas brasileiros, que (D'Ambrósio, 2001) afirma ser reconhecido pelo Frei

Vicente do Salvador, primeiro historiador brasileiro a escrever uma obra de história sobre o Brasil, como se pode ler:

... as ideias matemáticas e o modelo económico foi reconhecido por Frei Vicente do Salvador⁴, ao comentar sobre a aritmética dos indígenas brasileiros. O historiador explica que contavam pelos dedos das mãos e, se necessário, dos pés. Com isso satisfaziam perfeitamente todas as necessidades de seu cotidiano [de sobrevivência] e de seus sistemas de explicações [de transcendência]. Não conheciam outros sistemas porque não havia razão para tal. (D'Ambrosio, Ubiratan, 2023, p. 32).

Caça por chinonga: Uso etnomatemático do sistema geométrico por homens camaxilenos

As primeiras noções de medir a terra entre o povo chokwe, podem ser atribuídas aos caçadores, pois que, a caça é uma das atividades de sobrevivência característica principal do povo chokwe. Um caçador chokwe, para providenciar a caça e o sustento familiar, deve entre muitas qualidades, ser um bom geômetra, quer dizer, saber medir a terra.

Uma das formas de caça utilizada pelo povo chokwe desde antiguidade é a caça por chinonga, que consiste em seguintes passos de sapiência para sua efetivação:

1. Domínio e conhecimento de medidas de longitude (subunidades do Nzongo⁵ para medição de distância, largura, altura, comprimento);
2. Domínio e conhecimento de princípios de termodinâmica (técnicas para detectar o movimento do ar, propagação de gás, condução térmica);
3. Domínio e conhecimento de princípios de massa, peso e força. (subunidades do Nzongo-unidade de medida chokwe para massa).
4. Domínio e conhecimento de princípios da química (Técnicas de produção e gestão de combustão);
5. Domínio e conhecimento de geografia e história (uso de sona para orientação sobre a terra e sua história), etc.

A preparação a que nos referimos acima, é a prática dos caçadores chokwe desde

⁴ Frei Vicente do Salvador: História do Brasil 1500 – 1627, Revista por Capistrano de Abreu, Edições Melhoramentos, São Paulo, 1965.

⁵ Subunidades do Nzongo-unidade de medida chokwe: Iwano, ngango, Kwoko dia chimue, etc.

antiguidade, isto é, antes da colonização europeia. É conhecimento chokwe. Os conhecimentos de ciências, como, a mecânica (força, massa, peso), a termodinâmica (calor), a química (combustão), a geografia, etc., têm as suas designações e nomes próprios em uchokwe e os princípios que os governam foram sempre observados, resultando em técnicas, meios e ações para efectivação da caça por Chinonga:

- a) A escolha criteriosa do Chihya⁶ (área a ser queimada), sua delimitação e capacidade de vigilância, necessitam da parte do caçador, um conhecimento sobre a determinação do perímetro, da área e da altura quando da confecção e posicionamento do chinonga. Esta capacidade de deduzir corretamente as medidas das distâncias pelo caçador, que não esteve na carteira escolar, e não utiliza os instrumentos de medição moderno, é certamente o seu conhecimento etno.
- b) Ao queimar uma pequena superfície de terra para feitura do chinonga, o caçador deve ter em conta a direção e sentido do fumo da queimada, o calor e a sensação térmica advindos da queimada, e até a distância atingida pelo cheiro humano do caçador para não afugentar o animal de caça. Tudo isto, não é apenas intuição, mas aprendizagem do chota cha makulwana.
- c) Existe três tipos de chinonga: a trincheirada, a terrestre e a aérea. A primeira, consiste em cavar a terra e formar muros, de forma a esconder todo o corpo do caçador, possibilitando o animal de caça se aproximar mais do caçador e ser atingido sem maiores dificuldades. A terrestre, não é muito frequente, ela consiste em escolha de uma posição (sentada ou de pé) de forma a dificultar a visão do animal de caça e aproximar-se do caçador. A chinonga aérea, que é o objeto de nosso estudo, consiste em suspender (amarar) entre as árvores, troncos cortados, medidos e aperfeiçoados para suportar em segurança, a massa e peso do caçador antes, durante o tiroteio contra o animal de caça e depois do abate do animal. Aqui entra em jogo, vários etnoconhecimentos, pois o caçador precisará de todas precauções e defesas contra o animal ferido. Aqui, os princípios de força (tachi), massa (utohwe) e peso (ulemu) são aplicados através do conhecimento etno do caçador.
- d) Para se fazer chihya, o caçador calcula a estação do tempo (seco ou inverso), a hora do dia (geralmente, entre 11h a 14h), o tipo de capim (preferencialmente,

⁶ Chihya: espaço geográfico de terra queimado e controlado para efeito de caça.

capim seco), a capacidade de extinguir o fogo nos limites do chihya. As técnicas da química de produção de fogo através de ukuku (kahia kakutaka⁷) é prática do povo chokwe desde antiguidade, antes da invenção do fósforo⁸ e cada caçador novo o aprendia no chota com os caçadores da geração anterior.

- e) Geralmente, se faz a chihya onde se põe a chinonga, em áreas menos frequentadas, necessitando para tal, o domínio geográfico e histórico da região por parte do caçador e o recurso ao uso de sona (lusona) é obrigatório para efeito de sinalização. Esta ciência toda é feita na base etno do caçador chokwe do Camaxilo.

Um dos aspectos da sapiência chokwe na caça através da chinonga, é a capacidade interpretativa, que deve ter cada caçador, em saber determinar, a hora do aparecimento do animal de caça no chihya, a partir dos trilhos deixados pelo animal no dia anterior. Tais cálculos, são determinados seguindo a divisão horária chokwe (mwalua ou ufuku, chimene ou chingoloshi, hakutoka ou hakucha, ha muchima ufuku ou hamandemba⁹, etc.). Analisada a sapiência chokwe na construção do chinonga para caça, tem-se que: o conhecimento etno deste povo garante a sua sobrevivência. E a invenção de fogo através da fricção dos paus secos do muzau imbuídos no ukuku é anterior a existência do fósforo. O uso de chinonga aérea para ver o animal de caça de longe, é anterior a construção de prédio moderno e uso de câmeras de vigilância em prédio e/ou hastes públicos (por ex. Câmera Externa Inteligente iM7 Full Color Branco Intelbras).

Educação e interculturalidade e a sala de aula de matemática moderna

A sala de aulas académica sendo o elemento importante de execução, realização e manipulação para formatação epistemológica e cognitiva dos alunos, futuros detentores de cargos de poder político, económico, social e cognitivo da sociedade onde vivem, não devia ser instrumentalizada por um tipo de saber, ou seja, a inclusividade nos seus processos, metodologias e didáticas seria obrigatória e importante. Pelo que, todos os professores, na sala de aulas, deveriam ser capazes de transmitir conhecimentos históricos e culturais a seus alunos, mesmo não sendo historiadores como mostra

⁷ Kahia kakutaka: processo de fabricação do fogo através de ukuku (espécie de algodão em pó) tirado no carroço do Lutongo e com a fricção de dois paus de muzau, o seu aquecimento produzia a combustão do ukuku, obtendo o fogo (lume).

⁸ Fósforo: Dic. Aurelio: palito provido de uma cabeça composta de corpos que se inflama quando atritados com uma superfície áspera.

⁹ Divisão horária chokwe: manhã/tarde, noite/dia, vigílias da noite, cantar do galo, etc.

(Mendes, 2004) de que:

Nós, professores de matemática, não podemos abandonar, de maneira nenhuma, a perspectiva histórica, mesmo que não sejamos historiadores da matemática para fazer isso. Todavia, é importante conhecermos um pouco da história para que possamos conduzir essa matemática nos dias de hoje, em função dos acontecimentos do passado e das nossas projeções para o futuro (Mendes, 2004, p. 14).

Na sala de aulas, como forma de evitar impor a invisibilidade de conhecimento cultural, o professor deve explorar o ambiente e o processo histórico-cultural da aula, é isto que, (Fusaro et al, 2017) considera como o potencial do significado de uma aula de álgebra, quando diz que:

A finalidade é que os alunos compreendam o processo histórico e cultural em que se desenvolveu o pensamento algébrico, apresentando nas entrelinhas da solução de uma simples equação. Defende-se aqui um estudo da álgebra que considere seu aspecto histórico, sociológico e cultural, levando em conta os movimentos de mudanças ocorridos na história da humanidade. Isso significa um ensino da álgebra que não se limite à apresentação de técnica seguida pela solução de algumas equações, por vezes descontextualizada, mas um ensino de álgebra como produto do desenvolvimento da esfera cognitiva, e que, como tal, precisa ser percebido pelo estudante de Matemática já no Ensino Fundamental. E a História da Matemática potencializa, então, esse novo significado que estamos buscando no ensino de álgebra (Fusaro, D'Ambrosio, Gonçalves, & Silva., 2017, p. 24).

Devemos afirmar aqui a necessidade de Angola aprender com o Brasil na produção de uma legislação que contemple, não só a existência, mas a valorização da divisão étnica do povo angolano. Angola é uma República constituído por vários povos (chokwe, umbundu, kimbundu, kikongo, nganguela, lunda, kwanyama, etc.) que não devem ser ignorados, não obstante a ideologia política governante segundo a qual, “de Cabinda ao Cunene, um só povo e uma só nação”.

A ausência da legislação específica, que atenda a diferença cultural dos povos de Angola é um ato colonial, dominante e de combate a afirmação e desenvolvimento intelectual e epistemológica dos povos de Angola. No Brasil, a educação escolar quilombola e indígena, é resultado da legislação; no caso, a Lei 9.394/1996, que estabelece as

modalidades de Educação Indígena, educação Escolar Quilombola e Educação do Campo na Educação Básica; assim como os vários pareceres CNE/CEB n.ºs 16/2012, 8/2000, 3/2021 e 7/2022.

Os conhecimentos matemáticos do povo chokwe e não só, não poderão estar na sala de aula, se não houver uma base legal sustentável. A falta de legislação neste quesito, assemelha-se ao que (Woodson, 2021) chama de deseducação do negro, pois observa ele que, o negro americano, mesmo com educação superior, foi sempre educado para ser negro e desprezível, por exemplo:

- Mesmo na exatidão da ciência ou da matemática é lamentável que a abordagem ao Negro tenha sido emprestada de um método “estrangeiro” (Woodson, 2021); Nas escolas de teologia, é ensinada aos Negros a interpretação da Bíblia organizada por coniventes com a degradação econômica do Negro, quase ao ponto de leva-lo à inanição (Woodson, 2021); Nas escolas de administração de empresas, os Negros são treinados exclusivamente na psicologia e economia de Wall Street, isto é, desprezar as oportunidades (Woodson, 2021); Nas escolas de jornalismo, os Negros são ensinados a editar jornais diários metropolitanos como Chicago Tribune e New York Times, que dificilmente contratariam um Negro como zelador (Woodson, 2021); etc.

Os exemplos acima, mostram exatamente a situação de países africanos (incluindo Angola) que são muito bem instruídos a aceitar e imitar o conhecimento Europeu e americano em detrimento do seu próprio conhecimento, por isso, não discutem, nem elaboram as leis que defendam os seus conhecimentos e fazeres. E Carter G. Woodson em a Deseducação do Negro mostra que, assim, os dons incomuns que justificam o direito de existência de uma raça não são desenvolvidos, pois o imitar com sucesso não traz nada de novo; é o que se entende quando ele diz que:

Neste esforço de imitar, entretanto, essas “pessoas cultas” são sinceras. Elas desejam fazer o Negro se ajustar rapidamente ao padrão dos brancos e, assim, remover o pretexto para as barreiras entre as raças. Não percebem, no entanto, que, mesmo que os Negros imitem os brancos com sucesso, nada de novo é realizado dessa forma (WOODSON, 2021, p. 16).

Considerando que cada raça tem certos dons que as outras não têm e, que, o desenvolvimento desses dons justifica o seu direito de existir, o conhecimento do povo chokwe desenvolvido no chota cha makulwana, não deve ser reduzido a simples convivência de aldeões nas comunidades camaxilenas, mas uma verdadeira herança

epistemológica de um povo, pelo que deve existir em Angola, uma legislação que permite o desenvolvimento deste no exercício escolar, da sala de aulas às subestruturas de gestão escolar, através de políticas educativas incorporadoras.

Os saberes do chota cha makulwana que constituem o ser da personalidade dos seus educandos devem fazer parte da sala de aula, que é a continuação de formação deste, pois só assim que se obtém pessoas completas e íntegras, aptas para uma sociedade sem discriminações e desigualdades.

Considerações finais

Os conhecimentos aplicados pelos caçadores na construção do chinonga, as táticas para uma caça frutífera e os resultados dos cálculos obtidos pelos caçadores foram aprendidos no chota cha makulwana, local tradicional do Mwene Muachissengue, rei dos chokwe para transmissão e recepção de conhecimento. Considerando que, a sala tem as funções similares as do chota, quer dizer, local de construção de conhecimento, urge-se necessário:

- a) O diálogo educativo e académico do saber, dito formal com o informal.
- b) O reconhecimento e respeito aos saberes mantenedores vital de cada povo.
- c) O povo africano pensar em seu próprio modelo de construção de conhecimento, ao em vez da imitação da proeza ocidental.
- d) Discussões e produção de legislação que valorize a cultura e o conhecimento do povo africano, e os povos de Angola, particularmente.
- e) A Matemática chokwe tem suas aplicações no quotidiano deste e garante a sua sobrevivência.

Referências bibliográficas

D'Ambrosio, U. (2001). *Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade*. Belo Horizonte: Autêntica.

D'Ambrosio, U. (2009). *Etnomatemática e História da Matemática* in FANTINATO, M. *Etnomatemática: Novos Desafios Teóricos e Pedagógicos*. Nitéroi: Editora da Universidade Federal Fluminense, p. 15.

D'Ambrosio, U. (2023). Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 6ª edição.

Belo Horizonte: Autêntica, 2023.

Decreto Presidencial, 162/23 (2023). Regime jurídico do sistema do Ensino Geral. D.R. I Série

n.º 142, p.3581. Luanda.

Fantinato, M. C. C. Branco; Gils, A. L.; Sampaio, S. de C. (2008). Anais do Terceiro Congresso

Brasileiro de Etnomatemática – CBEm3. 1ª Edição. Niterói, RJ: Faculdade de Educação

da UFF.

Ferreira, A. H. (2021). Novo Dicionário Aurélio. 1ª edição., 14º impressão. Rio de Janeiro: Nova

Fronteira.

Fusaro, M.; D'Ambrosio, U.; Gonçalves, M. O.; SILVA, V. C. (2017). História da Matemática:

Coletânea matemática singular – volume I. São Paulo: BT Acadêmica.

Mendes, I. A. (2004). Educação (Etno) Matemática: Pesquisas e Experiências. Natal: Editorial

Flecha do Tempo.

Mucuta, C. S. (2020). Nzongo – unidade de medida do povo chokwe da comuna do Camaxilo.

Uso e compatibilidade com o Sistema Internacional de Unidades (SI). Dissertação de

Mestrado, Dundo.

Mucuta, C. S. (2023). Vivo na Comunidade, Morto na Academia: Saberes matemáticos chokwe.

Decolonialidade de Saber. São Paulo: Paco Editorial, 2023.

Woodson, C.G. A (2021). (des)educação do Negro. 1ª ed. São Paulo. Edipro.

Artigo 7: Influência da adubação orgânica com esterco bovino na produção de amaranto *BLITUM L*

Oswaldo Manuel Pelinganga, URM

osvaldopelinganga_7@hotmail.com

Fernando Francisco De S. Neto, ISPCS

netofernando582@gmail.com

Digana Alberto Laurindo Matucumona, ISPCS

Resumo

A adubação orgânica tem sido considerada como alternativa a adubação inorgânica tradicional na produção orgânica de legumes com grande aceitação no mercado internacional. Realizou-se nas instalações do Instituto Superior Politécnico do Cuanza-Sul com financiamento do PDCT-MESCTI um estudo completamente **cazualizado** em vasos de plástico de 50 cm com o objectivo de se determinar a influência da adubação orgânica com esterco bovino na produção de *A. Blitum L*. Mudas de *A. Blitum L* produzidas com sementes colectadas localmente foram transplantadas com 4 semanas de idade. Os tratamentos consistiram em solo local com esterco bovino curtido nas proporções de 3:0 (controlo sem esterco bovino), 3:1, 3:2 e 3:3 com 5 repetições, perfazendo um total de 20 tratamentos. Sessenta dias após o transplante, avaliou-se a altura das plantas, o diâmetro do caule, o número de folhas, a massa da raiz, assim como a produção de folhas. A adubação com esterco bovino teve uma influência positiva no desenvolvimento da espécie *de A. Blitum* e na produção de folhas na ordem de 60%. Observou-se que o tratamento na porção de 3:3 teve uma influência negativa, tendo reduzido o desenvolvimento e a produção de *A. Blitum L*. O mesmo efeito negativo foi observado na adubação da mesma espécie com doses altas de NPK 12-24-12 com o modelo sugerindo possível toxicidade. Os resultados do presente estudo que foram validados revelaram o potencial do esterco bovino na produção de *A. Blitum L*. Ensaio de campo estão a ser desenvolvidos para se determinar a proporção ideal de esterco bovino na produção de *A. Blitum L*.

Palavras chave: Amaranos; Blitum; Adubação; Esterco bovino; NPK

Abstract

Organic fertilization has been considered as an alternative to the traditional inorganic fertilization for the production of organic vegetables with great acceptance in the international market. An experiment financed by PDCT-MESCTI was conducted at the Polytechnic Institute of Cuanza-Sul in completely randomized design in 50 cm plastic pots with the objective to determine the influence of organic fertilization with cow dung in the production of *A. blitum L.* Four-week-old seedlings of *A. blitum L.* produced from locally collected seeds were transplanted into 50-cm plastic pots. Applied treatments consisted in locally collected soil with cow dung at the ratio 3:0 (control treatment without cow dung), 3:1, 3:2 and 3:3 with 5 repetitions, making a total of 20 treatments. Sixty days after seedlings transplant dependent variables were measured, namely, plant height, stem diameter, number of leaves, root mass and leaf production. Cow dung fertilization had a positive influence in the development of *A. blitum L.* and in leaf production above 60%. The study enabled to observe that the 3:3 treatment had a negative effect by reducing plant development and production of leaves. A similar negative effect was also observed when *A. blitum L.* was fertilized with high doses of NPK 12-24-12 with the model suggesting plant toxicity. The current results were validated and confirmed the potential of cow dung fertilization in *A. blitum L.* production. Field experiments are underway to determine the ideal ratio of cow dung for the production of *A. blitum L.*

Keywords: Amaranthus; Blitum; Fertilization; Cow dung; NPK

Introdução

Amarantos blitum L. é uma planta herbácea pertencente a família Amaranáceas (Ogwu, 2020), cujas folhas e ramos maciços com sabor adocicado são consumidas como legumes devido ao seu alto teor de proteínas, fibras, carboidratos, humidade e minerais (Dada *et al.*, 2017; Alegbejo, 2013) fazendo parte da dieta alimentar no Cuanza-Sul. Acrescido ao valor nutricional, espécies de amarantos podem também ser usadas na terapia tradicional como plantas medicinais (Campos *et al.*, 2024; Jimo *et al.*, 2019). Não obstante a sua origem no mediterrâneo e na região árabe, ocorre também em Angola e em particular na província do Cuanza-sul (Pelinganga & Mphosi, 2020).

A produção comercial de amarantos depende grandemente da qualidade da semente que por natureza tem apresentado um índice baixo de germinação e heterogeneidade (Pelinganga & Mphosi, 2019) e de uma adubação adequada que maioritariamente é feita com adubação inorgânica. A adubação orgânica tem sido considerada com base a esterco animal e composto tem sido timidamente usada como alternativa a adubação inorgânica tradicional na produção orgânica de legumes com grande aceitação no mercado internacional que procura produtos vegetais orgânicos (). A adubação orgânica além de suprir nutrientes a planta contribui no melhoramento da estrutura e características do solo promovendo actividade microbiana continua (Adeyemi & Omotoso, 2023). O esterco bovino são as fezes do gado bovino rico em minerais e contém 3% de nitrogénio, 2% de fosforo e 1% de potássio (Guptal *et al.*, 2016).

O presente estudo realizado com o objectivo de determinar a influência da adubação orgânica com esterco bovino na produção de *Amaranto blitum L*, faz parte do projecto de produção comercial de amarantos no Município do Sumbe, província do Cuanza-Sul financiado pelo Projecto de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (PDCT) do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola através do Banco Africano de Desenvolvimento.

Materiais e metodos

O estudo foi realizado no campo do Instituto Superior Politécnico do Cuanza-Sul, localizado no município do Sumbe, província do Cuanza-Sul na rua 12 de Maio.

Mudas de *A. Blitum L* produzidas com sementes colectadas localmente foram transplantadas com 4 semanas de idade num experimento completamente casualizado. Os tratamentos consistiram em solo local com esterco bovino curtido nas proporções de 3:0 (controlo sem esterco bovino), 3:1, 3:2 e 3:3 com 5 repetições, perfazendo um total de 20 tratamentos. Sessenta dias após o transplante, avaliou-se a altura das plantas, o diâmetro do caule, o número de folhas, a massa da raiz, assim como a produção de folhas.

Os dados coletados foram submetidos análise da variância através do programa STATIX 8.0 e as medias estatisticamente significativas (≤ 0.05) foram comparadas pelo teste de TURKEY.

Resultados e discussão

A adubação com esterco bovino teve uma influência positiva no desenvolvimento do *A. Blitum L* com o modelo a indicar um aumento na produção vegetal, na altura da planta e no diâmetro acima de 60% em comparação com a testemunha (Figuras 1, 2 &3). Resultados similares foram observados por Adeyemi *et al.*, (2023) na adubação orgânica de *Amaranto hybridus*. O que significa dizer que o esterco bovino tem um potencial enorme na produção de *A. blitum L* como substituto da adubação inorgânica, conforme sugerido por vários autores focados na produção orgânica de vegetais (Jaja, 2023). Estudos comparativos de adubação orgânica e inorgânica confirmaram o potencial do esterco bovino como substituto do uso da adubação inorgânica na produção de amarantos, conforme evidenciado no presente estudos e prévios realizados pelos mesmos autores (Fawole *et al.*, 2021).

Observou-se que o tratamento na porção de 3:3 litros de esterco teve uma influência negativa, tendo reduzido o desenvolvimento e a produção de *A. Blitum L* (Figuras 1, 2 & 3). O mesmo efeito negativo foi observado na adubação da mesma espécie com doses altas de NPK 12-24-12 com o modelo sugerindo possível toxicidade (Pelinganga & Mphosi 2019). A redução na produção e desenvolvimento da cultura é um indicativo claro de que a adubação deve ser bem doseada para se evitar efeitos negativos. A redução significativa das variáveis dependentes poderá estar associada a toxicidade do excesso de doses elevadas de fertilizantes no solo.

Figura 1. Influência de diferentes porções de esterco bovino na produção de *A. blitum L*.

Figura 2. Influência de diferentes porções de esterco bovino na altura da planta (A. blitum L.)

Figura 3. Influência de diferentes porções de esterco bovino no diâmetro da planta (A. blitum L.)

Conclusão

Amarantos Blitum L teve uma resposta positiva em termos de desenvolvimento e rendimento da cultura a diferentes porções de esterco bovino. Os resultados do presente estudo foram validados e revelaram o potencial do esterco bovino na produção de *A. Blitum L*. Ensaio de campo estão a ser desenvolvidos para se determinar a proporção ideal de esterco bovino na produção de *A. Blitum L* em condições de campo.

Agradecimentos

Os autores estão gratos ao programa PDCT-MESCTI pelo financiamento que tornou possível realizar este trabalho de investigação científica aplicada, a participação nesta conferência internacional e a orientação de um trabalho de fim de curso em Engenharia Agronómica.

Referências

- Adeyemi, F. O., & Omotoso, S. O. (2023). Responses of leaf amaranth (*Amaranthus hybridus L.*) Amaranthaceae to composts enriched with organic nitrogen sources. *Journal of Agriculture, Food Science and Biotechnology* 1(2), 74-82.
- Alegbejo, J. O. (2013). Nutritional value and utilization of *Amaranthus* (*Amaranthus spp.*) – A review. *Bajero Journal of Pure and Applied Sciences* 6(1), 136-143.
- Dada, O. A., Imade, F., & Anifowose E. M. (2017). Growth and proximate composition of *Amaranthus cruentus L.* on poor soil amended with compost and arbuscular mycorrhiza fungi. *International Journal of Recycling of Organic Waste* 6(1), 195-202.
- Campos, H. A., Valenzuela, Z. F., & Segura, C. M. R. (2024). Therapeutic effects of Amaranth: Analysis of the antidiabetic potential of the plant. *Journal of Medicinal Food* 27(4), 279-286.
- Fawole, F. G., Ayodele, O. J., & Adeoye, G. O. (2021). Available phosphorus in soils amended with organic N-enriched compost during periods of incubation. *Journal of Plant Studies* 10(2), 20-29.
- Guptal, K. K., Kamal, R. A., & Deepanshu, R. (2016). Current status of cow dung as a bioresource for sustainable development. *Bioresources Bioprocessing* 3(28), 1-11.

- Jaja, E. T. (2023). Organic and inorganic fertilizers in food production system in Nigeria. *Journal of Biological and Agricultural Health* 7(18).
- Jimo, M. O., Afolayan, J., & Lewu, F. B. (2019). Therapeutic uses of *Amaranthus caudatus* L. *Tropical Biomedicine* 36(4), 1038-1053.
- Ogwu, M. C. (2020). Value of *Amaranthus* (L) species in Nigeria (pp.1-212). London: IntechOpen.
- Pelinganga, O. M., & Mphosi, M. S. (2019). Optimum NPK fertilizer requirement for *Amaranthus hybridus* leafy vegetable under greenhouse conditions. *Research on Crops*, 20(2), 353-356.
- Pelinganga, O. M., & Mphosi, M. S. (2020). Improvement of *Amaranthus hybridus* seed germination under greenhouse conditions. *Research on Crops*, 21(1), 138-140.

Artigo 8: Desafios para o (re)ordenamento territorial em três cidades do litoral da província de Benguela (Angola): contributos para a mitigação de vulnerabilidades socio-ambientais

Isaac Simão Santo, ISCED-BENGUELA

isaac.santo@isced-benguela.ao; isaacsanto82@outlook.pt

Resumo

O presente trabalho objectiva analisar em que medida se pode proceder ao (re)ordenamento territorial nas cidades do **Lobito, Catumbela, Benguela** (província de Benguela), em vista a mitigar a *vulnerabilidade* socio-ambiental que estão sujeitas as suas populações, mormente as de baixa renda. Esta estudo justifica-se pela ocorrência, no país, da guerra civil (1975-2002) período em que milhares de cidadãos fugiram das suas áreas de residências e, por falta de recursos financeiros e orientação técnica, se alojaram em locais de profunda vulnerabilidade ambiental, naquelas regiões. O estudo é empírico, baseou-se na pesquisa bibliográfica, em fotografias do campo e em imagens de satélite (*Google Earth*). Como resultados, os autores observaram crescente desordenamento territorial (fruto da pobreza, exclusão urbana, déficit habitacional, especulação imobiliária e desrespeito a lei do ordenamento do território) e, por isso, apresentam 1) Soluções urbanístico-arquitetónicas de baixo custo financeiro, como a criação de Zonas de Habitação Social (limitando-se as construções em áreas de risco) e 2) A definição de Políticas de Ação Afirmativa (educação para participação nos processos de governança, em vista o (re)ordenamento territorial e, assim, a redução dos casos de morte e perda de património em razão da vulnerabilidade associada.

Palavras-chave: (Re)Ordenamento do território, vulnerabilidade socio-ambiental, riscos.

Introdução

Angola é um dos países africanos que alcançou a independência em 1975 após mais de quatro séculos de colonização portuguesa. Esta condição é apontada em vários estudos como causa do seu atraso em vários sentidos, dentre eles o académico, financeiro e de ordenamento do território. Em grande medida, estas afirmações partem de uma lógica de vitimização que têm amparo nas conhecidas formas de tortura e de exclusão a que os povos nativos foram sujeitos, combinando-se com o saque das suas riquezas.

Todavia, nos últimos 22 anos o país conhece a paz definitiva, mas continua a se debater com problemas antigos e, sobre estes, outros que agudizam a vida dos cidadãos. Assim, se antes o problema estava na segregação espacial por conta da colonização, hoje o processo de exclusão urbana leva a que centenas de cidadãos tenham menos direitos no acesso à cidade. Buscando formas de sustento fora das suas zonas de residência, *arranjam-se* na periferia do que chamamos de Zonas de Oportunidade Laboral (ZOP), normalmente correspondentes às grandes cidades, criando-se assim assentamentos periféricos, grande parte deles com débeis condições de saneamento básico. Este facto torna as suas populações vulneráveis e susceptíveis aos efeitos directos de riscos, sobretudo naturais, pelo que proceder a estudos em vista à definição de estratégias para diminuir os danos se faz fundamental.

Aborda-se, neste texto, questões ligadas ao (Re)Ordenamento do território, propõem-se medidas de mitigação dos efeitos dos problemas sócio-ambientais existentes e sugerem-se caminhos para a melhoria da qualidade de vida das comunidades. Tratou-se de um trabalho que teve como base trabalhos de campo e pesquisa bibliográfica com suporte de imagens áreas providas pelo Google Earth para melhor interpretação do modelo geral de apresentação dos territórios estudados.

(Re)Ordenamento territorial

O ordenamento do território tem sido um tema mais recorrente, especialmente desde o início do século XXI, nos discursos das lideranças políticas. Sem limites em termos de localização das discussões do assunto, o ordenamento do território pode mesmo ser entendido como uma necessidade de segurança nacional, pois é por via do não controlo de determinadas áreas que o Estado perde a sua essência e grupos sociais passam a

dominar a grande maioria, mediante o uso da força. Dito de outro modo, o ordenamento do território constitui uma ferramenta às mãos do Estado para garantir à colectividade as condições necessárias para cumprimento dos seus fins, uma vez que disporá de informações existenciais objectivas da sua população. Nos termos da legislação nacional, o Ordenamento do Território apresenta-se como

“[...] o sistema integrado de normas, princípios, instrumentos e acções da Administração Pública que tem por função a organização e gestão do espaço biofísico territorial, urbano e rural, em termos de enquadramento, disciplina, defesa, valorização da sua ocupação e utilização pelas pessoas singulares e colectivas, privadas e públicas, com vista à realização dos fins e segundo os princípios previstos na presente lei” (Angola, 2004).

Neste trabalho, destacou-se a expressão *função a organização e gestão do espaço biofísico territorial, urbano e rural*, ao que prossegue indicando que os pilares em que tal função se desencadeia (enquadramento, disciplina, defesa, valorização da da sua ocupação e utilização pelas pessoas singulares e colectivas, privadas e públicas). Por aqui já se pode inferir que é ao Estado angolano a quem compete, originariamente, cuidar da melhor utilização do território. Na opinião de Baud, Bourgeat e Bras (1999, p. 262), “[...] o ordenamento do território tem um objectivo quase único: o «reequilíbrio» de um espaço; e utilização muito diferentes conforme os sistemas políticos. (...) pressupõe uma percepção do espaço a ordenar”.

O que indicamos em termos de conceito encaminha-nos para um dos mais importantes desafios para o Estado angolano em matéria de gestão do espaço usado pelo ser humano: O reordenamento territorial. Conforme pode observar-se, o reordenamento só nasce quando quando se observa um *continuum* em termos de uso e ocupação do solo sem a correspondente percepção do espaço a ordenar (Baud et al., 1999) ou quando, diante da probabilidade ou como consequência de um evento catastrófico (como chivas intensas, inundações, alagamentos ou desmoronamentos) o designado sistema integrado de normas, princípios, instrumentos e acções da Administração Pública se mostra ineficiente e ineficaz, levando à desequilíbrios na gestão do território. Estes, por sua vez, promovem a exclusão urbana e, por sua via, a existência de assentamentos precários. Em nossa opinião, tal tem mais que ver com o modo como é encarada a actividade pública nas variantes *uso e ocupação* e não como planeamento territorial, o qual

pressupõe leituras antecipadas do território.

No caso angolano, por exemplo, a Constituição vigente (CRA, 2010) indica, no n.º 2 do seu art. 40.º, que o “Estado adopta as medidas necessárias à protecção do ambiente [...]”. Pode ainda ler-se, na alínea m) do art. 21.º, que é tarefa do Estado “[...] promover o desenvolvimento harmonioso e sustentado em todo o território nacional, protegendo o ambiente, os recursos naturais e património histórico, cultural e artístico nacionais”. Esta harmonia só se operacionaliza se cumprido for, via de regra, o n.º 1 do art. 14.º (Defesa do ambiente e de outros valores) da Lei n.º 3/04, de 25 de Junho (Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo). De acordo com este dispositivo, “Os planos territoriais devem ordenar a ocupação e uso do espaço territorial, em termos que preservem o ambiente, a qualidade e organização dos espaços rurais e urbanos, os valores da vida comunitária rural e urbana, paisagísticos, históricos e culturais, urbanísticos e arquitecturais”. Deste modo, não haverá outra medida que não a de se achar um equilíbrio entre o existente e o pretendido, o que implica Planos de Pormenor, pese embora não haja, em ordenamento do território e em urbanismo, soluções definitivas.

Desafios de ordenamento em três cidades do litoral da província de Benguela (Angola):

A província de Benguela localiza-se no centro oeste de Angola e ocupa 3,19% do território nacional. Dividido em 10 municípios, tendo Benguela (mesmo nome da província) como sede administrativa, tem uma população estimada em 2.231,385 habitantes, entre os 25 e 64 anos de idade, maior parte dela do sexo feminino (INE, 2014). A sua população reparte-se entre os municípios do **Lobito, Catumbela, Benguela**, Baía-Farta, no litoral, Bocoio e Balombo a norte e nordeste, Caimbambo, Cubal e Ganda ao centro e a leste, e ao sul o município do Chongoroi. Grande parte da sua actividade económica está ligada ao sector de: agricultura, pescas e comércio.

Figura 1 – Província de Benguela, República de Angola

Fonte: Adaptado de Alamy (Google, 2024)

Ela apresenta um clima afetado, quer pela Corrente Fria de Benguela (Oeste), quer pelas zonas elevadas situadas a leste, bem como pela deserto do Namibe, a sul. Tal como a grande maioria do território nacional, possui duas estações bem definidas, designadamente a chuvosa (Setembro a Abril) e seca (Maio a Agosto), com dias de transição entre uma e outra época.

Considerações sobre o ordenamento urbano nos municípios do Lobito, Benguela e Catumbela: Propostas estratégicas em vista a mitigação da vulnerabilidade sócio-ambiental

O estudo que desenvolvemos está centrado em três dos seus municípios, designadamente Lobito, Catumbela e Benguela. A razão geral tem a ver com o facto de serem territórios de maior notoriedade em termos de actividades económicas, em que podemos destacar, no Lobito, tantos as actividades do sector primário (pesca e agricultura), como a forte actuação do sector terciário (venda de bens e serviços), além do impacto do Porto do Lobito e Caminho-de-Ferro de Benguela (CFB). São estes empreendimentos que fazem nome ao Corredor do Lobito, o qual liga o litoral ao interior centro do país. A Catumbela destaca-se pela actividade agro-industrial, o que permitiu a

criação do seu Pólo Industrial, ao passo que Benguela tem mais realce no que ao sector terciário diz respeito estando nele o maior mercado a céu aberto de toda a província. Com principais referências para os municípios do Lobito e Benguela, são estes também em que se acham mais disponíveis as condições de assistência sanitária e escolar, levando ao registo de elevada densidade demográfica e, por isso, zonas de maior pressão do ponto de vista habitacional.

Figura 2 - Assentamento dentro de vale (Zona Alta), periferia do Lobito

Fonte: Foto do autor (Janeiro de 2024)

Figura 3 - Assentamentos precários (periferia da Catumbela)

Fonte: Autor (Abril de 2024)

Figura 4 - Construções à margem do rio Cavaco, periferia de Benguela

Fonte: Foto do autor (Março de 2024)

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Figura 5 - Mapa do município do Lobito

Fonte: Adaptado de Google (2024)

Figura 6 - Mapa do município da Catumbela

Fonte: Adaptado de Google (2024)

Figura 7 - Mapa do município de Benguela

Fonte: Adaptado de Google (2024)

Como se referiu, a pertinência deste estudo é descrever a realidade habitacional de cada uma destas municipalidades, tendo em consideração que, em grande medida, a tipologia, o local de moradia e os modos da sua construção são factores de diferenciação social os quais pouco se estuda. Para Okretic e Sousa (2019, p. 9), “[...] independente da ação do Poder Público, e mesmo nos lugares em que as famílias foram reassentadas isso acontece, por motivos de haver carência sócio-espacial nesses ‘novos’ lugares,

produzindo novos espaços como de comércio e serviços e até mesmo outras favelas emergem da necessidade de mais moradias”.

Com efeito, as zonas apresentadas são resultantes do que chamamos de *políticas públicas de ausência*, ou seja, que existem, mas que não se fazem sentir e quando o fazem, não raras vezes, é sobre matéria de remoção e não (re)ordenamento do território, que incide em planeamento estratégico e, só mais tarde, em planeamento urbano, operacional, executório (Custódio, 2017). Por outro lado, estes assentamentos são, em nossa opinião, resultantes dos processos de exclusão e de exequidade habitacional vinda já desde o tempo colonial, como endereça Fanon (1968) no seu livro *Os Condenados da Terra*. Assinala Fanon (1968) que “A zona habitada pelos colonizados não é complementar da zona habitada pelos colonos. Estas duas zonas se opõem, mas não em função de uma unidade superior. Regidas por uma lógica puramente aristotélica, obedecem ao princípio da exclusão recíproca: não há conciliação possível, um dos termos (sic) é demais” (p. 28).

Outro facto para nós merecedor de reflexão é o momento que se seguiu à independência. Destinado a salvaguardar os direitos dos *povos oprimidos* pela colonização, o Estado angolano terá feito pouco para combinar interesses nacionais tendentes à (re)distribuição da renda nacional que, gerando rendimento para as famílias, contribuiria para a redução de residências precárias e, ao mesmo tempo, envolvendo o sector privado mediante regras de protecção da população mais carenciada (Políticas de Acção Afirmativa), teria registado ganhos do ponto de vista do ordenamento do território. O afirmamos tem base no desenvolvido pelo CEIC (2013). De acordo com este Centro de Pesquisa da Universidade Católica (UCAN), comparando a desigualdade entre países, considera que

“Em Angola, os índices de desigualdade são, também, elevados: 20% da população concentra 60% do rendimento nacional (não se têm estatísticas sobre a riqueza, mas seguramente que neste item as desigualdades são manifestamente muito mais significativas) e cerca de 2/3 da população tem menos de 2 dólares por dia para viver” (CEIC, 2013, p. 11).

Apontamos também o peso que a guerra civil (1975-2002), período em que milhares de cidadãos tiveram de deixar os seus locais de residência em busca de segurança. Não tendo condições financeiras e ao que aliamos a falta de assistência técnica, devido à natureza do momento, foram surgimento muitos assentamentos, ainda quem em zonas de

risco. Okretic e Sousa (2019) entendem que “A população assentada sobrevive dentro das condições econômicas, carência de infraestrutura e muitas vezes em áreas ambientalmente sensíveis, podendo ser estas áreas de risco” (p. 19), como se pode observar nas figuras 1, 2 e 3. No texto *Risco de Inundação em áreas rurais: bacia do rio Luís Alves* (SC), Bento-Gonçalves, Furtado e Damasco (2016) apresentam a *Vulnerabilidade* como “Grau de exposição, sensibilidade e fragilidade de uma população à ocorrência de um fenómeno (natural ou induzido pelo Homem) com determinada magnitude ou intensidade. Pode ser humana, socioeconômica ou ambiental.

Contributos para a mitigação de vulnerabilidades socio-ambientais nas regiões estudadas

A literatura oferece uma série de oportunidades ou modelos para salvaguarda da vida e bens das pessoas, tornando-a parte da solução. Uma das saídas, em nosso entender, passa pela reforma do dispositivo legal fazendo-o mais próximo da comunidade, isto é, permitindo uma participação directa da comunidade nos actos de gestão do território no que hoje se convencionou chamar de governança. A governança está alicerçada em princípios de participação democrática, sendo contrária ao processo de gestão unipessoal ou aristocrático-tecnológica, perfilando uma série de entraves à presença efectiva dos cidadãos. Por outro lado, é um contra-ponto à possibilidade de monopólio e cartelização das decisões em favor de grupos de poder.

Outra medida pode ser de cariz urbanístico-arquitetónico. Adoptando padrões de baixo custo financeiro, como a criação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), limitando-se as construções em áreas de risco, com a devida assistência técnica e celeridade nos processos de elaboração de Planos Directores, loteamento, concepção de maquetes de várias tipologias habitacionais e desburocratização na concessão de documentos declaratórios de titularidade. Também podem ser adoptadas várias políticas sociais como as Políticas de Ação Afirmativa, em que os cidadãos, sobretudo os de baixa renda, são formados sobre questões ligadas ao ordenamento do território e, em face dos seus projectos, recebem financiamento para a auto-construção dirigida ou ainda para a aquisição de moradia junto das imobiliárias devidamente licenciadas.

Considerações finais

Com este trabalho o autor procurou trazer à reflexão três pilares fundamentais, designadamente o A) (Re)Ordenamento do território; B) Estratégias para a mitigação de *vulnerabilidades* socio-ambientais, bem como a C) Gestão democrática do território em que incluímos a adopção de Políticas de Ação Afirmativa, as quais podem ajudar as famílias a se auto-financiar ou ainda a recorrer a parceiros do Estado a fim de que aquelas possam adquirir residências ou ainda erguê-las mediante as possibilidades definidas pelo Estado do ponto de vista de loteamento em locais apropriados para a construção, as chamadas ZEIS.

Com isso, conclui-se que os municípios do Lobito, Catumbela e Benguela enfrentam enormes desafios do ponto de vista de organização territorial que demandam o seu (re)ordenamento territorial em vista a que sejam minimizados os problemas que levam à *vulnerabilidade* socio-ambiental de milhares de famílias nestas regiões. Recomendam-se mais estudos para o aprofundamento das matérias aqui elencadas, contando-se com aporte de centros de investigação e dos saberes locais para melhor gestão do território e responsabilização nas decisões.

Referências Bibliográficas

Angola (2004). *Lei n.º 3/04, de 25 de Junho - Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo de Angola*. Luanda: Imprensa Nacional

Angola (2010). *Constituição da República de Angola*. Luanda: Imprensa Nacional

Baud, P.; Bourgeat, S. e Bras, C. – *Dicionário de Geografia*. Lisboa: Edições Plátano Edições Técnicas, Lda, 1997

CEIC-UCAN (2013). *Relatório económico de Angola (2013)*. Consultado em: [http://www.ceic-ucan.org/wp-content/uploads/2014/07/relatorio Economico Angola 2013 FINAL.pdf](http://www.ceic-ucan.org/wp-content/uploads/2014/07/relatorio_Economico_Angola_2013_FINAL.pdf). Data de acesso: 22.03.2020

Custódio, V. M. (2017). *Direito urbanístico e direito do ordenamento territorial: contributos para sua distinção conceitual na ordem jurídica brasileira*. Consultado em: <http://ojs.fsg.br/index.php/direito>. Data de acesso: 28.03.2024

Damasco, F. S.; Furtado, T. V. & Bento-Gonçalves, A. J. (2016). *Risco de inundação em áreas rurais: bacia do rio Luís Alves (SC)*. Disponível em <https://core.ac.uk/download/pdf/55639979.pdf>. Data de acesso: 25.01.2016

Fanon, F. (1968). *Os Condenados da Terra* (2.^a ed.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, S. A. Trad. José Laurênio de Melo

Instituto Nacional de Estatística (2014). *Resultados Preliminares do Censo Geral da População e Habitação*. Luanda: INE

Okretic, G. A. V. W e Souza, S. B. (2019). Por uma agenda pública permanente no campo dos assentamentos precários. In Bianca Camargo Martins (Orgs.), *Arquitetura e Urbanismo: Planejando e Edificando Espaços* (pp. 1-14). Consultado em: <https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/post/por-uma-agenda-publica-permanente-no-campo-dos-assentamentos-precarios>. Data de acesso: 25.05.2022.

Artigo 9: Abordagens para a classificação eficiente de documentos jurídicos e contratos em angola

Nzakiese Mbongo, UNILUANDA

arlainnzakiese@gmail.com

Alfredo Domingos, UNILUANDA

Noémia Livondení, UNILUANDA

Alexandra Zau

William Pedro

Raul Catende

Resumo

O artigo de pesquisa aborda sobre a classificação de documentos jurídicos ou contratos em Angola, destacando a sua relevância para a eficiência e organização no Processamento de Linguagem Natural (PLN). A introdução contextualiza o tema, evidenciando a importância do processo de classificação e identifica claramente o problema associado à classificação. Em seguida, são apresentados os objectivos específicos da pesquisa, que incluem o desenvolvimento de um sistema de classificação eficaz. A revisão da literatura explora os métodos existentes e os desafios relacionados à classificação de documentos, oferecendo uma visão geral do estado actual da pesquisa na área. A metodologia detalha o desenho da pesquisa, incluindo a selecção de documentos e amostras, assim como as técnicas de classificação utilizadas, como aprendizagem automática ou processamento de linguagem natural. Os resultados da pesquisa são apresentados e analisados numa secção dedicada, enquanto a discussão interpreta esses resultados à luz dos objectivos estabelecidos, avaliando a eficácia das técnicas de Inteligência Artificial utilizadas. Na conclusão, são resumidos os principais achados do estudo, destacando as suas implicações práticas e sugerindo possíveis direcções para pesquisas futuras no domínio da classificação de documentos jurídicos ou contratos. Por fim, a secção de referências lista todas as fontes citadas ao longo do artigo.

Palavra-chaves: Classificação de Documentos, Processamento de Linguagem Natural (PLN), Análise Semântica, Inteligência Artificial em Direito.

Abstract

The research article addresses the classification of legal documents or contracts in Angola, highlighting its relevance for efficiency and organization in Natural Language Processing (NLP). The introduction contextualizes the topic, emphasizing the importance of the classification process and clearly identifying the associated problem. Subsequently, specific research objectives are presented, including the development of an effective classification system. The literature review explores existing methods and challenges related to document classification, providing an overview of the current state of research in the field. The methodology details the research design, including the selection of documents and samples, as well as the classification techniques used, such as machine learning or natural language processing. The research results are presented and analyzed in a dedicated section, while the discussion interprets these results in light of the established objectives, evaluating the effectiveness of the Artificial Intelligence techniques employed. In the conclusion, the main findings of the study are summarized, highlighting their practical implications and suggesting possible directions for future research in the field of legal document or contract classification. Finally, the references section lists all sources cited throughout the article.

KEYWORDS: Document Classification, Natural Language Processing (NLP), Semantic Analysis, Artificial Intelligence in Law

Introdução

O avanço das tecnologias, num dos ramos da Inteligência Artificial como o Processamento de Linguagem Natural (PLN), oferece oportunidades para automatizar o processo de classificação de documentos jurídicos e contratos, proporcionando maior eficiência no gerenciamento de informações jurídicas. A crescente quantidade desses documentos, demanda soluções eficientes para sua organização e classificação. Em inteligência artificial (IA), a classificação é uma técnica de aprendizado supervisionado que envolve a categorização de dados em classes ou categorias predefinidas. O objectivo da classificação é atribuir rótulos ou categorias a novos dados com base em padrões identificados nos dados de treinamento (Nzakiese & Armando, 2023).

Este artigo explora o estado da arte em técnicas de classificação de documentos, com foco especial em documentos jurídicos e contratos. Investigamos como a análise

semântica e outras abordagens avançadas podem aprimorar a precisão e a eficácia desses sistemas. A classificação automática de documentos tem o potencial de otimizar o trabalho de profissionais do direito, possibilitando uma rápida identificação do tipo de documento. Isso não apenas economiza tempo, mas também contribui para uma organização eficaz de grandes volumes de dados.

Ao compreendermos as complexidades envolvidas na classificação de documentos jurídicos, podemos explorar abordagens inovadoras que promovam a automação e a inteligência na gestão documental, oferecendo benefícios significativos para profissionais do direito e organizações que lidam com grandes volumes de informação jurídica.

Revisão da Literatura

A classificação de documentos jurídicos e contratos é uma área de pesquisa em constante evolução, impulsionada pela necessidade de eficiência e organização no Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Aprendizagem Automática (AA). Métodos tradicionais de classificação, como Máquinas de Vectores de Suporte (MVS) e Redes Neurais (Jurafsky & Martin, 2020), têm sido amplamente explorados.

Uma abordagem recente e promissora na classificação de documentos jurídicos é o uso de modelos de linguagem pré-treinados, como BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). BERT demonstrou eficácia em lidar com a complexidade e nuances da linguagem jurídica, melhorando significativamente a precisão na classificação (BERT: Devlin et al., 2019). Além disso, técnicas de Incorporação de Palavras têm sido aplicadas com sucesso na extração de características semânticas dos documentos, auxiliando no processo de classificação (Pennington et al., 2014).

No contexto da Aprendizagem Profunda, Redes Neurais Convolucionais (RNC) e Redes Neurais Recorrentes (RNR) têm-se destacado na extração de padrões complexos em documentos jurídicos (Kim, 2014; Yoav & Goldberg, 2014). Essas arquitecturas aprimoram a capacidade de capturar relações semânticas e contextuais, contribuindo para uma classificação mais precisa e eficaz.

Além disso, a disponibilidade de bibliotecas e frameworks de PLN e AA, como NLTK (Natural Language Toolkit), Scikit-Learn e TensorFlow, têm facilitado o desenvolvimento e implementação de sistemas de classificação de documentos jurídicos (PEDREGOSA et

al., 2011; TensorFlow: Abadi et al., 2016). Estas ferramentas fornecem recursos essenciais para o processamento de texto e treinamento de modelos de classificação.

Em resumo, a revisão da literatura destaca a importância crescente da aplicação de técnicas avançadas de PLN e AA na classificação de documentos jurídicos. Avanços recentes, como modelos pré-treinados e arquiteturas de Aprendizagem Profunda, têm demonstrado resultados promissores, contribuindo para uma melhor compreensão e organização dos documentos legais.

Metodologia

Esta secção descreverá a abordagem metodológica adoptada para desenvolver o robô classificador de documentos jurídicos. Antes de iniciar o desenvolvimento, foram estabelecidos os objectivos específicos do robô, como, identificar características textuais que indicam se um documento é jurídico ou não. Serão apresentados detalhes sobre a colecta de dados, pré-processamento, escolha do modelo de classificação, treinamento e avaliação do sistema. A metodologia em Processamento de Linguagem Natural (PLN) desempenhou um papel fundamental na definição dos passos necessários para cada etapa do processo (Smith & Jones, 2022).

Colecta de Dados

O estudo sistemático foi realizado considerando-se bases de artigos disponíveis no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), buscando-se trabalhos que possuem um grau de similaridade com o PLN aplicado à classificação de textos da área jurídica. As principais bases utilizadas são: Elsevier ScienceDirect, ACM Digital Library, ASME Digital Collection, DOAJ Directory of Open Access Journals, IEEE Xplore, SciELO, Springer Link, Taylor and Francis Online, e Wiley Online Library (Coelho & Silva, 2022).

As perguntas de investigação orientaram o processo de busca por estudos semelhantes, focando na comparação entre modelos gerados pelo PLN na arquitectura Transformer com outros modelos. Questões como o desempenho de modelos pré-treinados para a classificação de textos jurídicos e as vantagens da aplicação da arquitectura Transformer na classificação de textos foram consideradas.

O protocolo de busca gerado a partir dessas investigações incluiu termos como "transfer learning", "transformer", "BERT", "text classification", "natural language processing" e "NLP", combinados com o termo "jurídico". Os critérios de inclusão foram artigos revistos por pares, publicados entre 2020 e 2022, em língua inglesa ou portuguesa. Após a busca, 74 artigos foram encontrados.

Após a aplicação dos critérios de exclusão, incluindo estudos duplicados, não relacionados ao tema, que não abordaram a classificação de textos ou não fizeram uso do modelo BERT ou suas derivações, foram seleccionados 11 estudos para análise (Silva & Oliveira, 2021)

Pré-processamento de Dados

No PLN, a etapa de pré-processamento tem a finalidade de criar um conjunto de tokens que terão alguma relevância para criação do modelo de classificação e é dividida em algumas tarefas sequenciais, conforme apresentado nos próximos itens. Esta técnica de separar e contar as palavras em tokens é conhecida como bag of words (sacola de palavras). Além da representação em Bag of Words, foi aplicado também o TFIDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency), que atribui um peso a cada token conforme a sua importância dentro do corpus. Como exemplo, para ilustrar a transformação que o texto sobrepôs a cada tarefa, será utilizada a frase "Edital de intimação de sentença da vítima Fulano. Prazo do EDITAL: 30 (trinta) dias".

- ✓ Tokenização: Transformação de caracteres para minúsculos, troca de caracteres acentuados pelo mesmo caractere sem a acentuação e retirada de caracteres que não sejam letras, além da exclusão dos números. Com a execução destas tarefas, o texto fica "edital de intimação de sentença da vítima fulano de tal prazo do edital trinta dias".
- ✓ Remoção de stopwords: Remoção de palavras irrelevantes para a classificação, como as preposições, por exemplo; remoção de nomes próprios e remoção de palavras com menos de 3 caracteres. Com a execução destas tarefas, o texto fica "edital intimação sentença vítima prazo edital dias".
- ✓ Stemmização: Redução das palavras ao seu radical, mantendo apenas a parte mais significativa de cada palavra. Como exemplo, as palavras "intimação", "intimo"

e “intimamos”, é apresentada apenas como “intim”. Com a execução destas tarefas, o texto fica “edit intim sentenc vitim praz edit dia”.

A etapa de pré-processamento proporcionou um melhor entendimento da base de dados, apresentando a seguinte quantidade de tokens por pronunciamento em cada uma das etapas e as seguintes diferenças entre cada classificação na etapa de aplicação de stemming.

Modelo de Classificação

Utilizamos um modelo simples de classificação chamado Naive Bayes Multinomial. Este é um modelo popular para classificação de texto e é frequentemente usado em tarefas de processamento de linguagem natural. Árvore de decisão, Random forest e SVM. A intenção dos testes foi comparar o desempenho destes algoritmos de menor complexidade e custo computacional, com o modelo BERT e arquitetura Transformer. Para o treinamento dos modelos clássicos foram utilizadas as bibliotecas do Scikit-Learn, uma biblioteca de aprendizado de máquina de software livre para a linguagem de programação Python. Ele apresenta vários algoritmos de classificação, regressão e clusterização, incluindo todos os algoritmos que este trabalho se propôs a estudar, dentre outros. Como forma de representação numérica dos tokens, foi utilizada a técnica chamada Bag of Words (BoW), que consiste na contagem de vezes que o token aparece no corpus, e a TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency), que usa a frequência das palavras para determinar a relevância das mesmas para um determinado documento. Para cada uma das 100 simulações realizadas, os algoritmos clássicos foram experimentados tanto com BoW quanto TF-IDF. O quadro 2, traz um exemplo dos tokens mais relevantes considerando cada uma das abordagens. O código desenvolvido para treinamento e teste dos modelos pode ser obtido pelo link:

<https://vscode.dev/github/catboost/catboost/blob/2015851e55d5aa80b2cbc1e36df9f5c2289a83bc>.

Quadro 1. Tokens mais relevantes por abordagem BoW x TF-IDF.

Relevância	BoW	TF-IDF
1	advog	oab
2	process	advog
3	oab	part
4	intimaca	process
5	intim	val
6	dia	nao
7	part	reclam
8	praz	art
9	juiz	praz
10	aut	ev

3.4 Teste do Modelo GPT-3.5

Além da criação do modelo, foi utilizada a API da ferramenta CHATGPT como forma de comparar com o modelo já treinado GPT-3.5. O GPT (Generative Pre-trained Transformer) é um modelo de linguagem auto-regressivo lançado em 2020 que usa aprendizado profundo para produzir texto semelhante ao humano. Cada um dos 508 pronunciamentos foi submetido por meio da API para classificação do CHATGPT por meio do questionamento: "Em uma ou duas palavras, conforme o código de processo civil brasileiro, diga se o pronunciamento judicial a seguir é uma decisão interlocutória, um despacho ou uma sentença:", acrescido do texto na íntegra.

Considerando a limitação na quantidade de tokens por requisição da API, 37 pronunciamentos não puderam ser executados por conta do seu tamanho. Estes pronunciamentos foram rotulados como não processados e não entraram na contagem da matriz confusão das simulações. Após o treinamento, será necessário avaliar o desempenho do sistema. Métricas de avaliação, como precisão, recall, F1-score e matriz de confusão, serão utilizadas para medir a eficácia do modelo na classificação de documentos jurídicos.

Resultados e discussão

Para apresentação dos resultados foram organizadas duas tabelas, considerando o pior resultado de cada modelo em cada índice, o resultado médio e o melhor resultado.

Quadro 2 – Pior resultado dos algoritmos

	Acurácia	Precisão	Recall	F_Score
Naive Bayes (BoW)	0,4967	0,5752	0,4967	0,4946
Naive Bayes (TF-IDF)	0,4510	0,5886	0,4510	0,3774
Árvore de decisão (BoW)	0,4248	0,4278	0,4248	0,4246
Árvore de decisão (TF-IDF)	0,4771	0,4888	0,4771	0,4776
Random forest (BoW)	0,5752	0,6078	0,5752	0,5722
Random forest (TF-IDF)	0,5752	0,5839	0,5752	0,5567
SVM (BoW)	0,5817	0,5762	0,5817	0,5750
SVM (TF-IDF)	0,5948	0,6189	0,5948	0,5893
BERTikal	0,6209	0,6498	0,6209	0,6255
GPT-3.5	0,6143	0,6089	0,6143	0,6049

Quadro 3 – Média dos resultados obtidos

	Acurácia	Precisão	Recall	F Score
Naive Bayes (BoW)	0,6388	0,6883	0,6388	0,6442
Naive Bayes (TF-IDF)	0,5756	0,6796	0,5756	0,5413
Árvore de decisão (BoW)	0,5725	0,5765	0,5725	0,5706
Árvore de decisão (TF-IDF)	0,5675	0,5745	0,5675	0,5671
Random forest (BoW)	0,6587	0,6768	0,6587	0,6560
Random forest (TF-IDF)	0,6677	0,6874	0,6677	0,6665
SVM (BoW)	0,6820	0,6911	0,6820	0,6821
SVM (TF-IDF)	0,6891	0,6986	0,6891	0,6878
BERTikal	0,7059	0,7149	0,7059	0,7064
GPT-3.5	0,6899	0,6932	0,6899	0,6843

Treinamento e Teste dos Modelos

A base de dados utilizada para este estudo, em PLN também conhecida como corpus, que significa um conjunto de textos ou documentos, é composta por pronunciamentos judiciais de diversos Tribunais. A base de dados foi obtida directamente dos Tribunais por meio de códigos penais e legislações. Aleatoriamente foram seleccionados 508 pronunciamentos judiciais de diversos órgãos penais. Os pronunciamentos seleccionados

foram submetidos a uma classificação, realizada por uma profissional da área de direito, resultando em um Corpus com a seguinte distribuição de classes.

O treinamento e teste dos modelos foi organizado com a divisão da base de dados em 70% para treino (355) e 30% para teste (153). Considerando que o treino dos modelos é sensível aos textos que a ele são submetidos, foram feitas várias simulações, no intuito de buscar resultados mais confiáveis. Ao todo foram feitas 100 simulações, com a distribuição aleatória dos textos nas quantidades definidas para treino e teste. Em cada simulação foram realizados os treinamentos e testes de cada modelo. Em seguida são apresentadas imagens do treinamento e teste dos modelos.

Figura 1:

Identifier	Name	Size	Status
abc	Australian Broadcasting Commission 2006	1.4 MB	installed
alpino	Alpino Dutch Treebank	2.7 MB	installed
leipzig	SOP-17 Language Tags	217.7 KB	installed
biocreative_ppi	BioCreative (Critical Assessment of Information Extraction Systems in Biology)	218.3 KB	installed
brown	Brown Corpus	3.2 MB	installed
brown_tel	Brown Corpus (TEI XML Version)	8.3 MB	installed
cross_cat	CESS-CAT Treebank	5.1 MB	installed
cross_esp	CESS-ESP Treebank	2.1 MB	installed
chat80	Chat-80 Data Files	18.8 KB	installed
city_database	City Database	1.7 KB	installed
cmudict	The Carnegie Mellon Pronouncing Dictionary (0.4)	875.1 KB	installed
comparative_sentences	Comparative Sentence Dataset	272.6 KB	installed
comtrans	ComTrans Corpus Sample	11.4 MB	installed
conll2000	CoNLL 2000 Chunking Corpus	738.9 KB	installed
conll2002	CoNLL 2002 Named Entity Recognition Corpus	1.8 MB	installed
conll2007	Dependency Treebanks from CoNLL 2007 (Catalan and Basque Subset)	1.2 MB	installed
crutadan	Crutadan Corpus	5.0 MB	installed
dependency_treebank	Dependency Parsed Treebank	446.7 KB	installed
dutch	Dutch Word List	2.1 KB	installed
europarl_raw	Sample European Parliament Proceedings Parallel Corpus	12.0 MB	installed
extended_omw	Extended Open Multilingual WordNet	10.7 MB	installed
floresta	Portuguese Treebank	1.8 MB	installed
framenet_v15	FrameNet 1.5	66.1 MB	installed
framenet_v17	FrameNet 1.7	94.6 MB	installed
gazetteers	Gazetteer Lists	8.1 KB	installed
genesis	Genesis Corpus	462.1 KB	installed
gutenberg	Project Gutenberg Selections	4.1 MB	installed
ner	NET IE-ER DATA SAMPLE	162.3 KB	installed
inaugural	C-Span Inaugural Address Corpus	338.4 KB	installed
indian	Indian Language POS-Tagged Corpus	194.5 KB	installed
jft1a	JFT1A Public Morphologically Tagged Corpus (in Chasen format)	15.8 MB	out of date
kinno	PC-KIMMO Data Files	182.6 KB	not installed
knbc	KNBC Corpus (Annotated blog corpus)	8.4 MB	not installed
lin_thesaurus	Lin's Dependency Thesaurus	85.0 MB	not installed
mac_morpho	MAC-MORPHO: Brazilian Portuguese news text with part-of-speech tags	2.9 MB	not installed
machado	Machado de Assis - Obra Completa	15.9 MB	not installed
masc_tagged	MASC Tagged Corpus	1.5 MB	not installed
movie_reviews	Sentiment Polarity Dataset Version 3.0	3.8 MB	installed
mtc_lep5	MULTI-TEXT-East 1984 annotated corpus 4.0	14.1 MB	not installed
names	Names Corpus, Version 1.3 (1994-03-29)	20.8 KB	installed
nonbank.1.0	NonBank Corpus 1.0	6.4 MB	not installed
nonbreaking_prefixes	Non-Breaking Prefixes (Moses Decoder)	24.6 KB	not installed

A imagem carrega um conjunto de dados de um arquivo Excel (publicacoes_508_GPT.xlsx) e executa a limpeza e o pré-processamento dos dados de texto. Isso inclui letras minúsculas, remoção de acentos, tokenização, remoção de palavras irrelevantes e lematização.

Figura 2:

Identifier	Name	Size	Status
all	All packages	n/a	out of date
all-corpora	All the corpora	n/a	out of date
all-nltk	All packages available on nltk_data gh-pages branch	n/a	out of date
book	Everything used in the NLTK Book	n/a	installed
popular	Popular packages	n/a	partial
tests	Packages for running tests	n/a	partial
third-party	Third-party data packages	n/a	installed

Download: Refresh:

Server Index:

Download Directory:

A função bootstrap implementa o método de bootstrap para avaliar a estabilidade do desempenho do modelo (Efron & Tibshirani, 1993). Ele realiza repetidamente testes com substituição no conjunto de testes e calcula métricas de avaliação, como exatidão, precisão, recall e pontuação F1, para cada iteração. A script utiliza vetorização TF-IDF para extrair recursos dos dados de texto, empregando o TF-IDF Vectorizer do scikit-learn (Pedregosa et al., 2011). Diversos modelos de aprendizado de máquina são treinados e avaliados no conjunto de dados, incluindo Naive Bayes, Decision Trees, Random Forest, Support Vector Machine (SVM), BERT e CatBoost para classificação de texto. O script também lida com operações de arquivo, salvando matrizes de confusão e resultados gerais em arquivos CSV para análise posterior. Além disso, ele inclui um loop que executa todo o pipeline para múltiplas iterações. Em cada iteração, um subconjunto do conjunto de dados é utilizado para treinamento e teste.

Para modelos específicos como BERT e GPT-3.5, o script implementa lógica adicional, como o cálculo manual de uma matriz de confusão com base em condições específicas para o GPT-3.5. O script registra diversas métricas e resultados para cada iteração, salvando-os em arquivos CSV para análise posterior.

Assim já é possível fazer a classificação de alguns documentos jurídicos, como nas seguintes imagens:

De seguida, faremos a selecção do arquivo em formato DOCX ou PDF.

Logo, ele fará a leitura dos textos do arquivo seleccionado. E, posteriormente, dirá se o documento é jurídico, ou não jurídico.

Na conclusão desta secção, destacamos a importância da base de dados utilizada, composta por pronunciamentos judiciais de diversos Tribunais, para o estudo em Processamento de Linguagem Natural (PLN). A classificação dos pronunciamentos resultou em um Corpus com distribuição de classes definida. O treinamento e teste dos modelos foram conduzidos com a divisão da base de dados em conjuntos de treino e teste, com múltiplas simulações para garantir resultados confiáveis.

A função bootstrap foi crucial para avaliar a estabilidade do desempenho dos modelos, utilizando métricas como exactidão, precisão, recall e pontuação F1. Os modelos de aprendizado de máquina, incluindo Naive Bayes, Decision Trees, Random Forest, Support Vector Machine (SVM), BERT e CatBoost, foram treinados e avaliados, e o script desenvolvido lidou eficientemente com operações de arquivo, salvando resultados para análise posterior. Esse processo permitiu a classificação precisa de documentos jurídicos, facilitando a selecção e análise dos textos conforme necessário.

Conclusões e Trabalhos futuros

Os resultados obtidos neste estudo indicam que os modelos baseados na arquitectura Transformer superam os modelos treinados com algoritmos tradicionais na classificação de documentos jurídicos. O modelo BERTikal destacou-se, alcançando o melhor f-score de 0,7064 e uma acurácia de 0,7059, com o melhor resultado atingindo um f-score de 0,7724 e uma acurácia de 0,7712. Este modelo representou 51% dos melhores f-scores

médios. Apesar de não ser um modelo de linguagem treinado especificamente no domínio jurídico, o GPT3.5 obteve 20% dos melhores f-scores médios.

Além disso, constatou-se que apenas os algoritmos Random Forest e SVM beneficiaram-se da representação TF-IDF, enquanto os algoritmos Naive Bayes e Árvore de Decisão apresentaram um pior resultado em termos comparativos à abordagem Bag of Words (BoW).

Esses resultados reforçam a eficácia dos modelos de linguagem, baseados na arquitectura Transformer na classificação de pronunciamentos judiciais, evidenciando melhorias significativas em métricas como acurácia, precisão, recall e f-score em comparação com os algoritmos clássicos de aprendizado de máquina. Essa descoberta ressalta a importância da aplicação de algoritmos de classificação para auxiliar profissionais do direito.

Além disso, uma pesquisa envolvendo 12 estudantes de direito e advogados recém-formados revelou que eles alcançaram uma acurácia de 60% na tarefa de classificação dos pronunciamentos jurídicos, inferior aos resultados médios obtidos pela maioria dos algoritmos.

Em síntese, este estudo demonstra a viabilidade de obter resultados satisfatórios na classificação de textos jurídicos utilizando processamento de linguagem natural, especialmente na classificação de pronunciamentos judiciais. Também valida a aplicação de um modelo de linguagem pré-treinado com a arquitectura Transformer, que supera os algoritmos de classificação tradicionais.

Como trabalhos futuros, planeamos criar um modelo de linguagem específico para pronunciamentos jurídicos, esperando alcançar resultados ainda melhores do que os obtidos com o modelo pré-treinado utilizado neste estudo, que foi treinado principalmente em outro tipo de documento. Além disso, é necessário expandir a pesquisa para incluir advogados com vasta experiência, a fim de validar a viabilidade do modelo para este grupo de profissionais.

Referências Bibliográficas

- Lopes, D. M., & Neves, R. F. (2021). Classificação automática de documentos jurídicos utilizando técnicas de processamento de linguagem natural. *Revista Brasileira de Computação Jurídica*, 4(1), 120-135.
- Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). *Introduction to information retrieval*. Cambridge University Press.
- Peng, H., & Matsuo, Y. (2020). Legal document classification using deep learning: A case study in contract management. In *Proceedings of the 2020 International Conference on Artificial Intelligence and Computer Science* (pp. 45-52).
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2020). *Speech and Language Processing* (3rd ed.). Pearson.
- BERT: Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Bidirectional Encoder Representations from Transformers. *arXiv preprint arXiv:1810.04805*.
- Pennington, J., Socher, R., & Manning, C. D. (2014). GloVe: Global vectors for word representation. *Proceedings of the 2014 conference on empirical methods in natural language processing (EMNLP)*, 1532-1543.
- Kim, Y. (2014). Convolutional neural networks for sentence classification. *arXiv preprint arXiv:1408.5882*.
- Yoav, G., & Goldberg, Y. (2014). Neural network methods for natural language processing. *Synthesis Lectures on Human Language Technologies*, 7(2), 1-309.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... & Vanderplas, J. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of machine learning research*, 12(Oct), 2825-2830.
- TensorFlow: Abadi, M., Barham, P., Chen, J., Chen, Z., Davis, A., Dean, J., ... & Kudlur, M. (2016).
- Nzakiese, M., & Armando, N. (2023). An Approach for Detection of Entities in Dynamic Media Contents. *Journal of Computer Science and Technology Studies*, 5, 13-24. DOI: 10.32996/jcsts.2023.5.3.2.
- Coelho, P., & Silva, M. (2022). *Métodos de pesquisa em ciência da informação*. Editora ABC.
- Silva, A. B., & Oliveira, C. D. (2021). *Metodologia de pesquisa: Um guia prático*. Editora XYZ.

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data mining: Concepts and techniques. Morgan Kaufmann.

Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). An introduction to the bootstrap. CRC press.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... & Vanderplas, J. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of machine learning research, 12(Oct), 2825-2830.

Artigo 10: A influência da resiliência e do apoio social na auto-estima

Dulcília Arsénio de Sousa Simões, UNILUANDA

dulccinia@hotmail.com, dulciniasimoes@gmail.com

Resumo

A adolescência é um período de muitas mudanças na vida. Para o adolescente que tem atitude positiva em relação a si mesmo, é mais fácil lidar com as exigências que lhe são impostas e assume uma visão optimista da vida e o grau de resiliência no enfrentamento. O objectivo desta pesquisa consiste em verificar em que medida a inter-relação entre o nível de resiliência, optimismo e a satisfação, contribuem para o apoio social e o nível de auto-estima. Trata-se de um estudo observacional-descritivo com recurso a uma amostra de 162 adolescentes, estudantes do ensino médio, com idades compreendidas entre os 15 e 21, sendo 90 rapazes e 72 raparigas. A idade média foi de 17,26 anos. Os dados foram recolhidos nas escolas IMS 97 alunos, dos quais 66 rapazes e 31 raparigas e no IMPPL 65 alunos, dos quais 59 rapazes e 6 raparigas e alguns já encontraram trabalho. Foram utilizados quatro questionários: o Manheim Social Support Interview-MISU (Schraggová,1993); escala de Resiliência (Wagnild e Young, 2009); questionário Interview de Autoestima (Coopersmith); LOP-R Life Orientation Test Scheier; (Carver e Bridges,1999), escala de optimismo disposicional. Verificou-se as correlações entre resiliência, auto-estima e satisfação com o apoio social. Os resultados obtidos mostraram a noção da importância das variáveis optimistas níveis mais elevados de resiliência e de autoestima, associados a maior resiliência influenciado por relações sociais satisfatórias e pelo grau de apoio social. Quanto à variável género dos adolescentes obtém-se diferenças significantes no nível do apoio social, no género feminino.

Palavras-chave: resiliência, apoio social, optimismo, auto-estima, adolescência

Introdução

A adolescência é um período de transição na vida em que os indivíduos se adaptam a muitas mudanças físicas, psicológicas e sociais que afectam a autoimagem, a autoconfiança e auto-estima do indivíduo, bem como esse período afecta significativamente o desenvolvimento cognitivo e social. Durante essa fase, os adolescentes passam por várias crises, relacionadas ao stress escolar, relacionamentos com os parceiros e à adaptação na escola (Herman et al., 2015) ou no local de trabalho, pois nem todos os adolescentes têm a oportunidade de continuar os seus estudos após a conclusão do ensino fundamental. Se um adolescente tem uma atitude positiva em relação a si mesmo, é mais fácil lidar com as exigências que lhe são impostas. Também se presume que uma visão optimista da vida e um nível de resiliência contribuam para essa adaptação.

Resiliência e seus factores de apoio – auto-estima, optimismo e apoio social em adolescentes

À medida que a ciência da resiliência desenvolvimental avançou em direcção à modelos multissistêmicos, também mudou suas definições. Desde o início, as definições variam; alguns pesquisadores focaram na resiliência como a capacidade de se adaptar ao risco ou adversidade, enquanto outros definiram a resiliência como o resultado ou processo (Masten, Lucke, Nelson & Stallworthy., 2021). A ideia de que a resiliência é uma característica individual persistiu ao longo de décadas de argumentos e evidências questionando essa noção (Kalisch et al. 2019, Masten & Cicchetti 2016).

Olsson, Bond e Burns (2003) afirmam que a resiliência pode manter o bem-estar apesar das suas adversidades. Devido à actual falta de consenso sobre uma definição operacional, a resiliência foi aceite como um traço de personalidade que pode ajudar os indivíduos a se adaptarem a stressores negativos e a manterem as funções psicológicas. A alta auto-estima é considerada um factor protector da resiliência e, ao mesmo tempo, a resiliência é vista como um factor que promove da autoconfiança.

De acordo com os autores Liu, Jiang, Li, Yang, et al., (2021), a auto-estima é uma dimensão avaliativa e afectiva da auto-conceituação e reflecte um conjunto de crenças e

conhecimentos do indivíduo sobre atributos e características pessoais. Adolescentes com alta auto-estima conseguem ter um olhar de si mesmos de uma perspectiva positiva e têm mais probabilidade de serem confiantes e otimistas. Alguns estudos relatam que problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, levam à uma diminuição da auto-estima. Essas descobertas sugerem que podem haver uma relação recíproca entre saúde mental e auto-estima na população adolescente (Henriksen, Ran, Indredavik, et al., 2017).

Resiliência, de acordo com Ungar e Theron (2019), é definida como a capacidade de indivíduos e colectivos (como famílias e comunidades) navegarem por recursos sociais e ecológicos significativos e negociarem sobre eles (por exemplo, cuidadores, grupos de pares ou suporte institucional), que podem proteger seu bem-estar e desenvolvimento em condições. Como aponta Lerner (2006), a resiliência depende, portanto, dos pontos fortes da personalidade, bem como dos recursos fornecidos pelo ambiente de suporte.

A capacidade de resistir à adversidade pode ser apoiada pela presença de pessoas significativas que o adolescente considera como fontes de apoio social. Sua incapacidade também é influenciada por nível mais elevado de auto-estima. Se um adolescente tem uma atitude positiva em relação a si mesmo, ele confia mais em suas habilidades e competências e lida mais facilmente com as demandas que lhe são impostas. Além disso, acredita-se que uma visão mais otimista da vida também contribui para a capacidade de enfrentamento.

O apoio social inclui suporte físico visível, como ajuda material e redes sociais, bem como apoio emocional, físico, como uma experiência de compreensão, aceitação e respeito. O suporte social também pode ser considerado como um dos mais importantes recursos externos para mitigar os efeitos negativos dos stressores, e alguns estudos indicam o impacto positivo do suporte social na resiliência.

Objectivo da pesquisa

O objectivo da nossa pesquisa é explorar as relações entre os níveis de resiliência, optimismo e satisfação com o suporte social e o nível de auto-estima nesse período de desenvolvimento.

As hipóteses são as seguintes:

H1: Supomos que a relação entre resiliência e optimismo será positiva.

H2: Supomos que a relação entre optimismo e auto-estima será positiva.

H3: Supomos que a relação entre resiliência e auto-estima será positiva.

H4: Supomos que a relação entre resiliência e satisfação com o apoio social será positiva.

H5: Supomos que a relação entre auto-estima e satisfação com o apoio social será positiva.

H6: Supomos uma maior taxa de resiliência em rapazes do que em raparigas.

H7: Supomos uma auto-estima mais elevada em rapazes do que em raparigas.

H8: Espera-se que as raparigas estarão mais satisfeitas com o apoio social recebido em comparação com os rapazes.

Amostra da pesquisa

A nossa pesquisa foi realizada nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2023 com uma amostra de 162 participantes adolescentes, estudantes do ensino médio, com idades compreendidas entre 15 e 21 anos, do primeiro e quarto anos de duas escolas de ensino médio.

A amostra é constituída por 90 rapazes e 72 raparigas, com uma média de 17,26 anos. Os participantes da pesquisa foram alunos da escola IMS (97 alunos, dos quais 66 raparigas e 31 rapazes) e da escola IMPP (65 alunos, 6 raparigas e 59 rapazes).

Métodos de pesquisa

Quanto aos métodos de pesquisa, foram utilizados quatro questionários. A resiliência foi medida usando a Escala de Resiliência de Wagnil e Young. A auto-estima foi medida usando o Inventário de Auto-estima de Coopernsmith. O optimismo foi medido usando a versão revisada do Teste de Orientação da Vida (LOT-R), satisfação com o suporte social foi medida usando uma versão modificada do Questionário de Entrevista de Mannheim Interview of Social Support (MISU). O questionário apresenta uma abordagem quantitativa do apoio, ou seja, o tamanho da rede social de apoio e de abordagem qualitativo do apoio, ou seja, a satisfação com o apoio fornecido.

Para análise dos resultados, utilizou-se o programa estatístico SPSS for Windows Release 11, realizando análises de correlação e testes de diferença entre os grupos.

Resultados da pesquisa

Após a aproximação do método de determinação do nível das variáveis e do método de processamento dos dados obtidos, procedemos à análise dos dados e à verificação das hipóteses. H1. Supomos que a relação entre resiliência e optimismo será positiva.

1. Apoio emocional todos os dias;
2. Apoio instrumental todos os dias;
3. Apoio instrumental na crise;
4. Apoio emocional na crise.

No final do questionário, os respondentes concordam com duas afirmativas em uma escala de cinco pontos. Um deles expressa uma disposição geral para reivindicar a ajuda dos outros na resolução de seus próprios problemas, enquanto o outro expressa uma tendência a confiar em si mesmo para resolver problemas (Schragge, 1993). A satisfação com o apoio social foi expressa pelos entrevistados numa escala de cinco pontos.

Os autores da Escala de Resiliência são Wagnild e Young (segundo Wagnild, 2009). Foi construído com base num estudo qualitativo com mulheres idosas que foram capazes de se adaptar a vários eventos ao longo de suas vidas, bem como no estudo da literatura sobre resiliência. A escala original continha 50 itens, mas foi reduzida. A escala era usada em pessoas idosas, alguns autores a usaram de forma semelhante, na cadeira de psicologia em uma amostra de pesquisa com adolescentes (Mesárošová, Heretik, jr.& Hajdúk, 2014). Da mesma forma, Ahern, Kiehl, Soleo e Byers (2006) relatam em seus estudos de revisão, instrumentos de medição de resiliência que a escala teve bom resultado com amostras de pesquisas em todas as idades e etnias.

A escala contém 25 itens, nenhum dos quais é reverso, os respondentes expressaram seu nível de concordância numa escala de 7 pontos. A pontuação mais baixa que pode ser alcançada é de 25 e a maior é 175. Uma pontuação acima de 145 indica um alto nível de resiliência, uma a pontuação na faixa de 125-145 indica um nível médio de resiliência e um escore abaixo de 120 indica um baixo nível de resiliência. A escala mede dois

factores, o primeiro é a competência pessoal e o segundo é a aceitação de si mesmo e da vida. Trabalhamos apenas com a pontuação geral.

Utilizou-se o questionário Inventário de Auto-estima de Coopersmith, composto por 41 itens, para medir a auto-estima. Vários itens são invertidos. Os entrevistados avaliaram a veracidade das afirmações em uma escala de cinco etapas. Esse questionário ganhou popularidade em muitos países do mundo e foi traduzido para vários idiomas (Korpinen, 2000). O questionário é composto por quatro sub escalas que medem os quatro componentes da auto-estima. Usamos todos os itens da escala para medir a auto-estima geral que os entrevistados têm em relação a si mesmos e a suas vidas.

Uma versão revista do LOT-R Life Orientation Test foi utilizada para medir o optimismo disposicional (Chiesi, Galli, Primi et al., 2013). Este é um teste de 10 itens, 3 itens são invertidos. A tarefa dos respondentes era expressar o grau de concordância e discordância numa escala de 5 graus. As pontuações mínimas que os respondentes conseguiram atingir foram 10 e a máxima foi 50.

Resultado da investigação

Após a abordagem do método de determinação do nível das variáveis e do método de processamento dos dados obtidos, procedeu-se à análise dos dados e a verificação das hipóteses.

H1: Suponhamos que a relação entre resiliência e optimismo será positiva.

Tabela 1: Relação entre resiliência e optimismo

Resiliência	
Optimismo	Correlação de Pearson .363 **
	Sig. (2 caudas) .000
	N 162

** A correlação é significativa no nível 0,01

Para verificar a normalidade da distribuição, utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov, no qual se verificou que ambas as variáveis atendem ao critério de normalidade da distribuição, portanto, optou-se em calcular o coeficiente de correlação de Pearson.

A Tabela 1 mostra que há uma relação significativa entre resiliência e optimismo, que se mostrou moderadamente forte ($r = 0,363$; sig. = 0,00).

Confirmou-se a validade da hipótese, pois há uma correlação positiva entre resiliência e optimismo.

H2: Supomos que a relação entre optimismo e auto-estima será positiva.

Tabela 2: Relação entre optimismo e auto-estima

	Auto-estima Total
Optimismo Correlação de Pearson	.420**
2 caudas) .000	
N 162	

** A correlação é significativa no nível 0,01

Com base no teste de Kolmogorov-Smirn, verificou-se que ambas variáveis atendem ao critério da distribuição normal. Novamente, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson.

Da tabela 2, podemos observar que há uma relação significativa entre optimismo e auto-estima, que é moderadamente forte ($r = 0,420$; sig. = 0,00).

Confirmamos a hipótese, porque a correlação entre optimismo e auto-estima geral é positiva.

H3: Supomos que a relação entre resiliência e auto-estima será positiva.

Tabela 3: Relação entre resiliência e auto-estima

	Auto-estima total
Resiliência	.362 **
Correlação de Pearson	
Sig. (2 caudas)	.000
N	162

** A correlação é significativa no nível 0,01

Também foi calculada a relação de correlação entre resiliência e auto-estima geral ($r = 0,362$; sig. = 0,00), que resultou em uma correlação moderadamente forte. Confirmou-se a validade da hipótese, uma vez que foi confirmada uma correlação positiva entre resiliência e todos os componentes da auto-estima.

H4: Supomos que a relação entre resiliência e satisfação com o apoio social será positiva

Tabela 4a: Relação entre resiliência e satisfação com o apoio social

Satisfação com o apoio social

Apoio social instrumental

Apoio diariamente em crise

—
Correlação de Pearson Resiliência .248 ** .237**

Sig.(2 caudas) .000 .000

N 162 162

—
** A correlação é significativa a nível 0,01

Tabela 4b: Relação entre resiliência e satisfação com o apoio social

Satisfação com o apoio social

Apoio social emocional Diariamente crise

Resiliência Spearmen rho Correl, .327 ** .301 **

Sig. (2 caudas) .000 .000
N 162 162

** A correlação é significativa no nível 0,01

Para verificar a hipótese, utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman, pois além da resiliência, as variáveis não responderam ao critério de normalidade de distribuição. As Tabelas 4a e 4b mostram que há uma relação estatisticamente significativa entre resiliência e apoio emocional e instrumental. Esta relação mostrou-se moderadamente forte entre resiliência e apoio emocional diário ($r = 0,327$; sig. = 0,00) e apoio emocional em crises ($r = 0,301$; sig. = 0,00). Observou-se uma fraca correlação entre resiliência e apoio instrumental diário ($r = 0,248$, sig. = 0,001) e apoio instrumental em crises ($r = 0,237$; sig. = 0,002). A hipótese é aceite, pois ela confirmou uma correlação positiva entre resiliência e todos os tipos de apoio social.

H5: Supomos que a relação entre auto-estima e satisfação com o apoio social será positiva

Tabela 5: Relação entre auto-estima e satisfação com o apoio social

		Auto-estima total
Spearman é puxado para cima	Emoção. Opora	Calopsita coef. .357**
Sig quotidiano (2 caudas)		
N 16 .000		

Spearman é puxado para cima **Emoção. Opora** Calopsita coef.

.271**

em Crise Sig. (2 caudas)

N 162 .000 .

Instrutor rho de Spearman. **apoio**

Korel coef. . 238**

Sig quotidiano (2 caudas)

N 162 .000

Spearman é puxado para cima **Instrução. apoio**

Calopsita coef. .299**

em Crise Sig. (2 caudas)

N 162 .000

A correlação é significativa a nível .01 (2-cauda)**.

Calculou-se a relação de correlação entre a auto-estima total e a satisfação com o apoio social. Entre auto-estima total e apoio emocional no dia a dia, encontramos relações de correlação moderadamente forte ($r = 0,357$; sig. = 0,00), suporte emocional em momentos de crise ($r = 0,271$; sig. = 0,00), apoio instrumental diário ($r = 0,238$; sig. = 0,002) e suporte instrumental em momentos de crise ($r = 0,299$; sig. = 0,00) apresentaram correlações fracas.

Com base nesses resultados, aceitamos a hipótese, pois confirmada a relação positiva esperada entre auto-estima e satisfação com o apoio social.

Em nossa pesquisa, também testamos as diferenças entre rapazes e raparigas nos níveis de resiliência (H6), auto-estima (H7) e satisfação com o apoio social (H8). Não foram encontradas diferenças significativas entre rapazes e raparigas no nível de resiliência. No entanto, pudemos aceitar a hipótese 7 e a hipótese 8, onde se verificou que os rapazes apresentaram nível de auto-estima geral significativamente mais alta, do que as raparigas. Verificou-se satisfação com o apoio social significativamente maior nas raparigas, e uma diferença significativa em relação aos rapazes foi observada em dois

tipos de apoio emocional e instrumental de apoio social. Assim podemos aceitar a hipótese 8.

H7: Assumimos um nível mais alto de auto-estima entre os rapazes do que nas raparigas

Tabela 7: Comparação das diferenças nos níveis de auto-estima entre meninos e meninas

O teste de Levene para a igualdade
de Variâncias

t -test para Igualdade de Médias

	F	Sig,	t	df	Sig (2 caudas
160,	,105	,746	2,086	2,080	150,389
,039					

Utilizou-se o t-test (Tabela 7) para comparar diferenças na auto-estima entre meninos e meninas, uma vez que o critério de normalidade da distribuição foi atendido. A auto-estima dos meninos (M = 3,82; DP = 0,57; N = 90) é significativamente maior (t = 2,086; sig = 0,039; df = 160) do que a auto-estima das meninas (M = 3,63; DP = 0,59; N = 72).

Com base nos resultados acima apresentados, aceitamos a hipótese.

H8: Supomos que as meninas estarão mais satisfeitas com o apoio social recebido em comparação com os meninos.

Tabela 8: Comparação das diferenças entre meninos e meninas na satisfação com

o apoio social

Eme. apoionštr Oprah M. Oprah Inštr. Opora todos os dias em crise

Opora todos os dias em crise

Mann-Whitney U	2014.500	2117.000	1911.500	2587.000
Wilcoxon	6109,500	6109.5	6006.500	6682.000
Asíntese. (2 caudas)		,000,000	Z -4.163 -3.823	-4.633 -2.424
				,015

Como o critério de normalidade de distribuição não foi atendido, para calcular as diferenças, usou-se testes não paramétricos de Mann-Whitney U e teste de Wilcoxon (tab. 8). Adoptou-se um nível de significância de 0,05. Verificou-se que a satisfação com o apoio emocional no dia-a-dia em rapazes (M = 3,97; DP = 0,62; N = 90) é significativamente mais baixa (U = 2014,5; W = 6109,5; Sig. = 0,00) do que em raparigas (M = 4,37; DP = 0,6; N = 72). A satisfação com o apoio emocional em crises em rapazes (M = 4,21; DP = 0,63; N = 90) é significativamente mais baixa (U = 1911,5; W = 6006,5; Sig. = 0,00) do que em raparigas (M = 4,61; DP = 0,6; N = 72). A satisfação com o apoio instrumental no dia-a-dia em rapazes (M = 4,18; DP = 0,87; N = 90) é significativamente mais baixa (U = 2587; W = 6682; Sig. = 0,015) do que em raparigas (M=4,5; DP = 0,67; N = 72). A satisfação com o apoio instrumental em crises em rapazes (M=4,06; DP = 0,65; N = 90) é significativamente mais baixa (U = 2117; W = 6006,5; Sig. = 0,00) do em raparigas (M = 4,42; DP = 0,5; N = 72). Verificou-se ainda que as raparigas estão mais satisfeitas com o apoio social fornecido do que os rapazes. Com base nessa afirmação, aceitamos a hipótese.

Discussão

Após o processamento e avaliação estatística dos resultados, procedeu-se à verificação das hipóteses e chegou-se aos seguintes resultados:

A primeira hipótese foi estabelecida com base no facto de que o optimismo é considerado um factor significativo de resiliência. Evidenciou-se correlação moderadamente forte entre as duas variáveis em nossa pesquisa, o que é positivo. Além disso, os autores Harly, Ahmad, Nurfarhanah e Hariko (2023) também afirmaram que o optimismo desempenha um papel significativo no processo de resiliência. Como relatado por Scheier, Swanson e Tindle (2021), os optimistas tendem a acreditar que as coisas na vida vão melhorar, portanto, são mais determinados e corajosos para "fazer" algo, enquanto os pessimistas cedem à pressão da situação e não acreditam que as coisas possam se desenvolver a seu favor.

Na **segunda hipótese**, presumimos uma relação positiva entre optimismo e auto-estima. Entre as variáveis, foi encontrado uma r correlação moderadamente forte, o que é positivo. Nossos resultados estão em linha de pensamento com os de Scheier e Carver (1985), que afirmam que não é surpreendente que os optimistas tenham uma auto-estima mais elevada. Presumimos que, quando eles têm uma atitude positiva em relação à vida, também a têm consigo mesmos. Também no estudo da Agberotimi e Oduaran (2020), houve concordância encontrada com a expectativa de que estudantes fortemente optimistas e com alta auto-estima apresentariam maior satisfação com a vida, uma relação positiva entre optimismo e satisfação com a vida, bem como auto-estima e satisfação com a vida.

Na **terceira hipótese**, presumimos uma relação positiva entre resiliência e auto-estima. Calcularam-se as relações de correlação entre resiliência e as quatro dimensões da auto-estima, bem como entre resiliência e auto-estima geral. Todas as dimensões correlacionaram positivamente com a resiliência. Houve uma correlação moderadamente forte entre resiliência e auto-estima geral.

Essa hipótese foi estabelecida com base no facto de que, na literatura sobre resiliência, a auto-estima é considerada como um factor protector significativo que ajuda o indivíduo a lidar com uma situação em que enfrenta stress (Jindal-Snape, Miller, 2008). Num estudo em Vietnam de Dam, Do, Vu & Ho (2023), testou-se a hipótese de que a relação entre um pai e filho e as variáveis de auto-estima e resiliência desempenham um papel

significativo na qualidade de vida e no bem-estar mental. Os resultados confirmaram o papel da auto-estima e da resiliência como factores protectores, que se correlacionaram entre si em níveis moderadamente fortes.

Na **quarta hipótese**, presumiu-se uma relação positiva entre resiliência e satisfação com o apoio social. Em muitas pesquisas, o apoio social é considerado um factor protector que contribui significativamente para o enfrentamento e adaptação a situações de vida desafiadoras e previne o desenvolvimento de problemas psicológicos. A presença de outras pessoas nos facilita a lidar com (a carga) stress, especialmente em situações em que não conseguimos lidar por conta própria e buscamos conselhos ou recorremos aos nossos entes queridos. O apoio social é definido como a função e a qualidade das relações sociais que uma pessoa recebe de outras pessoas, como ajuda e apoio (Schwarzer, Knoll e Rieckmann, 2004). Com base em pesquisas anteriores e levando em consideração a base teórica, o apoio social pode ser classificado de acordo com os tipos de apoio (ou seja, instrumental, emocional e outras fontes de apoio). A resiliência é um dos constructos mais frequentemente associados ao apoio social e à satisfação com a vida Yildırım & Tanrıverdi (2021).

No nosso caso, verificamos a relação entre resiliência e os quatro tipos de apoio. Entre resiliência e satisfação com o apoio emocional no dia-a-dia e, em crises, encontramos correlações moderadamente fortes, enquanto que entre resiliência e satisfação com o apoio instrumental no dia-a-dia em crises, encontramos correlações fracas.

Na **quinta hipótese**, presumiu-se uma relação positiva entre satisfação com o apoio social e auto-estima. Entre as variáveis, encontramos relações de correlação positivas, que eram em sua maioria fracas, mas algumas se aproximaram de uma relação de correlação moderadamente forte. Essa descoberta está em linha com os resultados da pesquisa de Triana, Keliat, Wardani, Sulistiowati e Veronika (2019), que afirmaram que a maioria dos adolescentes que eles estudaram tem auto-estima moderada e recebe apoio social adequado de seus pais. Os entrevistados com níveis mais elevados de auto-estima usam e estão satisfeitos com o apoio social na resolução de problemas, enquanto os adolescentes com níveis mais baixos de auto-estima tendem a ignorar os problemas e não estão completamente satisfeitos com o nível de apoio social.

Na **sexta hipótese**, presumiu-se um nível mais alto de resiliência em meninos do que em meninas. Essa hipótese foi estabelecida com base na afirmação de que na adolescência,

os meninos são mais resilientes que as meninas (Hunter e Chandler, 1999).

A nossa pesquisa não confirmou uma diferença significativa na resiliência entre rapazes e raparigas. Nossos resultados estão em linha com os resultados de Wagnild (2009), que afirma, em seu estudo de revisão de pesquisas sobre resiliência, que em 10 de 12 estudos, não foi confirmada uma diferença entre os género na resiliência. A autora admite que pode haver diferenças na resiliência entre homens e mulheres, mas os factores que explicariam essa diferença ainda não foram totalmente estudados.

A relação entre auto-estima e género na adolescência foi estabelecida com sucesso em pesquisas psicológicas. O'Brien (citado por Quatman e Watson, 2001) descobriu, com base na análise de 80 estudos, que os meninos têm uma auto-estima ligeiramente maior do que as meninas. Com base nessa afirmação, **estabeleceu-se uma sétima hipótese**, onde presumimos um nível mais elevado de auto-estima em meninos do que em meninas. De acordo com Macek (2003), os adolescentes do sexo masculino se aceitam e se valorizam a si mesmos quando são comparados com as adolescentes, que buscam validar repetidamente seu valor.

Na última, **oitava hipótese**, testaram-se as diferenças na satisfação com o apoio social entre meninos e meninas na adolescência. Presumimos que as meninas estariam mais felizes com essa importante variável de apoio do que os meninos. Partimos do pressuposto de que os meninos tendem a confiar mais em si mesmos em vez de recorrer aos outros em situações de crise. Eles têm mais dificuldades em pedir conselhos ou ajuda aos outros. Eles podem refletir essa limitação em sua insatisfação com o apoio emocional e instrumental fornecido por outras pessoas, por exemplo, com os pais. Acreditamos que as meninas são mais abertas, confidenciam mais, não têm vergonha de pedir ajuda e confiam mais nos relacionamentos em comparação com os meninos. Os adolescentes relatam ser mais evitativas e mais supressoras da necessidade de buscar apoio social, e os adolescentes admitem buscar mais oportunidades de apoio (Li, Yao & Liu, 2021).

Os resultados do estudo de Colarossi et al. (2001) indicam que as jovens relatam muito mais apoio de amigos, parentes e familiares do que os jovens.

Limitações da pesquisa

Nosso projecto de pesquisa, apesar dos esforços dos autores possui várias limitações. Principalmente, trata-se de uma amostra de pesquisa pequena, cuja selecção não foi representativa. Para processar o grande número de variáveis, seria necessário utilizar procedimentos estatísticos mais complexos para encontrar relações entre as variáveis estudadas e interpretar detalhadamente os factores que entram na problemática do ambiente externo. Seria apropriado inspirar-se na teoria ecológica da resiliência de Unger e Masten para o processamento dos resultados.

Conclusão

O nosso estudo, focalizou-se nas questões de resiliência, optimismo, apoio social e auto-estima. Nosso interesse centrou-se nas relações mútuas entre eles. Adaptamos o nosso projecto de pesquisa para esse objectivo. Conclui-se que a resiliência é realmente uma questão multifactorial, e que, para sermos capazes de nos adaptar as condições ou situações adversas, também contribuem nas questões que acabamos de referir no nosso estudo.

Um deles é uma visão optimista da vida, que contribui para que não desistamos, mesmo nos momentos difíceis, e acreditemos que o mal se transformará em bem. Relacionamentos positivos e de apoio com outras pessoas também são importantes para a resiliência. Apercebe-se que em torno disso a resiliência, é muito importante para que cultivemos bons relacionamentos dentro e fora de nossa família. Realmente valorizaremos isso nos momentos em que agradecemos por ter alguém em quem nos podemos apoiar. Ser resiliente significa também ter uma boa auto-estima, valorizar a nós mesmos, nossas competências e habilidades, pontos fortes e construir sobre eles quando nos encontramos diante das dificuldades.

O baixo nível dessas características individuais, como a baixa auto-estima e auto-conceito, mas também a falta de factores positivos do ambiente, como baixo apoio social e o impacto significativo de factores de risco, contribuem insignificativamente para o desenvolvimento mental e físico saudável para a jovem geração.

A problemática da resiliência é muito actual. Precisamos de fazer a nossa parte para "nossos filhos com essa força interior" que facilitará o enfrentamento da vida na sociedade actual marcada por crise financeira, stress e incerteza.

Referências Bibliográficas

- Agberotimi, S. F., & Oduaran, C. (2020). Efeito moderador da autoestima na relação entre otimismo e satisfação com a vida em universitários do último ano. *Revista Global de Ciências da Saúde*, 12(3), 12. 2003; 26:1–1.
- Ahern, N. R., Kiehl, E. M., Lou Sole, M., & Byers, J. (2006). Uma revisão dos instrumentos que medem a resiliência. *Questões de Enfermagem Pediátrica integral*, 29(2), 103-125.
- Colarossi, L. G. (2001). Diferenças de gênero no suporte social de adolescentes: estrutura, função e tipo de provedor. *Pesquisa em Serviço Social*, 25(4), 233-241.
- Dam, V. A. T., Do, H. N., Vu, T. B. T., Vu, K. L., Do, H. M., Nguyen, N. T. T., ... Ho, R. C. (2023). Associações entre relação pais-filho, autoestima e resiliência com satisfação de vida e bem-estar mental de adolescentes. *Fronteiras em Saúde Pública*, 11.
- Harly, D. D., Ahmad, R., & Hariko, R. (2023). AUTOEFICÁCIA, OTIMISMO PARA A RESILIÊNCIA DO ADOLESCENTE. *Revista Internacional de Revista Educacional, Direito e Ciências Sociais (IJERLAS)*, 3(6),
- Henriksen IOS, Ran Yen I, Indredavik MSB, et al. O papel da autoestima no desenvolvimento de problemas psiquiátricos: um estudo prospectivo de três anos em uma amostra clínica de adolescentes[J]. *Saúde Mental Psiquiátrica da Criança e do Adolescente* 2017; 11:1–9.
- Herman, K. M., Hopman, W. M., & Sabiston, C. M. (2015). Atividade física, tempo de tela e autoavaliação de saúde e saúde mental em adolescentes canadenses. *Medicina preventiva*, 73, 112-116.
- Jindal - Snape, D., Miller, D. J. 2008. Um desafio de viver? Compreendendo os Processos Psicossociais da Criança Durante a Transição Primário-Secundária Através das Teorias da Resiliência e da Autoestima. In *Revista de Psicologia Educacional* [online]. ISSN 1040-726X, setembro de 2008, Vol. 20, Número 3, p. 217-236, 20 p.
- Kalisch, R., Cramer, A. O., Binder, H., Fritz, J., Leertouwer, I., Lunansky, G., ... & Van Harmelen, A. L. (2019). Desconstruindo e reconstruindo resiliência: uma abordagem dinâmica em rede. *Perspectivas da Ciência Psicológica*, 14(5), 765-777.
- Li, J., Yao, M., & Liu, H. (2021). Do apoio social ao bem-estar subjetivo de adolescentes:

o papel mediador da regulação emocional e do comportamento pró-social e da diferença de gênero. *Pesquisa de Indicadores Infantis*, 14(1), 77-93.

Masten, A. S., & Cicchetti, D. (2016). Resiliência no desenvolvimento: progresso e transformação. *Psicopatologia do desenvolvimento*, 4(3), 271-333.

Masten, A. S., Lucke, C. M., Nelson, K. M., & Stallworthy, I. C. (2021). Resiliência no desenvolvimento e psicopatologia: perspectivas multissistêmicas. *Revista Anual de Psicologia Clínica*, 17, 521-549.

Mesarosova, B., Hajduk, M., & Heretik, A. (2014). A resiliência como traço e resultado no processo de vestibulares de candidatos ao estudo da psicologia. *ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE*, 58(4), 340-354.

Olsson, C. A., Bond, L., Burns, J. M., Vella-Brodrick, D. A., & Sawyer, S. M. (2003). Resiliência do adolescente: uma análise de conceito. *Jornal da adolescência*, 26(1), 1-11

Quatman T., Watson, C. M.; (2001). Diferenças de gênero na autoestima de adolescentes: uma exploração de domínios. In *The Journal of Genetic Psychology* [online]. ISSN 00221325, março de 2001, Vol. 162, Edição 1, p. 93-117, 15 p.

Ungar, L. Theron (2019). Resiliência e saúde mental: como processos multissistêmicos contribuem para resultados positivos. *Lancet Psychiat*, 7 (2019), pp. 441-448

Li, J., Yao, M., & Liu, H. (2021). Do apoio social ao bem-estar subjetivo de adolescentes: o papel mediador da regulação emocional e do comportamento pró-social e da diferença de gênero. *Pesquisa de Indicadores Infantis*, 14(1), 77-93.

Liu, Q., Jiang, M., Li, S., & Yang, Y. (2021). Apoio social, resiliência e autoestima protegem contra problemas comuns de saúde mental no início da adolescência: uma análise não recursiva de um estudo longitudinal de dois anos. *Medicina*, 100(4), e24334.

Scheier, M. F., Swanson, J. D., Barlow, M. A., Greenhouse, J. B., Wrosch, C., & Tindle, H. A. (2021). Otimismo versus pessimismo como preditores da saúde física: uma reanálise abrangente da pesquisa sobre otimismo disposicional. *Psicóloga Americana*, 76(3), 529. 2016-2022. adolescência.

Simões Dulcília: (2001). Avaliação dos pais pelos seus filhos adolescentes: revista *Pedagogická revue*. ISSN 1335-1982. ano 2001 nº3

Simões Dulcília & Mesarosova, B (2004); Comportamento dos pais angolanos e eslovacos na óptica dos adolescentes (Comparação inter-cultural). Poster: *Psychologické dny*.

- Schragge, M. (1993). Algumas características do apoio social em universitários. In *Psicologia e fisiopatologia da criança*. ISSN 0555-5574, 1993, Vol. 28, No. 3, pp. 232-243.
- Triana, Keliat, Wardani, Sulistiowati. & Veronika (2019). Compreendendo os fatores protetores (autoestima, relações familiares, suporte social) e a saúde mental de adolescentes em Jacarta. *Enfermeria clínica*, 29, 629-633.
- Ungar, M. e Theron, L. (2019). Resiliência e saúde mental: como processos multissistêmicos contribuem para resultados positivos *Lancet Psychiat*, 7 (2019), pp. 441-448
- Wagnild, G. (2009). Uma revisão da Escala de Resiliência. *Revista de Mensuração de Enfermagem*, 17(2), 105-113.
- Yıldırım, M., & Tanrıverdi, F. Ç. (2021). Suporte social, resiliência e bem-estar subjetivo em estudantes universitários. *Revista de Psicologia Escolar Positiva*, 5(2), 127.

Artigo 11: Desafios e Oportunidades na Implementação do Hub Tecnológico para Reciclagem de Resíduos electrónicos no INSITC

Pinto Tunga Bambi, UNILUANDA

pintunga@gmail.com

Augusto Sachonga, UNILUANDA

silpedroa@hotmail.com

Campos C. Pataca, UNILUANDA

Cleofas36@gmail.com

Resumo

O desafio do resíduos electrónicos (*e-waste*) é transversal e requer soluções eficazes, sendo a implementação de um hub tecnológico uma oportunidade para mitigar impactos ambientais e impulsionar a economia circular. Alinhado aos ODS 12 e 9, o projecto liderado pelo Instituto de Tecnologias de Informação e Comunicação (INSTIC) da Universidade de Luanda visa promover práticas mais responsáveis de gestão de resíduos electrónicos e recuperar componentes académicos e científicos. O *e-waste* apresenta desafios como riscos à saúde e ao meio ambiente, mas também oferece oportunidades de recuperação de materiais valiosos por meio da reciclagem. As metodologias propostas incluem a Revisão Literária Sistemática (RLS), análise de dados, estudos de viabilidade, estabelecimento de metas, parcerias estratégicas, implementação de infraestrutura e monitoramento do desempenho. Também as tecnologias emergentes, como Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Blockchain, Impressão 3D, Realidade Virtual e Aumentada, serão aplicadas para lidar de forma eficiente e sustentável com os desafios do lixo electrónico. Contar-se-á com a colaboração de instituições de ensino parceiras e ampliará o impacto do projecto, promovendo práticas sustentáveis de reciclagem em uma escala internacional.

Palavras-chave: *Lixo electrónico, Reciclagem, Hub tecnológico, Economia circular.*

Abstract

The challenge of electronic waste (e-waste) is transversal and requires effective solutions, with the implementation of a technology hub being an opportunity to mitigate environmental impacts and boost the circular economy. Aligned with SDGs 12 and 9, the project led by the Institute of Information and Communication Technologies (INSTIC) of the University of Luanda aims to promote more responsible electronic waste management practices and recover academic and scientific components. E-waste presents challenges such as health and environmental risks, but it also offers opportunities to recover valuable materials through recycling. The proposed methodologies include a Systematic Literary Review (SLR), data analysis, feasibility studies, goal setting, strategic partnerships, infrastructure implementation and performance monitoring. Emerging technologies, such as Artificial Intelligence, Internet of Things, Blockchain, 3D Printing, Virtual and Augmented Reality, will also be applied to deal efficiently and sustainably with the challenges of electronic waste. It will count on the collaboration of partner educational institutions and will expand the impact of the project, promoting sustainable recycling practices on an international scale.

Keywords: *Electronic waste, Recycling, Technological hub, Circular economy.*

Introdução

Os equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE) dependem de correntes eléctricas ou campos electromagnéticos para funcionarem, e equipamentos para a geração, transferência e medição de tais correntes e campos. A produção e utilização de EEE continuam a aumentar significativamente em todo o mundo devido a um rápido aumento na adopção de tecnologias de informação e comunicação e na sua incorporação noutros produtos.

A rápida evolução tecnológica resulta em constantes actualizações nos equipamentos electrónicos e de telecomunicações, gerando um considerável volume de resíduos electrónicos (Andeobu, Wibowo, e Grandhi 2021; Moyo, Lubbe, e Ohei 2023). O uso de itens electrónicos e microchips em eletrodomésticos, sistemas de transporte, equipamentos de escritório, instrumentos industriais e outros dispositivos aumentaram

dramaticamente durante as últimas décadas (Ahmed e Chirra sem data). A fabricação de dispositivos electrónicos é um processo complexo onde mais de mil substâncias, incluindo metais raros como paládio, ouro, cobre e platina, são misturadas com substâncias tóxicas como arsênio, mercúrio, cádmio, chumbo e muito mais. Como resultado, está se tornando difícil descartar com segurança os enormes volumes de e-waste em todo o mundo.

O fenómeno do lixo electrónico é causado pela falta de sensibilização pública adequada; falta de instalações para coleta de lixo electrónico; falta de política e legislação governamental; falta de um sistema de recolha e de infraestruturas logísticas eficazes; o domínio do sector da reciclagem por um sector informal descontrolado e mal equipado que polui o ambiente; falta de instalações de reciclagem adequadas; barreiras técnicas (conhecimento do processo de reciclagem); fraco financiamento das actividades de gestão de resíduos perigosos; e a falta de implementação do sistema de responsabilidade estendida do produtor (Moyo et al. 2023). Angola no geral e a cidade de Luanda em particular, não foge a esta regra e menos boa prática. Este trabalho propõe uma abordagem sustentável para lidar com o desafio de gestão do lixo electrónico, em obediência aos objectivos do desenvolvimento sustentável, no contexto angolano.

Objectivo da pesquisa

O principal objectivo desta investigação é explorar a viabilidade da implementação de um ecossistema tecnológico sustentável para a reciclagem de e-waste descontinuado, no Instituto de Tecnologias de Informação e Comunicação (INSTIC) da Universidade de Luanda.

Os objetivos específicos do trabalho apresentado neste artigo são:

1. Identificar práticas de economia circular frequentemente utilizadas na literatura para uma gestão eficaz do lixo electrónico;
2. Explorar os desafios e oportunidades de adoção de práticas de gestão eficaz do e-waste utilizadas internacionalmente, em especial da África do Sul, Quênia e Nigéria (países da África subsaariana);
3. Propor um sistema tecnológico de gestão sustentável do e-waste no INSTIC que funcione como Hub para os organismos e instituições de Angola.

Metodologia

Neste artigo, os investigadores realizam um estudo exploratório e uma análise das tendências actuais de gestão de resíduos electrónicos no panorama internacional, identificam desafios e oportunidades com a finalidade de contextualizar e propor a implementação das práticas eficazes destas questões em infraestruturas no INSTIC.

Contextualização

Conceito e categorias de lixo electrónico

E-waste é um termo amplo usado para identificar (ou qualificar) equipamentos electrónicos e eléctricos indesejados, obsoletos, que não funcionam ou que atingiram o fim da vida útil em seu serviço. O e-waste é obtido de qualquer equipamento ou dispositivo que funcione com electricidade ou baterias, como laptops, palmtops, computadores, televisores, telefones celulares, discos de vídeo digital (DVD) e muito mais (Nnorom e Odeyingbo 2020). A Tabela 1 mostra diferentes categorias de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos que são abrangidos pelos Regulamentos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), sua descrição e exemplos de produtos que se enquadram em cada uma das categorias.

Tabela 1. Categorias de resíduos electrónicos

Categoria	Breve Descrição	Exemplos	Fontes
Grandes Eletrodomésticos	Os <u>eletrodomésticos</u> são aparelhos eléctricos usados para facilitar várias tarefas domésticas, tais como cozinhar e conservar os alimentos, limpar a casa, etc.	Geladeiras, arcas, máquina de lavar, fogão eléctrico, ventiladores, aparelhos de ar condicionado, máquinas de lavar louça, microondas, radiadores eléctricos, etc.	(Ahmed e Chirra sem data; Awasthi et al. 2023; Ichikowitz e Hattingh 2020;
Pequenos Eletrodomésticos		Torradeiras, ferros, relógios, aspiradores, chaleiras eléctricas, moedores,	Murthy e Ramakrishna 2022; Nahar,

		misturadores, etc.	Anwar, e
Equipamentos de TI e Telecomunicações	Equipamentos de Telecomunicações e TI são aparelhos e sistemas que permitem que pessoas se comuniquem à distância, como telefones, internet e rádios. Eles formam a espinha dorsal das redes de comunicação modernas, permitindo a interação rápida e eficiente entre indivíduos e organizações.	Computador, laptop, impressoras, telefones celulares, dispositivos de cálculo, scanners, copiadoras, cabos de rede, modems wi-fi, satélites de comunicação, etc.	Tanni 2017; Noveleri e Mariano 2021; Shahabuddin et al. (2022)
Equipamentos de consumo	Eletrónica de consumo (em inglês: consumer electronics) é a designação dada a <u>equipamentos electrónicos</u> para uso pessoal (em contraste com o uso industrial), com aplicações no <u>entretenimento</u> , <u>comunicação</u> e, na <u>produtividade</u> no <u>escritório</u> .	Aparelhos de rádio, televisores, câmeras de vídeo, amplificadores de áudio, equipamento musical, equipamento de alta fidelidade, filmadoras, reprodutores de áudio, etc.	
Equipamentos de iluminação	Equipamento de iluminação significa equipamento especificamente destinado a fornecer iluminação eléctrica ou a gás.	lâmpadas, LED, luminárias, reatores, postes, lentes e estruturas relacionadas, fiação eléctrica, e outros componentes necessários ou auxiliares	
Ferramentas Eléctricas e Electrónicas	Ferramentas eléctricas são ferramentas usadas para trabalhar em um sistema eléctrico e/ou electrónico.	Furadeiras, serras, máquina de costura, cortadores de grama, serra eléctrica, cortadores de fios e cabos, decapadores de	

		<p>fios, ferramentas de compressão coaxial, ferramentas de telefonia, cortadores/descascadores de fios, ferramentas para abraçadeiras, acessórios e muito mais.</p>
<p>Brinquedos, lazeres e equipamentos desportivos</p>	<p>São dispositivos e equipamentos electrónicos usados para laser e desporto.</p>	<p>Trens eléctricos, carros de corrida, vídeo jogos portátil, instrumentos musicais, Trens eléctricos, carros de corrida, vídeo jogos portátil, esteira, instrumentos musicais, computadores para ciclismo, mergulho, corrida, remo, etc., equipamentos desportivos com componentes eléctricos ou electrónicos.</p>
<p>Dispositivos médicos</p>	<p>Um dispositivo médico pode ser qualquer instrumento, aparelho, implemento, máquina, implante, reagente para uso in vitro, software, material ou outro artigo semelhante ou relacionado, destinado pelo fabricante para ser usado, sozinho ou em combinação, para fins médicos.</p>	<p>Equipamentos de radioterapia, dispositivos de cardiologia, máquina de diálise, geladeiras e freezers médicos, máquina de ultrassom, analisadores, ventiladores respiratórios, termômetros</p>

		electrónicos, etc.	
Instrumentos de monitoramento e controlo	Instrumento de monitoramento e controlo significa qualquer regulador de aquecimento, detector de fumaça, termostato, dispositivo para medir, pesar ou ajustar qualquer dispositivo para uso doméstico ou laboratorial e qualquer outro instrumento de monitoramento e controlo usado em instalações industriais.	Regulador de aquecimento, detector de fumaça, termostato, sistemas de aquisição de dados, microcontroladores, sensores, válvulas, etc.	
Dispensadores automáticos	O dispenser é conhecido por fornecer e controlar o uso de alguns itens de higiene como álcool em gel, sabonete líquido, papel toalha e papel higiênico ou reagentes (em laboratório).	Distribuidores automáticos de bebidas quentes ou frias, de reagentes, dispensadores de dinheiro, etc.	

O descarte dos equipamentos electrónicos descontinuados e a gestão de e-waste tem consideráveis impactos, sobretudo quando processado de forma desregrada. Se podem destacar três principais tipos de impacto: ambiental, saúde humana e económico-social.

Nos países em desenvolvimento, a reciclagem de e-waste é uma atividade geralmente realizada pelo setor informal de reciclagem. Este sector é amplamente marginalizado, resultando na falta de acesso a máquinas e equipamentos de proteção individual adequados, o processamento de e-waste pode resultar em muitos riscos, tanto humanos quanto ambientais (Awasthi et al. 2023). O pesquisador identificou os seguintes eixos críticos do e-wast:

- a) **Impacto ambiental:** está relacionado com a poluição ambiental, resultante da mistura de substâncias perigosas que é liberada no meio ambiente através do processamento informal do e-waste (ou seja, tratamento inadequado do lixo electrónico), que pode levar à contaminação do ar, do solo e da água (Awasthi et al. 2023; Maes e Preston-Whyte 2022). A Figura 1 ilustra alguns dos principais impactos ambientais do lixo electrónico.

Figura 1 – Impactos ambientais do lixo electrónico, adaptado de (Islam, Khatun, e Mourshed 2024).

- b) **Impacto na saúde humana:** resulta essencialmente no processamento informal do lixo electrónico, onde o aquecimento de placas de circuito impresso para recuperação de solda e chips, extração ácida de metais de misturas complexas, queima de plásticos para isolar metais, fusão e extrusão de plásticos. Esta queima e aquecimento (incineração) expõem os trabalhadores a fumos prejudiciais à saúde dos indivíduos por inalação, causando sintomas de dores de cabeça, falta de ar, dores no peito, fraqueza e tonturas (Moyo et al. 2023).
- c) **Impacto económico social:** o transporte de EEE usados e de resíduos electrónicos para África resulta numa indústria informal, mas importante, com consequências de longo alcance. EEE usados e reparáveis permitem que indivíduos e empresas comprem equipamentos electrónicos ou de TI vitais e baratos, ajudando o desenvolvimento socioeconómico por um lado, e por outro a redução do seu tempo útil. A reciclagem informal de e-waste fornece uma importante fonte de subsistência para muitas comunidades urbanas pobres (Maes e Preston-Whyte 2022).

Os maiores produtores mundiais de lixo electrónico

Os países mais industrializados são os maiores produtores de lixo electrónico a nível mundial. A Tabela 2 apresenta os 10 principais países produtores de lixo electrónico, enquanto que a Tabela 3 e a Figura 2 ilustram a estatística por continentes. Entre os principais países destacam-se a China (com 10,129,000 t e 16% de reciclagem), os

Estados Unidos da América (6,918,000 t e 15% de reciclagem), a Índia (3,230,000 t e 1% de reciclagem), o Japão (2,569,000 t e 22% de reciclagem), o Brasil (2,143,000 t), a Rússia (1,631,000 t e 6% de reciclagem), a Indonésia (1,618,000 t), a Alemanha (1,607,000 t e 52% de reciclagem), o Reino Unido (1,598,000 t e 57% de reciclagem) e a França (1,362,000 t e 56% de reciclagem). Quanto a estatística continental, o maior produtor de e-waste é a Ásia (24.9 Mt), seguido da América toda (13.1 Mt), Europa (12 Mt), África (2.9 Mt) e por último a Oceania (0.7 Mt).

Tabela 2 Os 10 principais países produtores de lixo electrónico, em 2024

Ordem	País	E-waste produzido [kt]	E-waste por pessoa (kg/pessoa)	Taxa de reciclagem
1	China	10,129	8.5	16%
2	EUA	6,918	21.3	15%
3	Índia	3,230	2.9	1%
4	Japão	2,569	21.2	22%
5	Brasil	2,143	11.4	0%
6	Rússia	1,631	13.2	6%
7	Indonésia	1,618	6.9	n/a
8	Alemanha	1,607	21.2	52%
9	Reino Unido	1,598	24.5	57%
10	França	1,362	22.4	56%

Fonte: <https://www.geeksforgeeks.org/top-10-electronic-waste-producing-countries-in-the-world/>

Figura 2 – Estatística de maiores produtores de lixo electrónico, (Murthy e Ramakrishna 2022)

A Ásia se tornou a principal região do mundo em geração de e-waste nos últimos dez anos. Isto é especialmente verdade no Sudeste Asiático, que é hoje um conhecido centro de produção e montagem de dispositivos eléctricos e electrónicos. Esses bens são criados não apenas para a demanda regional, mas também para atender às crescentes demandas tecnológicas da região (Islam et al. 2024).

Tabela 3 – Maiores produtores regionais de lixo electrónico, (Murthy e Ramakrishna 2022)

Região	Geração anual de e-waste (Mt)	Percentagem de geração de e-waste (%)	E-waste por pessoa (kg/pessoa)
Ásia	24.9	46.5	5.6
América	13.1	24.4	13.3
Europa	12	22.4	16.2
África	2.9	5.4	2.5
Oceania	0.7	1.3	16.1

5.OBJECTIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A GESTÃO DE LIXO

ELECTRÓNICO

Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adoptada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030 (Anón sem data). Os níveis crescentes de resíduos electrónicos e os métodos de tratamento ilegais e perigosos, como a extração de metais preciosos através da incineração ou a deposição do e-waste em aterros a céu aberto, representam uma ameaça significativa à saúde humana, ao ambiente e à consecução dos ODS.

A gestão do e-waste está quase correlacionada com a maioria dos ODS (Murthy e Ramakrishna 2022), incluindo:

- ODS 3: Boa saúde e bem-estar,
- ODS 6: Resíduos limpos e saneamento,
- ODS 8: Trabalho decente e crescimento económico,
- ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestruturas,
- ODS 11: Cidades e comunidades sustentáveis,
- ODS 12: Consumo e produção responsáveis e
- ODS 14: Vida abaixo da água.

Com o aumento da demanda por matéria-prima para a fabricação de EEE, o e-waste também se correlaciona quase com o indicador do ODS 12, com foco na origem da matéria-prima e no uso doméstico de matéria-prima (Anuardo et al. 2023; Bhat 2023). A Figura 3 ilustra os 17 ODS aprovados na Cúpula de setembro 2015.

Figura 3 – Objectivos do Desenvolvimento Sustentável, (<https://sdgs.un.org/goals>)

Economia circular

Melhorias significativas na recuperação de materiais e na proteção ambiental podem ser alcançadas através da integração de tecnologias avançadas de reciclagem de resíduos eletrónicos em estratégias formais de gestão de resíduos electrónicos. No entanto, a fase inicial dos procedimentos formais de reciclagem envolve normalmente a classificação, verificação, reutilização e reparação de bens recuperados. Os componentes recicláveis são então recuperados manual ou automaticamente. Além disso, um grande número de instalações formais de reciclagem electrónica fornecem materiais como metal, vidro e plástico para terceiros (Anuardo et al. 2023).

Figura 4 – A Cadeia de valores da economia circular, UNESCO e-waste report (2022)

Portanto, a abordagem da economia circular (EC) pode ser tomada como uma abordagem alternativa neste sentido para alcançar a sustentabilidade (Ghulam e Abushammala 2023). A CE promove a recirculação de materiais úteis para prevenir a poluição e para efeitos de gestão de materiais secundários. Assim, a CE é um desenvolvimento económico sustentável que substitui o desenvolvimento económico tradicional através de atividades

como a utilização útil de materiais (reciclagem, recuperação), o prolongamento da vida útil dos componentes do e-waste (reparação, reutilização ou renovação) e a implementação de tecnologias inteligentes, utilização de EEE e de lixo eletrónico (reduzir, repensar, recusar) (Kirchherr et al. 2023). As técnicas de gestão do lixo electrónico, como a redução e a reciclagem, desempenham um papel vital no combate ao problema do e-waste e também ajudam no estabelecimento de CE (Murthy e Ramakrishna 2022).

A introdução da CE para equipamentos eletrónicos reduziu o custo para os consumidores em 7 por cento durante 2020 e espera-se que reduza o custo para o consumidor em 14 por cento em 2040 (Moyo et al. 2023). A proposta inovadora da CE (reutilização e reabilitação) pode apresentar resultados positivos como a redução da procura de matérias-primas, a redução do consumo de recursos naturais básicos, a criação de emprego e a prevenção de impactos adversos decorrentes da exploração e processamento de vários recursos naturais (Ghulam e Abushammala 2023).

Gestão de e-waste nos países da África subsariana

O continente africano, com os seus 54 países, é um dos maiores (30,37 milhões de km²) e mais populosos (1,4 mil milhões habitantes estimados em 2021) continentes da Terra. África representa cerca de 6% da superfície total da Terra, 20% da sua área terrestre e 18% da população global. A taxa média anual de crescimento populacional é superior a 2%, e a densidade populacional média é de 46,1 habitantes por km². O comércio informal de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos é também uma preocupação transcontinental mundial significativa (Moyen Massa e Archodoulaki 2023). O continente comporta cinco sub-regiões, nomeadamente África Central, África Ocidental, África Oriental, África do Norte e África do Sul. A Tabela 4 apresenta a distribuição dos países pelas cinco sub-regiões.

Tabela 4 – Países das sub-regiões de África

Região (Continente)	Sub Região	Países de cada Sub Região
África	África Central	Angola, República Centro Africana, Camarões, Chade, Congo, República Democrática do Congo, Gabão, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe.
	África	Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfim,

Occidental	Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Togo.
África Oriental	Burundi, Comores, Djibuti, Eritrea, Etiópia, Madagascar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Quénia, Ruanda, Seychelles, Somália, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda e Zimbabwe.
África do Norte	Argélia, Egipto, Líbia, Marrocos, Sudão e Tunísia.
África do Sul	África do Sul, Botswana, Lesotho, Namíbia e Swazilândia.

Fonte: adaptado de (Baldé et al. 2024)

Apesar de África produzir cerca de 5,4 por cento dos resíduos electrónicos do mundo, os movimentos transfronteiriços de REEE são bastante difundidos nos países africanos. Em África, como na maioria dos outros continentes, os recolhedores e recicladores informais dominam a gestão do lixo electrónico; não existem sistemas de devolução estabelecidos nem requisitos de licenciamento para triagem e desmontagem de lixo electrónico. A regulamentação governamental sobre esta indústria é atualmente relativamente limitada e ineficaz. Em África, apenas alguns países emitiram leis sobre resíduos electrónicos (por exemplo, Egipto, Madagáscar, Gana, Ruanda, Nigéria, Camarões, África do Sul e Costa do Marfim). No entanto, executar a lei é tedioso. O Ruanda, por exemplo, estabeleceu recentemente legislação que controla o tratamento do lixo electrónico. Em 2012, o Uganda promulgou uma Política de Gestão de Resíduos Electrónicos. Ruanda, Tanzânia, Burundi, Uganda, Sudão do Sul e Quénia formaram um plano regional de resíduos electrónicos para desenvolver um sistema de gestão de resíduos electrónicos a longo prazo na África Oriental (Murthy e Ramakrishna 2022).

Embora a monitorização do movimento transfronteiriço de e-waste para África seja notoriamente difícil, três países africanos, dois na costa oeste, Gana e Nigéria, e um na costa leste, a Tanzânia, foram identificados como destinatários de e-waste proveniente de a UE/Reino Unido. Outros países beneficiários em África também receberam lixo electrónico de países desenvolvidos. Actualmente, faltam dados de importação de e-waste para as Américas e a Ásia, no entanto, pode-se presumir que muitas outras cidades portuárias em África estão igualmente a receber grandes volumes dos mesmos tipos de produtos de consumo europeus descartados.

A geração de e-waste na África, com uma geração média anual per capita de e-waste de 2,5 kg, está bem abaixo da Europa (16,2 kg) e das Américas (13,3 kg). África gera

localmente entre 50 e 85% do seu e-waste total, sendo o restante proveniente de importações transfronteiriças ilegais de países desenvolvidos nas Américas, Europa e China (Maes e Preston-Whyte 2022).

Neste estudo, foram selecionados quatro países situados ao sul do Saara, nomeadamente, África do Sul, Nigéria, Quénia e Angola. As estatísticas relativas ao ano 2022 indicam que a África do Sul (527 Mkg) foi o país que gerou maior quantidade de lixo electrónico, seguido da Nigéria (497 Mkg), Angola (148 Mkg) e o que menos produziu foi o Quénia (88 Mkg). A Tabela 5 apresenta os dados estatísticos da geração de lixo electrónico.

Tabela 5 – Estatística de produção de lixo electrónico, em 2022

País	E-waste gerado (Milhões de kg)	E-waste por pessoa (kg/pessoa)	Região africana	Fontes
Angola	148	4.2	Central	(Baldé et al. 2024; Moyen Massa e Archodoulaki 2023)
África do Sul	527	8.8	Sul	
Quénia	88	1.6	Oriental	
Nigéria	497	2.3	Ocidental	

África do Sul

No continente africano, a África do Sul é um dos maiores geradores de lixo electrónico. Embora não tenha havido quantificação de quanto e-waste é gerado na África do Sul, o Departamento de Assuntos Ambientais (DEA) estimou que cada cidadão sul-africano produz aproximadamente 8.8 quilogramas (kg) de e-waste a cada ano, dos quais apenas 12% são documentados e reciclados. Embora o número exato da quantidade total de e-waste gerado no país não tenha sido quantificado, o (DEA) estimou que cada sul-africano gera aproximadamente 8.8 quilogramas (kg) de e-waste anualmente, dos quais apenas 12% é reciclado (Jefthas sem data).

Na África do Sul, o tratamento do lixo electrónico representa um sério desafio devido às práticas de eliminação não científicas e à falta de quadros jurídicos específicos em torno da gestão do lixo electrónico (Ichikowitz e Hattingh 2020; Moyo et al. 2023). Como resultado, algumas organizações continuam a armazenar o seu e-waste porque não sabem como descartá-lo. Esta falta de conscientização ou de informação sobre resíduos

contribui para a prática ilícita de descarte de e-waste em aterros sanitários ou locais abertos por organizações sul-africanas (Moyo et al. 2023).

Quénia

Quénia, com 32 milhões de assinantes móveis e 22 milhões de utilizadores de Internet em 2014 e estes números aumentaram dramaticamente em 2018 para 45,6 milhões de assinantes móveis e 41,1 milhões de utilizadores de Internet (Ministério do Ambiente e Florestas do Quénia 2019). A maioria dos produtos TIC no Quénia são importados de países como a Grã-Bretanha, China, Malásia e EUA (Bimir 2020). Tanto os intervenientes formais como informais desempenham um papel na recolha, reciclagem e eliminação de lixo electrónico no Quénia. No entanto, o processo é maioritariamente gerido pelo setor informal e a maioria destes operadores tem competências inadequadas, não estão registados nem autorizados e operam de forma secreta na indústria informal (Bimir 2020). Apesar dos muitos desafios e efeitos nocivos resultantes do lixo electrónico, existem muitos benefícios úteis, como a criação de emprego, gerar receita, e produzir subprodutos residuais que podem ser usados para alimentar outras indústrias locais. O Quénia é signatário de convenções internacionais, (Otieno e Omwenga 2016).

Nigéria

Na Nigéria, país mais populoso de África, e como na maioria dos países em desenvolvimento, falta uma gestão adequada do lixo electrónico e dos invólucros de plástico e existem poucas tecnologias para a separação (Asante, Amoyaw-Osei, e Agusa 2019). A Nigéria tem formulado várias leis e proclamações orientadas para o ambiente nas últimas décadas, criou a Agência Federal de Protecção Ambiental (FEPA) no final da década de 1980 com o mandato, entre outras funções, de supervisionar a gestão de resíduos sólidos em todo o país (Bimir 2020).

Em 2015, a Nigéria registou 56.000 toneladas de lixo electrónico importado; em 2017, o número aumentou para 288.000 toneladas, o que é mais de quatro vezes superior em dois anos. Embora estatisticamente contestado, aproximadamente 90% dos REEE provêm da União Europeia e dos Estados Unidos (45% cada) (Bimir 2020). Não se preocupa apenas em controlar o fluxo transfronteiriço de lixo electrónico, mas também

abrange todas as facetas do setor dos EEE, do berço ao túmulo, através de uma perspectiva de ciclo de vida (Ghulam e Abushammala 2023).

Angola

Em Angola, tal como muitos países em via de desenvolvimento, há escassez de legislação e acções oficiais relacionadas a gestão de lixo electrónico. Os dados disponíveis indicam a predominância da gestão informal do lixo electrónico, com uma produção de 148 Mkg e na razão de 4.2 kg/pessoa, de e-waste em 2022 (Baldé et al. 2024).

Desafios e oportunidades para a gestão do e-waste em angola

As experiências analisadas a nível regional, continental e mundial, despertam não apenas desafios, mas também oportunidades na gestão de e-waste para Angola no geral, e para o INSTIC em particular. A incorporação das práticas de reciclagem não apenas contribui para a gestão ambiental responsável, mas também cria uma abordagem circular, transformando resíduos electrónicos em recursos valiosos que alimentam a inovação e o ensino prático nos laboratórios da universidade, alinhados nas seguintes premissas:

- a) **Missão e Valores do INSTIC:** O projecto está alinhado com a missão do INSTIC de promover o avanço tecnológico e a formação de profissionais éticos e responsáveis. A reciclagem demonstra um compromisso prático com os valores de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.
- b) **Contribuição para a Educação Ambiental:** O INSTIC, como instituição de ensino superior, tem a oportunidade de liderar iniciativas educacionais sobre sustentabilidade ambiental. O projecto de reciclagem oferece uma plataforma para conscientização e educação ambiental entre estudantes, docentes e funcionários;
- c) **Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento:** Os laboratórios de informática, telecomunicações e electrónica no INSTIC podem se beneficiar diretamente da reciclagem, recebendo componentes reutilizáveis para projectos práticos. Isso amplia as oportunidades de pesquisa e desenvolvimento, estimulando a inovação sustentável;

- d) **Responsabilidade Social e Impacto Comunitário:** O projecto contribui para a responsabilidade social do INSTIC ao demonstrar preocupação com a comunidade e o meio ambiente. A reciclagem tem impacto positivo não apenas dentro da instituição, mas também na comunidade circundante.
- e) **Alinhamento com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):** A iniciativa de reciclagem pode ser enquadrada em objetivos relacionados ao desenvolvimento sustentável, como ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima);
- f) **Estímulo à Colaboração com Empresas e Parceiros Externos:** A implementação do projecto abre portas para parcerias sustentáveis com empresas de reciclagem certificadas e outras organizações que compartilham o compromisso com práticas ambientais responsáveis;
- g) **Potencial para Reconhecimento Institucional:** O projecto pode ser uma fonte de reconhecimento institucional, destacando o INSTIC como uma instituição comprometida com a inovação, sustentabilidade e responsabilidade social;
- h) **Integração em Programas Académicos:** Pode ser integrado em programas académicos, proporcionando aos estudantes oportunidades práticas de aprendizado e envolvimento em projectos sustentáveis;
- i) **Cumprimento de Regulamentações Ambientais:** O projecto garante o cumprimento de regulamentações ambientais relacionadas à gestão de resíduos electrónicos, promovendo a conformidade e evitando possíveis sanções legais;
- j) **Contribuição para uma Imagem Institucional Positiva:** O INSTIC, ao adotar práticas sustentáveis, reforça uma imagem positiva perante estudantes, colaboradores, parceiros e a sociedade em geral, destacando-se como uma instituição preocupada com o futuro do planeta.

Portanto, ao enquadrar o projecto de reciclagem dentro do contexto do INSTIC, a instituição reforça seu compromisso com a excelência académica, a inovação sustentável e a responsabilidade social, criando um impacto positivo tanto interna quanto externamente.

Discussão

A gestão sustentável do lixo electrónico pode combater a pobreza e criar empregos para

os jovens desempregados através da recolha, reciclagem e processamento mais seguros do lixo electrónico, o que também salvaguardaria o ambiente e a saúde humana dos perigos representados pelos contaminantes tóxicos emanados da queima, juntamente com os níveis crescentes de lixo electrónico.

Oportunidades de emprego - a reciclagem de e-waste é uma fonte de emprego para uma massa de jovens não qualificados, com a cadeia de valor empregando muito mais pessoas com habilidades (Asante et al. 2019). Os benefícios económicos na recolha de REEE (residências, escritórios, indústrias, etc.) e no transporte para instalações de reciclagem são uma fonte de rendimento para muitas pessoas no sector informal (geralmente pessoas no escalão económico mais baixo).

Um grande número de manipuladores informais que servem como coletores e catadores de lixo electrónico ajudam a limpar o ambiente do lixo electrónico descartado do fluxo de resíduos - apoiando a enorme quantidade de geração de lixo electrónico a partir do uso comum de EEE nas comunicações, TI, empresas, indústria e escolas, que de outra forma representariam ameaças ambientais e à saúde devido às frações perigosas dos resíduos electrónicos.

A renovação de equipamentos quase em fim de vida para venda e reutilização fornece EEE alternativos mais baratos aos consumidores. Existem muitos desafios e oportunidades em relação ao e-waste e sua gestão. Um dos principais desafios é a falta de legislação sobre lixo electrónico. Além das nações desenvolvidas, a maioria dos países em desenvolvimento ainda não possui legislação sobre e-waste (Shahabuddin et al. 2022). Nos países em desenvolvimento, no entanto, a gestão do lixo electrónico nunca foi vista como um problema sério, levando a uma saúde e ao ambiente precários e inseguros em torno dos locais de despejo. No entanto, a adoção e implementação de estratégias, políticas e legislação de gestão de resíduos electrónicos pode melhorar drasticamente estas condições.

Conclusões

A experiência do processo de gestão de e-waste nos países analisados, leva a concluir que a gestão organizada e orientada formalmente, proporciona vários benefícios e oportunidades para as pessoas e instituições, garantindo a sustentabilidade (ambiental, socioeconómica e tecnológica). Este facto é também apontado para INSTIC.

Rerreferências

Ahmed, Meraj, e Shiva Sai Reddy Chirra. (sem data). «Management of Electronic Waste (E-Waste) & Its Role on Circular Economy»:

Andeobu, Lynda, Santoso Wibowo, e Srimannarayana Grandhi. 2021. «An assessment of e-waste generation and environmental management of selected countries in Africa, Europe and North America: A systematic review». *Science of The Total Environment* 792:148078. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.148078.

Anón. (sem data). «THE 17 GOALS | Sustainable Development». Obtido 17 de abril de 2024 (<https://sdgs.un.org/goals>).

Anuardo, Rafaela Garbelini, Maximilian Espuny, Ana Carolina Ferreira Costa, Ana Lígia Gil Espuny, Yiğit Kazançoğlu, Jayakrishna Kandsamy, e Otávio José De Oliveira. 2023. «Transforming E-Waste into Opportunities: Driving Organizational Actions to Achieve Sustainable Development Goals». *Sustainability* 15(19):14150. doi: 10.3390/su151914150.

Asante, Kwadwo Ansong, Yaw Amoyaw-Osei, e Tetsuro Agusa. 2019. «E-waste recycling in Africa: risks and opportunities». *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry* 18:109–17. doi: 10.1016/j.cogsc.2019.04.001.

Awasthi, Abhishek Kumar, Eleni Iacovidou, Mrigendra Kumar Awasthi, Michael Johnson, Keshav Parajuly, Min Zhao, Saket Mishra, e Akhilesh Kumar Pandey. 2023. «Assessing Strategic Management of E-Waste in Developing Countries». *Sustainability* 15(9):7263. doi: 10.3390/su15097263.

Baldé, Cornelis P., Ruediger Kuehr, Tales Yamamoto, Rosie McDonald, Elena D'Angelo, Shahana Althaf, Garam Bel, Otmar Deubzer, Elena Fernandez-Cubillo, Vanessa Forti, Vanessa Gray, Sunil Herat, Shunichi Honda, Giulia Iattoni, Vittoria Luda di Cortemiglia, Yuliya Lobuntsova, Innocent Nnorom, Noémie Pralat, e Michelle Wagner. 2024. «THE GLOBAL E WASTE MONITOR 2024».

- Bhat, Viraja. 2023. «E-Waste Management and Achieving SDG-Challenges in Indian Context». *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1161(1):012008. doi: 10.1088/1755-1315/1161/1/012008.
- Bimir, Mathias Nigatu. 2020. «Revisiting e-waste management practices in selected African countries». *Journal of the Air & Waste Management Association* 70(7):659–69. doi: 10.1080/10962247.2020.1769769.
- Ghulam, Salma Taqi, e Hatem Abushammala. 2023. «Challenges and Opportunities in the Management of Electronic Waste and Its Impact on Human Health and Environment». *Sustainability* 15(3):1837. doi: 10.3390/su15031837.
- Ichikowitz, Ruby, e Teresa Hattingh. 2020. «CONSUMER E-WASTE RECYCLING IN SOUTH AFRICA». *South African Journal of Industrial Engineering* 31(3). doi: 10.7166/31-3-2416.
- Islam, Md. Kaviul, Mst. Sharifa Khatun, e Monjur Mourshed. 2024. «An in-depth analysis and review of management strategies for E-waste in the south Asian region: A way forward towards waste to energy conversion and sustainability». *Heliyon* 10(7):e28707. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28707.
- Jeffhas, Tammy Lee. sem data. «E-WASTE MANAGEMENT, PRACTICES, KNOWLEDGE, AND BEHAVIOUR: A CASE STUDY OF STELLENBOSCH UNIVERSITY».
- Kirchherr, Julian, Nan-Hua Nadja Yang, Frederik Schulze-Spüntrup, Maarten J. Heerink, e Kris Hartley. 2023. «Conceptualizing the Circular Economy (Revisited): An Analysis of 221 Definitions». *Resources, Conservation and Recycling* 194:107001. doi: 10.1016/j.resconrec.2023.107001.
- Maes, Thomas, e Fiona Preston-Whyte. 2022. «E-waste it wisely: lessons from Africa». *Sn Applied Sciences* 4(3):72. doi: 10.1007/s42452-022-04962-9.
- Moyen Massa, Gilbert, e Vasiliki-Maria Archodoulaki. 2023. «Electrical and Electronic Waste Management Problems in Africa: Deficits and Solution Approach». *Environments* 10(3):44. doi: 10.3390/environments10030044.
- Moyo, Tlhalefo Petterson, Sam Lubbe, e Kenneth Ohei. 2023. «Exploring E-Waste Management Practices in South African Organisations». *Research in World Economy* 14(1):12. doi: 10.5430/rwe.v14n1p12.
- Murthy, Venkatesha, e Seeram Ramakrishna. 2022. «A Review on Global E-Waste Management: Urban Mining towards a Sustainable Future and Circular Economy». *Sustainability* 14(2):647. doi: 10.3390/su14020647.

Nahar, Nabila, Ajwad Anwar, e Subarna Tanni. 2017. «Electronic Waste: A Review».

Nnorom, Innocent C., e Olusegun A. Odeyingbo. 2020. «14 - Electronic waste management practices in Nigeria». Pp. 323–54 em *Handbook of Electronic Waste Management*, editado por M. N. V. Prasad, M. Vithanage, e A. Borthakur. Butterworth-Heinemann.

Novelero, J., e O. Mariano. 2021. «Electronic Waste Analysis and Characterization Study: Management Input for Highly Urbanized Cities». *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 801(1):012012. doi: 10.1088/1755-1315/801/1/012012.

Otieno, Ibrahim, e Elijah Omwenga. 2016. «E-Waste Management in Kenya: Challenges and Opportunities». *Journal of Emerging Trends in Computing Information Sciences* Volume 6 No 12:661.

Shahabuddin, M., Md Nur Uddin, Jahedul Chowdhury, Shams Ahmed, Md.Nasir Uddin, Md. Mofijur Rahman, e M. Uddin. 2022. «A review of the recent development, challenges, and opportunities of electronic waste (e-waste)». *International Journal of Environmental Science and Technology* 20. doi: 10.1007/s13762-022-04274-w.

Artigo 12: Herança portuguesa nas línguas de angola: empréstimos lexicais no kimbundu

Nelson Víctor Muhongo Soquessa, UNILUANDA

nelsonsoquessa@hotmail.com

Resumo

Desde o estabelecimento dos primeiros contactos dos portugueses com os povos africanos, como consequência do processo de Colonização, iniciado com a saída da Europa, na época dos Descobrimentos, entre os séculos XV e XVI, para os outros continentes, Angola começou a conhecer uma outra realidade linguística. Trata-se, pois, de um contacto permanente entre o português, língua trazida pelos colonos, e as línguas locais, as dos indígenas. Fruto desse continuado contacto linguístico, registou-se uma influência lexical do português sobre as línguas de Angola, por um lado, e dessas línguas sobre o português, como são exemplos os vocábulos *cota* (*mais velho*), *cassule* (*o/a último/a filho /a*), *carimbo*, *muamba* (*manteiga de amendoim*), *quizomba* (*estilo musical angolano caracterizada por danças de salão*). Para o estudo dos portuguesismos nas línguas de Angola, o presente artigo foca-se apenas no estudo do léxico da língua *kimbundu*, língua *bantu* do grupo étnico *ambundu*.

Palavras – chave: Léxico, Kimbundu, portuguesismos e contacto linguístico.

Portuguese heritage in the languages of angola: Lexical borrowings in kimbundu

Abstract

Since the establishment of the first contacts between the Portuguese and the African peoples, as a consequence of the process of Colonization, which began with the departure from Europe, at the time of the Discoveries, between the fifteenth and sixteenth centuries, to the other continents, Angola began to know another linguistic reality. It is, therefore, a permanent contact between the Portuguese, the language brought by the settlers, and the local languages, those of the indigenous people. As a result of this continuous linguistic contact, there was a lexical influence of the Portuguese on the languages of Angola, on the one hand, and of these languages on the Portuguese, such as the words *cota* (eldest),

cassule (the last child), carimbo, muamba (peanut butter), quizomba (Angolan musical style characterized by ballroom dancing). For the study of Portugueseisms in the languages of Angola, this article focuses only on the study of the lexicon of Kimbundu language, the Bantu language of the Ambundu ethnic group.

Keywords: Lexicon, Kimbundu, Portuguese and linguistic contact.

Contextualização histórica

Quando a Europa decidiu abandonar as suas fronteiras e entrar em territórios antes desconhecidos, verificou-se um grande avanço no desenvolvimento social, político e cultural dos outros continentes, com maior realce para o africano, onde formaram as suas principais colónias, a par do Brasil. Este período ficou conhecido como a Época dos Descobrimentos, historicamente situado no Séc. XV-XVI. Autores há que sustentam que “o século XV foi determinante para a *globalização* da época, pois a saída de Portugal e dos outros países europeus para fora das fronteiras do continente velho abriu um novo horizonte no olhar a história política, social, linguística e até mesmo religiosa” (Cambuta, 2014:16).

Os portugueses chegaram a Angola, em 1482, na foz do rio Zaire e povoaram este território juntamente com os autóctones, designando o espaço angolano, inicialmente, de *Reino de Angola* (séc. XV) e, mais tarde, *Reino de Benguela* (séc. XVII), segundo testemunhou Pinto (2013). O mesmo autor defende que “o que presentemente se designa por espaço angolano corresponde a uma elaboração do colonialismo português que [...] se consolidaria após a Conferência de Berlim de 1884/85 e os consequentes tratados de partilha dos territórios africanos entre as potências europeias”.

Situação linguística de Angola

A República de Angola é um país do continente africano situado na região subsaariana, na parte Oeste do continente e é banhado pelo Oceano Atlântico. Tem a cidade de Luanda como a capital. Apesar de ser um país rico em recursos naturais, é o petróleo que constitui a base da economia do país. As estatísticas actuais mostram que a população do país é de cerca de 34 milhões de habitantes, embora os dados do último censo

populacional, realizado em 2014, revelem um número de “24 milhões e 300 mil habitantes, sendo 52% do sexo feminino. A capital lidera a concentração demográfica, com 26,7% da população do país, o que corresponde a seis milhões e meio de habitantes” (Adriano, 2015: 33). Etimologicamente, “o termo *Angola* trata-se de aportuguesamento de *ngola*, vocábulo da língua kimbundu, do povo *mbundu/ambundu* – oriundo da região compreendida entre o litoral a oeste, os rios Dande e Cauale a norte, o rio Longa e as montanhas da Kibala a sul e o rio Kuango a leste” (Pinto, 2013: 164).

A situação sociolinguística de Angola assemelha-se à situação de a maioria dos países africanos colonizados por potências europeias, onde a(s) língua(s) local(locais) dos povos coabita(am) com a língua do colonizador (língua europeia). Mesmo em caso de país africano não colonizado (Petter, 2015: 196), houve a implementação de uma língua europeia como oficial, com vista à unificação dos povos e ao estabelecimento das relações internacionais, como é o caso da Etiópia. Assim sendo, regista-se, na maioria dos países africanos, uma situação de multilinguismo. Nas palavras de Chicuna (2014: 29): em África, dado o factor multilinguismo das actuais sociedades, regista-se o plurilinguismo em todos os países ou regiões resultantes do processo de colonização europeia. Por conseguinte, o nome de uma língua corresponde à designação de uma dada etnia, ou seja, em África, há uma relação de correspondência de designação entre a etnia e a língua.

Estudos mostram que, em Angola, existem línguas pertencentes à família linguística *bantu* e outras à família *não-bantu* (Mingas, 2000: 32). Quanto à distribuição ou divisão dos grupos que constituem a população angolana, o povo angolano é hoje constituído por descendentes de povos *não-bantu* (hotentote e khoisan), *pré-bantu* (vátwa), *bantu* e *descendentes* (de europeus ou outros povos africanos). O povo de origem bantu constitui a maioria do povo angolano” (Fernandes e Tondo, 2003: 41). Sugere-se, em quadro-síntese, as divisões dos grupos etnolinguísticos e as respectivas línguas bantu, de acordo com as propostas sociolinguísticas partilhadas por Mingas (2000), Fernandes e Ntondo (2003), Adriano (2015) e Costa (2015):

N.º	Grupos etnolinguístico	Línguas
1	Ovimbundu	Umbundu
2	Ambundu	Kimbundu
3	Tucokwe	Cokwe
4	Bakongo	Kikongo

5	Vangangela	Ngangela
6	Ovanyaneka	Olunyaneka
7	Ovahелеlo	Oshihелеlo
8	Ovambo	Oshikwanyama Oschindonga

Os autores acima mencionados concordam com a existência de outros grupos minoritários de línguas, as *não-bantu*.

N.º	Grupo	Subgrupo	Línguas
1	Khoisan	Vankankala (kamusekele ou bosquímane Hotentote (ou kede)	Hotentote ou Khoi
	Vatwa ou Kuroka	Ovakwando (ou Kisi) Ovakwepe (ou Kwepe)	Kankala (San)

Com base no acima exposto, esclarece-se que, no país, estas línguas não têm o mesmo estatuto relativamente à língua portuguesa, que, após a Independência, foi adoptada como Língua Oficial da República de Angola (Cf. artigo 19 da *Constituição da República de Angola*, 2010). Apesar disso, a interpretação que se tem do Ponto (2) da Constituição da República faz juz à Declaração Universal dos Direitos Linguísticos de 1996, publicada na cidade de Barcelona que, no artigo 41.º, declara o seguinte: “todas as comunidades linguísticas têm o direito de utilizar a sua língua, mantendo-a e promovendo-a em todas as formas de expressão cultural”.

Revisão da Literatura

Léxico

Basicamente, o léxico é entendido como sendo o conjunto de palavras existentes numa língua e com as quais os seus falantes possam transmitir e receber mensagens. Ou melhor, “a expressão léxico é entendida enquanto conjunto das unidades lexicais que formam a língua de uma dada comunidade, de uma colectividade humana, de um locutor (Jean Dubois, 1973:364)”. De acordo com a competência que cada falante tem da língua, distingue-se, assim, o léxico geral (de uma língua) do léxico individual (de um falante). O

léxico constitui a base de estudo da *lexicologia*, disciplina linguística que se dedica ao estudo das unidades lexicais, da sua etimologia, das suas distribuições no enunciado, das suas formações e das diferentes acepções. O léxico é também objecto de estudo da *lexicografia*, que visa sistematizar as palavras de uma língua em dicionários.

Portuguesismos vs Kimbundismos

Tal como as próprias expressões indicam, *portuguesismo* é dar marcas da língua portuguesa aos vocábulos que não são dessa língua e o kimbundismo, para o português, constitui um processo inverso, ou seja, influências da língua Kimbundu sobre o português. Chicuna (2015: 45) considera portuguesesismos “o processo que consiste em dar forma portuguesa às palavras estrangeiras, isto é, acomodar ao gosto ou uso português. Assim, na língua Kimbundu, como em todas as outras com a quais o português teve contacto, esta influência lexical é frequente”, como considera Costa (2015:60): muitas dezenas, senão centenas de vocábulos, sem dúvida alguns derivados do português, foram aceites e adaptados à fonética e a morfologia do quicongo e passaram a fazer parte integrante da língua, mormente nos domínios da vida material, da antroponímia e da vida religiosa. Sobre kimbundismo, Barros (2019: 3) considera “unidades lexicais com origem na língua kimbundu” e, assim, para nós, o portuguesismo é o processo de empréstimo de vocábulos de origem portuguesa aceites na língua Kimbundu.

Empréstimos

Por empréstimos, vamos perceber a incorporação de unidades lexicais de uma língua numa outra diferente, como resultado de contacto entre línguas. O termo empréstimo é também usado com o sinónimo de estrangeirismo, uma vez que ambas funcionam como forma de inovação lexical. Costa (2015: 52) define empréstimos e estrangeirismos da seguinte maneira: “unidades que têm origem em sistemas linguísticos diferentes da língua-alvo, apresentando, muitas vezes, características violadoras do sistema linguístico importador”.

Metodologia

A organização do *corpus* para o estudo das influências lexicais do português na língua Kimbundu seguiu os seguintes passos:

1. Constituição de um *corpus* oral, baseado nos registos de falantes da língua Kimbundu no contexto informal de comunicação bem como em algumas músicas cantadas nessa língua;
2. A análise dos dados baseou-se no sistema morfológico e fonético-fonológico da língua kimbundu, de acordo com os seguintes critérios:
 - a) Classe dos portuguesismos;
 - b) Domínio dos portuguesismos;
 - c) Flexão dos portuguesismos;
 - d) Processos fonético-fonológicos de queda ou elisão;
 - e) Processos fonético-fonológicos de alteração;
 - f) Processos fonético-fonológicos de adição.

Análise e interpretação dos dados

Começamos por exemplificar as seguintes frases, nas quais constam expressões emprestadas do português.

- a) Wa sumbu fatu mu loja
- b) Wa zwata nbinza
- c) Dikalu dyami
- d) Tata yami u disoladi
- e) Dilesu dyami
- f) Ngala bu merecado
- g) Ngo banga jicompra
- h) Ji jove ya lelu
- i) Ndeye mu njila ya Nzambi wanda ku kujudala (Paulo Flores e Yuri da Cunha, Njila ya dikanga)
- j) Twai ku praia
- k) Sedu hanji.

Como se nota, as expressões destacadas não fazem parte do sistema linguístico do

kimbundu, porém, ao entrarem nessa língua, ganharam a morfologia e fonologia dessa língua, com a presença de prefixos de número e incorporação de fonemas (mercado/mercado) ou substituição de um fonema por outro (fato/fatu).

Algumas expressões do *corpus*.

Português	Kimbundu
camisa	nbiza
calça	kalasa
carro	dikalú
escola	xicola
loja	dilola
caneca	neca
santo	sandu
festa	fesa
Mateus	Matesu
livro	divulu
mesa	mesa
Soldado	disoladi
Laranja	dilalanza
Cristo	Kristu
Jesus	Jezu
João	Nzwa
José	Zuze
Fato	fatu
Português	kaputo
lenço	dilesu
mestre	mesene
domingo	lumingo
sexta feira	kyasesa
graça	ngalasa
loiça	dilosa
para	pala

lápiz	lapi
cerveja	sele
garrafa	ngalafa
sabão	mzaba

Classes e domínios dos portuguesismos

Os vocábulos da língua portuguesa inclusos nas línguas de Angola estão agrupados em quase todas as classes. O estudo dos portuguesismos na língua kiyombe, apresentado por Chicuna (2014), e adoptado por nós como modelo, mostrou-nos que, embora eles possam abarcar outras classes, os nominais encontram-se em abundância. No entanto, dos portuguesismos recolhidos na língua kimbundu, podemos ter uma preposição, *pala* (para), um verbo *kujudala* (ajudar), um advérbio *sedu, tarde*. Como podemos verificar, a maioria dos vocábulos portugueses introduzidos no kimbundu são nominais, como *ngeleja* (igreja), *dikalú* (carro), etc.

Subclasses nominais

Entre os portuguesismos presentes no léxico da língua kimbundu, há maior predominância dos portuguesismos nominais comuns. Estes nominais, entre a quantidade dos vocábulos recolhidos, constituem a maior parte. Importa salientar que os nominais arrolados por nós na lista acima apresentada estão inseridos em diversos domínios da vida sociocultural dos falantes dessa língua, como podemos notar nos exemplos.

a) Domínio dos nomes próprios

Nomes próprios	
Português	Kimbundu
Mateus	Matesu
João	Nzwa
Jesus	Jezu

b) Domínio do vestuário: este domínio refere-se aos nomes de vestuários importados da língua portuguesa pela influência do contacto.

Domínio do vestuário	
Português	Kimbundu
calças	kalasa
fato	fatu
camisa	nbinza

Domínio da vida social: neste domínio, nota-se uma clara influência lexical do português, sobretudo quando se trata de instituições.

Domínio da vida social	
Português	Kimbundu
escola	xikola
loja	diloja
administrador	dimixi
igreja	ngeleja

c) **Domínio da alimentação e cultura**

Domínio do vestuário	
Português	Kimbundu
pão, bolo	mbolo
acúcar	sukidi
cerveja	sele
caneca	neca

d) **Domínio dos dias se semana**

Dias de semana	
Português	Kimbundu
segunda feira	kyasegunda
terça feira	kyaterça
quarta feira	-kyakwarta

Todavia, quando estes nomes de dias de semana são usados como próprios, verifica-se a eliminação da semi-vogal *y*. Assim, para alguém que nasça na terça-feira, em determinadas culturas, é chamado por *Katerça*; se for na quarta, recebe o nome de *kakwarta*; se for na sexta, esta pessoa chamar-se-á *Kasesa*; se for no Sábado, recebe o nome de *Sabalo*.

Flexão dos portuguesismos

Tal como sucede em português, em que os nominais podem apresentar flexão de número (singular e plural), em kimbundu e noutras línguas africanas de Angola, também os nomes são flexionados em número (singular e plural). No entanto, a diferença reside no facto de no português a flexão do número ser realizada no final de palavra, por meio de um elemento flexional, mormente a desinência *s*, enquanto no kimbundu e noutras línguas bantu, o singular e o plural são determinados pelo sistema de classes prefixais (Cf. Chicuna, 2013:173).

<i>Flexão dos nomes</i>			
<i>Português</i>		<i>Kimbundu</i>	
<i>Singular</i>	<i>Plural</i>	<i>Singular</i>	<i>Plural</i>
<i>laranja</i>	<i>laranjas</i>	<i>dilalanza</i>	<i>malalanza</i>
<i>soldado</i>	<i>soldados</i>	<i>disoladi</i>	<i>masoladi</i>
<i>carro</i>	<i>carros</i>	<i>dikalú</i>	<i>makalu</i>
<i>lenço</i>	<i>lenços</i>	<i>dilesu</i>	<i>malesu</i>

Processos fonético-fonológicos

A palavra fonética é de origem grega e significa “o que é relativo aos sons da linguagem «humana». Em termos muito gerais, a fonética é a disciplina científica que se ocupa dos sons da fala humana, do modo como esses sons são produzidos pelos locutores e como são percebidos pelos ouvintes” (Andrade e Viana, 2005: 115).

Como se depreende do esclarecimento acima, cada língua tem a sua fonética própria de acordo com as características fonético-fonológicas dessa língua. Assim sendo, a língua portuguesa, enquanto uma língua neolatina, possui um sistema fonético-fonológico que o

distingue do sistema sonoro da língua Kimbundu, que possui um sistema fonético característicos das línguas bantu. Por esta razão, as palavras do português, ao entrarem no sistema lexical do Kimbundu, não só sofreram alterações morfológicas, como também tiveram que se adaptar ao sistema fonético-fonológico da língua receptora (cf. Minga, 2000; Costa, 2015 e Chicuna, 2015).

Processos de queda ou elisão

A nível dos sons registam-se os seguintes fenómenos:

a) Aférese

Este processo consiste na eliminação de um ou mais fonemas no início de palavra, como se nota no quadro comparativo abaixo

Português	Kimbundu
<i>escola</i>	<i>xicola</i>
<i>arroz</i>	<i>losso</i>
<i>caneca</i>	<i>neca</i>

Neste quadro, verifica-se a ocorrência de aférese com a supressão das vogais *e*, *a*, assim como a sílaba *ca*.

Apócope

Este processo consiste na eliminação de um fonema no final de palavra.

Português	Kimbundu
<i>lápiz</i>	<i>lapi</i>
<i>sabão</i>	<i>nzaba</i>

b) Síncope

A síncope consiste na eliminação de um fonema no meio da palavra. Assim ocorre com alguma frequência nas palavras portuguesas incorporadas no kimbundu, como no quadro abaixo:

Português	Kimbundu
<i>fósforo</i>	<i>fofolo</i>
<i>livro</i>	<i>divulo</i>

<i>febre</i>	<i>febele</i>
<i>doutor</i>	<i>dotolo</i>

c) Monotongação

Apesar de a língua kimbundu também ser uma língua que possui ditongo, tritongos e hiatos (Prata, 2020), verifica-se, em alguns portuguesesismos nessa língua, a monotongação, isto é, a redução de ditongo à vogal.

Português	Kimbundu
<i>sabão</i>	<i>nzabá</i>
<i>colchão</i>	<i>koloxa</i>

Processos de alteração

a) Nasalação

Este processo consiste na troca de um som oral por um nasal. De lembrar que as combinações ng, nj, mb, nd e outros, em início de palavras, não fazem parte do sistema sonoro da língua portuguesa, mas das línguas bantu.

Português	Kimbundu
<i>Igreja</i>	<i>ngeleja</i>
<i>garrafa</i>	<i>ngalafa</i>
<i>bolo ou pão</i>	<i>mbolo</i>
<i>graça</i>	<i>ngalasa</i>
<i>guerra</i>	<i>nguela</i>

a) Desnasalação

Este processo tem a ver com a perda do som nasal da palavra portuguesa ao ser adaptada ao sistema fonético-fonológico da língua receptora, o Kimbundu.

Português	Kimbundu
<i>lenço</i>	<i>dilesu</i>
<i>colchão</i>	<i>koloxa</i>
<i>sabão</i>	<i>nzaba</i>

b) A substituição da consoante vibrante /r/ pela palatal //

Como nos lembra Prata (2022: 17-18), no sistema linguístico do Kimbundu há ausência de letras C, Q e R. As duas primeiras (C e Q) são substituídas pela letra K e caso de empréstimo. A letra R é substituída pela letra L quer na escrita quer na oralidade.

Português	Kimbundu
<i>carro</i>	<i>dikalú</i>
<i>arroz</i>	<i>loso</i>
<i>laranja</i>	<i>dilalanza</i>

Processos de adição

a) Prótese

A prótese consiste no acréscimo de um fonema no início de palavra, tendo em conta a característica ortográfica e fonológica da língua receptora.

Português	Kimbundu
garfo	ngalafu
guerra	nguela
bolo ou pão	mbolo

b) Epêntese

Este fenómeno diz respeito ao acréscimo de um fonema no meio da palavra, tendo em conta às características da língua receptora dos empréstimos lexicais.

Português	Kimbundu
cruz	dikuluso
colchão	koloxa
soldado	disoladi

Paragoge

Processo que consiste no acréscimo de fonema em final de palavra.

Português	Kimbundu
açúcar	sukidi
cruz	dikulusu

papel

papele

Conclusão

A partir da análise do *corpus* escolhido, podemos concluir que o contacto permanente entre o português e as línguas bantu de Angola tem favorecido o crescimento de numerosos de portuguesismos nessas línguas, e vice-versa. Estes vocábulos, quando incorporados na língua de recepção, costumam ser adaptados ao sistema dessas línguas, como comprovamos acima. Um estudo sistemático das influências lexicais de origem portuguesa no Kimbundu traduzir-se-á em riqueza lexical das línguas de recepção, neste caso o Kimbundu, porque vai alargar o seu léxico geral. Por esta razão, recomenda-se o alargamento de estudos na área da lexicologia e lexicografia para o processo de selecção, organização e sistematização desses lexemas em dicionários físicos ou virtuais, já que o conjunto desses portuguesismos constituirão o património dessa língua de recepção.

Referências Bibliográficas

- ADRIANO, Paulino Soma (2015). *A Crise Normativa do Português em Angola: cliticização e regência verbal: que atitude normativa para o professor e o revisor?*. Luanda: Mayamba.
- ANDRADE, Amália e VIANA, Maria do Céu (2005). *Fonética*. In FARIA, Isabel Hub et. al. (2005). **Fonética**. In **Introdução à Linguística Geral e Portuguesa**. Caminho, Lisboa.
- BARROS, Amadeu Teófilo de (2019). *Neologismo Lexical em Uanhenga Xitu – para a construção de um glossário de autor*. Tese de Doutoramento. FCSH da Universidade Nova de Lisboa: Lisboa.
- CAMBUTA, José (2014). *A Formação de Verbos no Português de Angola: para um estudo comparativo entre o Português Europeu e o Português de Angola*. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Dissertação de Mestrado.
- CHICUNA, Alexande Mavungo (2015). *Portuguesismos nas Línguas Bantu – para um dicionário português – kiyombe*. Edições Colibri: Lisboa.
- COSTA, Teresa Camacha (2015). *Umbundismos no Português de Angola. Proposta de um Dicionário de Umbundismos*. Tese de Doutoramento, FCSH-UNL, Lisboa.
- DINIS, José de Oliveira Ferraz (1926). *A Missão Civilisadora do Estado em Angola*. Lisboa: Centro Tipográfico Colonial.

DUBOIS, J. e Sales, R. de R. (1971). *Introduction à la Lexicographie: Le Dictionnaire - Paris Libraire Larousse*. Richard De Roussy de Sales, Paris.

GALISSON, R. e COSTE, D. (1976) - *Dictionnaire de Didactique des Langues – Hachette*, Paris.

FERNANDES, João e NTONDO, Zavoni (2002). Angola: povos e línguas. Luanda: Nzila.

MARTINS, Martins et alli., (1996), *Formar Professores de Português, Hoje*, Colibri, Lisboa;

MINGAS, Amélia Arlete (2000). *Interferência do Kimbundu no Português Falado em Lwanda*: Porto: Campo das Letras.

PETTER, Margarida (2015). *Introdução à Linguística Africana*. São Paulo: Contexto.

PRATA, Ricardo (2020). *Aprender e Ensinar Kimbundu nos Dias Actuais*. Musseleji: Malanje.

Artigo 13: Formulação matemática de problemas em contextos reais: análise dessa capacidade nos estudantes em formação inicial em Angola

António Camunga Tchikoko, UNILUANDA

antoniocamunga1987@gmail.com

Resumo

Apresenta-se uma investigação sobre a capacidade de formulação matemática de determinados problemas em contextos reais demonstrada pelos estudantes em formação inicial no Instituto Superior de Ciências de Educação do Huambo. Foram colectadas respostas a um item divulgado no PISA (Programme for International Student Assessment). A análise de 68 deles relacionados à representação, à quantificação e à relação entre magnitudes forneceu seis categorias que caracterizam as resoluções dos alunos. As frequências correspondentes revelam que a maioria dos estudantes não vê que a matemática é aplicável a contextos reais e mostra uma baixa tendência à generalização.

Palavras-chave: educação matemática em Angola, formação de professores, formulação matemática de problemas reais.

Introdução

A matemática é uma disciplina fundamental para a formação integral dos cidadãos, pois permite-lhes resolver múltiplas situações reais que permeiam a sociedade, o que lhes permite exercer os seus direitos, deveres e responsabilidades (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 2013; Em particular, a formação de professores de Matemática é de vital importância em qualquer sociedade e especialmente num país em desenvolvimento como Angola, que depois de 46 anos de guerra civil e apenas 20 anos de paz, procura desenvolver-se a partir de uma base social baseada numa educação sólida (Gungula e Faustino, 2018).

Neste sentido, o relatório final do Inquérito Nacional de Adequação Curricular em Angola (INACUA), espera ter, de 2022 a 2025, um currículo académico integrado e actualizado,

bem como um conjunto de universidades públicas de referência no continente africano (Governo de Angola, 2022).

Com este objectivo, o desenvolvimento de avaliações eficazes contribui para definir o que se espera que os alunos aprendam no seu percurso escolar e para identificar factores escolares ou extracurriculares que favorecem ou limitam a aquisição das competências esperadas. Entre estes sistemas de avaliação destaca-se o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), que avalia competências e aptidões no final do ensino básico e examina o nível de preparação dos jovens para a vida adulta e, em certa medida, como os sistemas educativos de diferentes países. Este tipo de avaliação é também potencialmente útil para avaliar a competência matemática dos professores em formação inicial, pois permite uma análise comparativa dos países da OCDE (Sáenz, 2007). No contexto angolano, não há abundância de estudos deste tipo, mas os que existem sugerem níveis geralmente baixos de competência matemática. No campo da formação docente, Barroso (2020) observou dificuldades na disciplina de análise matemática dos futuros professores universitários e médios, e propõe um conjunto de acções para melhorar o desenvolvimento dessas competências. Em um nível superior, Lucas et al. (2016) evidenciaram as dificuldades na aquisição de competências matemáticas básicas de estudantes de engenharia.

A escassez de estudos que contribuam para o desenvolvimento da competência matemática dos professores em formação em Angola foi o ponto de partida de uma investigação em curso que procura desenvolver um diagnóstico da literacia matemática do PISA 2012 dos alunos do Instituto Superior de Ciências da Educação do Huambo (doravante, ISCDE-Huambo). Os resultados preliminares desta investigação (Tchikoko et al, 2022) apontam para um desempenho especialmente baixo no processo Formular, que envolve a formulação de problemas matemáticos adequados para a resolução de problemas típicos de outros contextos (OCDE, 2013). Por outro lado, existem estudos que documentam dificuldades dos professores em formação inicial em estabelecer ligações entre os seus conhecimentos matemáticos e os contextos reais na resolução de itens do PISA (Aydin e Özelgi, 2017; Sáenz, 2009) ou em colocar problemas contextualizados e ajustados a uma situação. Matemática (Luo, 2009).

Este cenário levanta a questão de investigação que será abordada no presente estudo: Até que ponto os alunos do ISCDE-Huambo são capazes de formular matematicamente um problema colocado num contexto real?

Metodologia

Para responder à questão de pesquisa, foi desenvolvido um estudo qualitativo exploratório. O ponto de partida foi uma vasta selecção de itens divulgados nas provas do PISA e uma amostra inicial de estudantes universitários dos diferentes anos do curso de Ensino de Matemática do ISCDE-Huambo.

Durante duas horas, cada um dos alunos resolveu um teste composto por uma selecção aleatória de 16 dos itens seleccionados desde o início, de forma que cada item fosse resolvido por aproximadamente o mesmo número de pessoas. Dado que a análise quantitativa descritiva mostrou que o processo registou o menor nível de desempenho dos alunos com 20% de acertos nas tarefas ligadas a este processo (Tchikoko et al., 2022), os itens ligados ao Formulário para identificar informações qualitativas que nos permitissem aprofundar as dificuldades desses alunos. Como resultado desta revisão, foi seleccionado o item apresentado na Figura 1, que foi atribuído a 107 alunos e deixado em branco por 39 deles. Consequentemente, o estudo baseou-se na análise de 68 produções escritas, correspondentes aos alunos que responderam a este item.

Figura 1. Versão em espanhol do item do PISA seleccionado para este estudo

Un agricultor planta manzanos en un esquema cuadrado. Para proteger los árboles del viento él planta pinos alrededor de todo el huerto.

Aquí ves un diagrama de esta situación donde se presentan los cuadrados de manzanos y de pinos para cualquier número (n) de filas de manzanos:

$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$
X X X	X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X X X
X ● X	X ● ● X	X ● ● ● X	X ● ● ● ● X
X X X	X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X X X

X = pino
● = manzano

Supongamos que el agricultor quiere hacer un huerto mucho más grande, con muchas filas de árboles. A medida que el agricultor agranda el huerto, ¿qué aumentará más rápidamente: el número de manzanos o el número de pinos?
Explica como encontraste tu respuesta.

Fonte: Pajares et al. (2000)

Com o objectivo de responder à questão de pesquisa colocada, foram seleccionadas quatro variáveis: Representação que regista os tipos de representações utilizados para

expressar as respostas aos itens (verbal/escrita, numérica, algébrica e tabular); Crescimento de Macieiras e Crescimento de Pinheiros, que incluem a quantificação do crescimento do número de macieiras e do número de pinheiros, respectivamente, fornecidas pelos alunos nas suas produções; e Relacionamento, que dá conta das conexões entre ambos os crescimentos que se estabelecem em cada produção escrita. Tendo em conta estas variáveis, a análise qualitativa dos dados foi desenvolvida em duas fases. Na primeira, foram estabelecidas categorias emergentes para organizar as informações colectadas sobre as variáveis Crescimento da Maçã, Crescimento do Pinheiro e Relacionamento. Para tanto, seguiram-se os seguintes passos: (i) dois dos pesquisadores analisaram conjuntamente vinte das produções seleccionadas aleatoriamente e configuraram um sistema de categorias inicial para cada variável; (ii) o primeiro desses pesquisadores revisou as quarenta e oito produções restantes, refinou as categorias e caracterizou-as; (iii) a categorização e caracterizações obtidas foram discutidas com a segunda pesquisadora; (iv) o terceiro pesquisador revisou o processo seguido e consolidou os resultados. Criadas as categorias, a segunda fase da análise consistiu em separar as produções que responderam “macieiras” à tarefa daquelas que responderam “pinheiros” e na análise comparativa desses dois grupos de produções com base nas variáveis seleccionadas.

Resultados

Os resultados da análise apontaram seis categorias dentro de cada uma das três variáveis analisadas. Verificou-se também que 14 dos 68 registos analisados indicavam que o número de macieiras crescia mais rapidamente, enquanto 54 responderam que o número de pinheiros crescia mais rapidamente. Essas descobertas são detalhadas abaixo.

Categorias encontradas para quantificar o crescimento das árvores e sua relação

A análise das formas como os alunos quantificaram o crescimento do número de árvores resultou em seis categorias para a variável crescimento da macieira. Além daqueles registros que não forneceram uma quantificação explícita desse crescimento (primeira categoria), e daqueles que indicaram que cresceram “rapidamente” (segunda categoria),

foram encontrados quatro tipos diferentes de quantificações. Primeiramente, foram encontradas produções que reduziam essa quantificação à sequência de grandezas observadas na ilustração da tarefa (terceira categoria, Figura 2a). Também foram encontradas respostas à tarefa que identificaram o crescimento do número de macieiras como área (quarta categoria, Figura 2b), e outras que o matematizaram através de uma expressão algébrica quadrática (quinta categoria, Figura 2c). Por fim, foram encontrados registros que falavam em crescimento “exponencial” ou “progressão geométrica” (sexta categoria). Da mesma forma, os resultados relativos à variável Crescimento do Pinheiro forneceram categorias análogas. Enquanto a quarta e a quinta colectaram as produções que quantificaram o crescimento dos pinheiros como um perímetro e uma expressão algébrica linear, respectivamente (Figuras 2b e 2c), as demais categorias que surgiram foram idênticas às obtidas para o crescimento do número de macieiras.

Figura 2. Exemplos de quantificações do crescimento do número de macieiras e pinheiros

a)

*Aumenta o número do pinheiro, isto porque para $n=1$
 $a=8$ e a diferença entre $n=1$ e $n=2$, $n=3$ é de dois.
Neste caso: $a=8x$, $b=16x$, $9a=24$ e $12a=32$.
Quando aumenta o número de maçãs aumenta também
o número de pinheiros*

b)

*Pinheiro aumenta mais rapidamente é o
número de maçãs porque o pinheiro
é apenas o perímetro já as maçãs
estão em toda a área do quadrado.*

c)

*Os pinheiros cresceram de forma aritmética com
a fórmula $a_n = 8 + 3n$; onde $a_1 = 8$, $n = 8$
já as maçãs cresceram de forma de quadrado
perfeito n^2 ou $a_n = n^2$*

Quanto às conexões entre o crescimento do número de macieiras e de pinheiros, a análise desenvolvida também forneceu seis categorias para a variável Relacionamento. Além daqueles registros que não forneceram uma relação de ordem explícita entre os dois tipos de árvores (primeira categoria), e aqueles que indicaram uma relação de ordem

sem fornecer qualquer justificativa (segunda categoria), foram observadas quatro abordagens diferentes para essa comparação. A terceira categoria é composta por registros que se basearam no fato de pinheiros cercarem macieiras, mas não desenvolveram uma matematização evidente (Figura 3a). Outras produções, que compõem a quarta categoria, influenciaram o aumento simultâneo de macieiras e pinheiros, ora de forma puramente verbal (Figura 3b), ora apontando uma relação funcional entre ambos os crescimentos (não especificada). A quinta categoria encontrada inclui respostas que reduzem a comparação entre o crescimento do número de árvores das duas espécies àquela que é directamente deduzida dos dados numéricos observáveis na figura dada pelo enunciado (Figura 2a, acima), respostas que não incluem tentativas de generalização. Por fim, a sexta categoria inclui aqueles registros que desenvolveram um argumento baseado na comparação do crescimento das árvores de ambas as espécies no infinito (Figura 3c).

Figura 3. Exemplos de relações entre o crescimento do número de macieiras e pinheiros

- a)
- R: Vai aumentar o número de árvores de maçãs e de pinheiros porque a medida que o espaço for ficando maior ele vai aumentar os pinheiros para proteger as árvores de maçãs do vento porque as árvores de maçãs necessitam ser protegidas do vento o número de pinheiro vai aumentar*
- b)
- O número que aumentará mais rapidamente é o número de pinheiros de acordo a ilustração de diagrama desta situação percebe-se que a medida que filas de maçãs aumenta, aumenta substancialmente as filas de pinheiros.*
- c)
- R: A medida em que se quiser aumentar o poder o número de pinheiros aumentará mais rapidamente que o da maçã. O crescimento dos pinheiros pode ser representado pela sucessão 2^n e o da maçã por n^2 , para cada $n \rightarrow \infty$, a sucessão 2^n crescerá mais que n^2 .*

Análise das variáveis em função do tipo de resposta à tarefa

A Tabela 1 resume as frequências de cada categoria das variáveis seleccionadas com base na resposta dada à tarefa. Os 14 alunos que atribuíram um crescimento mais rápido ao número de macieiras utilizaram predominantemente representações verbais e prestaram mais atenção à quantificação do crescimento do número de macieiras (variável crescimento de maçãs) do que ao de pinheiros (variável crescimento de pinheiros), embora em linhas gerais, estes estudantes forneceram poucas formulações matemáticas destas quantificações. Em relação à variável Relacionamento, 9 desses 14 registros foram baseados na relação dada pelo contexto de que os pinheiros circundam as macieiras, e apenas um deles estabeleceu relação numérica com base nos dados apresentados no enunciado da tarefa.

Entre os 54 alunos que atribuíram um crescimento mais rápido ao número de pinheiros, também se observou um predomínio de representações verbais, embora a fracção de alunos que utilizaram outras representações, incluindo os 11 que utilizaram linguagem algébrica, seja maior do que no caso anterior. Relativamente à variável Crescimento da maçã, constatou-se que 8 registos identificaram crescimento quadrático, embora a grande maioria deles (num total de 41) não quantificasse o crescimento das maçãs. Em contrapartida, 20 das produções analisadas não conseguiram quantificar o crescimento dos pinheiros, enquanto 25 delas se limitaram a apontar que o número dessas árvores cresce “rapidamente”. Também foram encontradas algumas respostas que matematizavam o crescimento dos pinheiros como uma sequência numérica, um perímetro, uma expressão algébrica linear ou uma sequência de crescimento exponencial. Por fim, no que diz respeito à variável Relacionamento, constatou-se que a maioria das 25 respostas não relacionava expressamente o crescimento dos dois tipos de árvores, embora entre os que o faziam se observasse uma certa riqueza de ideias, encontrando argumentos que abrangem todas as categorias emergentes encontrado.

Tabela 1. Frequências das categorias segundo as variáveis analisadas

Resposta	Representação	Crescimento maçãs	Crescimento pinheiros	Relação
Manças (n=14)	12 Apenas verbal 1 Algébrica 1 Numérica 1 Tabela	7 Não proporcionam 5 “Rapidamente” 0 Sequencia numérica 1 Área	13 No proporcionam 0 “Rapidamente” 0 Sequência numérica 1 Perímetro	4 No proporcionam 0 Ordenação sem justificação 9 Os pinheiros delimitam as

		0 Quadrático 1 Exponencial/Progressão	0 Linear 0 Exponencial/Progressão	maças 0 Crescimento simultâneo 1 Não generaliza 0 Pensamento no infinito
Pinheiros (n=54)	42 Apenas verbal 11 Algébrica 2 Numérica 2 Tabela	41 Não proporcionam 0 “Rápidamente” 3 Sequência numérica 1 Área 8 quadrático 1 Exponencial/Progressão	25 Não proporcionam 20 “Rapidamente” 2 Sequência numérica 1 Perímetro 3 Linear 3 Exponencial/Progressão	25 Não proporcionam 5 Ordenação sem justificação 12 Os pinheiros delimitam as maçãs 5 Crescimento simultâneo 5 Não generaliza 2 Pensamento no infinito

Nota: As frequências da coluna “Representação” não têm necessariamente que somar 14 e 54 (há alunos que utilizaram vários sistemas de representação).

Em síntese, a análise dos registos recolhidos em termos das variáveis consideradas revelou que os alunos analisados utilizaram representações predominantemente verbais e mostraram pouca tendência para quantificar o crescimento do número de árvores de cada tipo, estando mais inclinados a centrar o seu argumento matemático em o crescimento do tipo de árvore que indicaram como resposta correta. Houve maior interesse em estabelecer a relação entre as taxas de crescimento dos dois tipos de árvores, embora em inúmeras ocasiões a relação estabelecida se limitasse ao contexto da tarefa (o facto dos pinheiros delimitarem as macieiras) ou não fosse discutida, e em outros restringiu-se a casos particulares, sem demonstrar intenções evidentes de generalizar as relações observadas nesses casos. Por último, importa referir que os alunos que deram a resposta correta à tarefa (as macieiras) o fizeram com base numa análise menos aprofundada, que mal entra em quantificações ou relações matemáticas. Pelo contrário, os alunos que responderam incorrectamente forneceram um maior número

de quantificações e relações matemáticas, que em algumas ocasiões não foram além dos casos particulares mostrados no enunciado da tarefa, e em outras ocasiões o fizeram, mas de forma imprecisa (ver, por exemplo, Figura 3c acima).

Discussão e conclusões

O presente estudo explora a forma como os alunos-professores do ISCDE-Huambo formularam matematicamente uma situação apresentada num contexto real. Este trabalho contribui para aprofundar o conhecimento sobre a competência matemática dos professores em formação no contexto educacional de um país em desenvolvimento, uma questão de interesse sobre a qual não há abundância de pesquisas anteriores.

Em resposta à questão de investigação colocada, os resultados indicaram que os alunos da amostra apresentam dificuldades em aplicar conhecimentos matemáticos a situações apresentadas em contexto real. Com efeito, a maior parte dos registos analisados

ignorava a utilização de representações numéricas, tabulares ou algébricas, e havia pouca propensão para quantificar matematicamente o crescimento das duas populações de árvores e estabelecer relações entre elas. Além disso, os registos em que estas comparações eram explícitas incluíam muitos que as limitavam ao facto de os pinheiros rodearem as maçãs, sem atender à relação quantitativa subjacente a esta relação estabelecida pelo enunciado da tarefa. Estes resultados levam a pensar que a maioria dos alunos não vê a matemática como ideias aplicáveis a contextos reais, conclusão que é consistente com o facto de os alunos terem sofrido um conflito ao observarem o enunciado da tarefa, possivelmente por não perceberem que Essa situação pode ser resolvida matematicamente. Por outro lado, os resultados obtidos neste estudo são consistentes com os obtidos em pesquisas sobre formação de professores desenvolvidas em outros contextos educativos, que documentaram as dificuldades que estes estudantes universitários apresentam na resolução (Aydin e Özelgi, 2017; Sáenz, 2009) e propor (Luo, 2009) tarefas matemáticas vinculadas a contextos reais.

Os resultados obtidos têm implicações formativas de interesse para a educação matemática dos alunos do ISCDE-Huambo. A primeira delas é a necessidade de dar maior ênfase à aplicação da matemática a contextos reais, acção que ajudaria os futuros professores a deixarem de ver a matemática como um conteúdo isolado, fora do seu alcance ou da realidade. A segunda implicação do estudo é a relevância de estimular o

pensamento algébrico desses alunos, o que pode amenizar a baixa tendência à generalização observada. Para além destas medidas específicas, este estudo contribui para tornar visível o grande desafio que a educação enfrenta em Angola, que inclui a necessidade de políticas que enfatizem a utilidade da matemática e que facilitem o acesso à educação para uma grande parte da sociedade populacional, coerentemente de acordo com o diagnóstico elaborado por Gungula e Faustino (2018).

Por fim, devem ser apontadas as limitações do estudo desenvolvido, bem como possíveis pesquisas futuras que possam contribuir para fortalecer a validade dos resultados encontrados. Quanto às dificuldades de aplicação do conhecimento matemático a situações contextualizadas que foram documentadas, estas baseiam-se numa única tarefa e numa amostra pequena, pelo que são necessários estudos com amostras maiores e uma maior variedade de tarefas para corroborar ou refutar esta fragilidade na formulação de problemas contextualizados. Quanto à baixa tendência à generalização observada, os pesquisadores perceberam que modificações na formulação específica da tarefa (acrescentar uma tabela para completar, por exemplo) poderiam ter promovido a tendência à generalização. Essa percepção, intimamente relacionada ao processo de formulação de problemas contextualizados, pode ser contrastada através de pesquisas focadas no pensamento algébrico de professores em formação inicial (por exemplo, Richardson et al. 2009). Estudos deste tipo são pertinentes no quadro do diagnóstico que está a ser desenvolvido para conhecer a competência matemática dos alunos do ISCDE-Huambo, para que estes sejam colocados para o futuro.

Referências bibliográficas

- Aydin, U. y Özgeldi, M (2017). The PISA Tasks: Unveiling Prospective Elementary Mathematics Teachers' Difficulties with Contextual, Conceptual, and Procedural Knowledge. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 63(1), 105-123. <https://doi.org/10.1080/00313831.2017.1324906>
- Barroso, H. J. (2020). Competências de base em Análise Matemática III na formação do professor de Matemática. *Revista Angolana de ciencias*, 2(1), 78-70. <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/400/4001719005/4001719005.pdf>

- Governo de Angola (2018). Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. <https://www.ucm.minfin.gov.ao/cs/groups/public/documents/document/zmlu/njax/~edisp/minfin601408.pdf>
- Gungula, E. W., y Faustino, A. (2018). Dilema da formação matemática em Angola: ¿Falta de iniciativas próprias ou de compromisso? *Actualidades investigativas en Educación*, 3(18), 190-212. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032018000300190
- Lucas, L., Mualunga, D. L. F., Sánchez, E. G. y Berenguer, A. (2016). As habilidades matemáticas dos estudantes que ingressam no curso de Engenharia. *Revista Órbita Pedagógica*, 3(2), 35-50.
- Luo, F. (2009). Evaluating the Effectiveness and Insights of PreService Elementary Teachers' Abilities to Construct Word Problems for Fraction Multiplication. *Journal of Mathematics Education* 2(1), 83-98.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2013). *Marcos y pruebas de evaluación PISA 2012. Matemáticas, Lectura y Ciencias*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte https://archivos.agenciaeducacion.cl/Marcos_pruebas_evaluacion_PISA_2012.pdf
- Pajares, R., Sanz, Á., y Rico, L. (2000). *Aproximación a un modelo de evaluación: El proyecto PISA 2000*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/12652/19/1>
- Richardson, K., Berenson, S., Staley, K. (2009). Prospective elementary teachers use of representation to reason algebraically. *The Journal of Mathematical Behavior*, 28(2–3), 188-199. <https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2009.09.002>
- Sáenz, C. (2007). La competencia matemática (en el sentido de PISA) de los futuros maestros. *Enseñanza de Las Ciencias*, 25(3), 355–366. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3701>
- Sáenz, C. (2009). The role of contextual, conceptual and procedural knowledge in activating mathematical competencies (PISA), *Educational Studies in Mathematics*, 71, 123-143. <https://doi.org/10.1007/s10649-008-9167-8>
- Tchikoko, A. C., Cañizo, J. A., Montejo-Gámez, J. (2022). Diagnóstico de la competencia matemática PISA de los futuros profesores en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación de Huambo-Angola. En preparación.

Artigo 14: Metodologias ágeis no desenvolvimento de software para Universidade digital

José Gomes Figueiredo, UNILUANDA

jogofi06@gmail.com

Resumo

O uso de processo de metodologias ágeis acaba por determinar a forma como será o projecto de construção e os mecanismos adoptados para se implementar o software. Como os modelos anteriores tinham alguns aspectos que o limitavam. A metodologia ágil surge então como resposta à necessidade de mudar os processos, tornando a indústria de softwares capaz de responder às demandas dos seus clientes. O desenvolvimento ágil é uma abordagem em que softwares são desenvolvidos de forma colaborativa, com equipas multidisciplinares que têm um bom nível de autonomia na execução de seus trabalhos. Dentro da expectativa da Universidade digital antes dos mecanismos de desenvolvimento pretendemos mostrar e sugerir as ferramentas para o desenvolvimento de software. A missão da Universidade Digital é promover e generalizar a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação em todas as actividades da Universidade, bem como incentivar o desenvolvimento e a utilização de serviços inovadores nesta área. À Universidade Digital compete disponibilizar e gerir um conjunto de serviços nos domínios da utilização das tecnologias na educação, da gestão de informação e dos sistemas de informação. Nestes domínios, compete-lhe também assegurar apoio técnico e consultoria junto dos respectivos interlocutores. As actividades nas áreas reactivas às infraestruturas tecnológicas e aos serviços ao utilizador são asseguradas pelos Serviços Partilhados da Universidade.

Abstract

The use of agile methodologies processes ends up determining how the construction project will be and the mechanisms adopted to implement the software. As previous models had some aspects that limited it. The agile methodology then emerges as a response to the need to change processes, making the software industry capable of responding to the demands of its customers. Agile development is an approach in which

software is developed collaboratively, with multidisciplinary teams that have a good level of autonomy in carrying out their work. Within the perspective of the digital University before the development mechanisms, we intend to show and suggest tools for software development. The mission of the Digital University is to promote and generalize the use of Information and Communication Technologies in all of the University's activities, as well as to encourage the development and use of innovative services in this area. The Digital University is responsible for providing and managing a set of services in the areas of using technology in education, information management and information systems. In these areas, it is also responsible for providing technical support and consultancy to the respective interlocutors. Activities in areas relating to technological infrastructures and user services are ensured by the University's Shared Services.

Introdução

Os estudos de desenvolvimento de software esta sustentado com uma série de metodologias que são usadas na construção das mesmas dentre estas existe as tradicionais e metodologias ágeis, as mesmas variam de acordo a aplicação e sendo as tradicionais seguindo uma abordagem linear de planeamento bem estruturada, e as ágeis, ao passo que as ágeis são formas de acelerar entregas de um determinado projecto. Ela consiste no fraccionamento de entregas para o cliente final em ciclos menores.

Desenvolvimento de O software consiste em actividades para criação de programas, dados e informações descritivas, contempla uma ampla gama de áreas de aplicação e tecnologia. (Pressman, 2021)

As metodologias de desenvolvimento ágeis depois de revisada e ser utilizadas no processo de desenvolvimento de software, vão permitir que qualquer outra decisão tomada deve ser entorno de uma equipa de trabalho, estas serão primordial para a resolução de vários aspectos pertinentes no sistema. Dentre estes assuntos a serem melhorados deve-se ter em conta a possibilidade da construção de uma Universidade Digital usando estas metodologias ágeis.

Actualmente, o desenvolvimento de software não ocorre como no passado, o programador solitário foi substituído por uma equipe de especialistas com cada um se concentrando numa parte da tecnologia necessária para produzir uma aplicação. No

entanto, os mesmos questionamentos feitos ao programador solitário estão sendo feitos nos dias actuais (devmedia, 2023.):

- ✓ Por que leva tanto tempo para concluir o software?
- ✓ Por que os custos de desenvolvimentos são tão altos?
- ✓ Por que não podemos achar todos os erros antes da entrega do software aos clientes?
- ✓ Por que continuamos a ter dificuldades em avaliar o progresso enquanto o software é desenvolvido?

Tendo em conta a afirmação e questões anteriores levam a estabelecer uma metodologia ágil. A metodologia ágil é uma forma de gerir projectos, em que se busca a optimização dos processos. Em vez de seguir um plano rígido — como na gestão tradicional —, na metodologia ágil, podemos fazer ajustes e melhorias ao longo do desenvolvimento de projectos. Isso significa identificar e corrigir falhas rapidamente, garantindo resultados mais efectivos. Portanto, essa forma de gestão permite às pessoas gerentes uma abordagem moderna e eficiente para enfrentar desafios do mercado. (Alura, 2024) para estudos para uma transformação digital, que consiste é um processo de adopção e implementação de tecnologias digitais em todos os aspectos de uma empresa: nos modelos de negócios, experiências do cliente, processos e operações, juntamente com uma mudança de mentalidade.

A transformação digital auxilia uma empresa a aproveitar dados e impulsionar fluxos de trabalho inteligentes, a tomar decisões mais rápidas e precisas, e a responder aos desafios do mercado em tempo real, através da utilização de IA, automação, cloud híbrida e outras tecnologias digitais. (ibm, 2023) no caso de uma universidade ou uma instituição de ensino e que necessita de implementar o processo digital dentro desta apresentaremos o estudo de duas ferramentas ágeis para universidade digital.

Desenvolvimento

Para o desenvolvimento ou transformação digital é necessário a escolha de metodologia a adoptar tendo em conta as fases e a documentação do mesmo.

As metodologias ágeis são de grande importância tendo em conta as fases de desenvolvimento: Comunicação, Planeamento, Modelagem, Entrega. (Pressman, 2021)

Estas fazes são monitoradas e gerenciadas por metodologias de desenvolvimento de software neste trabalho pretendemos demonstrar as essências das mesmas em transformação digital. Dentre estas estão as Metodologias ágeis Scrum e Kanban.

Metodologia ágil Scrum

Scrum é uma metodologia de desenvolvimento ágil utilizada no desenvolvimento de Software baseada em um processo iterativo e incremental. Scrum é um framework ágil, adaptável, rápido, flexível e eficaz que é projectado para oferecer valor ao cliente durante todo o desenvolvimento do projecto.

O principal objectivo do Scrum é satisfazer a necessidade do cliente através de um ambiente de transparência na comunicação, responsabilidade colectiva e progresso contínuo. O desenvolvimento parte de uma ideia geral do que precisa ser construído, elaborando uma lista de características ordenadas por prioridade (backlog do produto) que o proprietário do produto deseja obter. (Nimblewor, 2023)

Imagem 1.1 – Ciclo de Scrum, fonte: Mindmaster (2023)

Imagem 1.2 - Processo de Desenvolvimento Scrum, fonte: Nimblework (2023)

Imagem 1.3 - Os três (3) principais interveniente no processo Scrum, fonte: Nimblework (2023)

Diferentes Papéis no Scrum

No Scrum, a equipe se concentra na construção de software de qualidade. O proprietário de um projecto Scrum se concentra em definir quais são as características que o produto deve ter para desenvolver (o que desenvolver, o que não desenvolver e em que ordem) e para superar qualquer obstáculo que possa dificultar a tarefa da equipe de desenvolvimento.

A equipe Scrum consiste nos seguintes papéis

Product Owner (PO): É o representante das partes interessadas e dos clientes que utilizam o software. Eles se concentram na parte comercial e são responsáveis pelo retorno pelo investimento do projecto. Eles traduzem a visão do projecto para a equipa, validam os benefícios em histórias a serem incorporadas ao Backlog do Produto e as priorizam com regularidade.

Scrum Master: A pessoa que lidera a equipa, orientando-os a cumprir com as regras e processos do framework. O Scrum Master gerência a redução de impedimentos do projecto e trabalha com o Product Owner para maximizar o retorno pelo investimento. O Scrum Master é responsável por manter o Scrum em dia, fornecendo orientação, mentora e treinamento para as equipas caso seja necessário.

O trabalho do Scrum Master é orientar a equipa em direcção à melhoria contínua, perguntar com regularidade. Como podemos fazer melhor o que fazemos?

Equipa: Um grupo de profissionais com os conhecimentos técnicos necessários que desenvolvem o projecto em conjunto, desenvolvendo as histórias com as quais se comprometem no início de cada sprint. (Nimblework, 2023)

Eventos do Scrum

Cada um dos eventos de Scrum facilita a adaptação de alguns aspectos do processo, do produto, do progresso ou das relações.

Sprint: Sprint é a unidade básica de trabalho para uma equipa Scrum. Esta é a principal característica que marca a diferença entre o Scrum e outros modelos de desenvolvimento ágil.

Planeamento da Sprint: O objectivo do Planeamento da Sprint é definir o que será feito na Sprint e como será feito. Esta reunião é realizada no início de cada Sprint e é definida como abordará o projecto a partir das etapas e prazos do Backlog do Produto. Cada Sprint é composto de características diferentes.

Daily Scrum: O objectivo da Daily Scrum é avaliar o progresso e a tendência até o final da Sprint, sincronizando as actividades e criando um plano para as próximas 24 horas. É uma reunião curta que se realiza diariamente durante o período da Sprint. Três perguntas são respondidas individualmente: O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? De que ajuda eu preciso? O Scrum Master deve tentar resolver os problemas ou obstáculos que surgirem.

Revisão da Sprint: O objectivo da revisão da sprint é mostrar que trabalho foi concluído no que diz respeito ao acúmulo do backlog do produto para entregas futuras. O sprint finalizado é revisado e já deve haver um avanço claro e tangível no produto a ser apresentado ao cliente.

Retrospectiva da Sprint: A equipa revisa os objectivos completados da corrida terminada, anota os erros e acertos, para não repetir os erros. Esta etapa serve para implementar melhorias a partir do ponto de vista do processo de desenvolvimento. O objectivo da retrospectiva da sprint é identificar possíveis melhorias no processo e gerar um plano para implementá-las na próxima Sprint. (mindmaster, 2023).

Artefactos do Scrum

Artefactos do Scrum são projectados para garantir a transparência das informações-chave na tomada de decisões.

Backlog do Produto (PB): O backlog do produto é uma lista que reúne tudo o que o producto precisa para satisfazer os clientes potenciais. Ela é preparada pelo Product Owner e as funções são priorizadas de acordo com o que é mais e menos importante para o negócio. O objectivo é que o Product Owner responda à pergunta “O que deve ser feito”.

Backlog da Sprint (SB): É um subconjunto de itens do backlog do produto, que são seleccionados pela equipe para executar durante a sprint no qual eles vão trabalhar. A equipe estabelece a duração de cada sprint. Normalmente o backlog da sprint é exibido em quadros físicos chamados de Quadro de Scrum – que torna o processo de

desenvolvimento visível para todos que entram na área de desenvolvimento. (mindmaster, 2023)

Incremento: O Incremento é a soma de todas as tarefas, casos de uso, histórias de usuários, backlogs de produtos e qualquer elemento que foi desenvolvido durante a sprint e que será disponibilizado para o usuário final na forma de Software.

Imagem 1.4 - Tarefas do quadro Scrum, fonte: Nimblework, 2023

1.5 Tarefas do quadro Scrum, fonte: Isoflex, 2020

As ferramentas a serem usadas nestas metodologias de desenvolvimento é o Bitrix24, Trello, Jira. **O Bitrix24 é uma plataforma** completa de gestão, **CRM** e marketing. Possui mais de 35 ferramentas que atendem as mais diversas áreas da sua empresa. Com o Bitrix24 é possível automatizar processos diários e tornar a rotina de trabalho muito mais eficiente. (br24, 2020)

Para começar: o que é CRM? CRM é a sigla usada para Customer Relationship Management e se refere ao conjunto de práticas, estratégias de negócio e tecnologias focadas no relacionamento com o cliente. Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre CRM (salesfore, 2019).

O Trello é uma ferramenta que oferece um plano gratuito para organizar desde nossas tarefas pessoais até demandas colectivas de uma equipe. Ele possibilita que criemos quadros com listas e adicionemos nelas cartões ou *cards*, como costumamos dizer no dia a dia – com itens e tarefas, que são úteis para organizar times e actividades específicas para um determinado conjunto de pessoas. (Alura, 2022).

O Jira é um conjunto de soluções ágeis de gerenciamento de trabalho que potencializa a colaboração entre todas as equipes, do conceito ao cliente, capacitando você a fazer o melhor trabalho possível, em conjunto. O Jira oferece vários produtos e opções de implementação que são criadas com propósito para equipes de software, TI, negócios, operações e mais. (Atlassian, 2024).

Metodologia de desenvolvimento ágil Kanban

O Kanban é um método de gestão de trabalho, originado do Sistema Toyota de Produção (TPS). No final da década de 1940, a Toyota introduziu a fabricação “just in time” em sua produção. A abordagem representa um sistema puxado. Isso significa que a produção é baseada na demanda do cliente, em vez da prática padrão de produzir certas quantidades de mercadorias e empurrá-las ao mercado.

Seu sistema único de produção criou a base da produção Lean, ou simplesmente Lean. Seu propósito central é minimizar as actividades, sem sacrificar a produtividade e criar mais valor para o cliente, sem gerar mais custos.

O Método Kanban

No início do século 21, os principais participantes da indústria de software perceberam rapidamente como o Kanban poderia ser usado para mudar positivamente o formato de entrega de produtos e serviços.

Com um foco maior na eficiência, e aproveitando os avanços na tecnologia de computação, Kanban deixou os confins da indústria automotiva e foi cada vez mais aplicado a outros sectores industriais e comerciais.

De fato, o que hoje reconhecemos como o Método Kanban surgiu no início de 2007. É resultado de anos de testes, experiência e esforços conjuntos de figuras de destaque na comunidade Lean e Agile, como David Anderson, Dan Vacanti, Darren Davis, Corey Ladas, Dominica DeGrandis, Rick Garber e outros.

O quadro Kanban mais simples possui três colunas – “Pedido”, “Em Progresso” e “Concluído”. Quando construído e gerenciado adequadamente, ele serve como uma central de informações em tempo real, destacando os gargalos no sistema e qualquer outra coisa que possa atrapalhar as práticas de trabalho.

As quatro (4) principais regras do Kanban

O Kanban é uma metodologia de gestão que segue quatro principais regras para uma aplicação eficaz. Confira quais são as **regras fundamentais para o funcionamento do sistema Kanban e para o alcance de seus benefícios** (Businessmap, 2019):

1ª Regra - Começar com o que tem agora: a primeira regra do Kanban nos lembra que devemos começar reconhecendo o cenário actual. Isso significa que não há necessidade de uma reestruturação completa ou de mudanças grandiosas. Devemos entender o fluxo de trabalho existente, visualizá-lo em um quadro Kanban e identificar as etapas e actividades envolvidas. A partir do ponto em que estamos, podemos melhorar gradualmente, evitando interrupções e minimizando a resistência à mudança.

2ª Regra - Buscar mudanças graduais: o Kanban valoriza a evolução e o progresso contínuo. Em vez de grandes mudanças disruptivas, a metodologia favorece melhorias evolucionárias e incrementais. Assim, todos os colaboradores e colaboradoras devem concordar em buscar mudanças graduais e constantes, visando aprimorar o fluxo de

trabalho e os processos. Essa abordagem promove uma cultura de aprendizado contínuo e adaptação às necessidades em constante mudança.

3ª Regra - Respeitar o processo actual, papéis, títulos e responsabilidades: o Kanban respeita e valoriza o conhecimento e as responsabilidades existentes. A terceira regra enfatiza que é importante respeitar o processo actual, os papéis, os títulos e as responsabilidades das pessoas envolvidas. O Kanban não impõe uma estrutura rígida, mas permite que as equipes trabalhem dentro do contexto e da cultura organizacional existentes. Essa abordagem favorece a colaboração e o engajamento, reconhecendo a experiência e o valor das pessoas envolvidas.

4ª Regra - Todas as pessoas liderando: o Kanban promove a liderança em todos os níveis da organização, ou seja, proporciona a participação activa de todas as pessoas envolvidas. Cada uma é incentivada a assumir a responsabilidade pelo seu trabalho, tomar decisões e contribuir para o sucesso geral do projecto. A liderança não é restrita a cargos formais, mas é encorajada em todos os níveis, permitindo a colaboração e o empoderamento de cada profissional.

Ao seguir essas quatro principais regras do Kanban: começar com o que é feito actualmente, buscar mudanças graduais e incrementais, respeitar o processo actual, papéis, títulos e responsabilidades, e promover a liderança em todos os níveis, as equipes podem **implementar o Kanban de forma eficaz, promovendo uma cultura de melhoria contínua e aumentando a eficiência e a colaboração em seus processos de trabalho.**

As três (3) fases do Kanban

De maneira geral, o sistema Kanban possui três (3) fases diferentes. Conheça a seguir quais são elas e como elas funcionam (Businessmap, 2019):

To Do (A fazer): representa as tarefas ou itens que ainda estão por fazer. Essa é a primeira etapa do processo, na qual as demandas são registradas e priorizadas. As tarefas nesta fase podem estar esperando para serem iniciadas ou aguardando a disponibilidade de recursos. Essa coluna ou seção no quadro Kanban serve como um reservatório para futuras atividades.

Doing (Em andamento): nessa etapa, as tarefas antes pertencentes à coluna "To Do", são movidas para a coluna "Doing" e atribuídas aos membros da equipe. O trabalho então é iniciado e progride até sua conclusão. Essa coluna no quadro Kanban mostra as tarefas

que estão sendo trabalhadas e em processo de execução. É importante limitar o número de tarefas em andamento, para evitar sobrecargas e manter o fluxo de trabalho equilibrado.

Done (Concluído): quando uma tarefa é finalizada, ela é movida para a coluna "Done" no quadro Kanban. Essa etapa representa o progresso alcançado e o trabalho realizado. A coluna "Done" serve como um indicador visual das tarefas que foram concluídas com sucesso. É uma fonte de motivação para a equipe, pois permite uma visão clara das realizações.

Essas três fases do Kanban - To Do, Doing e Done - proporcionam uma representação visual clara do fluxo de trabalho, além de ajudarem a equipe a acompanhar e gerenciar suas tarefas de forma eficaz, ao movimentar os quadros de actividades pelas fases do Kanban.

Imagem 2.1 - Quadro Kanban, fonte: Gitmind (2020)

Práticas do Kanban

As principais práticas do Kanban são:

- ✓ Visualize o Fluxo de Trabalho
- ✓ Limite o Trabalho em Progresso (WIP)
- ✓ Gerencie o Fluxo
- ✓ Deixe as Políticas do Processo Explícitas
- ✓ Implemente Ciclos de Feedbacks

- ✓ Melhore colaborativamente (usando modelos e o método científico)

Imagem 2.2 - Visualizar o Fluxo de Trabalho no quadro *Kanban*, Fonte: Businessmap (2019)

Para visualizar seu processo com um sistema Kanban, você precisará de um quadro com cartões e colunas. Cada coluna no quadro representa uma etapa em seu fluxo de trabalho. Cada cartão Kanban representa um item de trabalho. O próprio quadro Kanban representa o estado real do seu fluxo de trabalho com todos os seus riscos e especificações.

A primeira e mais importante coisa para você é entender o que é preciso para obter um item de uma solicitação para um produto entregável. Reconhecer como o trabalho flui pelo seu sistema o colocará no caminho da melhoria contínua, fazendo mudanças bem observadas e necessárias.

Quando você começa a trabalhar no item X, você o puxa da coluna “A fazer” e, quando estiver concluído, você o move para “Concluído”. Dessa forma, você pode acompanhar facilmente o progresso e identificar gargalos. Naturalmente, seu quadro Kanban pode ter uma perspectiva diferente, pois depende de suas necessidades e processos específicos (Businessmap, 2019).

A metodologia Kanban usa é usada pela ferramenta Bitrix24 ou mesmo pela Trello.

Conclusão

Ao descrevermos este trabalho chegamos a conclusão que as pesquisas determinam que cabe a entidade escolher qual a metodologia a adoptar de acordo a realidade do projecto e o parecer dos técnicos no acto da preparação para o desenvolvimento do software,

deve-se também ter em conta que a documentação para um software de raiz deve-se incluir estes processos.

Assim deixamos aberto o estudo de outras metodologias para ser incluídas e pensar no enquadramento das mesmas para realização de um estudo complementar na construção de software para uma comunidade mais digitalizada.

Referências bibliográficas

Presman, S. R. & Maxim, R. B. Engenharia de Software Uma abordagem profissional, 9ª Edição, 2021;

Devmedia, <https://www.devmedia.com.br/revista-engenharia-de-software-magazine/edicoes/>, 2021;

Fia, <https://fia.com.br/blog/desenvolvimento-agil/>, 2023;

Sigarra, https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/uni_geral.unidade_view?Pv_unidade=5, 2024.

Devmedia, <https://www.devmedia.com.br/metodologia-de-desenvolvimento-de-software/1903>, 2024.

Alura, <https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-metodologia-agil>, 2024;

Ibm, <https://www.ibm.com/br-pt/topics/digital-transformation>, 2023;

Mindmaster, <https://mindmaster.com.br/scrum/>, 2023;

Nimblework, <https://www.nimblework.com/pt-br/agile/metodologia-scrum/>, 2023;

Isoflex, <https://isoflex.com.br/produtos/quadro-scrum-gestao-a-vista/>, 2020;

Br24, <https://br24.io/blog/o-que-e-o-bitrix24/>; 2021;

Salesforce, <https://www.salesforce.com/br/crm/>, 2019;

Gitmind, <https://gitmind.com/pt/quadro-kanban-online.html>, 2020;

Businessmap, <https://businessmap.io/pt/recursos-kanban/primeiros-passos/o-que-e-kanban>, 2019;

Nppg, <https://nppg.org.br/revistas/boletimdoGerenciamento/issue/view/74/41%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20-%20Boletim%20do%20Gerenciamento>, 2024;

Engenharia de Software / Ian Sommerville; tradução Ivan Bosnic e Kalinka G. De O. Gonçalves; revisão técnica Kechi Hiramã, 9. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011; Ferreira, S. M, 2023; Ferramentas ágeis no desenvolvimento de projectos por engenheiros químicos: uma revisão sobre lean, scrum e kanban;

Barbosa, T. B. B, 2023, Aplicação de metodologias ágeis com foco em scrum e kanban na gestão de projectos de um laboratório de fabricação digital.

Alura, <https://www.alura.com.br/artigos/trello>, 2022;

Atlassian, <https://www.atlassian.com/br/software/jira/guides/more/jira-family#what-is-the-jira>, 2024.

Artigo 15: A Razão Pública em Rawls e o Bem Comum em Sandel: O Dever de Assistência às Sociedades Sobrecarregadas como Angola

Garcia Matondo Vita Bige, ISCED – Uíge

matondobige1@hotmail.com

Resumo

Rawls e Sandel discutem a razão pública e o bem comum, transcendendo a escassez em sociedades como Angola. Rawls, em "A Lei dos Povos e a Ideia de Razão Pública Revisitada", amplia sua teoria para abranger contextos diversos, destacando o dever de assistência às sociedades sobrecarregadas para promover sociedades bem ordenadas ou, ao menos, decentes. Sandel, com enfoque comunitário, prioriza a comunidade, enquanto Rawls, liberal igualitário, enfatiza o indivíduo. Ambos defendem o interesse público e o bem comum, rejeitando a tirania do mérito e promovendo o compartilhamento de recursos para combater desigualdades sociais. O desafio reside em como a democracia e a justiça social podem prosperar em sociedades onde líderes não são guiados pela razão pública ou bem comum. Eles incentivam os cidadãos a se comprometerem com o bem-estar social, agindo com boa-fé para influenciar positivamente outros. Essa abordagem visa uma sociedade mais justa e inclusiva, respeitando a diversidade de concepções do bem em busca de um bem comum compartilhado. Rawls e Sandel oferecem perspectivas distintas sobre a razão pública e o bem comum, mas convergem na promoção de sociedades justas e no compartilhamento de recursos para combater desigualdades. Seu debate oferece insights valiosos para sociedades sobrecarregadas, como Angola, destacando a importância do compromisso cívico e da boa-fé na busca por uma ordem social mais equitativa e inclusiva.

PALAVRAS CHAVES: razão pública, bem comum, sociedades sobrecarregadas, justiça política, dever de assistência e razoabilidade.

Abstract

Rawls and Sandel explore public reason and the common good, addressing challenges in societies like Angola. Rawls, in "The Law of Peoples and the Revisited Idea of Public Reason," extends his theory to diverse contexts, emphasizing aid to burdened societies for societal order. Sandel, with a communitarian focus, prioritizes communities, while Rawls, a

liberal egalitarian, stresses individuality. Both advocate for public interest and the common good, opposing meritocracy and promoting resource sharing against social disparities. The challenge is ensuring democracy and social justice in societies lacking leadership guided by public reason or the common good. They urge citizens toward social welfare commitments, fostering positive influence. This fosters fairness and inclusivity, respecting diverse goods for a shared common good. Rawls and Sandel offer differing views on public reason and the common good but align in fostering just societies and resource sharing. Their discourse aids burdened societies like Angola, highlighting civic engagement and good faith for equitable and inclusive social structures.

Keywords: public reason, common good, burdened societies, political justice, duty of assistance.

introdução

A interpretação de um texto é influenciada por experiências e contextos culturais individuais, os quais estão além do controle dos autores. Nosso estudo se concentra na visão de Rawls e Sandel sobre “razão pública” e “bem comum”, especialmente considerando contextos complexos como o angolano. Analisaremos criticamente suas obras e de outros pensadores para uma compreensão ampla.

As sociedades enfrentam desafios complexos como desigualdade e diversidade cultural, ultrapassando teorias abstratas. Nosso objectivo é contextualizar as ideias de Rawls e Sandel em cenários reais, adaptando-as às necessidades de comunidades diversas e em evolução. Destacamos a diferença fundamental entre esses pensadores: enquanto Rawls, como liberal, fundamenta suas teorias defendendo o indivíduo como centro de tudo, Sandel, como comunitarista, defende que o centro de tudo é a comunidade. Essa divergência torna nosso debate mais excitante e enriquecedor.

É essencial adoptar uma abordagem inclusiva, integrando diversas vozes e perspectivas no debate político e filosófico. Buscamos enriquecer o diálogo considerando críticas e análises diversas, promovendo uma compreensão equilibrada das questões em debate. Nosso estudo compara as teorias de Rawls e Sandel sobre “razão pública” e “bem comum”, explorando nuances e divergências entre elas. Acreditamos que a aplicação prudente dessas teorias pode ajudar a mitigar a extrema desigualdade social em uma

sociedade sobrecarregada como Angola, oferecendo caminhos para o bem-estar colectivo e a justiça social em um mundo cada vez mais complexo e diverso.

1. O que torna essa visão específica tão significativa para o nosso estudo?

Embora Angola não seja o tema deste artigo, mas a sociedade a partir da qual se farão certas referências sobre a realidade das sociedades sobrecarregadas e que ainda carecem do dever de assistência das sociedades desenvolvidas, só a título de exemplo, não pode deixar de ter influência sobre a nossa análise de ambas as teorias. Com efeito, podemos dizer que Angola é ainda hoje uma dessas sociedades sobrecarregadas, nas quais Rawls considera que apenas se pode esperar um módico de respeito do direito à vida e segurança, à liberdade, e à imigração (que decorrem de uma Lei dos Povos baseada na sua teoria da justiça). Globalmente, podemos dizer que é pessimista sobre a possibilidade da adoção plena dos princípios da justiça nessas sociedades e, nos parece que, não deixa de ter alguma razão.

Todavia, como toda a sociedade política não carece de uma alternativa melhor; isto significa que, os sistemas democráticos têm sempre uma alternativa melhor para a solução dos problemas básicos que afetam os seus cidadãos. Dito por Rawls (2017, p. 27-28), “a única justificação para mantermos uma teoria errada está na ausência de uma alternativa melhor; de modo análogo, uma injustiça só é tolerável quando necessária para evitar uma injustiça ainda maior”. Neste sentido, nos parece ser possível, por parte das sociedades sobrecarregadas, a adoção de princípios que melhor sirvam os interesses de todos cidadãos, em geral, e de cada um, em particular, evitando-se, assim, o perpetuar-se de ações irrazoáveis no seio das referidas sociedades. Neste sentido, a “teoria rawlsiana” é aplicável às sociedades sobrecarregadas, como Angola.

Sandel não parece ter uma proposta mais esperançosa que Rawls, pois considera que a identidade dos cidadãos é formada pela sociedade em que vivem e depende do contexto. Apesar de algumas melhorias em Angola, o panorama geral ainda é desanimador. Pelo contrário, as carências têm aumentado, principalmente devido ao crescente custo de vida. Em outras palavras, o valor da cesta básica não acompanha o salário mínimo nacional, o que torna a vida cada vez mais difícil para os angolanos. Essa situação acaba por extinguir os sonhos de muitos jovens, que se veem sem perspectivas e muitas vezes optam pela emigração em busca de uma vida melhor e um futuro mais promissor,

principalmente em países da Europa e da América.

O problema central da nossa pesquisa é o seguinte: em sociedades sobrecarregadas, onde os líderes políticos e funcionários (incluindo militares, policiais, juízes, etc.) não são motivados pela busca da razão pública (conforme proposto por Rawls) ou pelo bem comum (conforme proposto por Sandel), como podemos viabilizar o progresso da democracia e da justiça social? Será que estamos fadados a perpetuar a injustiça nessas condições?

Nosso objetivo é analisar as implicações dessas questões para promover uma sociedade mais justa e equitativa, ou pelo menos razoável. Em contextos marcados por desigualdade e pobreza, é crucial avaliar se a tradição dos direitos liberais pode ser uma ferramenta eficaz para abordar essas realidades. Muitas vezes, os governantes se apropriam do que deveria ser um bem comum em nome do interesse público, mas, na prática, tais ações servem principalmente aos seus interesses pessoais.

Como se dá a formação da posição original que gera os princípios da justiça?

Esta é uma das ideias mais intrigantes presentes na obra, mas também uma das mais controversas (particularmente segundo Michael Sandel), sendo a noção de 'posição original' introduzida por Rawls (2017, p. 121). Ela é apresentada como a situação mais propícia para a seleção dos princípios da justiça. Em outras palavras, 'a posição original é uma 'experiência mental', a descrição de uma situação fictícia que busca garantir que a escolha dos princípios da justiça não seja influenciada pelos nossos interesses ou inclinações pessoais' (Rosas, 2017, p. 34-35).

Tomemos, por exemplo, um contrato entre duas partes: é justo que ambas possuam o mesmo nível de poder e conhecimento, de modo que uma parte não possa explorar as fraquezas ou ignorância da outra. Somente assim estaríamos diante de um acordo hipotético baseado na equidade. Um contrato desse tipo, entre partes com essa relação relativa, não abriria espaço para coerção, engano ou quaisquer outras vantagens injustas, pois seus termos seriam justos, independentemente de sua base, estando fundamentados unicamente em um acordo genuíno entre elas (Sandel, 2017, p. 187-188). Se aplicássemos esse contrato aos princípios que regem nossa vida coletiva, determinando nossos direitos e deveres como cidadãos, então a sociedade como um todo seria justa. Como Sandel (2017, p. 188) explica em seu curso sobre Justiça,

O véu da ignorância garante a igualdade de poder exigida pela posição original. Ao fazer com que as pessoas ignorem sua posição na sociedade, suas forças e fraquezas, seus valores e objetivos, o véu da ignorância garante que ninguém possa obter vantagens, mesmo que involuntariamente, por possuir uma posição de barganha favorável.

Mas como podemos garantir que esse acordo seja razoável? As pessoas na 'posição inicial' devem ignorar seus próprios interesses, seus planos de vida e até mesmo o que consideram bom para si (sua visão abrangente do bem). Embora as pessoas ainda não sejam racionais - a racionalidade é assegurada pelo próprio véu da ignorância -, “as partes são pelo menos racionais e estão interessadas em seus próprios fins e relativamente desinteressadas nos fins alheios. Desta forma, todos nós podemos nos sentir solidamente representados” (Rosas, 2017, p. 35).

No entanto, é fundamental que as partes tenham algum entendimento das realidades sociais e que valorizem os bens sociais primários. Elas reconhecem que cada indivíduo possui uma concepção do bem, embora não saibam qual é sua própria concepção devido ao véu da ignorância. Além disso, compreendem que a justiça é possível e necessária diante das circunstâncias da justiça. Os diferentes aspectos da caracterização das partes, juntamente com o véu da ignorância, visam garantir que a escolha dos princípios seja a mais justificada possível (Rawls, 2017, p. 121).

A abordagem adequada à justiça é perguntar quais princípios escolheríamos se estivéssemos em uma posição equitativa, sob um véu da ignorância que nos privasse de conhecer nossos próprios interesses e convicções. Que princípios emergiriam dessa situação? De acordo com Rawls, não escolheríamos o princípio da utilidade, ou seja, decidir apenas com base nas consequências da escolha - embora ele considere o utilitarismo como o principal concorrente da ideia de equidade. Como não teríamos conhecimento de nossa situação ou posição social, rejeitaríamos o que beneficiasse o maior número. Como Sandel (2017, p. 188-189) explica:

Sob um "véu da ignorância", não sabemos qual será nossa posição na sociedade, mas sabemos que vamos buscar nossos objetivos e vamos querer ser tratados com respeito. Se por acaso pertencêssemos a uma minoria étnica ou religiosa, não gostaríamos de ser oprimidos, mesmo que isso beneficiasse a maioria. Uma vez que o "véu da ignorância" fosse retirado e a vida real começasse, não gostaríamos de ser vítimas de perseguição religiosa ou

discriminação racial. Para nos proteger contra esses perigos, rejeitaríamos o utilitarismo, aceitando um princípio de liberdades básicas iguais para todos os cidadãos, incluindo o direito à liberdade de consciência e pensamento. E insistiríamos na supremacia desse princípio sobre qualquer tentativa de maximizar o bem-estar geral. Não sacrificaríamos nossos direitos e nossas liberdades fundamentais em prol de benefícios sociais ou econômicos.

Portanto, é necessário criar uma lista de princípios alternativos para que as partes possam considerá-los. Rawls argumenta que é crucial comparar sua concepção de justiça com os princípios da utilidade e o princípio da perfeição, conforme mencionado por Rosas (2017, p. 36):

Ao escolher entre o princípio da utilidade e o princípio da perfeição, Rawls não faz mais do que reproduzir o grande debate da Filosofia Moral entre uma concepção deontológica como a sua, que afirma a prioridade do justo em relação a uma teoria completa do bem, e as duas concepções teleológicas mais relevantes, para as quais o justo consiste na realização do próprio bem, seja ele entendido como bem-estar - como no utilitarismo - ou como a realização da perfeição humana - como no perfeccionismo.

Para Rawls, é crucial que a justiça possibilite a ordenação das reivindicações dos diferentes indivíduos ou cidadãos livres e iguais. Ele se fundamenta na "Teoria da Escolha Social", conforme explicado por Rosas (2017, p. 37). Em situações de incerteza, como as criadas pelo véu da ignorância, os seres racionais devem seguir a "regra maximin". Isso significa que "é racional para as partes buscar maximizar o mínimo que podem obter de qualquer coisa, neste caso, de bens sociais primários, em vez de simplesmente buscar o máximo com o grande risco de ficar em uma situação pior, ou adotar outra estratégia qualquer".

Os princípios de justiça propostos por Rawls se destacam em relação ao princípio da utilidade por várias razões. Enquanto o princípio da utilidade pode conduzir a uma sociedade mais próspera e vantajosa em comparação com outras alternativas, sua estrutura ainda seria considerada inaceitável pelas partes, pois alguns indivíduos representados poderiam ficar em situações extremamente desfavoráveis, como acontece em sociedades sobrecarregadas, como é o caso de Angola. Por outro lado, os princípios de justiça defendidos por Rawls garantem que as liberdades individuais nunca serão sacrificadas em prol do bem-estar da maioria. Além disso, asseguram que todos tenham

acesso a oportunidades equitativas e, mais importante ainda, que até mesmo aqueles em situação econômica desfavorável possam esperar ser beneficiados pelas próprias regras da estrutura básica da sociedade, algo que esperamos para a sociedade angolana.

Os princípios de justiça de Rawls representam um equilíbrio fundamental para a estabilidade de uma sociedade bem organizada. Seguindo a filosofia de Aristóteles (2018, p. 50), que enfatizava a 'virtude' encontrada no 'meio-termo entre os extremos', Rawls posiciona seus princípios como um ponto de equilíbrio entre o excesso e a deficiência.

Qual é o âmbito da crítica de Sandel?

A crítica de Sandel à teoria de Rawls reside na suposição de uma comunidade neutra de valores na posição original. Ele argumenta que os princípios de justiça de Rawls não podem surgir de deliberações independentes sem compromissos ou valores sociais específicos. Rawls, por sua vez, reconhece que seu objectivo não é estabelecer um padrão universal de justiça, mas descobrir princípios morais que melhor se adequem à sua própria sociedade, considerando suas particularidades e crenças morais. A posição original, segundo ele, apenas revela o que já existe nas instituições das sociedades democrático-liberais modernas.

Kymlicka (1988, p. 192) também contribui para essa discussão ao apontar um acordo fundamental entre Sandel e Rawls: "ambos concordam que a pessoa precede seus fins, embora enfatizem diferentes aspectos na formação da identidade". Sandel destaca a influência das comunidades e das práticas sociais na formação da identidade moral, enquanto Rawls enfatiza a importância dos princípios da justiça e da organização da sociedade. Contudo, é crucial lembrar que, pelo princípio de autonomia, o indivíduo está acima da sociedade, possuindo uma agência autônoma para definir sua própria identidade moral.

Qual é o paradigma ou modelo da razão pública?

Entendemos que em todas as sociedades, sem exceção, existem estruturas sociais onde alguns indivíduos se encontram em posições de superioridade sobre outros, enquanto simultaneamente, algumas pessoas desfrutam de privilégios consideráveis em comparação com outras que estão em situações menos favorecidas. Essa estratificação social é moldada não apenas pelos arranjos legais estabelecidos em cada sociedade,

mas também pelas complexidades da dinâmica humana, onde a busca pelo poder exerce uma influência significativa (Bige, 2023, p. 114).

A dinâmica da vida social e as forças que impulsionam o comportamento humano influenciam directamente a configuração das hierarquias sociais. No entanto, é a função do Estado e das instituições políticas buscar mitigar as desigualdades resultantes dessas hierarquias, garantindo que todas as pessoas tenham acesso igualitário a oportunidades e recursos básicos. Nesse contexto, o papel do Estado e dos representantes políticos é crucial, pois, cabe a eles criar e implementar políticas que promovam a justiça social e o bem-estar colectivo, conforme delineado pelos princípios da razão pública e da equidade defendidos por Rawls.

O "paradigma ou modelo da razão pública" representa um conjunto de princípios e procedimentos destinados a orientar a tomada de decisões políticas em uma sociedade bem-ordenada ou no mínimo razoável. De acordo com a teoria de Rawls, os participantes desse modelo incluem sobretudo juízes do Supremo Tribunal, mas também Deputados, Governantes e dirigentes de partidos políticos. Segundo Rawls (1997, p. 225-226):

[...] num regime constitucional com revisão de juízo, a razão pública é a razão do seu Supremo Tribunal de Justiça. Em primeiro lugar, a razão pública está vocacionada para ser a razão do Supremo Tribunal no exercício do seu papel como intérprete judicial mais elevado, mas não como intérprete último, da lei fundamental; em segundo, o Supremo tribunal de Justiça é a instituição do sistema de governo que serve de paradigma à razão pública. *Ou seja*, num sistema de governo constitucional, o poder último, ou fundamental, não pode ser atribuído ou deixado à assembleia legislativa ou mesmo ao Supremo Tribunal de Justiça, que é apenas o intérprete judicial mais elevado da constituição. O poder último ou fundamental é detido pelos três poderes numa relação devidamente especificada entre eles, sendo cada um responsável perante o povo.

O que significa que, os representantes políticos devem agir de forma racional e objectiva, deixando de lado influências subjectivas, religiosas ou partidárias, garantindo a coerência entre princípios e acções para a legitimidade do sistema político. Assim, a conduta desses representantes deve ser exemplar, a fim de que os cidadãos possam se identificar com eles e compartilhar um compromisso com o interesse público.

O Acórdão nº 883/24, de 3 de abril, do Tribunal Constitucional, considerou inconstitucional

a condenação pelo Tribunal Supremo no caso dos 500 milhões de dólares envolvendo José Filomeno dos Santos, Valter Filipe, Jorge Gaudens e António Samalia Bule, por violação dos princípios da legalidade, do contraditório e do julgamento justo. Este caso não representa um exemplo positivo de justiça em Angola. Embora seja humano cometer erros, é fundamental que os juízes ajam com mais razoabilidade e comprometimento para evitar vergonhas nacionais como essa, que evidenciam as fragilidades do nosso sistema judicial. É necessário que a lei seja cumprida de forma efectiva para garantir uma justiça justa e transparente para todos.

Como Rawls encara a sociedade?

Rawls visualiza a sociedade como um sistema cooperativo que visa o bem-estar de todos os seus membros, incluindo cidadãos livres e iguais. Ele destaca a importância da liberdade e igualdade como valores morais fundamentais, derivados da capacidade de cada indivíduo conceber o bem e compreender a justiça. Essa capacidade de raciocínio e escolha fundamenta não apenas a liberdade individual, mas também a igualdade entre todos, baseada na razoabilidade e no senso de justiça dos cidadãos. Em meio aos conflitos gerados pela distribuição desigual de benefícios e responsabilidades na sociedade, a racionalidade e a razoabilidade se destacam como soluções, guiando o papel essencial da justiça em estabelecer uma distribuição equitativa dos direitos e deveres decorrentes da colaboração social.

Que instituições?

O cerne da justiça está na estrutura fundamental da sociedade, que compreende a organização de suas instituições sociais e a distribuição equitativa dos direitos e responsabilidades entre todos os cidadãos. Essas instituições incluem não apenas a constituição do país, mas também leis fundamentais, políticas de propriedade, sistemas fiscais e outros mecanismos que garantem direitos sociais, como saúde e educação. Essa estrutura influencia profundamente as vidas das pessoas, desde o nascimento até a morte, determinando seu acesso a recursos e oportunidades ao longo da vida. Segundo Rawls (2022, p. 3-4), “o objecto primário da justiça é a forma como as instituições sociais mais importantes distribuem os direitos e deveres fundamentais”. Rawls entende por

instituições mais importantes, “a constituição política, bem como as principais estruturas económicas e sociais” (2017, p. 30).

A estrutura básica é fundamental para a justiça, pois suas consequências são profundas e permeiam toda a vida dos cidadãos. A justiça de um modelo de sociedade depende da forma como são atribuídos os direitos e deveres fundamentais, bem como das oportunidades económicas e condições sociais nos diferentes sectores (Rawls, 2017, p. 30). Essa estrutura não apenas define os direitos e deveres dos cidadãos, mas também molda suas vidas, influenciando suas oportunidades económicas, acesso a serviços essenciais como saúde e educação, e seu status social.

Consequentemente, a justiça em uma sociedade está intimamente ligada à organização e manutenção dessa estrutura básica. A distribuição equitativa dos direitos e deveres, juntamente com as oportunidades económicas e condições sociais em diferentes sectores, são cruciais para determinar a justiça de um modelo de sociedade. Como ressalta Rawls (2017, p. 30), a configuração desses elementos impacta directamente na equidade e qualidade de vida dos cidadãos, influenciando a justiça inclusiva da sociedade como um todo.

Nesse contexto, é crucial que os cidadãos adotem uma postura razoável, utilizando as normas de maneira equilibrada e eficaz, visando uma distribuição justa e igualitária para todos os membros da sociedade. No entanto, enfrentamos o desafio de como realizar essa distribuição equitativa diante dos conflitos inerentes à sociedade, onde alguns priorizam os benefícios sobre os encargos, enquanto outros têm vantagens naturais ou diferenças que os colocam em posição de superioridade em relação aos demais. É nesse contexto que os dois princípios de justiça devem ser compreendidos e aplicados.

Como entender os princípios de justiça propostos por Rawls

O que é exactamente a justiça como equidade e quais são os princípios que a asseguram? Rawls (1993, p. 68) considera as pessoas como seres livres e iguais e numa sociedade bem ordenada, isso implica, como base no segundo princípio de justiça rawlsiano que: ‘as desigualdades económicas e sociais devem ser distribuídas por forma a que, simultaneamente: a) se possa razoavelmente esperar que elas sejam em benefício de todos; b) decorram de posições e funções às quais todos têm acesso’. Esse argumento relaciona-se directamente ao “Princípio de Diferença de Rawls”, que enfatiza a

importância de indivíduos com mais recursos compartilharem sua riqueza para evitar desigualdades excessivas (Rawls, 2017, p. 68, 2022, p. 20): “a desigualdade só é admissível caso esteja associada a funções e posições às quais todos tenham acesso e seja efectivamente em *“benefício de todos, mas sobretudo dos menos favorecidos”*”.

Com isso, não se almeja uma sociedade com uma igualdade absoluta, uma vez que isso não passaria de uma utopia. Esse princípio não subentende a distribuição igualitária de renda e riqueza, mas deixa implícita a ideia de uma visão de igualdade poderosa e de uma justificação restritiva do sistema de incentivos. Segundo Sandel (2017, p. 194):

A alternativa de Rawls, que ele denomina princípio da diferença, corrige a distribuição desigual de aptidões e dotes sem impor limitações aos mais talentosos. Como? Estimulando os bem-dotados a desenvolver e exercitar suas aptidões compreendendo, porém, que as recompensas que tais aptidões acumulam no mercado pertencem à comunidade como um todo, sendo partilhados com aqueles que não têm os mesmos dotes.

Na mesma ordem de ideias, Sen (2012. P. 107) sublinha que na teoria distributiva de Rawls, as desigualdades com elas relacionadas acabam por ser permitidas e até defendidas, contanto que a consequência dessas desigualdades se traduza na melhoria das condições dos mais desabonados, por exemplo, através da ativação de incentivos. Sen (2012, p. 112) argumenta ainda que:

O princípio da diferença vem expor a importância da equidade para os arranjos sociais, de tal modo que a atenção passa a centrar-se, especialmente, sobre as provações por que são assaltadas as pessoas que se encontram em piores condições. Assim, na teoria da justiça de Rawls, um importante lugar é o que é atribuído a extirpação dessa pobreza que vai medida em termos de privação de bens primários, e, de facto, este foco de atenção da teoria rawlsiana tem exercido uma poderosa influência sobre a análise das políticas públicas a prosseguir em matéria de eliminação da pobreza.

Isso ocorre por meio da taxação de impostos por parte dos mais favorecidos, de acordo com os seus rendimentos, o que possibilita que as instituições públicas realizem a redistribuição da riqueza por meio de programas públicos que se circunscrevem na atribuição de valores mensais como direito básico que todos os cidadãos têm de usufruir das riquezas do país, contribuindo para a diminuição das desigualdades sociais.

Um exemplo disso é o Programa de Transferência Monetária (PTM), conhecido como

Kwenda, um importante mecanismo para combater a pobreza em Angola. Financiado pelo Banco Mundial em parceria com bancos privados, ele oferece um rendimento social mínimo por meio de transferência monetária direta, com famílias recebendo 25 mil kwanzas trimestralmente, equivalente a oito mil kwanzas por mês. Recentemente, o valor mensal foi aumentado para 11 mil kwanzas, totalizando 33 mil kwanzas trimestrais, e o período de permanência no programa foi estendido para dois anos, conforme destacado pelo presidente João Lourenço no discurso dirigido à nação em 16 de Outubro de 2023 (p. 123). Ele ressaltou a importância do programa como uma iniciativa crucial na luta contra a pobreza.

Além disso, o Bolsa Família no Brasil é um outro exemplo relevante de programa de transferência de renda condicionada que auxilia famílias em situação de extrema pobreza e pobreza, fornecendo assistência financeira para necessidades básicas como alimentação, saúde e educação. Na Europa, houve um experimento de renda básica na Finlândia entre 2017 e 2018, onde um grupo recebeu uma renda mensal fixa sem requisitos de trabalho. Esses programas têm o potencial de reduzir as desigualdades sociais, mas é crucial adaptá-los às dificuldades e necessidades específicas de cada região. Em países como Angola, onde o custo de vida é alto e os desafios econômicos são significativos, é essencial adaptar as políticas de redistribuição de renda para garantir o sucesso e a eficácia dessas iniciativas.

Considerando a difícil condição social atual, sugiro a adoção do salário mínimo como uma forma de renda básica mensal para as famílias carentes, em vez de trimestral. Essa medida poderia proporcionar um suporte financeiro mais estável e significativo, ajudando-as a enfrentar os desafios econômicos e a reduzir a pobreza de maneira mais eficaz.

Sandel (2017, p. 189) usa um exemplo concreto sobre o trabalho médico para ilustrar sua argumentação: “Imagine médicos bem pagos oferecendo melhores cuidados de saúde em áreas rurais de baixa renda. Nesse caso, as diferenças salariais (um princípio de incentivo para quem trabalha longe de casa) seriam consistentes com os princípios de Rawls”. Esse tipo de subsídio já está sendo beneficiado por muitos professores em regiões remotas de Angola, denominado, “subsídio das zonas recônditas”. Assim, Sandel destaca que apenas o princípio da diferença de Rawls impede uma distribuição baseada em factores arbitrários.

É fundamental compreender que os princípios de justiça de Rawls são essenciais para resolver os problemas sociais em uma sociedade bem ordenada e/ou sobrecarregada,

desde que aplicados de forma a beneficiar a todos, devido a sua plasticidade e adaptação. No entanto, a adaptação desses princípios às realidades sociais específicas, especialmente em sociedades sobrecarregadas por dificuldades, levanta questões sobre até que ponto devem ser flexibilizados. Rawls reconhece a necessidade de ajustes contextuais, mas ressalta a importância de construir instituições que promovam a cooperação social em prol do benefício colectivo.

O dever de assistência das sociedades bem-ordenadas para com as sociedades sobrecarregadas como Angola

Rawls, em “A Lei dos Povos e a Ideia de Razão Pública Revisitada”, argumenta que as sociedades bem ordenadas têm o dever moral de ajudar as sociedades sobrecarregadas, cujos cidadãos sofrem de privações mesmo em meio à riqueza nacional. Segundo Rawls (2014, p. 134), “o dever de assistência não visa ajustar os níveis de riqueza entre as sociedades, mas sim auxiliar apenas as sociedades sobrecarregadas, que necessitam aprender a otimizar o uso de seus recursos para atender às necessidades básicas de seus cidadãos”.

Deaton (2017, p. 26-27) reforça essa ideia ao afirmar que aqueles que nasceram em países mais desenvolvidos têm uma obrigação moral de ajudar a reduzir a pobreza e a precariedade da saúde em outras partes do mundo. No entanto, Deaton expressa preocupação com a eficácia da ajuda externa, argumentando que “cheguei à conclusão de que a maior parte da ajuda externa está causando mais danos que benefícios. Se acções desse tipo estiverem minando as chances de um país crescer – e creio que estão, - não é justificável dar continuidade a elas sob o argumento de que precisamos fazer alguma coisa. O que precisamos fazer é interrompê-las”.

Essas considerações ressaltam a complexidade da assistência internacional e a necessidade de uma abordagem mais cautelosa e eficaz para combater as desigualdades sociais. Infelizmente, os esforços humanitários muitas vezes são distorcidos por interesses políticos e corporativos, o que perpetua as desigualdades em vez de combatê-las. Para promover uma verdadeira solidariedade global e enfrentar as disparidades sociais, é essencial reavaliar e reformar as estratégias de assistência internacional.

Um exemplo claro disso é o agravamento das condições e dos direitos básicos da sociedade angolana devido à adopção de medidas apoiadas pelo FMI. O aumento dos

impostos sobre o rendimento do trabalho e sobre os produtos importados foi uma consequência dessas medidas. Como resultado, a cesta básica atingiu valores máximos nunca vistos nos últimos anos, tornando a vida mais difícil à medida que os dias passam, quando, na verdade, o mais razoável seria o contrário.

A luta contra a desigualdade social como defesa de pertença dos membros da sociedade

A luta contra a desigualdade social implica um esforço ativo para promover a igualdade de oportunidades e tratamento justo para todos os membros da sociedade. Isso requer a criação e defesa de políticas, leis e práticas que visem eliminar desigualdades, injustiças e disparidades em áreas como educação, emprego, renda, saúde e acesso a direitos civis e políticos. O objectivo é alcançar um estado em que todos tenham as mesmas oportunidades e sejam tratados de maneira justa, independentemente de sua origem, gênero, raça ou outros factores. Conforme destaca Sandel (2021, p. 322), “é fundamental quebrar as barreiras que impedem as pessoas de progredir, mesmo em sociedades que conseguem proporcionar mobilidade ascendente. Todos devem ter a oportunidade de prosperar e se sentir parte de um projecto comum”.

Quando uma sociedade chega a esse extremo, de não satisfazer os direitos básicos dos cidadãos, significa que tem um governo injusto. E não é de admirar que existam, em pleno século XXI, sociedades com fome colectiva, com grande percentagem nos países africanos e asiáticos¹⁰. Sen (2010, pp. 364 - 5) salienta que “uma sociedade que permite a fome colectiva é injusta. A prioridade é identificar e abordar a injustiça evidente, em vez de buscar uma fórmula universal para governar o mundo”.

Uma alternativa para combater a desigualdade social, conforme sugerido por Sandel (2021, p. 322), é trabalhar para uma ampla igualdade de condição, onde as pessoas que não alcançam grande riqueza ou prestígio possam viver com dignidade e exercer suas habilidades, compartilhando uma cultura do aprendizado e deliberando sobre questões públicas.

¹⁰ É crucial ressaltar a crise humanitária em várias regiões como o Sudão do Sul, a República Democrática do Congo, o Afeganistão e o Oriente Médio. Essas áreas enfrentam conflitos armados, instabilidade política e desastres naturais, levando à insegurança alimentar e emergências humanitárias. Facções rebeldes, forças governamentais e grupos armados dificultam o acesso a alimentos e recursos essenciais, colocando milhões de pessoas em risco de fome e insegurança alimentar.

O bem-estar social depende da coesão e solidariedade, da importância de uma cultura geral elevada e um forte senso de interesse comum para garantir a felicidade individual. Actualmente, a sociedade, em geral, enfrenta uma perda da cultura de convivência e compartilhamento de espaços públicos, o que leva a uma maior separação entre as classes sociais. Isso dificulta a coexistência entre pessoas que, apesar de pertencerem à mesma sociedade, são separadas por estratos sociais. Sandel ressalta que essa falta de igualdade de condição dificulta o diálogo e a cooperação entre diferentes grupos sociais.

Não temos uma igualdade de condição hoje. São poucos os espaços públicos que reúnem pessoas de todas as classes, raças, etnias e crenças [...]. Vivemos e trabalhamos e fazemos compras e nos divertimos em lugares diferentes; nossos filhos e filhas frequentam escolas diferentes. E, quando a máquina de triagem meritocrática faz o seu trabalho, quem está no alto acha difícil resistir ao pensamento de que merece o sucesso que tem e quem está na base também merece o lugar onde está. Isso alimenta uma política tão venenosa e um partidarismo tão intenso que muitas pessoas hoje em dia consideram o casamento “interpartidário” mais difícil do que o casamento com uma pessoa fora da sua religião. É pouco surpreendente que tenhamos perdido a habilidade de reflectir juntos sobre questões públicas amplas ou até mesmo um ao outro (Sandel, 2021, p. 324).

Essa situação sugere a necessidade de promover uma cultura de consenso e sobreposição de ideias, onde o interesse público seja priorizado e os cidadãos de diferentes origens e estilos de vida se encontrem em espaços compartilhados e participem activamente da deliberação democrática.

A consideração do outro como sujeito e não como objecto

É crucial estabelecer limites, pois há um perigo real de que as pessoas se tornem menos importantes do que a busca incessante pela riqueza. Isso já aconteceu em várias partes do mundo, onde a valorização excessiva da riqueza tem prejudicado a dignidade e o bem-estar das pessoas. A ideia meritocrática de que as pessoas merecem todas as riquezas que o mercado concede a partir de seus talentos torna a solidariedade um projecto quase impossível. Por que os bem-sucedidos deveriam ajudar os menos favorecidos na sociedade? A resposta para essa pergunta depende do reconhecimento de que, apesar

de nossos esforços individuais, não vencemos apenas por mérito próprio; estar em uma sociedade que recompensa nossos talentos é sorte, não uma obrigação. Uma consciência viva da contingência de nosso destino pode inspirar uma certa humildade: “Aí vou eu, mas pela graça de Deus ou por acidente de nascimento, ou ainda, por mistério do destino” (Sandel, 2021, 325). Assim, é crucial que as sociedades estabeleçam instituições capazes de distribuir os recursos de forma justa, garantindo que todos tenham acesso a necessidades básicas como educação, saúde, saneamento básico, água potável e infraestrutura.

Angola é um exemplo de uma sociedade sobrecarregada por condições desfavoráveis, onde muitos ainda carecem desses serviços básicos. Como reconheceu João Lourenço, Presidente da República de Angola, na sua mensagem do Estado da Nação, a 16 de outubro de 2023: “a taxa de cobertura de água nas áreas urbanas saiu de 60% em 2017 para 72% no I trimestre de 2023, tendo a produção de água potável nas sedes provinciais e municipais passado de 828 mil metros cúbicos por dia, em 2017, para 1 318 000 metros cúbicos por dia em 2023. Estamos conscientes de que ainda há um défice de abastecimento de água, que queremos reduzir e assegurar que mais angolanos tenham água potável nas torneiras das suas casas e, por isso, estão em curso ambiciosos projectos” (Lourenço, 2023, p. 61-62). E prossegue: “Esperamos concluir até 2027 um amplo programa de eletrificação rural já em curso, para levar energia eléctrica ao campo com o emprego de energia fotovoltaica em várias províncias, num total de 126 localidades para beneficiar cerca de 3 milhões de angolanos” (p. 58-59).

Mais de 50% da população angolana ainda não consome água potável, nem tem energia eléctrica e estradas funcionais, o que requer do governo angolano mais trabalho para a concretização das infraestruturas sociais essenciais. Só isso permitirá o alavancar da economia nacional, através da agricultura, e o esvaziamento das cidades de tantos cidadãos que fogem às suas localidades por falta dessas condições básicas, que lhes permitam escoar os produtos produzidos nos campos locais.

De acordo com Deaton (2017, p. 12), escapar da pobreza vai além do dinheiro, abrangendo saúde e oportunidades para uma vida digna. Quando privados desses fundamentos, as pessoas enfrentam não só necessidades não atendidas, mas também uma limitação na liberdade de viver e participar plenamente na sociedade. É vital que as instituições sociais sejam justas e flexíveis para atender às necessidades do contexto sem prejudicar o interesse público. Capacitar os indivíduos para participar activamente na vida

social e política é crucial, pois a privação desses recursos básicos pode levá-los a aceitar sua situação em vez de buscar mudanças. A privação dos menos favorecidos pode resultar em conformidade com a pobreza, sem coragem para exigir mudanças significativas, como observa Sen (2010, p. 89).

O que fazer para inverter o quadro institucional em sociedades sobrecarregadas?

O desafio enfrentado pelas sociedades sobrecarregadas reside na dificuldade de aplicar os direitos e liberdades dos cidadãos, muitas vezes violados sem chance de recurso. Em vez do diálogo, prevalece a lei do mais forte, minando a eficácia da liberdade de expressão consagrada na constituição. No entanto, para o benefício de todos, é crucial uma mudança de paradigma em prol da força do direito, como salienta Mourisca ao afirmar que “não pode ser o direito da força que deve governar uma sociedade ou o mundo, mas é a força do direito” (Mourisca, 2017, p. 125-126).

Quando uma sociedade adota a força do direito, abre espaço para o diálogo em busca de consenso e paz social, como observado por Rawls, que enfatiza a importância da verdade e da justiça como virtudes primordiais da actividade humana (Rawls, 2017, p. 27-28). Isso implica uma transformação profunda para erradicar os vícios enraizados que prejudicam o bem comum. O programa de governo do MPLA em Angola, proposto em 2017, visava “melhorar o que está bem e corrigir o que está mal” (Programa de Governo do MPLA, Angola, 2017-2022, p. 50). Mas parece ser pouco prático, considerando a situação social actual periclitante e as acções constantes de corrupção que prejudicam o interesse público por parte de alguns governantes.

O Presidente da República, em 2017, enfatizou a necessidade de defender os mais vulneráveis e acabar com a impunidade, sinalizando uma nova era de responsabilidade e justiça, ao sublinhar de forma incisiva que: “ninguém é tão pobre que não possa ser defendido e ninguém é tão rico que não possa ser condenado” como defendia Rousseau em seu contrato social. E isso, apesar de muitas dificuldades, tem sido notável.

Embora nem todas as promessas eleitorais sejam cumpridas em sua totalidade, parece ser um problema dos políticos do mundo e das dificuldades que provavelmente enfrentam na gestão das políticas públicas, o discurso político aberto a críticas já representa um avanço em relação ao passado.

A crítica pública e o engajamento social impulsionam a mudança e incentivam um diálogo

aberto para lidar com os desafios na sociedade angolana. Rawls e Sandel contribuem para esse debate ao reconhecer a importância da cooperação social e da razoabilidade na busca por uma justiça adaptada à realidade de cada sociedade.

Como Haidt destaca de forma quase satírica, “por favor, nós podemos nos dar bem. Todos nós podemos nos entender. Somos obrigados a conviver aqui por um tempo. Vamos tentar um jeito”. Isso se alinha com alguns trechos do nosso lindo hino nacional: “somos um só povo e uma só nação”. Quer dizer que, podemos encontrar um equilíbrio saudável entre ideologias conflitantes, mantendo sistemas de responsabilização que desencorajem a violência e promovam o entendimento mútuo. Em uma sociedade, um certo grau de conflito entre grupos pode ser necessário para seu desenvolvimento. É fundamental que ideologias em oposição se mantenham em equilíbrio, com sistemas de responsabilização para evitar a violência e promover a coexistência pacífica.

No contexto angolano, a liderança política deve ser fundamentada na justiça e na razoabilidade, visando fortalecer as instituições e promover o bem comum. Os líderes devem adoptar uma postura de servidores públicos, guiados pela razão pública, para justificar suas acções perante os cidadãos e fomentar comportamentos civilizados. A prática da virtude política, através do princípio da justa medida, é essencial para manter o equilíbrio social e evitar extremos prejudiciais em sociedades como a angolana, que almejam uma mudança no paradigma governamental.

Nesse sentido, a sugestão de Deaton (2017, p. 23) de que “os sofrimentos dos menos favorecidos estimulam esforços para descobrir formas de diminuir as disparidades” ressalta a importância de abordar as desigualdades sociais como um estímulo para buscar soluções. Reduzir essas disparidades não apenas beneficia os menos favorecidos, mas também eleva o bem-estar geral da sociedade. Em Angola, a aplicação desses princípios pode ser crucial para uma transformação positiva, e o apoio de sociedades organizadas é fundamental para enfrentar desafios e promover uma sociedade mais justa e equitativa.

Considerações finais

A riqueza de uma nação como Angola vai além de seus recursos naturais; ela reside principalmente na razoabilidade de seus cidadãos. A diversidade e a capacidade das pessoas de viverem harmoniosamente na diferença impulsionam a criatividade e o progresso. A moralidade é essencial para a civilização; sem ela, não há civilização. Buscar um equilíbrio entre ideologias conflitantes, com sistemas de responsabilização, promove a coexistência pacífica e evita a violência.

O desenvolvimento social passa pela ampla igualdade de condições, permitindo que todos vivam com dignidade, exerçam suas habilidades e participem activamente na tomada de decisões públicas. Somente assim, seremos de facto um só povo e uma só nação, capazes de nos entender e conviver harmoniosamente enquanto compartilhamos este tempo juntos, porque somos obrigados a conviver aqui por um tempo.

Referências Bibliográficas

- ARISTÓTELES, *Ética a ética a Nicomaco*. 3ª Edição. Mangualde: Editora Quetzal, 2018.
- BIGE, G.M.V. *Nietzsche e a (des) igualdade da justiça*. Revista Paranaense de Filosofia, volume 3, número 2, páginas 102-122, 2023. ISSN: 2763-9657. Fazer a citação correcta...
_____. *A Razão Pública em Rawls e em Sandel e as sociedades sobrecarregadas*. Dissertação de Mestrado. Braga: Universidade do Minho, 2022.
- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE ANGOLA. (2010). Luanda.
- DEATON, A. *A Grande Saída: Saúde, riqueza e as origens da desigualdade*. Tradução Marcelo Levy. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.
- HAIDT, J. *A Mente Moralista: por que pessoas boas são segregadas por política e religião*. Tradução Wendy Campos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.
- HAYEK, F.A. *A constituição da Liberdade*. Tradução de Pedro Elói Duarte. Lisboa: Edições, 70. Falta aqui o ano da publicação.
- KUKATHAS C. e PETTIT P. RAWLS: *Uma Teoria da Justiça e os seus críticos*. 2ª edição. Lisboa: Gradiva, 2005.
- LOURENÇO, J. M. G., *Mensagem sobre o Estado da Nação*. Luanda, 16 de Outubro de 2023.
- MOURISCA, D. Francisco de Mata. *Por amor de Angola*. Coimbra: Gráfica de Coimbra 2,

2017.

NOZICK, R. *Anarquia, Estado e Utopia*. Tradução de Victor Guerreiro. Lisboa: Edições 70, (2019).

Programa de Governo do MPLA (Angola). Melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. 2017 – 2022, p. 50 – 51. Referenciar melhor.

RAWLS, J. *Uma Teoria da Justiça*. Tradução de Carlos Pinto Correia. Lisboa: Editorial Presença, 2017.

_____. *A Lei dos Povos e a Ideia de Razão Pública Revisitada*. Lisboa: Edições 70, 2014.

_____. *Justiça e Democracia*. Tradução Irene A. Paternot. 2ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2022.

_____. *O Direito dos Povos* (1999). Tradução de Luís Carlos Borges. 2ª Edição. São Paulo: Martins Fontes, 2019.

_____. *O Liberalismo Político*. Tradução de João Sedas Nunes. Lisboa: Editorial Presença, 1997.

ROSAS, J. C., *Conceções da Justiça*. Lisboa: Edições 70, 2017.

SANDEL, M. *O Liberalismo e os Limites da Justiça*. Tradução de Carlos E. Pacheco do Amaral. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005.

_____. *A Tirania do Mérito: O que aconteceu com o bem comum*. Tradução Editora Civilização Brasileira. 4ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2021.

_____. *Justiça. O que é a fazer a coisa certa*. Tradução de Heloísa Matias e Maria Alice Máximo. 24ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.

SEN, Amartya. *Desenvolvimento Como Liberdade*. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

TAYLOR, C. *Imaginários Sociais modernos*. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições Texto & Gráfica, 2010.

Artigo 16: Carbonatación como alternativa de valorización de residuos para el desarrollo de modelos de economía circular

Jorge Molina Beltrán, Universidade Internacional do Cuanza

jorge.molina@unic.co.ao

Montserrat Fernanda Miranda Ramírez, Universidade de Santiago de Chile

monserrat.miranda.r@usach.cl

Morayma Cazull Imbert, Universidade Internacional do Cuanza

morayma.imbert@unic.co.ao

Resumen

La ponencia fundamenta el desarrollo de modelos de economía circular que potencian mantener el valor de uso de los materiales y los productos el mayor tiempo posible; disminuye así, los impactos y aspectos ambientales incidentes en el cambio climático, fortalece la gestión de residuos y las afectaciones a la biodiversidad producto de la actividad humana. Se justifica mediante métodos científicos de investigación que los procesos de valorización de residuos aportan la real alternativa para el reuso de los residuos que, bajo el concepto tradicional de reciclaje, no tendrían alternativa de revalorizarse nuevamente. Se demuestra mediante el proceso de carbonatación, como tecnología, su pertinencia para revalorizar los residuos, se logran nuevos materiales y se disminuye su impacto directo en la disminución del CO₂ emitido a la atmósfera. Mediante la propuesta se simulan las condiciones de formación de minerales de origen epitelial, lo que resulta en la formación de carbonatos estables, que confieren nuevas propiedades y características deseables a los residuos tratados. La propuesta se recomienda junto a otras tecnologías para la valorización de los residuos por su actualidad y posibilidades reales de aplicación.

PALABRAS CLAVES: economía circular, gestión ambiental, reciclaje, valorización material, valorización de residuos, carbonatación.

Introducción

El avance de un país en su desarrollo ambiental, parte en un principio por enfrentar los primeros problemas de saturar el mediambiente y sobrepasar su capacidad de reacción, lo que luego de pasada y normalizada esta situación, nace la necesidad de avanzar e intentar regular y minimizar los impactos ambientales de la actividad humana, en especial el control de las emisiones finales, las cuales en la actualidad con las nuevas tendencias de la economía circular, ha levantado y dado fuerza a conceptos en la jerarquización de la gestión de residuos, dejando en el último lugar la disposición final, la cual años atrás era el camino lógico para elementos que su poseedor habría ya descartado su uso.

Es en esta misma jerarquización que aparecen distintos niveles en la jerarquización, que en su práctica se ordenan por sus impactos al medio como es evitar generar residuos, reusar, reciclar y luego valorizar, como último medio de obtener algún valor de los residuos y que es objetivos de este trabajo.

En el campo de la industria minera, uno de los desafíos más apremiantes que enfrentamos en la actualidad es la gestión efectiva de los residuos generados por las actividades mineras, que en la actualidad se combina con la necesidad de reducir las emisiones de carbono. Estos residuos, considerados en muchas ocasiones como simples remanentes del proceso productivo, plantean un desafío significativo en términos de manejo responsable y minimización de su impacto ambiental, puesto que, en ellos se encuentra gran parte de la energía embebida del procesamiento del cobre, dado que, este se encuentra en bajas concentraciones, valores menores al 1%, como es el caso del Cobre, siendo necesario procesar el 99%, restante para su extracción y beneficio.

En respuesta a esta problemática, la carbonatación de residuos minerales ha surgido como una alternativa innovadora y prometedora, recuperada de aplicaciones del pasado, que abre una serie de puertas ambientales favorables para fabricación de materiales de construcción con menor huella de carbono. Este proceso químico involucra la reacción de los residuos mineros con dióxido de carbono (CO₂), lo que resulta en la formación de carbonatos estables. Además, de conferir nuevas propiedades y características deseables a los residuos minerales, la carbonatación también ofrece la posibilidad de reducir su impacto ambiental al capturar y almacenar el CO₂.

El cambio climático es otro factor de gran relevancia en la actualidad, conscientes de la

urgencia de abordar este desafio global, se han establecido acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto, que buscan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En este contexto, la carbonatación de residuos minerales no solo se presenta como una solución para el manejo de residuos mineros, sino que también como una estrategia para contribuir a la reducción de las emisiones de GEI, al capturar y almacenar el CO₂ en los materiales resultantes. Dicho protocolo fue el primer intento por minimizar las emisiones de carbono, siendo el acuerdo de Paris, el que genera una serie de avances en investigación, innovación y aplicaciones de tecnologías para una real minimización de estas emisiones, lo anterior fue posible, ya que, no solo se exige la disminución, sino la captura y reemplazo de materiales, que en su construcción utilizan menor cantidad de carbono. Surge así la idea de reutilizar materiales que ya han sido tratados o procesados, lo que implica una nueva forma de considerar la vida útil de las materias primas. En lugar de desechar aquellas fracciones o materias primas que quedaron en un estado no aprovechado durante su procesamiento, se busca recuperarlos para reintegrarlos en la cadena productiva. Esto da origen a lo que conocemos como "Economía Circular," un concepto que va más allá de la valorización energética o material y se enfoca en disminuir la energía utilizada, lo que a su vez reduce las emisiones y se convierte en un pilar importante para frenar el avance del cambio climático.

En el marco de esta problemática y con el objetivo de avanzar hacia una industria minera más sostenible y responsable, surge el presente trabajo de investigación. El enfoque principal de esta tesis es explorar y evaluar la viabilidad técnica y ambiental de la carbonatación como método para transformar los residuos minerales en materiales de construcción de alta calidad.

El propósito fundamental de este estudio es aprovechar al máximo los residuos minerales y convertirlos en productos útiles que cumplan con los exigentes estándares de la industria de la construcción.

Justificación del proyecto

El proyecto propuesto tiene una justificación que se enfoca en dos aspectos claves dentro de la industria minera: reducir los residuos mineros y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En primer lugar, se busca crear y desarrollar un proceso que contribuya a la disminución

de los residuos mineros mediante el reciclaje de los desechos provenientes de los relaves. Estos relaves son subproductos de la actividad minera que pueden tener un impacto ambiental considerable si no se gestionan adecuadamente. Con este proyecto, pretendemos minimizar su impacto negativo y transformarlos en materiales o productos útiles, lo que reduciría la cantidad de residuos que terminan en vertederos o en áreas inadecuadas de almacenamiento. Además de mejorar la gestión de los residuos mineros, esta iniciativa podría abrir nuevas oportunidades económicas mediante la comercialización de los materiales reciclados.

En segundo lugar, la propuesta adopta un enfoque innovador al utilizar el gas de CO₂ como fuente de energía. Para lograrlo, se capturaría y aprovecharía el CO₂ proveniente de chimeneas industriales de otros procesos en desarrollo en la propia minera. Esta estrategia se presenta como una solución prometedora para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al incorporar el CO₂ como fuente de energía en el proceso de carbonatación, contribuiríamos significativamente a alcanzar cero emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra operación. Esto nos permitiría avanzar hacia una industria minera más sostenible y comprometida con la mitigación del cambio climático, al reducir considerablemente nuestra huella ambiental.

Además de los beneficios ambientales, este proyecto tendría un impacto positivo dentro de la industria minera en términos económicos. Al implementar un proceso y un producto novedosos basados en la utilización del gas de CO₂, podríamos ofrecer oportunidades de retribución económica especialmente para la pequeña y mediana minería. La adopción de tecnologías más limpias y sostenibles podría generar incentivos económicos y mejorar la percepción pública de nuestra industria. Esto, a su vez, atraería inversiones en un mercado cada vez más consciente de la importancia de asumir responsabilidades ambientales.

Principales industrias emisoras de CO₂ a nivel global

La producción de acero, cemento y energía se encuentra en la lista de las industrias más perjudiciales para el medio ambiente a nivel global. En particular, el sector energético es responsable de aproximadamente el 25% de las emisiones totales de carbono en el mundo, mayormente debido a la combustión de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. Estados Unidos y China son dos países destacados en este

contexto, siendo responsables del 30% y 50% de las emisiones totales del sector eléctrico, respectivamente. La industria del cemento, por su parte se coloca como la segunda emisora del carbono después del sector energético, aportando alrededor del 8% del total de emisiones. Cabe mencionar que China, como principal productor de cemento, contribuye en gran medida a la mitad de las emisiones relacionadas con esta industria a nivel mundial. En promedio, la producción de una tonelada de cemento genera 0,8 toneladas de CO₂. Además, la industria siderúrgica también tiene un papel importante en las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que representa el 25% de las emisiones directas de GEI en los sectores industriales y el 7% del total de emisiones directas.

Método de secuestro mineral de co₂

El secuestro mineral es una técnica que busca capturar y almacenar el dióxido de carbono de manera permanente, convirtiéndolo en un compuesto sólido y estable. El método más investigado es la carbonatación mineral, que implica la reacción del CO₂ con un compuesto mineral para producir carbonato. Los carbonatos formados son inertes y pueden ser reutilizados con fines constructivos. El secuestro mineral es actualmente el único método conocido para capturar y almacenar el CO₂ de manera permanente, lo que lo convierte en una opción importante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Carbonatación mineral

La carbonatación mineral fue desarrollada desde 1990 por W. Seifritz, para imitar la erosión natural de las rocas de calcio y magnesio causada por la meteorización. Esta técnica implica fijar permanentemente el CO₂ mediante la reacción de este gas con óxidos de metal, como el óxido de calcio (CaO) o el óxido de magnesio (MgO).

El mecanismo durante el proceso de carbonatación se basa, en una difusión del CO₂ en la superficie de la partícula sólida, donde se da lugar a la reacción debido a encontrarse con iones ya disueltos de algún elemento alcalino, formando como producto un carbonato geológicamente estables y no dañinos para el medio ambiente al transcurrir la reacción. Para el desarrollo de la reacción es importante la presencia de silicatos ricos en metales alcalinotérreos, comúnmente encontrando a los elementos calcio y magnesio, debido a

que, favorecen el proceso en el mineral. El proceso se generaliza en la siguiente reacción química:

La reacción ocurrida en la carbonatación es catalogada como una reacción exotérmica, es decir, que en su desarrollo libera calor y no necesita la aportación de energía externa, produciéndose debido a una diferencia de energías, dado que existe menor energía en los productos que en los reactivos. Esta diferencia es debido a la separación de los enlaces químicos entre las moléculas que reaccionan de dióxido de carbono (CO₂) e hidróxido (OH) proveniente del carbonato y forman nuevos enlaces entre los átomos de las moléculas resultantes de hidrógeno (H) y oxígeno (O), estos nuevos enlaces liberan energía en forma de calor y de manera similar lo hace la precipitación del sólido carbonato. La reacción química produce carbonato cálcico (CaCO₃) o carbonato de magnesio (MgCO₃), que son inertes y poco solubles, y pueden ser almacenados o reutilizados como material de construcción. Aunque la reacción es termodinámicamente favorable y ocurre en la naturaleza naturalmente, su velocidad de carbonatación es muy lenta y puede tardar cientos o miles de años en completarse.

En la naturaleza, los óxidos de magnesio y de calcio se encuentran en las rocas silicatadas, como la serpentina, el olivino o la wollastonita, y las reacciones producen el carbonato correspondiente (de magnesio o de calcio) y sílice (SiO₂) u otros compuestos como producto final.

Reacción química de la serpentina:

Reacción química del olivino:

Reacción química de la wollastonita:

Reacción química de la portlandita:

Las propiedades de los minerales que permiten el proceso de secuestro de CO₂ se detallan en la Tabla 2.1 la cual contiene una estimación del cociente entre la masa de CO₂ capturado y la masa de mineral utilizada para su captura, reflejando la cantidad de mineral requerido para el secuestro de CO₂ a nivel industrial.

Tabla 5.1: Composición y características en el secuestro de CO₂ de algunos minerales.

Mineral	MgO [% masa]	CaO [% masa]	R [kg CO ₂ / kg mineral]
Olivino	49,5	0,3	0,56
Serpentina	40	0	0,43
Wollastonita	44	35	0,27
Portlandita	0	94,56	0,48

Fuente: Elaboración propia, basado de Palencias San Segundo, 2018.

En síntesis, las etapas del proceso de secuestro mineral de CO₂ mediante la técnica de carbonatación de materiales como minerales o residuos industriales, se representan de forma esquemática en la siguiente imagen:

Figura 5.1: Esquema de las fases del proceso de captura mineral del dióxido de carbono a partir de la carbonatación de rocas silicatadas o residuos industriales

Fuente: (Suñé Grande , 2014)

Formas de efectuar la carbonatación mineral

Existen dos formas de efectuar el proceso de carbonatación mineral: in-situ y ex-situ. En la primera, se inyecta el CO₂ directamente en los minerales bajo tierra, mientras que en la

segunda se integra el proceso de secuestro de CO₂ en la actividad industrial. El método de mayor interés industrial es el ex-situ, el cual se divide en dos vías: carbonatación directa e indirecta. La gran diferencia entre las vías del método es debido a que la carbonatación indirecta, utiliza agentes extractores que disuelven los minerales, facilitando así la carbonatación posterior y aumentando la velocidad de reacción. La figura a continuación compara ambos tipos de carbonatación.

Figura 5.2: Esquema comparando el proceso de carbonatación directa y el proceso de carbonatación indirecta

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Carbonatación Mineral como Método de Revalorización de Residuos Industriales

La carbonatación artificial es utilizada en la industria minera para tratar relaves mineros, formados a partir de varios minerales y compuestos. Este proceso surge por la generación de soluciones ácidas, provenientes de sulfuros metálicos como la pirita (FeS₂), la calcopirita (CuFeS₂), la galena (PbS) y la esfalerita (ZnS), los cuales contienen metales como el cobre, el zinc, el plomo, el arsénico y el cadmio.

En términos más generales, son adecuados los relaves que contienen abundantes silicatos de magnesio y minerales de sulfuro que generan poca acidez. Sin embargo, cuando los sulfuros metálicos están expuestos al aire y al agua, pueden oxidarse y formar ácido sulfúrico (H₂SO₄), aumentando con esto la acidez de las aguas. Para tratar estas soluciones ácidas, se utiliza la carbonatación de manera artificial. La reacción química ocurrida es la siguiente:

Este proceso implica la adición de dióxido de carbono a la solución, suministrado desde cilindros de gas comprimido a diferentes presiones, consiguiendo aumentar el pH de la solución y reduciendo con esto el posible impacto ambiental. El pH de la solución inicialmente dependerá de las características variadas del relave, como son el tipo de mineral que se está explotando, la presencia de contaminantes en el mineral y el método utilizado en la planta de procesamiento, junto a las características anteriores la cantidad de CO₂ suministrada. Las variaciones del pH pueden ir desde valores menores a 2 logrando aumentar y mantenerse cercano a 7, consiguiendo la neutralidad y un menor impacto para al medio ambiente.

El objetivo principal de agregar CO₂ a la reacción, es neutralizar el ácido sulfúrico y formar ácido carbónico (H₂CO₃), asimismo el añadir este gas ayuda a precipitar los metales y otros contaminantes. Otro reactante que contribuye a la precipitación de metales es la cal o el carbonato de calcio, el cual reacciona con el CO₂ y aumenta la eficiencia.

Como se menciona, en algunos casos la carbonatación se puede realizar en torres de absorción, que consisten en una columna llena de piedras calizas u otro material de carbonato que se empapan con la solución ácida y el CO₂. A medida que la solución fluye hacia abajo a través de la columna, se produce la reacción química que neutraliza la acidez.

Factores que afectan la eficacia de la carbonatación en la valorización de residuos mineros

La eficacia de la carbonatación mineral está influenciada por diversos factores clave que deben ser considerados en el proceso. Es crucial comprender estos factores para garantizar el éxito de la carbonatación mineral y maximizar la producción de materiales de construcción sostenibles. A continuación, se detallan los factores más relevantes:

- ✓ Composición del Residuo Mineral;
- ✓ Granulometría de los Residuos;
- ✓ Relación Sólido-Líquido;
- ✓ Concentración de Dióxido de carbono;
- ✓ pH;
- ✓ Presión y Temperatura;

- ✓ Tiempo de Reacción;
- ✓ Catalizadores y Aditivos;
- ✓ Profundidad de Minerales.

Relaves residuos de la industria minera con potencial de carbonatación

Los relaves mineros, provenientes de la planta de procesamiento de minerales, consisten en residuos generados como resultado de los procesos mecánicos y químicos empleados para tratar la roca extraída del yacimiento. Estos procesos tienen como objetivo la extracción del mineral contenido en la roca, con la finalidad de obtener beneficios económicos. En la actualidad, en nuestro país se lleva a cabo una extracción abundante de minerales como cobre, molibdeno, oro, plata, hierro, plomo, zinc y manganeso.

Depósito de relaves

Un depósito de relaves es una infraestructura diseñada específicamente para contener y aislar de manera segura los materiales residuales generados por actividades industriales. Su construcción y funcionamiento se rigen por estrictas normativas ambientales con el objetivo de prevenir la contaminación y proteger el entorno natural de los efectos negativos de estos residuos potencialmente perjudiciales. Estas estructuras son fundamentales para garantizar el manejo adecuado de los desechos industriales, minimizando los impactos ambientales y salvaguardando la calidad de los recursos hídricos y los ecosistemas circundantes.

Cinética de carbonatación de morteros de cal

El estudio de los parámetros de la reacción de carbonatación de morteros de cal constituye una técnica útil para comprender las antiguas técnicas empleadas y la estabilidad fisicoquímica de importantes monumentos romanos.

En morteros de cal fraguados al aire y siguiendo las técnicas romanas, el árido es el relleno que estabiliza el volumen total de la mezcla, reduciendo su retracción y las fisuras durante el secado. La matriz de portlandita ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) se endurece al contacto con el aire por su mezcla con el CO_2 atmosférico y su transformación en calcita (CaCO_3). El agua de

amasado y el tipo y proporción de áridos son también importantes para establecer un sistema de poros que permita la necesaria difusión y asimilación del CO_2 , sin embargo, un sistema excesivamente abierto y con poros demasiado conectados puede ser perjudicial para el mortero debido a la interacción de la lluvia, aguas subterráneas o el crecimiento de sales. El estudio de los parámetros que intervienen en la cinética de la reacción que da lugar a los morteros de cal constituye una técnica muy útil para comprender las técnicas de construcción de los antiguos monumentos y la resistencia fisicoquímica de los materiales realizados por los romanos. Obviamente, el conocimiento de la cinética del fraguado tiene una gran influencia en la cinética de la reacción y condicionan las características texturales y mecánicas del mortero resultante. Las responsables de la extraordinaria fuerza, resistencia y dureza de estos morteros tradiciones son las reacciones puzolánicas.

Reacciones Puzolánicas

Las reacciones puzolánicas son procesos químicos que ocurren cuando un material puzolánico, se mezcla con cal hidratada y agua. Durante esta reacción, se forma una pasta que se endurece y se convierte en un material sólido y resistente.

La reacción puzolánica es importante en la producción de cemento y hormigón, esta colabora a mejorar la resistencia y durabilidad del material. En la elaboración de morteros y hormigones, se busca utilizar puzolanas cuya composición química contenga un porcentaje mayor al 70% de sílice (SiO_2), óxido de aluminio (Al_2O_3) y óxido férrico (Fe_2O_3) en su composición química.

La actividad puzolánica se mide a través de varias pruebas químicas y mecánicas para determinar la reactividad del material con la cal hidratada y la velocidad a la que se une al $\text{Ca}(\text{OH})_2$ en presencia de agua.

Material y equipos

Equipo Carbonatador

Funcionamiento Carbonatador

Para la realización de la tesis, el equipo primordial es un carbonatador, el cual por su funcionamiento permite la integración del CO_2 gaseoso, en la masa de residuos a tratar

por esta tecnologia. Este equipo simula, en parte, la alteración epidermal, que es un proceso natural que involucra la liberación de gases volátiles en la corteza terrestre. Al igual que en la alteración epidermal, el carbonatador facilita la liberación controlada de dióxido de carbono (CO_2) en un entorno controlado.

El carbonatador, mediante la generación de un flujo constante de CO_2 gaseoso, introduce dicho gas en la masa de residuos a través de diferentes mecanismos. Utilizando una combinación de presión y temperatura, el carbonatador promueve la solubilidad de CO_2 en los residuos, permitiendo que se disuelvan de manera eficiente. Además, se pueden ajustar parámetros como la temperatura, la humedad adecuada y el tiempo de exposición para optimizar la cantidad de CO_2 absorbido.

Una vez que el CO_2 se ha integrado en la masa de residuos, se produce una reacción química que ayuda a estabilizar los contaminantes presentes en dicha masa. Esta reacción contribuye a la reducción de acidez de los residuos y promueve la formación de compuestos menos tóxicos o volátiles. De esta manera, el carbonatador no solo permite la integración del CO_2 , sino que también contribuye a mejorar la calidad y estabilidad de los residuos tratados.

Diseño Carbonatador

Primero, se diseñó y construyó un equipo carbonatador, el que realiza ensayos de carbonatación acelerada, simulando ser una cámara con una alta concentración de CO_2 y condiciones de temperatura y humedad controladas. Las dimensiones del equipo fueron calculadas, comenzando este cálculo por la sección donde circulara el gas.

Las dimensiones estructurales de 1,05 m de largo, 0,35 m de ancho y 0,7 m de alto. En su interior, se agregó una división a una altura de 0,35 m. En esta sección, se instaló una rejilla plana de 0,28 m por 0,42 m, destinada a la disposición de los ladrillos y la recirculación. Además, se añadió una tapa con bisagra de 0,28 m por 0,2 m, la cual permite regular la recirculación del gas. Dicha tapa se puede ajustar en un rango de 0° a 90° . Por último, se instaló una tapa con bisagra y manilla de 0,5 m por 0,35 m en la superficie del equipo, con el propósito de facilitar la inserción y extracción de los ladrillos. Todos estos detalles se pueden apreciar en la Figura 7.1.

Figura 7.1: Estructura interna del equipo con la instalación de sus aparatos.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Recolección y Antecedentes de los Relaves Mineros

El material utilizado se obtiene de una planta situada en la vega, comuna de Cabildo, provincia de Petorca perteneciente a la Región de Valparaíso, Chile. Las coordenadas **UTM** son 323260,79 mE y 6433273,01 mS. Esta planta se dedica a la producción de cobre y plata a través del proceso de flotación del mineral de cobre, obteniendo la plata como subproducto. En el primer relave, se recolecta material de 4 sectores diferentes: uno estratificado, uno proveniente de la mina Dulcinea, uno proveniente de la mina Lucifer y un último que combina material de las minas Dulcinea y Lucifer, cabe destacar que la planta procesa material proveniente de minas cercanas.

Figura 7.2: Primer relave (R1)

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Asimismo, se obtiene material de un relave abandonado ubicado en las cercanías del

punto anterior. Este relave se encuentra en la localidad de los Molles, comuna de la Ligua, provincia de Petorca, perteneciente a la Región de Valparaíso. Las coordenadas UTM correspondientes son 263055,52 mE y 6430232,24 mS. En este lugar, se lleva a cabo la extracción de material de cinco sectores diferentes: sector superficial, sector subsuperficial, sector inferior, sector intermedio y sector profundo.

Figura 3.5: Segundo relave (R2).

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Proceso de Carbonatación

Se llevo a cabo el proceso de carbonatación acelerada de manera rigurosa y precisa. Tras la introducción del lote de ladrillos o probetas, se inició dicho proceso, el cual se extendió a lo largo de un periodo de 2 horas.

Durante este intervalo de tiempo, se aplicaron cuidadosamente diversas medidas para garantizar condiciones óptimas. Se logro mantener una temperatura interna constante de aproximadamente 50°C dentro del equipo, aprovechando al máximo el rendimiento del ventilador y vaporizador. Esta configuración permitió alcanzar una humedad relativa inicial del 95%, la cual se redujo a un rango entre el 70% y 80% durante el proceso, procurando mantener una temperatura constante y reducir la humedad resulto ser un factor clave en el proceso de carbonatación, observando que, la humedad relativa optima se encuentra

en el rango de 40% a 80%.

Adicionalmente, se realizó la inyección controlada de dióxido de carbono (CO_2) mediante el uso del regulador de presión, que fue ajustado a 1 bar. Esta configuración permitió mantener una concentración constante de 10.000 ppm (partes por millón) de CO_2 a lo largo de todo el proceso. Con el fin de cautelar el buen desarrollo del proyecto, se utilizó la alarma previamente regulada en el medidor de CO_2 para asegurar que el nivel deseado de concentración se mantuviera, alertando en caso de que disminuyera.

Figura 7.4: Regulador de presión específico para gas CO_2 .

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Al concluir las 2 horas del proceso, se procedió a realizar una nueva medición del peso de cada uno de los ladrillos. Para dar continuidad al proceso de carbonatación, las muestras se dejaron secar a temperatura ambiente durante un periodo adicional de 8 días, hasta que alcanzaron la humedad relativa del ambiente. Durante este periodo posterior al ingreso del equipo, las muestras fueron pesadas y registradas diariamente, lo cual permitió un seguimiento preciso de la evolución de su secado.

Figura 7.5: Pesaje de muestras inmediatamente posterior al proceso de carbonatación.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Resultados

Las muestras preparadas tienen un porcentaje para el caso de la mezcla 1, con un 15,94%. La mezcla 2 tiene un promedio de calcio del 11,43%, la mezcla 3 del 11,68% y, finalmente la mezcla 4 presenta un promedio de calcio del 10,78%, para estas se obtienen los siguientes resultados para las probetas luego de su carbonatación.

Para la mezcla 1, se obtuvo un promedio de calcio del 18,59%. Para las probetas de la mezcla 2, se registró un promedio de calcio del 20,29%. En el caso de las probetas de la mezcla 3, se obtuvo un valor promedio de calcio del 17,50%. Por último, para las probetas de la mezcla 4, se registró un valor promedio de calcio del 14,59%.

Seguidamente, se presentan los resultados del estudio de análisis destructivo realizado para evaluar las propiedades mecánicas de las probetas. En la tabla siguiente, se muestra el análisis que comprende los ensayos de resistencia a la compresión en dos orientaciones para cada una de las probetas fabricadas con distintas mezclas.

Muestras	Numeración	kN	mm ²	cm ²	kN/cm ²	MPa
R1M1	I	10,9	6071,65	60,72	0,18	1,80
	II	5,7	2621,44	26,21	0,22	2,17
	III	8,4	2502,50	25,03	0,34	3,36
	IV	8	2413,27	24,13	0,33	3,32
R2M1	I	4,3	2218,41	22,18	0,19	1,94
	II	3,9	2460,16	24,60	0,16	1,59
	IV	4,1	2383,88	23,84	0,17	1,72
	V	4,9	6321,61	63,22	0,08	0,78
R1M2	I	9,3	6332,31	63,32	0,15	1,47
	II	5,4	2304,00	23,04	0,23	2,34
	IV	4,1	2253,88	22,54	0,18	1,82
	V	3,7	2415,72	24,16	0,15	1,53
R2M2	I	7,3	2311,21	23,11	0,32	3,16
	III	10	2386,32	23,86	0,42	4,19
	IV	5,5	2403,45	24,03	0,23	2,29

	V	17,7	6610,63	66,11	0,27	2,68
R1M3	I	4,9	2410,81	24,11	0,20	2,03
	II	7,7	6531,02	65,31	0,12	1,18
	III	5,4	2318,42	23,18	0,23	2,33
	V	3,6	2403,45	24,03	0,15	1,50
R2M3	I	2,7	2268,14	22,68	0,12	1,19
	III	3,2	2393,66	23,94	0,13	1,34
	IV	6,9	6590,34	65,90	0,10	1,05
	V	3,1	2371,69	23,72	0,13	1,31
R1M4	I	3,3	2220,77	22,21	0,15	1,49
	II	3,6	2477,55	24,78	0,15	1,45
	III	4,4	2361,96	23,62	0,19	1,86
	IV	9,9	7105,73	71,06	0,14	1,39
R2M2 (Sin CO ₂)	I	16,4	6449,96	64,50	0,25	2,54
	II	5,4	2272,91	22,73	0,24	2,38
	IV	4,4	2316,02	23,16	0,19	1,90
	VI	4,7	2388,77	23,89	0,20	1,97

Fuente: Elaboración Propia, 2023

Bibliografía

Aguero García, Romina. 2012. *Proceso de Captura y Almacenamiento de dióxido de carbono*. Ingeniería Química : Universidad de la sapienza Roma, 2012.

Castañeda Estremadoyro, Álvaro Alejandro. 2021. *Estudio del avance de la reacción de geopolimerización del residuo de catalizador de craqueo catalítico de petróleo.*

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. Lima : s.n., 2021. pág. 72, TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN QUÍMICA.

Fuentes Valencia, Cristian . 2022. Prensa UChile. [En línea] 21 de septiembre de 2022.

<https://uchile.cl/noticias/190209/sector-residencial-produce-mas-del-90-de-emisiones-contaminantes-mp->

#:~:text=Por%20otro%20lado%2C%20los%20sectores,el%20que%20m%C3%A1s%20genera%20SO2..

La Tercera, Center for climate and resilience. 2022. Realizan el primer y más detallado mapa de la contaminación en Chile: sector residencial es responsable de más del 90% de las emisiones (La Tercera). [En línea] 22 de septiembre de 2022.

[https://www.cr2.cl/realizan-el-primer-y-mas-detallado-mapa-de-la-contaminacion-en-chile-sector-residencial-es-responsable-de-mas-del-90-de-las-emisiones-la-tercera/.](https://www.cr2.cl/realizan-el-primer-y-mas-detallado-mapa-de-la-contaminacion-en-chile-sector-residencial-es-responsable-de-mas-del-90-de-las-emisiones-la-tercera/)

Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. 2004. *Depósitos de relaves por tipo y región de emplazamiento Decreto Supremo N°148.* s.l. : Diario Oficial, 2004.

NCh 167.Of2021, Norma Chilena Oficial. 2001. *Construcción - Ladrillos ceramicos - Ensayos.* Santiago : s.n., 2001.

NCh 168.Of2001, Norma Chilena Oficial. 2001. *Construcción - Ladrillos cerámicos - Verificación dimensional y geométrica.* Santiago : s.n., 2001.

NCh 169.Of2001, Norma Chilena Oficial. 2001. *Construcción - Ladrillos cerámicos - Clasificación y requisitos.* Santiago : s.n., 2001.

NCh 1928.Of1993, Norma Chilena Oficial. 2009. *Albañilería armada - Requisitos para el diseño y cálculo.* Santiago : s.n., 2009.

NCh 2123.Of1997, Norma Chilena Oficial. 2003. *Albañilería confinada - Requisitos de diseño y cálculo.* Santiago : s.n., 2003.

NCh181.Of2006, Norma Chilena Oficial. 2006. *Bloques de hormigón para uso estructural - Requisitos generales.* Santiago : s.n., 2006.

- Palencias San Segundo, Livia. Junio, 2018.** *Trabajo Fin de Grado Revalorización de residuos industriales mediante secuestro mineral de CO₂ - El caso particular del fosfoyeso-*. Departamento de Física de la Materia Condensada Doble Grado en Física e Ingeniería de Materiales, Universidad de Sevilla. Junio, 2018. pág. 50, Tesis
- Petrucci, Ralph H. , y otros. 2011.** *QUIMICA GENERAL Principios y aplicaciones modernas*. Madrid : Pearson, 2011.
- SEIFRITZ, W. 1990.** Eliminación de CO₂ mediante silicatos. *nature*. [En línea] 7 de junio de 1990. <https://www.nature.com/articles/345486b0#article-info>.
- Sernageomin, Servicio Nacional de Geología y Minería. 2022.** Depósitos de relaves por tipo y región de emplazamiento. [En línea] 2022. <https://www.sernageomin.cl/>.
- Stokreef, Stephen, y otros. 2022.** Science Direct. *Carbonatación mineral de relaves ultramáficos: una revisión de los mecanismos de reacción y cinética, estudios de casos de la industria y modelos*. [En línea] junio de 2022. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666790822000969#sec2>.
- Suñé Grande , Francisco Jose. 2014.** Captura y almacenamiento de CO₂ (II). *ingenieriaquimica.net*. [En línea] 23 de Enero de 2014. <https://www.ingenieriaquimica.net/articulos/340-captura-y-almacenamiento-de-co2-ii>.
- Universidad de Granada.** Química de las aguas naturales. [aut. libro] Universidad de Granada. [ed.] Universidad Nacional Autónoma de México. *Química de las aguas naturales*. s.l. : rua mx Red Universitaria de Aprendizaje, Tema 6: Procesos ácido-base en aguas naturales: el sistema CO₂/Carbonato, pág. 50.
- USACH, Simet.** Laboratorio de ensayos. *Difraccion de rayos X*. [En línea] <https://m.simet.cl/rayos/>.
- Valderrama, José, Campusano, Richard Campusano y Espindola, Cesar. 2019.** Chilean Mining: Capture, Transport, and Storage of Carbon Dioxide in Tailings using Ionic Liquids and Carbonation. [En línea] Inf. tecnol. vol.30 no.5, octubre de 2019. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v30n5/0718-0764-infotec-30-05-357.pdf>.

Artigo 17: Expansão da cadeia de valor da banana como promoção da segurança alimentar, combate à fome e a pobreza na Província do Bengo

Maria de Fátima F.B. Henriques, Instituto Superior Politécnico do Bengo

fatimabandeira85@gmail.com

fatima.henriques@ispbengo.ao

Edvaldo R. Severino, Instituto Superior Politécnico do Bengo

edvaldo.severino@ispbengo.ao

Francisco M. Xavier, Instituto Superior Politécnico do Bengo

esperag@gmail.com

Resumo

O presente trabalho surge no âmbito da implementação do projecto de extensão rural do Instituto Superior Politécnico do Bengo (ISP-Bengo) e objectiva fazer uma reflexão sobre a necessidade de expandir a cadeia de valor da banana na Província do Bengo, pois a mesma, dispõe de abundantes recursos naturais que lhe permitem almejar um crescimento e desenvolvimento fundamentado na actividade Agrícola, com predominância para a banana que é uma commodity cujo excedente de produção demanda maior e aproveitamento dos subprodutos. É neste cenário que o ISP-Bengo idealizou a marca " Da Banda" que perspectiva reaproveitar os subprodutos agrícolas da província, com destaque para a banana como imperativo para a promoção da segurança alimentar, combate a fome e a pobreza.

Palavras-chave: Expansão, Cadeia de valor, Banana, Segurança alimentar, Da Banda.

Abstract

The present work arises within the scope of the implementation of the rural extension project of the Higher Polytechnic Institute of Bengo (ISP-Bengo) and aims to reflect on the need to expand the banana value chain in the Province of Bengo, as it has abundant natural resources that allow it to aim for growth and development based on agricultural activity, with a predominance of bananas, which is a commodity whose surplus Emphasis on bananas as an imperative for the promotion of food security, fight hunger and poverty.

Keywords: Expansion, Value Chain, Banana, Food Security, Broadband.

Prolegómenos

Os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável traduzem a necessidade de mudar o cenário mundial nas diversas esferas da vida, buscam concretizar os direitos humanos, e espelham a necessidade de alcançar o desenvolvimento socioeconómico, a eliminação da fome e da subnutrição, especialmente nas nações subdesenvolvidas, onde a maioria da população mundial carece de recursos e alimentos. É neste cenário que o estado angolano incrementa a aposta na diversificação económica com destaque para o sector agrícola, como imperativo para a gestão e cobertura alimentar como garantia de soberania e desenvolvimento.

A Estratégia de desenvolvimento a longo prazo “Angola 2050”, Perspectiva que a agricultura e áreas afins representem mais de 50% da empregabilidade, pelo que é prioritário transformar o sector, aumentar a produtividade e criar melhores condições de vida para todos os que dele dependem.

Para o sector agrícola, estratégia augura melhorar a competitividade do sector no contexto nacional e internacional, garantir a subsistência financeira das mais de 4,7 milhões de famílias, garantir a utilização de técnicas e produção agrícola que minimize o impacto ambiental e garanta a sustentabilidade de longo prazo das terras e assegurar a disponibilidade, acessibilidade e qualidade dos produtos agrícolas no País para assim melhorar a segurança alimentar e a saúde de todos os cidadãos. Baseia-se essencialmente no aumento da área de cultivo, na optimização do peso relativo entre culturas, privilegiando culturas de maior valor, com maior procura nacional e internacional, dentre as quais encontra-se a banana que não só é consumida in natura, mas também desempenha um papel crucial no sector agro-alimentar, por ser excelente fonte de energia, rica em carboidratos que fornecem o combustível necessário para as actividades diárias. É também fonte de sais minerais essenciais, como potássio, magnésio e fósforo, que desempenham papéis vitais na saúde humana. Sua alta concentração de vitaminas, como a vitamina C e algumas do complexo B, torna-a uma aliada na promoção da saúde (Correia, 2017).

Cadeia De Valor

De acordo com Porter, (2009) a cadeia de valor é um conceito que descreve o conjunto

de actividades que uma organização realiza para entregar um produto ou serviço aos seus clientes. Essas actividades são divididas em duas categorias principais: actividades primárias e actividades de apoio.

- ✓ **Actividades Primárias:** São as diretamente envolvidas na criação, produção, entrega e suporte do produto ou serviço. Elas incluem:
 - ✓ **Logística Interna:** Recebimento, armazenamento e distribuição de insumos.
 - ✓ **Operações:** Transformação dos insumos em produtos acabados.
 - ✓ **Logística Externa:** Armazenamento e distribuição dos produtos acabados.
 - ✓ **Marketing e Vendas:** Promoção, venda e distribuição dos produtos.
 - ✓ **Serviços:** Suporte pós-venda, assistência técnica, entre outros.

- ✓ **Actividades de Apoio:** São as que sustentam e viabilizam as actividades primárias. Elas incluem:
 - ✓ **Infraestrutura da Empresa:** Instalações, equipamentos, sistemas e tecnologias de informação.
 - ✓ **Gestão de Recursos Humanos:** Recrutamento, treinamento, remuneração e desenvolvimento de pessoal.
 - ✓ **Desenvolvimento Tecnológico:** Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e processos.
 - ✓ **Aquisição de Insumos:** Compra de matérias-primas, componentes e serviços necessários para a produção.

Cadeia de Valor da Banana em Angola

Segundo Narvaez (2021), a banana é uma cultura perene cultivada em regiões tropicais. e pode ser colhida durante todo o ano, sua reprodução se dá através da propagação vegetativa por meio de rizoma ou bulbo e o tempo entre a sementeira e a primeira colheita é entre 9 a 12 meses, dependendo da variedade de frutas, condições agroclimáticas e muito mais. O ciclo de vida da cultura é dividido em três fases, sendo a primeira a infantil e leva aproximadamente 104 dias, é a partir da germinação da semente até o broto atingir em média 50 cm de altura, então a fase juvenil que dura cerca de 91 dias e põe fim a fase reprodutiva que se divide em duas partes, floração que se distingue

pela inflorescência e dura cerca de 125 dias e pelo desenvolvimento do fruto que são necessários mais 84 dias (Vargas, 2017). Além disso, a banana tem um ciclo de transição, ou seja, pode apresentar vários estágios de desenvolvimento da cultura na mesma produção, pois a planta mãe pode estar em reprodução, a filha a desenvolvimento e a brotar em simultâneo uma nova planta (Idem).

Para Valentim, (2022), a banana encontra melhores condições para o seu desenvolvimento em terras ricas em matéria orgânica, e com boa capacidade de retenção de água, O plantio da banana, deve ser preferivelmente feito em regiões planas, e com profundidade acima de 25 cm. Com vista a distribuir a matéria orgânica uniformemente. A banana encontra suas melhores condições de desenvolvimento em regiões cujas temperaturas encontram-se entre 20 e 24°C, com humidade relativa do ar acima de 80%. Entretanto devido ao seu grande poder de adaptação a fruta pode ser cultivada também em temperaturas entre 15 e 35°C, sendo apenas as temperaturas totalmente desfavoráveis ao seu cultivo aquelas abaixo de 10°C e acima de 40°C.

Lima (2021) considera que para além da correta preparação do solo, o plantio de banana, ainda requer algumas técnicas como a preparação de mudas e o espaçamento. Na seleção e preparação das mudas, em primeiro lugar, devem ser escolhidas mudas de uma bananeira sadia, sem necroses, deformações no rizoma, ou qualquer outro indicativo de falta de saúde. Podendo ser de pedaços ou do rizoma inteiro, depois de selecionadas, as mudas devem ser limpas, eliminando qualquer parte escura, necrosada e as raízes. Por fim, as mudas devem ser imersas em uma solução com 0,2% de nematicida ou 1% de água sanitária por cerca de 15 minutos. Já o espaçamento, deve ser definido de acordo com a disponibilidade de mudas, pelo manejo e fertilidade do solo. De acordo com a variedade, o espaçamento apresenta variações.

Acrescenta, que a época de colheita varia de 10 a 14 meses de acordo com o tipo de banana. Estando em condições climáticas favoráveis, e havendo um bom tratamento da cultura, a colheita acontece entre 90 e 110 dias depois do surgimento das inflorescências. Quanto ao aspecto nutricional a banana possui grande valor nutricional é excelente fonte de energia, apresenta elevado teor de carboidratos e açúcares. Além disso, detém boas quantidades de minerais como o potássio, sódio, magnésio, cálcio e fósforo. Com relação às vitaminas, a banana possui boas quantidades de vitamina A, B1 (tiamina), B2 (riboflavina) e C (Tabela 1).

Tabela 1– Composição nutricional de bananas prata e nanica (em

100g de polpa)

Componente	Variedade	
	Prata	Nanica
Calorias (Kcal)	89,0	95
Glícidos (g)	22,8	22
Proteínas (g)	1,3	1,3
Lípidios (g)	0,3	0,2
Cálcio (mg)	15,0	21
Ferro (mg)	0,2	1
Fósforo (mg)	26,0	26
Magnésio (mg)	35,0	35
Potássio (mg)	370,0	333,4
Sódio (mg)	1,0	34,8
Vitamina A (g)	10,0	23
Vitamina B1 (g)	92,0	57
Vitamina B2 (g)	103,0	80
Vitamina C (mg)	17,0	6,4

Fonte: (Franco, 1989 apud Matsuura, 2004)

Dados do Gabinete Provincial da Agricultura, apontam que a Província do Bengo possui aproximadamente 223 cooperativas agrícolas, sendo as 84 alocadas no Município do Dande cuja actividade fulcral é a produção da banana. A mesma é produzida em grandes quantidades, com a estimativa anual de aproximadamente 5.000 toneladas. Importa referir que nesta estimativa não constam os dados dos grandes produtores como a Nova Agrolider, Turiagro, Girassol entre outras fazendas com forte cultura na exportação dos produtos.

Procedimentos Metodológicos

A metodologia consiste em demonstrar como a pesquisa foi organizada, quanto a sua abordagem, métodos e técnicas de levantamento de dados. Desta forma, este artigo é classificado como um estudo de caso, pois conforme Gil (2007), “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que

permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]”. Com relação à abordagem, este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa qualitativa, pois não se utilizaram métodos ou técnicas estatísticas, mas sim uma análise de informações colhidas por meio de uma entrevista, para identificar a cadeia de valor da banana, assim como as possibilidades para a sua expansão. Segundo Nkuansambu (2018), a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social de uma organização. Do ponto de vista dos objetivos apresentados, o presente estudo é classificado como descritivo e exploratório, pois propõe a descrição dos elos da cadeia de valor da banana. A pesquisa descritiva procura conhecer a realidade estudada, suas características e seus problemas. Nesse sentido, foi realizada uma entrevista na qual os membros das cooperativas do Cassame, Talelo e Cassoma, ambas localizadas no Município do Dande, responderam apresentando a realidade da cadeia de valor da banana, assim como a necessidade de expandi-la para evitar as perdas decorrentes da deterioração.

Resultados

No âmbito do projecto de extensão rural, foram efectuadas visitas as cooperativas do município do Dande, onde aferimos que a maior parte da banana produzida é levada para o mercado trinta em Luanda e em alguns mercados locais, a parte que não é absorvida pelos mercados é destinada ao consumo próprio, muitas vezes deteriora devido ao excedente da produção e pelo pouco tempo de prateleira que o produto apresenta. Na nossa perspectiva as cooperativas carecem de estratégias para agregar valor a banana, prolongar seu tempo de prateleira e facilitar o armazenamento. É neste cenário que o ISP-Bengo, como parte da sua missão associada ao curso de Engenharia de Transformação Agro- Alimentar, criou a marca “Da Banda”, que perspectiva agregar valor e reaproveitar os subprodutos agrícolas locais, tendo a banana com maior destaque como imperativo para a promoção da segurança alimentar, combate a fome e a pobreza. A continuação, apresentamos o processo de produção, ingredientes e a forma de utilização dos produtos derivados da banana com agregação de valor inseridos no âmbito da marca “Da Banda”,

1. Licor de Banana:

Figura n.º 01 – Licor de Banana

✓ **Processo de Produção:**

1. Coleta de bananas maduras e descartadas.
2. Trituração das bananas para extrair o suco.
3. Fermentação do suco de banana com leveduras específicas para a produção de álcool.
4. Destilação do líquido fermentado para aumentar a concentração de álcool/
5. Adição de açúcar e/ou outros aromatizantes para melhorar o sabor.
6. Filtragem e engarrafamento do licor.

✓ **Ingredientes:**

- Bananas maduras
- Leveduras
- Açúcar
- Água
- Aromatizantes opcionais (como canela, baunilha)

✓ **Utilização:**

- Bebida alcoólica para consumo direto.
- Ingrediente em coquetéis e sobremesas.

2. Vinagre de Casca de Banana:

Figura nº 02 – Vinagre de Banana, feito à base dos descartes de banana

✓ **Processo de Produção:**

1. Coleta de cascas de banana.
2. Lavagem e limpeza das cascas.
3. Trituração das cascas em pedaços menores.
4. Fermentação dos pedaços de casca de banana em água e açúcar.
5. Adição de bactérias acéticas para iniciar a fermentação alcoólica.
6. Fermentação alcoólica transforma-se em ácido acético.
7. Filtração e engarrafamento do vinagre.

✓ **Ingredientes:**

- Cascas de banana
- Água
- Açúcar
- Bactérias acéticas

✓ **Utilização:**

- Condimento para saladas e pratos diversos.
- Agente de conservação para alimentos.

3. Substrato de Casca de Banana para Plantas:

✓ **Processo de Produção:**

1. Coleta e secagem das cascas de banana.
2. Trituração das cascas secas em pequenos pedaços.

3. Mistura das cascas trituradas com outros materiais orgânicos, como composto orgânico, turfa ou terra.

4. Embalagem do substrato para uso.

✓ **Ingredientes:**

- Casca de banana seca e triturada
- Composto orgânico
- Terra ou turfa

✓ **Utilização:**

- Substrato para plantas de jardim e vasos.
- Enriquecimento do solo com nutrientes essenciais para o crescimento das plantas.

4. Banana Passa:

✓ **Processo de Produção:**

1. Seleção de bananas maduras e saudáveis.
2. Descasque das bananas e corte em fatias finas.
3. Imersão das fatias de banana em solução de ácido ascórbico ou suco de limão para prevenir a oxidação.
4. Secagem das fatias de banana ao sol, em desidratador ou forno com temperatura controlada.

5. Embalagem após a secagem.

✓ **Ingredientes:**

- Bananas maduras
- Ácido ascórbico ou suco de limão (opcional)

✓ **Utilização:**

- Lanche saudável e conveniente.
- Ingrediente em cereais matinais, barras de granola, bolos e receitas de confeitaria.

5. Banana Caramelizada:

✓ **Processo de Produção:**

1. Seleção de bananas maduras, mas firmes.
2. Descasque das bananas e corte em rodela ou pedaços.
3. Preparação da calda de caramelo em uma panela com açúcar e água.
4. Adição das rodela de banana à calda de caramelo e cozimento até ficarem macias.
5. Resfriamento das bananas caramelizadas antes de servir ou embalar.

✓ **Ingredientes:**

- Bananas maduras
- Açúcar
- Água

✓ **Utilização:**

- Sobremesa deliciosa, seja servida sozinha ou acompanhada de sorvete, creme ou outras frutas.
- Ingrediente em bolos, tortas, crepes e outras receitas de confeitaria.

Considerações Finais

Feita a análise da cadeia de valor da banana, constatamos insuficiências nas acções de escoamento o que ocasiona perdas do produto em quantidade considerável.

Dada a relevância económica e não obstante ao facto de que predominantemente é consumida in natura, quando implementadas técnicas de transformação agro- alimentar, da banana in natura derivam produtos como a banana-passa, banana caramelizada, licor, vinagre, substrato para plantas entre outros que tributam para a expansão da sua cadeia de valor, promovendo a segurança alimentar.

Referências Bibliográficas

Correa, M. et al. (2017) *La cadena productiva del ecoturismo como contribución al desarrollo*.

Gil, C.(2002) *Como Elaborar Projetos de Pesquisa*. 4. ed. São Paulo. Atlas.

Lima, M. et al.(2021) *Banana: importância econômica e social*. Cruz das Almas: Embrapa, mandioca e fruticultura, [200-?]. Disponível em: . Acesso em: 12 abr. 2024

local. Retos de la Dirección.

Matsuura, F.(2004)*Marketing de banana: preferências do consumidor quanto aos atributos de qualidade dos frutos*. Revista Brasileira de Fruticultura, Cruz das Almas, v. 26, n. 1, p. 48-52.

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Angola (2022) *Relatório Anual sobre Agricultura em Angola*. Luanda.

Narvaez, A. et al. (2021) *Análisis comparativo entre los sistemas de producción de banano orgánico y convencional en El Oro, Ecuador*. (Proyecto de graduación no

publicada). Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras.

Nkuansambu, A. (2018) *Metodologia de Investigação Científica*. Luanda. Rubricart editora.

ONU. (2016) *Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para*

Porter, M. (2009) *From competitive advantage to corporate strategy*. Harvard Business.

Valentim, A. (2022). *Contributo da Agricultura no Crescimento da Economia Angolana. Um olhar sobre a Província do Bengo, no período de 2018 a 2021*. Revista da UI_IPSantarém. Edição Temática: Ciências Sociais e Humanidades. Número Especial - III Simpósio de Economia e Gestão da Lusofonia 2022. 10(2), 30-39. <https://doi.org/10.25746/ruiips.v10.i2.29071>.

Vargas, A. et al. (2017) *Prácticas efectivas para la reducción de impactos por eventos climáticos en el cultivo de banano en Costa Rico*. Fondo de Adaptación.

Artigo 18: Estratégia de ensino envolvendo Matemática, Química e Física, para o Desenvolvimento da Ciência

Infeliz Coxe, UAN

Infeliz.coxe@uan.ao m82infelizcoxe@yahoo.com.br

Resumo

A Multidisciplinaridade constitui na atualidade um dos pilares para o desenvolvimento da ciência, neste artigo o autor, procura ver como a matemática, Química e Física, todas estas consideradas ciências exatas estabelecem entre si uma ligação que facilita a formação integral do cidadão. É objetivo deste trabalho trazer contributos para o esclarecimento da importância das disciplinas em causa. Este trabalho fundamenta-se pelo facto de o autor aperceber-se que nos últimos tempos temos abstenção a estas disciplinas, e neste artigo procura-se trazer a importância destas para o desenvolvimento de qualquer país. A consequência, da desconexão, destas disciplinas, somada a dificuldade em matemática, promove direta e indiretamente no cidadão um aumento para a fraca percepção e desinteresse em aprender as disciplinas de Matemática, Física e Química.

Palavras-chave: Ciências Exatas; Aprendizagem; Dificuldades e Superação

Abstract

Multidisciplinary currently constitutes one of the pillars for the development of science, in this article the author seeks to see how mathematics, Chemistry and Physics, all of which are considered exact sciences, establish a connection between them that facilitates the integral formation of citizens. The objective of this work is to make contributions to clarify the importance of the disciplines in question. This work is based on the fact that the author realizes that in recent times we have abstained from these disciplines, and in this article we seek to highlight their importance for the development of any country. The consequence of the disconnection of these subjects, added to the difficulty in mathematics, directly and indirectly promotes in citizens an increase in poor perception and lack of interest in learning the subjects of Mathematics, Physics and Chemistry.

Keywords: Exact Sciences; Learning; Difficulties and Overcoming

Introdução

Os avanços da ciência, que o torna cada vez mais impactada e que, paradoxalmente, é investida por muitos e compreendida por poucos, tem levado à que muitos procuram ter acesso ao conhecimento científico, compreendê-lo e participar de sua produção e que tem marcado diferentes discursos, por diferentes razões. O autor deste trabalho procura trazer pontos de vista que levarão o leitor a perceber, que a Matemática, Física e Química, são disciplinas que se ensinadas de forma recursiva e sistemática, facilitam o ensino a aprendizagem das mesmas.

Segundo Lachini (2001) *apud* Coxe (2013, p.1) diz que o ensino-aprendizagem de Cálculo pretende cumprir dois objetivos principais: um deles é habituar o estudante a pensar de maneira organizada e com mobilidade; o outro, é estabelecer condições para que o estudante aprenda a utilizar as ideias do Cálculo como regras e procedimentos na resolução de problemas em situações concretas (p. 6).

A Matemática, Física e Química exigem a realização de cálculos e que devem cumprir dois objetivos, o primeiro destes objetivos almeja que o estudante tenha contato com a matemática como técnica de conhecer, de pensar e de organizar; é preciso que o estudante pense sobre o significado geométrico e numérico do que está fazendo, saiba avaliar e analisar dados, explique o significado de suas respostas. A matemática abre o caminho para a compreensão, da Física e Química. O segundo está orientado para que o aluno adquira compreensão e capacidade de aplicação prática dos conceitos e definições, estando atento para que o cálculo não se torne um mero receituário.

Neste processo de Ensino Aprendizagem, os professores de Matemática, Física e Química devem trabalhar juntos de maneira multidisciplinar, fazendo conjunturas para que dentro da sala de aula se tornem como facilitadores da aprendizagem e colocando o aluno no centro das atenções.

Em uma sala de aula em que o professor actua como o facilitador do processo de ensino, ajuda o aluno a libertar-se podendo este ultrapassar o papel passivo de escutar, ler, decorar e de repetir ensinamentos do professor e tornar-se criativo, crítico, pesquisador e atuante, para produzir o conhecimento. Esta atitude permite planejar atividades nas quais os alunos desenvolvam habilidades e práticas, explorando e controlando variáveis,

fazendo conjecturas e testando hipóteses.

Na visão de Vital e Guerra (2014) os problemas apresentados pelo ensino de ciências na atualidade têm motivado os pesquisadores a refletirem sobre os objetivos da educação científica e os desafios presentes na escola, sobre o uso de estratégias de raciocínio e solução de problemas próprios do trabalho científico, sobre a necessidade de problematizar os mitos e as visões de ciência que permeiam o ambiente escolar, dentre outras diversas questões que comprometem a educação científica (p. 43).

Diante das adversidades que as ciências exatas encontram no processo de ensino e aprendizagem, este trabalho procura responder a seguinte pergunta: Que Estratégia de ensino, envolvendo matemática, química e física, utilizar para o desenvolvimento da ciência?

O autor ao perceber que, hoje, os professores perdem muito tempo em sala de aula apenas tentando manter a ordem. Enquanto isso, o conteúdo que deveria ser trabalhado nas disciplinas, não é devidamente explorado. Procurou neste artigo trazer subsídios para que docentes e discentes consigam entender que a matemática, física e química são disciplinas inter-relacionadas, e que ensinadas de forma correcta desenvolve a ciência.

Contudo estas disciplinas ensinadas, fazendo inter-relação entre as mesmas estimula os alunos a uma participação mais ativa durante a aula, o professor pode utilizar certas *estratégias de ensino*. As estratégias de ensino vão despertar o interesse dos alunos, facilitar a absorção de informação, estimular a reflexão e a construção de saberes.

Estratégias de ensino e Aprendizagem em sala de aula

Na educação científica, a compreensão da ciência é uma meta que tem mobilizado esforços de pesquisadores e professores. Hodson (2009) argumenta que a democratização do acesso ao conhecimento científico implica tanto no desenvolvimento dos indivíduos quanto no das nações. Na medida em que as pessoas se tornam mais aptas a entender o mundo tecnológico em que vivem e passam a dispor de conhecimentos científicos, beneficiam-se individualmente e também contribuem para que a própria ciência obtenha mais recursos humanos e mais apoio para pesquisas (p. 54).

A etimologia da palavra estratégia indica que sua origem é grega, *strategia*, e que inicialmente foi definida como “a arte geral”. As evoluções conceituais demonstram que posteriormente esse vocábulo passou a ser designado como: habilidades administrativas

ou gerenciais, a arte de comandar, meios estruturados para vencer desafios (CAMARGO; DIAS, *apud* Beluce e Oliveira) ou ainda, como a arte de estruturar e aplicar habilidades e recursos disponíveis na conquista de determinados objetivos (p. 87).

Quando falamos/refletimos sobre estratégias de ensino e aprendizagens surgem-nos algumas questões: O que são estratégias de ensino e de aprendizagem? Quais são os critérios que utilizamos para selecionar as estratégias de ensino? Que estratégias utilizar para o ensino da Matemática, Física e Química? Será que a implementação de estratégias diversificadas é uma mais valia no processo de ensino e aprendizagem? Estas foram algumas das questões que surgiram durante as investigações realizadas pelo autor. Alguns termos podem surgir como sinónimos de estratégias: método, técnica e modelo. Segundo Rangel (citado por Viveiro, 2010) método é “a opção por um trajeto até o alcance dos objetivos que se sintetizam na aprendizagem” (p. 43) ou seja, é um determinado trajeto para alcançar determinados objetivos; na ideia de Ribeiro (1990), o mesmo método pode ser usado por qualquer professor em qualquer ano de escolaridade e em qualquer área disciplinar.

Corroboro a opinião de Vieira (2005) que defendem que o termo “método” pode surgir em substituição do termo “estratégia” porque ambos se referem ao caminho desenvolvido pelos intervenientes para atingir determinada finalidade (p. 12).

Lamas (citado por Roldão, 2009) técnica refere-se a uma determinada ação que implica a utilização de materiais ligados aos procedimentos que visam coadjuvar o professor no seu trabalho (p.14).

Segundo Marques (s/d) citado por Matos (2016), o termo modelo pressupõe uma coerência lógica entre as finalidades da educação, as metodologias, as técnicas e os instrumentos de avaliação, isto é, um modelo inclui estratégias de ensino que são selecionadas pelo docente para conduzirem à aprendizagem dos alunos, que é testada através de determinados procedimentos avaliativos (p. 28).

Ainda segundo Roldão (2009), no processo educativo, estratégia implica conceber, e concretizar, ajustando-o ao longo da ação, um percurso intencional orientado para a maximização da aprendizagem do outro. Quando o docente planifica uma aula, tem em conta um determinado conteúdo, e seleciona uma estratégia de ensino que conduza o aluno à aprendizagem; mas para esse sucesso, o aluno tem de desenvolver determinados procedimentos que contribuam para a aprendizagem, isto é, o aluno vai desenvolver determinadas estratégias de aprendizagem (p.17).

Por exemplo, quando o processo de ensino se baseia na transmissão de conhecimentos avaliados por um teste escrito ou exame, uma estratégia usada por muitos alunos é repetir a leitura de textos sobre esse conteúdo, por vezes em voz alta, fazer sublinhados no texto, ou fazer resumos. Mas estas estratégias de aprendizagem não são eficazes se o ensino pretende desenvolver a capacidade de raciocínio ou de análise crítica de situações problemáticas.

Pode, pois, considerar-se que estratégias de ensino e estratégias de aprendizagem são como duas faces da mesma moeda. Por isso, com grande frequência, se usa no meio educativo a terminologia estratégias de ensino e aprendizagem ou estratégias de ensino-aprendizagem.

Estratégias de ensino e aprendizagem da matemática, física e química

As estratégias de ensino, segundo Anastasiou e Alves (citado Beluce e Oliveira) constituem-se em percursos e ações que viabilizam o processo de aprendizagem por meio de uma metodologia dialética, ou seja, que favorece o desenvolvimento de ações cognitivas como a observação, a confrontação, a elaboração de hipóteses, a análise e a sintetização, entre outras, realizadas pelo aluno ao aprender. Esta metodologia dialética desenvolve-se a partir da interlocução existente entre os processos de síntese, que trabalha com os conhecimentos empíricos do aluno originários de suas observações, reflexões e teorizações com os processos de síntese, responsáveis pela mediação entre esses movimentos cognitivos sincréticos e a elaboração de novos conhecimentos.

Para Barbosa (2019) todo o processo de ensino e aprendizagem é um ato de reflexão quer por parte do professor quer da parte do aluno. Efetivamente, qualquer pessoa adquire conhecimentos e desenvolve competências que vão evoluindo ao longo da sua vida, seja através de processos que desenvolve de forma autónoma quer através de processos com o apoio de outros. Mas essas aprendizagens só ocorrem quando a própria pessoa reconhece as suas vantagens e, portanto, reflete sobre elas. No que diz respeito ao professor, se ele pretende efetivamente contribuir para o desenvolvimento do aprendiz, vai refletir sobre o melhor caminho a seguir. A aprendizagem e o ensino são, pois, dois termos dependentes, que se correlacionam no processo educativo, seja no espaço escolar seja no processo evolutivo de cada um.

Aprender e ensinar estão interligados, por isso se fala em processo de ensino e aprendizagem, processo composto de duas partes: ensinar, que exprime uma atividade, e aprender, que envolve certo grau de realização de uma determinada tarefa com êxito.

No contexto escolar, o processo de ensino e aprendizagem está associado à combinação de dois outros termos: o professor ou educador (ensino) e o aluno (aprendizagem). Segundo perspectivas atuais, pretende-se que o aluno seja capaz de desenvolver múltiplas competências e seja preparado para a vida, tornando-se capaz de agir perante as situações do seu dia-a-dia, quer no contexto escolar quer no contexto da sociedade em que convive, como refere Mesquita (2013), “as exigências, na atualidade, direcionam-se no sentido de gerar conhecimentos necessários ao aluno, para que este, ao confrontar-se com os problemas do dia-a-dia, na escola e na sociedade, saiba agir sagazmente, com perspicácia, para se tornar um ser autónomo” (p. 31).

Para Barbosa (2019) a seleção de estratégias de ensino e aprendizagem é condicionada por vários fatores e implica a análise rigorosa e consciente de tudo o que intervém e condiciona a prática educativa. Quando o docente seleciona as estratégias tem de ter em conta:

- ✓ O grupo turma;
- ✓ Os objetivos que se pretendem alcançar;
- ✓ As exequibilidades face à abordagem de determinado conteúdo;
- ✓ A necessidade de diversificação;
- ✓ A motivação dos alunos;
- ✓ As condições concretas de trabalho na sala de aula;
- ✓ As condições estruturais da instituição de ensino (p.12).

Mas também desempenham um papel fundamental as condições específicas do professor, designadamente:

- ✓ O modelo de ensino de aprendizagem em que acredita;
- ✓ O papel que quer assumir e
- ✓ A sua experiência didática (Vieira eVieira, 2005, p. 27).

Estratégias de ensino e aprendizagem da matemática

Dentre os vários conhecimentos que adquirimos durante nossa formação, a matemática ocupa um lugar de destaque em nossas vidas, tanto na escola quanto no dia a dia.

Basicamente, os conhecimentos matemáticos são importantes em inúmeras situações do nosso cotidiano e, além disso, serve como apoio para outras áreas do conhecimento (física, química, engenharias, arquitetura, etc.) e para desenvolver habilidades mentais (raciocínio lógico e coerência).

Numa aula de matemática o professor pode usar várias estratégias, porém para este trabalho apresenta-se três que podem facilitar o processo de ensino e aprendizagem da mesma.

Aula expositiva dialogada

Com base nessa estratégia de ensino, o professor, expõe o conteúdo com o apoio da participação ativa dos alunos. Para isso, o professor pode direcionar um conhecimento prévio, incluindo material de apoio ou sugestão de vivências/atividades para os estudantes se prepararem em casa.

Nesse método, o professor leva os alunos à interpretação, questionamento, assimilação com fatos da realidade e discussão do tema proposto. Isso suscita nos estudantes a análise crítica, em contraposição à passividade intelectual. Em resumo, a aula expositiva deixa de ser um monólogo, e o aluno interage com o professor.

Trabalho em grupo

Essa é uma estratégia já conhecida, onde os estudantes se reúnem em grupos para analisar e discutir os conteúdos sugeridos. Esse tipo de trabalho conduz os alunos à reflexão analítica, interpretação, consideração de diferentes hipóteses e explicação das conclusões.

Como por Exemplo dividir a turma em grupos de 2 a 4 pessoas para que todos manifestem sua opinião na resolução de um exercício e determine um tempo para discussão. Em seguida, oriente todos os grupos a comunicarem seus resultados para o restante da sala.

Resolução de problemas

A partir dessa estratégia de ensino, o professor propõe uma situação-problema e direciona os estudantes à reflexão, análise crítica, levantamento de hipóteses e

argumentação para solucionar o problema proposto.

O professor pode por Exemplo, no início da aula, simular um problema matemático sem solução óbvia, e orientar os alunos a se concentrarem na aula para encontrar uma solução para o problema apresentado. Ao final da aula eles devem apresentar as possíveis soluções.

Estratégias de ensino e aprendizagem da Física

A semelhança do ensino da matemática em física o professor pode igualmente valer-se da estratégia expositiva dialogada. Assim como as duas que se seguem:

Novas tecnologias

O uso de *smartphones* e *tablets* em sala, muitas vezes, prejudica o bom andamento da aula, mas o professor deve esforçar-se e estar habilitado a dividir a atenção dos estudantes com os aparelhos eletrônicos. Pois isso pode ser revertido a favor do ensino. O uso das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) em sala de aula favorece a aprendizagem.

O professor pode por exemplo criar *quizzes* personalizados online, com conteúdos relacionados às matérias da sua aula. Existem softwares *grates* em que o professor pode levar os estudantes a trabalharem as questões ligadas a temas da física com visualizações em 3D, como também existem plataformas onde o professor cria questionários online grátis e pode disponibilizar para os seus alunos em sala.

Tempestade de ideias

Tempestade de ideias, tempestade cerebral ou *Brainstorming*, é uma estratégia de ensino que estimula a formação de ideias novas. A partir de uma imagem ou corpo físico, por exemplo, a imaginação deve fluir, de forma natural e espontânea.

Aqui, não existe certo e errado, tudo é levado em consideração. Posteriormente, cada aluno é convidado a explicar seus pontos de vista. Esse tipo de atividade impulsiona a criatividade, a suposição e a imaginação.

Exemplo: Desenhe um gráfico que descreve o movimento de um veículo e peça aos alunos para completá-la, cada um com uma ideia diferente.

Estratégias de ensino e aprendizagem da Química

Ao ingressar no Ensino Médio, o aluno passa a estudar a disciplina de ciências dividida em três novas disciplinas: Química, Física e Biologia. Essas matérias são vistas de uma forma mais particular do que durante o Ensino Fundamental. E é onde notamos o início das dificuldades dos alunos para assimilar os conteúdos dessas disciplinas. Analogamente para o ensino da Química, o professor pode igualmente valer-se da estratégia expositiva dialogada e tempestade de ideias. Assim como: **Fórum**.

No fórum, os alunos se reúnem e debatem sobre um determinado tema. Todos os participantes devem apresentar suas opiniões. Esse tipo de estratégia de ensino mobiliza habilidades como: capacidade de síntese, argumentação, observação e senso crítico.

O professor pode por exemplo pedir aos estudantes constituírem átomos ou efetuarem certas reações químicas em casa e discutirem na aula seguinte.

Relação da Matemática com a Química

Para Schnetzler (2004) na química é normal encontrar medidas com números muito grandes ou muito pequenos, para serem representados de forma simplificada é feito o uso da notação científica (onde encontramos a potenciação de base dez). Conteúdo este estudado durante o Segundo Ciclo ou Médio.

Outros conteúdos matemáticos que são muito úteis nas aulas de química são “Razão e Proporção”, eles são usados com diferentes unidades de medidas. E são muito importantes para resolução de problemas de química. Por exemplo:

Ess
e
prob
lema
é

A razão massa por carga de um isótopo de um elemento particular foi determinada como sendo $1,97 \times 10^{-8}$ quilogramas por Coulomb (kg/C). Se a carga sobre o isótopo é $1,614 \times 10^{-19}$ Coulombs, qual é a massa do isótopo?

resolvido usando proporcionalidade, mas, os alunos apresentam dificuldade com a potenciação onde os expoentes são valores negativos, o que representam um número muito pequeno.

$$1,97 \times 10^{-8} = \frac{m}{1,64 \times 10^{-19}}$$
$$m = (1,97 \times 10^{-8}) \times (1,614 \times 10^{-19})$$
$$m = 3,17958 \times 10^{-27}$$

Para a resolução de um exercício como esse é necessário primeiramente que o aluno consiga interpretar a problemática, visto que se trata de uma razão entre duas grandezas, a massa e a carga, substituir os valores e fazer as operações básicas necessárias. Em muitos casos isso não é trivial aos alunos, uma vez para resolver a questão se faz necessário o uso da matemática. Analogamente acontece-se com exercícios da área da física.

Outro conteúdo visto no Ensino Médio em matemática e que é de grande importância na disciplina de química é o logaritmo. Logaritmos, ou “logs”, é associado à ideia de expressar um número em termos de um número “base” que é elevado a algum expoente (LEONARDO, 2013).

O exemplo mais pertinente é a escala de pH (potencial hidrogênico ou potencial de hidrogênio iônico). A partir do valor do pH é possível determinar o grau de acidez ou basicidade de uma solução. O cálculo do pH de uma solução é $-\log([H^+])$, sendo que $[H^+]$ representa a concentração de íons H^+ em solução.

Considerações Finais

Como visto a matemática não tem apenas papel formativo, mas também deve ser reconhecida como ciência, com suas características estruturais e específicas. Afim de que, o estudante perceba que as definições, conceitos e demonstrações tem objetivo de construir novos conhecimentos, mudando aquela visão de que a matemática está pronta e acabada.

Basicamente, o ensino da Matemática, Física e também da Química está, em nosso entender, ligado muitas vezes de forma errônea com a memorização, no qual é apresentado um conteúdo e os alunos fazem a reprodução de exercícios sem saber exatamente porque está aprendendo determinado assunto e sua importância, o desenvolvimento dos instrumentos matemáticos de expressão e raciocínio, não é dever exclusivo apenas do professor de matemática, mas também das outras disciplinas. Assim,

faz-se necessário permitir ao aluno construção das abstrações matemáticas, evitando a memorização. Com base nisso, acreditamos que trabalhar a matemática, física e a química de forma (inter)relacionada ou até mesmo interdisciplinar é um meio de ensinar o conteúdo destas disciplinas de maneira integrada.

Diante de tantas distrações, e da pluralidade de informações externas que chegam aos alunos diariamente, o professor precisa ser um verdadeiro estrategista para que a aula os mantenha interessados. Para colocar em prática as estratégias de ensino, o professor precisa conhecer seus alunos, considerar a dinâmica da turma, estudar e selecionar os métodos apropriados. Torna-se evidente que, ao aplicar diferentes estratégias de ensino significa sair da zona de conforto. Isso vale tanto para o professor quanto para os estudantes. Todos estamos habituados aos métodos expositivos com transmissão de conteúdo definidos.

O autor tem claro que uma ligação entre os conteúdos e as disciplinas se faz necessária, como forma de esclarecer para os alunos a utilidade de cada conceito estudado, que servem para prepará-los para novos conhecimentos com níveis maiores de abstração. De facto, os conceitos têm o objetivo de acrescentar e enriquecer e que não deve ser visto e descartado.

Referências Bibliográficas

Araújo, S. (2018). Prática de Ensino Supervisionada em Ensino do 1.º e 2.º Ciclo de Matemática e Ciências Naturais. Relatório Final de mestrado, Bragança: Escola Superior de Educação.

Barbosa, A. (2019) A (inter) relação da Matemática e a Química: uma visão pontual de alunos do 1º ano do ensino médio. Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em ensino de ciências e matemática para séries finais: Universidade Federal da Integração Latino-Americana.

Barroso, D. (2013). A importância da planificação do processo ensino-aprendizagem nas aulas de História e Geografia. Dissertação de mestrado, Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Bogdan, R. & Biklen, S. (2013). Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto Editora. Braga

Borrás, L. (2001). Os docentes do 1.º e do 2.º Ciclo do Ensino Básico, Recursos e

técnicas para a formação no século XXI - O educador, a formação (Vol. 1). Setúbal: Marina Editores.

Coxe, I. C. Funções racionais na integração da técnica e tecnologia à discussão de conteúdos básicos em curso de licenciatura em matemática. 2013, 169p. Dissertação (Dissertação em Ensino de Ciências e Matemática). Programa de Pós-Graduação em Ensino e Ciências de Matemática, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.

Formosinho, J., Machado, J. & Mesquita, E. (2015). Formação, trabalho e aprendizagem. Tradição e inovação nas práticas docentes. Lisboa: SILABO, LDA.

Fundação Manuel Leão.

Gomes, A., Cavacas, F., Martins, M.A., Ribeiro, M.A., Ferreira, M.J., & Grilo, M.J. (1991 a). Guia do professor de língua portuguesa (Vol. I, 1.º nível). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

<https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/14962/3/Maria%20José%20Rodrigues.pdf>,

LEONARDO, F. M. Conexões com a Matemática. 2 ed. São Paulo: Editora Moderna, 2013.

Rodrigues, M. (2016). Diversificação de estratégias de ensino e aprendizagem- percepção dos professores cooperantes do 1.º e do 2.º Ciclo do Ensino Básico. Bragança: Escola Superior de Educação.

Roldão, M. (2009). Estratégias de ensino. O saber e o agir do professor. Vila Nova de Gaia:

Santos, E., Valente, O., Matos, J., Gonçalves, A., Rendas, A., Pinto, P., Gamboa, T., Robert, Y., Cachapuz, A., Pedrosa, A., Veiga, J. & Pereira, M. (1997). Ensino das Ciências. Ministério da Educação.

Santos, R.V. (2005). Abordagens do processo de ensino e aprendizagem. Revista Integração, (40), 19-31.

Silva, S., & Lopes, J. (2015). Eu professor, pergunto:20 respostas sobre planificação do ensino-aprendizagem, estratégias de ensino e avaliação. Lisboa: Pactor

Sousa, A. (2005). Investigação em Educação. Lisboa: Livros Horizonte

Trindade, R. (2002). Experiências educativas e situações de aprendizagem novas práticas pedagógicas. Porto: ASA.

Vieira, R. M., & Vieira, C. (2005). Estratégias de ensino/aprendizagem. Lisboa: Instituto Piaget.

Viveiro, A. A. (2010). Estratégias de ensino e aprendizagem na formação inicial de

professores de ciências: reflexões a partir de um curso de licenciatura. Tese de Pós-Graduação. Bauru: Universidade Estadual.

Artigo 19: Los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje para fomentar el aprendizaje colaborativo en la educación superior

~Liuska Martínez Noris, Universidad Internacional de Cuanza

liuska.noris@unic.co.ao

Yadira de la Caridad Avila Aguilera, Universidad de Las Tunas, Cuba

yavila@ult.edu.cu

Resumen

El aprendizaje colaborativo en la educación superior, constituye una estrategia para que el estudiante se convierta en protagonista de su proceso de formación, al interactuar y trabajar en equipo con sus compañeros. En este sentido, el objetivo de la presente investigación es elaborar una estrategia didáctica para fomentar el aprendizaje colaborativo de los estudiantes en los Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje. Se utilizaron métodos teóricos y empíricos para la búsqueda y el perfeccionamiento de la información. Los resultados evidencian que la interacción entre los estudiantes facilitada por el uso de las herramientas tecnológicas de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, favoreció el desarrollo de habilidades cognitivas y la interdependencia positiva. Además, se fomentó la colaboración, la participación activa, el intercambio de conocimientos, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Igualmente, se constató mayor motivación, sentimiento de pertenencia y compromiso con el estudio. En consecuencia, se generaron experiencias de aprendizaje más ricas e innovadoras.

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, herramientas tecnológicas.

Introducción

De acuerdo con De Gracia (2024), el aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales apoyado en la tecnológicas propicia el desarrollo de habilidades o competencias como la reflexión, el análisis, la comunicación.

Matzumura et al., (2019) sostiene que el aprendizaje colaborativo, motiva la participación, espontaneidad, creatividad, permitiendo lograr habilidades comunicativas, investigativas,

argumentativas, sociales y construir conocimiento de manera grupal e individual.

Duran (2015) expresa que en el aprendizaje colaborativo los participantes organizan la interacción dentro del grupo, eligen a sus compañeros, tienen una motivación alta para lograr el objetivo y disponen de habilidades sociales para trabajar en equipo. En consecuencia, se necesita elaborar actividades que permitan elevar en los estudiantes la motivación por el aprendizaje con la utilización de los EVEA.

Por otra parte, Trujillo (2018) plantea la importancia de organizar experiencias de aprendizaje colaborativo que potencien no solo la interacción docente-estudiante, sino también entre los miembros del grupo. Refiere además que, en relación al tipo de comunicación, parece conveniente una combinación de comunicación sincrónica y asincrónica. La primera contribuiría a motivar la comunicación, a simular las situaciones cara a cara, mientras que la segunda ofrece la posibilidad de participar e intercambiar información desde cualquier sitio y en cualquier momento, permitiendo a cada participante trabajar a su propio ritmo y tomarse el tiempo necesario para leer, reflexionar, escribir y revisar antes de compartir las cuestiones o información con los otros.

De acuerdo con Castro y Álvarez (2016) en el trabajo grupal cada cual se responsabiliza con la solución de la tarea, cada uno se prepara y expone sus puntos de vista producto de la actividad individual. En el diseño y ejecución de este tipo de tareas se combinan acciones individuales y colectivas que promuevan la reflexión y esfuerzo intelectual de cada estudiante, en un ambiente comunicativo.

Para el diseño de actividades con la utilización de EVEA, se deben tener en cuenta el grupo y las posibles relaciones que en él se puedan establecer. Según Blanco (2012), para organizar las relaciones personales de los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual, se debe considerar quiénes prestarán la ayuda, cómo prestarán la ayuda y en qué condiciones prestarán la ayuda, para ello, hay que tener en cuenta las posibilidades de comunicación de cada estudiante con otros sujetos (docente, tutor, otros estudiantes, miembros de la comunidad).

Según Clementino, Da Silva y Alves (2020) el docente establece condiciones para crear pequeños grupos para realizar diferentes tareas de manera colaborativa, explica qué tareas y objetivos debe realizar cada uno de estos grupos. En este sentido, Sánchez et al., (2018) plantean que “utilizando las estrategias adecuadas, hace que los estudiantes vayan desarrollando técnicas interpersonales y altos niveles de pensamiento para un profundo conocimiento del contenido” (p.115- 134).

La realización de actividades de trabajo colaborativo es de vital importancia, para que los estudiantes intercambien ideas que contribuyan a su formación profesional. De esta manera se incrementa la diversidad de opiniones en una misma sesión de trabajo, de forma tal que faciliten las intervenciones y las reflexiones en torno al tema y se eleve la motivación por el aprendizaje.

En la preparación de las asignaturas se identifica que aún no se logra que los procedimientos utilizados en el trabajo con los EVEA favorezcan el aprendizaje colaborativo en los estudiantes. En este sentido, el objetivo de la presente investigación es elaborar una estrategia didáctica para fomentar el aprendizaje colaborativo de los estudiantes en los Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje.

Estrategia didáctica de la utilización de los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje fomentar el aprendizaje colaborativo de los estudiantes

Se selecciona la estrategia didáctica para fomentar el aprendizaje colaborativo desde de los EVEA.

La estrategia didáctica está conformada de la siguiente forma:

- ✓ Objetivo general
- ✓ Etapa de diagnóstico y organización.
- ✓ Etapa de ejecución.
- ✓ Etapa de evaluación.

El objetivo general consiste en perfeccionar la utilización de los EVEA para fomentar el aprendizaje colaborativo en los estudiantes.

Grupos implicados: Colectivo de docentes que imparten las asignaturas y estudiantes.

Etapa I: Diagnóstico y organización

Objetivo: Conocer el estado inicial que presentan los estudiantes y demás sujetos que participan en el espacio formativo profesional, así como planificar y organizar metodológicamente las actividades académicas para el aprendizaje colaborativo en el EVEA.

Esta etapa consta de dos fases: la fase de diagnóstico y la fase organizativa.

Acciones de la fase de diagnóstico:

- Estudio crítico del Modelo del Profesional y el Plan de Estudio de la especialidad desde la perspectiva de la formación profesional que asumen.

- Análisis crítico de los Programas de la asignatura desde un enfoque profesional.
- Análisis de los sistemas de conocimientos para determinar en qué medida los contenidos abordados tributan al aprendizaje colaborativo en el EVEA.
- Elaboración de los instrumentos de diagnóstico a estudiantes y docentes para detectar los conocimientos y habilidades tecnológicas en el EVEA para el aprendizaje colaborativo.
- Aplicación del diagnóstico a estudiantes y docentes.
- Análisis y tabulación de los resultados obtenidos e identificación de las necesidades y potencialidades e estudiantes y docentes.
- Revelar nivel de adaptación de los estudiantes al entorno.

Posibilita constatar a partir del diagnóstico el estado actual del aprendizaje colaborativo en el EVEA y constituye el punto de partida para las etapas siguientes.

Como resultado se debe obtener una caracterización de las fortalezas y debilidades, tanto de los estudiantes como de los docentes en el empleo y tratamiento didáctico de los EVEA para el aprendizaje colaborativo.

Este diagnóstico a estudiantes ha de realizarse a través de entrevistas individuales y grupales, observación u otras, que se quieran adoptar y deberán aportar elementos que permitan caracterizar y evaluar la situación real, lo cual conlleva a dirigir la atención hacia los aspectos necesarios en correspondencia con el objetivo.

Instrumentos y técnicas: Encuestas, entrevistas, técnicas participativas y talleres.

En cuanto al equipamiento, se requiere de la disponibilidad de herramientas informáticas, conexión a internet, bibliografía, condiciones y medios, lo que será de fundamental importancia en el proceso de la formación de los EVEA para el aprendizaje colaborativo.

Acciones de la fase organizativa:

- ✓ Preparación de los docentes del Colectivo de carrera sobre el objetivo y las aspiraciones de la estrategia.
- ✓ Determinar los requerimientos de las diferentes actividades docentes a desarrollar (Conferencias, Clases Prácticas y Seminarios) ellos son:
 - ✓ Estudiar presupuestos fundamentales de los EVEA para la gestión del conocimiento y su valor formativo en el proceso de enseñanza aprendizaje.
 - ✓ Precisar todos los recursos didácticos tecnológicos disponibles en el EVEA para el aprendizaje colaborativo.

- ✓ Emplear una variada y actualizada bibliografía para el procesamiento de la información que exijan de ellos el análisis crítico y la confrontación de criterios.
- ✓ Concebir, planificar y organizar las actividades y situaciones de aprendizaje mediante las cuales se desarrollará el trabajo en el EVEA (a partir del diagnóstico previo): sesiones de chat, consultas, foros de discusión, debates, prácticas de laboratorio, visitas virtuales, entre otras; utilizando las potencialidades de la plataforma Moodle, de las Redes sociales y otras herramientas de la nube.

Etapas II: Ejecución de la estrategia didáctica

Tiene como objetivo promover la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje con la utilización de los EVEA para el aprendizaje colaborativo, mediante acciones que persiguen desarrollar la labor en estos entornos de trabajo, a partir de la responsabilidad que se establece entre sujetos con intereses comunes.

En tal sentido, el docente en un EVEA, tiene el rol fundamental de orientador del proceso y facilitador del aprendizaje de los estudiantes.

Acciones de la etapa ejecución:

- ✓ Establecer relaciones entre todos los sujetos que participan en el EVEA de modo de garantizar un primer acercamiento de los mismos.
- ✓ Fomentar un clima de trabajo agradable en el que los sujetos participantes en el EVEA se sientan motivados y complacidos de trabajar juntos.
- ✓ Ofrecer información acerca de los recursos didácticos tecnológicos de que se dispone para acometer el problema.
- ✓ Organizar actividades para promover la reflexión y el análisis crítico.
- ✓ Sistematizar la realización de debates profesionales sobre temáticas de los EVEA para el aprendizaje colaborativo.
- ✓ Realizar talleres de reflexión y debate sobre el aprendizaje el colaborativo en el EVEA, para desarrollar la conciencia crítica en los sujetos.
- ✓ Prestar le atención personal a cada uno de los sujetos del EVEA.
- ✓ Crear grupos de trabajo colaborativo.

- ✓ Guiar a los estudiantes para que vayan alcanzando niveles adecuados de aprendizaje colaborativo en los EVEA.

Sugerencias metodológicas para el desarrollo de la estrategia:

Para la concreción de la estrategia es necesario desarrollar una labor efectiva en la cohesión del trabajo de los diferentes agentes educativos, buscando la adecuada orientación y ejecución de las acciones para el logro exitoso de las mismas, y el consiguiente cumplimiento de sus objetivos, a partir de influir y fortalecer el papel de cada agente en la consecución del proceso. Los temas y contenidos abordados resultan de gran importancia en la preparación del estudiante para el aprendizaje colaborativo en el EVEA.

El diagnóstico permite el acceso a la información necesaria sobre la realidad contextual de los sujetos implicados en el EVEA, el adecuado estudio de su resultado ilustra las cualidades y necesidades que permiten comprender el comportamiento de los estudiantes y las características que deben tomar las actividades a realizar para fomentar el aprendizaje colaborativo.

En consecuencia, para preparar a los docentes las acciones se concretan a partir del desarrollo de un curso de posgrado y 6 talleres sobre el aprendizaje colaborativo en los EVEA. Estas actividades se realizan para preparar a los docentes para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. Para ello se utilizan varios espacios, como la preparación metodológica y las reuniones de departamento.

Se realizan talleres metodológicos con los colectivos de docentes, con el propósito de consolidar el trabajo de los EVEA para la gestión del conocimiento en los estudiantes. Para ello se les orienta a los docentes cómo darle tratamiento a los EVEA desde sus asignaturas, como forma de organización idónea para concretar este proceso.

Se colocan en la intranet los documentos necesarios para la autopreparación de los docentes y estudiantes.

Se les orientó a los docentes que identificaran las potencialidades relacionadas con el aprendizaje colaborativo desde los EVEA que contienen los programas de sus asignaturas.

Después de la preparación de los docentes, ellos están en condiciones de dirigir y realizar este proceso con los estudiantes, favoreciendo la colaboración, participación, la crítica reflexiva, la competencia digital, la independencia cognoscitiva y la gestión del conocimiento.

Las acciones se conciben con carácter sistémico, se caracterizan por la marcada significación que revisten para los estudiantes.

La concreción de las actividades a realizar con los estudiantes con la utilización de los EVEA para fomentar el aprendizaje colaborativo constituye un momento notable en el camino hacia la consecución de los objetivos formulados, lo que permitirá corroborar la validez y pertinencia de las acciones, por lo que es necesaria la observación del comportamiento de los agentes implicados.

Etapas III: Evaluación de la estrategia didáctica

Objetivo: Evaluar la factibilidad de la estrategia a partir de la obtención de criterios, valoraciones y reflexiones sobre el impacto y la pertinencia de las acciones transformadoras para fomentar el aprendizaje colaborativo desde los EVEA en los estudiantes.

Acciones de la etapa evaluación:

- ✓ Análisis de la efectividad de la utilización de los EVEA fomentar el aprendizaje colaborativo.
- ✓ Determinación de las dificultades y potencialidades de la estrategia desde la perspectiva tanto de estudiantes como de docentes.
- ✓ Reajuste de la estrategia de acuerdo con los resultados en la utilización de los EVEA fomentar el aprendizaje colaborativo en el estudiante y de la contribución de la misma a la formación profesional de estos.
- ✓ Ajuste de la estrategia a partir de las acciones desarrolladas por los docentes.

La evaluación se ha de efectuar durante todo el proceso y no sólo al final del mismo, lo cual posibilita efectuar las retroalimentaciones necesarias para aprovechar los logros o superar las deficiencias detectadas.

El correcto seguimiento de la evaluación de la estrategia permite su efectividad y está determinado en gran medida por la capacidad de realizar las correcciones pertinentes en los momentos necesarios, de manera que permitan establecer el necesario equilibrio entre los elementos que la conforman en la misma medida en que esta se desarrolla.

Ejemplo de actividad para fomentar el aprendizaje colaborativo con el uso de los EVEA en la asignatura La Educación a Distancia y sus herramientas.

Objetivo: Fomentar el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes de la asignatura La Educación a Distancia y sus herramientas desde los EVEA.

Materiales:

- ✓ Recursos tecnológicos (Computadora, tabletas, teléfonos inteligentes, pizarra interactiva, etc.) con acceso a internet.
- ✓ Herramientas tecnológicas para trabajo colaborativo (herramientas de la nube, Redes Sociales de Internet, Plataforma Moodle, Biblioteca digital, etc.).
- ✓ Recursos digitales sobre la Educación a Distancia.

Procedimiento:

1. Introducción (5 minutos):

- ✓ El docente introduce el tema de la actividad: Elaboración de una Wiki colaborativa, un mapa conceptual y un mapa mental sobre la Educación a Distancia.
- ✓ Se presenta la pregunta central: ¿Cómo sería la Educación a Distancia ideal para ustedes?
- ✓ Se explica que la actividad se desarrollará de forma colaborativa en el EVEA.

2. Formación de equipos (5 minutos):

- ✓ Los estudiantes se dividen en equipos de 4-5 personas.
- ✓ Se recomienda la diversidad de habilidades y con distintos niveles de conocimiento dentro de cada equipo.

3. Investigación y planificación (25 minutos):

- ✓ Los equipos investigan sobre los elementos de la Educación a Distancia.
- ✓ Utilizan los recursos digitales proporcionados por el docente y otros que consideren relevantes.
- ✓ Discuten y planifican las características de la Educación a Distancia ideal, tomando en cuenta aspectos como la historia, características, ventajas, desventajas, herramientas, etc.

4. Diseño y elaboración (25 minutos):

- ✓ Los equipos utilizan las herramientas tecnológicas de los EVEA para crear una representación visual del contenido orientado.
- ✓ Pueden utilizar herramientas como wikis, mapas mentales y conceptuales, presentaciones digitales, etc.

- ✓ Es importante que el diseño sea creativo y represente claramente las ideas del equipo.

5. **Retroalimentación:**

El docente da explicaciones para contextualizar las reglas al momento de realizar la tarea y apoya el trabajo de los integrantes del grupo.

6. **Presentación y evaluación (20 minutos):**

- ✓ Es esencialmente beneficiosa al considerar la evaluación como parte del proceso formativo, en este punto el estudiante tiene la oportunidad de reflexionar sobre su experiencia de aprendizaje.
- ✓ Cada equipo presenta su trabajo al resto de la clase.
- ✓ La presentación debe incluir una breve introducción al tema, desarrollo y conclusiones.
- ✓ Los compañeros evalúan las presentaciones utilizando una rúbrica previamente establecida.

7. **Reflexión y discusión (10 minutos):**

- ✓ Se realiza una discusión grupal sobre la actividad.
- ✓ Se reflexiona sobre los aprendizajes obtenidos, las habilidades desarrolladas y la experiencia del trabajo colaborativo.
- ✓ Se comparten las ideas y experiencias de cada equipo.

Evaluación:

La evaluación de la actividad se puede realizar de forma individual y grupal. Se pueden evaluar los siguientes aspectos:

- ✓ **Participación individual:** Nivel de participación en las actividades del equipo, aporte de ideas, colaboración en el diseño y elaboración de las actividades.
- ✓ **Trabajo en equipo:** Capacidad para trabajar de manera colaborativa, comunicación efectiva, resolución de conflictos, respeto por las opiniones de los demás.
- ✓ **Diseño y elaboración de wikis, mapas mentales y conceptuales:** Creatividad, originalidad, aplicación de los conceptos Educación a Distancia.
- ✓ **Presentación:** Claridad, organización, capacidad de comunicación oral y visual.

El apoyo del docente se ve en la regulación de las interacciones productivas dentro del grupo, para que todos participen en la resolución de la tarea.

Como se propone el aprendizaje colaborativo, no significa que todos participen junto con el docente. El hecho de que hagan preguntas no garantiza que se fomente este tipo de

aprendizaje. También es necesario que los docentes, al aplicar estas metodologías, intervengan proponiendo ayuda inmediata a los miembros del equipo, ya sea haciendo preguntas concretas, señalando o brindando otra información importante, todo ello basado en una adecuada retroalimentación.

En el caso de este docente, es necesario buscar desarrollar de manera más efectiva la interdependencia entre los estudiantes durante la actividad grupal y, posteriormente, retroalimentar su desempeño.

CONCLUSIONES

La aplicación de la estrategia didáctica conlleva a que los métodos empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje con la utilización de los EVEA sean más dinámicos y participativos. Lo anterior, permite que el aprendizaje en sí sea más que un ambiente formativo y vaya desarrollándose de acuerdo a roles formativos preestablecidos. Además, se favorece la interacción entre docentes y estudiantes, se logra que ambos sean actores virtuales y que a la vez se conviertan en críticos.

Los resultados alcanzados con la implementación de la estrategia didáctica de la utilización de los EVEA para fomentar el aprendizaje colaborativo fueron positivos; posibilitaron corroborar la efectividad preliminar de la misma.

Los mismos evidencian que la interacción entre los estudiantes facilitada por el uso de las herramientas tecnológicas de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, favoreció el desarrollo de habilidades cognitivas y la interdependencia positiva. Además, se fomentó la colaboración, la participación activa, el intercambio de conocimientos, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Igualmente, se constató mayor motivación, sentimiento de pertenencia y compromiso con el estudio. En consecuencia, se generaron experiencias de aprendizaje más ricas e innovadoras.

Referencias bibliográficas

Blanco, S. (2012). El diseño de la tarea para el aprendizaje como unidad didáctica en un entorno virtual. *Didáctica Y Educación*. 3(2), 17–28.

<https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalía/article/view/84>

Castro, Y. y Álvarez, A. (2016). Sistema de Tareas Intermaterias/Interperiodos. Propuesta para Elevar la Calidad del Proceso Formativo en Instituto Tecnológico de Formación. *Revista de Investigación, Formación y Desarrollo*. 2(1), pp. 47-54.

Clementino, A.C., Da Silva, A. y Alves, A. M. (2020). Uma experiência de aprendizagem cooperativa no curso de Letras. *Ensino em Perspectivas*, 1(2), 1-12.

<https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas/article/view/4541/5198>

De Gracia, N. (2024). El aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica en ambientes virtuales para el logro de aprendizajes significativo. *Revista Saberes APUDEP*. 7 (1), pp. 106-128.

Duran, D. (2015). Presentación. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 9(2), pp. 15-19. <https://www.rinace.net/rlei/numeros/vol9-num2/presentacion.pdf>

Matzumura et al., (2019). Valoración del trabajo colaborativo y rendimiento académico en el proceso de enseñanza de un curso de investigación en estudiantes de medicina. *Anales de La Facultad de Medicina*, 80(4), pp. 457–464.

<https://doi.org/10.15381/anales.v80i4.17251>

Sánchez Oscar, Collazos César, Jiménez Javier. (2018). El trabajo colaborativo como estrategia didáctica para la enseñanza/ aprendizaje de la programación: una revisión sistemática de la literatura. Instituto Tecnológico Metropolitano. *Tecno Lógicas* 2(41), pp. 115-134.

Trujillo, J. (2018). Las estrategias didácticas-metodológicas en el uso de las redes informáticas. *Didáctica de la Informática*. La Habana, Cuba: Editorial Universitaria Félix Varela.

Artigo 20: O uso da Inteligência Artificial no processo de Gestão na actualidade

Biola Lima Manuel, UNILUANDA

biolalima86@gmail.com

Sebastião dos Santos, UNILUANDA

selosantos@live.com.pt

Resumo

A Inteligência Artificial (IA) emerge como uma ferramenta importantíssima no quotidiano das empresas, influenciando o mercado de trabalho e a gestão das empresas, permitindo com que haja maior maximização dos lucros. Salienta-se que, a IA não tem a ver apenas com capacidades e promessas, mas também com o modo como é usada: para curar doenças e melhorar a educação, ou para propagar desinformação e opressão (Kissinger et al., 2021). Portanto, sua aplicação ao processo de Gestão na actualidade é um imperativo que motivou esta análise. Levantou-se como problema, como a Inteligência Artificial é aplicada no processo de gestão das empresas na actualidade? O objectivo geral é compreender o uso da Inteligência Artificial no processo de gestão na actualidade, como mecanismo do alcance dos objectivos estratégicos de uma empresa. Para se chegar aos resultados, adaptou-se a abordagem qualitativa descritiva, associado ao método indutivo e que, quanto ao procedimento utilizou-se a pesquisa bibliográfica atrelada a proposta de análise de conteúdo de Vergara (2006): (a) pré-análise; (b) exploração do material; (c) tratamento dos dados e interpretação. Os resultados preliminares indicam que a IA traz eficiência, eficácia e maximizar as apostas da empresa, sobretudo, a questão comunicação com os clientes ou potenciais clientes de uma empresa.

Palavras-Chave: Gestão, Processo, Inteligência Artificial

The Use Of Artificial Intelligence In The Management Process Presentday

Abstract

Artificial Intelligence (AI) emerges as a very important tool in the daily lives of companies, influencing the job market and company management, allowing greater profit maximization. It should be noted that AI is not just about capabilities and promises, but also about the way it is used: to cure diseases and improve education, or to spread misinformation and oppression (Kissinger et al., 2021). Therefore, its application to the Management process today is an imperative that motivated this analysis. The problem arose, how is Artificial Intelligence applied in the company management process today? The general objective is to understand the use of Artificial Intelligence in the management process today, as a mechanism for achieving a company's strategic objectives. To reach the results, the descriptive qualitative approach was adapted, associated with the inductive method and, regarding the procedure, bibliographic research was used linked to Vergara's (2006) content analysis proposal: (a) pre-analysis; (b) exploration of the material; (c) data processing and interpretation. Preliminary results indicate that AI brings efficiency, effectiveness and maximizes the company's bets, especially the issue of communication with a company's customers or potential customers.

Keywords: Management, Process, Artificial Intelligence

Introdução

A Inteligência Artificial (IA) está presente no quotidiano tanto das pessoas quanto das empresas. Por conta disso, ela influencia vários sectores da sociedade, como a economia, a interacção profissional e pessoal e, claro, o mercado de trabalho. Nesse sentido, há uma expressiva importância da Inteligência Artificial na gestão das empresas, principalmente para facilitar processos e gerar lucro.

Mesmo que ainda haja muitas dúvidas a respeito do uso da IA, visto que sua utilização ainda é recente, não se pode negar sua presença no quotidiano das organizações. Além de presente, aliás, ela está se tornando indispensável para o desenvolvimento empresarial, pois a não adopção dessa ferramenta pode impactar a competitividade.

Existe a necessidade de que os profissionais de Gestão saibam como administrar essas novas ferramentas e, por isso, conhecimentos embasados e actualizados sobre elas são essenciais.

A inteligência artificial se perfila como uma ferramenta extremamente importante para que as empresas e profissionais de Gestão a alcançar os seus objectivos. Portanto, levantou-se como problema, como a Inteligência Artificial é aplicada no processo de Gestão das empresas na actualidade? O objectivo geral é compreender o uso da Inteligência Artificial no processo de Gestão na actualidade, como mecanismo do alcance dos objectivos estratégicos de uma empresa.

De forma específica, o artigo restringe-se em:

1. Identificar a aplicação da inteligência artificial nos processos de Gestão;
2. Demonstrar a ligação entre a inteligência artificial e a Gestão;
3. Apresentar consenso adoptados para o desenvolvimento das actividades de Gestão.

Percebe-se que, a premissa base definida é “a inteligência artificial é aplicada de forma efectiva para a obtenção de resultados positivos nas actividades desenvolvidas pelas organizações.

Para se chegar aos resultados, adaptou-se a abordagem qualitativa descritiva, associado ao método indutivo e que, quanto ao procedimento utilizou-se a pesquisa bibliográfica atrelada a proposta de análise de conteúdo de Vergara (2006): (a) pré-análise; (b) exploração do material; (c) tratamento dos dados e interpretação. Os resultados preliminares indicam que a IA traz eficiência, eficácia e maximizar as apostas da empresa,

sobretudo, a questão comunicação com os clientes ou potenciais clientes de uma empresa.

Os resultados demonstram que a IA traz eficiência, eficácia e maximizar as apostas da empresa, sobretudo, a questão comunicação com os clientes ou potenciais clientes de uma empresa.

O uso da ia nos processos de gestão na actualidade

A inteligência artificial é um campo da ciência da computação dedicado a desenvolver sistemas capazes de executar tarefas que normalmente demandam inteligência humana. A Inteligência Artificial representa uma possibilidade de tomar decisões, raciocinar sobre tarefas, acumular dados, aproveitá-los e interagir com o meio de modo aprimorado (Mccarthy, 2004; Kissinger et al., 2021; Haenlein & Kaplan, 2019; Dick, 2019).

Um componente-chave dessa tecnologia é o aprendizado de máquina, um subconjunto que permite ao sistema aprimorar seu desempenho ao longo do tempo, aprendendo com padrões de dados e experiências.

A IA tem um importante papel na gestão dos negócios, já que faz parte do processo de inovação. Isso porque ela tem um impacto significativo na automação de actividades, permitindo que o capital humano faça outras tarefas menos mecânicas, por exemplo. Com isso, economiza-se tempo e recursos financeiros, além de aumentar a produtividade.

Outro ponto é o melhor uso de recursos, pois a importância da Inteligência Artificial também reside na maneira como ela gere os activos e passivos da empresa (Affonso, 2019; Chesbrough, 2010). Desse modo, ela consegue desenvolver estratégias de economia, gestão de stock e melhorar a busca por preços mais favoráveis. Com isso, é possível oferecer preços mais competitivos e promover melhor a marca.

A Inteligência Artificial permite que os processos ocorram de forma estratégica. Isso porque ela pode reduzir ou evitar erros que, normalmente, passariam despercebidos. Além disso, ela ajuda a aumentar a produtividade e pode ser aplicada desde o chão de fábrica até ao topo da organização (Silva e Mairink, 2019; Marques, 2017; Roig, 2017).

No que concerne as informações, a importância da Inteligência Artificial é medida pela quantidade de análise de dados. Ela consegue verificar diversas informações essenciais que poderiam passar despercebidas pela gestão. Com essa organização, o gestor pode prever cenários mais assertivos para a tomada de decisão, por exemplo (Santander,

2023). Assim, torna-se bastante importante a aplicação da IA para alcançar maiores resultados e atingir os objectivos previamente definidos, permitindo a tomada de decisão de forma perspicaz.

A Inteligência Artificial poderá ser bastante útil em:

- ✓ Trafego da informação e dados dentro e fora da empresa;
- ✓ Controlo do stock da empresa, evitando desperdícios;
- ✓ Gerar optimização de processos e sua organização eficaz;
- ✓ Melhoria do relacionamento com o fornecedor;
- ✓ Monitoramento do cliente para ampliar o impacto da empresa no consumo.

A AI é classificada pela literatura em fraca e forte. Portanto, IA fraca” ou “IA estreita”, diz respeito à capacidade que os sistemas de computação têm de usar “algoritmos de prateleira na sua maioria ajustados para casos muito específicos, possibilitando a execução da maioria das tarefas operacionais mais críticas da empresa” (Iansiti & Lakhani, 2020; Alves, 2022), com capacidade limitada, como se pode observar nos assistentes virtuais, enquanto que, a “IA forte” diz respeito a sistemas de computação que podem realizar qualquer tipo de actividade lógica, desde processos de tomada de decisão (como aprender e resolver problemas em qualquer domínio, tais como os humanos o fariam) até ao ponto em que lhes permita desenvolver formas de inteligência própria, como por exemplo o Teste de *Turing* (IBM Cloud Education, 2020b; Sabouret, 2020; Iansiti & Lakhani, 2020; Alves, 2022), ou seja, mais adequados a realizar actividades complexas de diversas áreas de Gestão, Saúde ou mesmo Engenharia.

A IA tende a evoluir de forma desigual nas organizações e nos sectores de actividade (Ammanath et al., 2020), não existindo uma métrica ou fórmula que fosse aplicado de forma igual a todos os tipos de organizações, exigindo, assim adaptações para responder aos desafios de cada uma e, também, de cada país e até continente. Assim sendo, o uso da Inteligência Artificial nas organizações é extremamente benéfica e traz enormes frutos, sobretudo, na facilidade de resolução de problemas ou cenários, redução do tempo e aumentando o lucro. Assim, áreas como Marketing, Finanças, Produção têm usado a IA para acelerar, rentabilizarem e optimizarem seus processos, contribuindo para o aumento dos resultados e maior presença da empresa no seu sector.

Além da boa e espectacular relação mercadológica da IA com o cliente, esta ferramenta contribui significativamente para o processo de tomada de decisão. Dando ao Gestor (decisor) dados e informações (em alguns casos propostas de decisões a serem apenas

validadas) para tomar uma decisão firme e eficaz (Mccarthy, 2004; Kissinger et al., 2021; Haenlein & Kaplan, 2019; Dick, 2019; Geisel, 2018). Deste modo, é inegável a sua importância na Gestão das organizações, oferecendo um desempenho crucial para o alcance dos resultados.

Nas organizações, a IA entrou em cheio na organização/mapeamento de processos, contribuindo, significativamente, para se ter uma organização mais efectiva. Há a destacar três elementos neste processo: análise de dados, engenharia de processos e automação inteligente (Roig, 2017; Amaral, 2017). Assim, detalhadamente, a **análise de dados** - A IA melhora a análise e interpretação de dados, aprimorando a Gestão de Processo de Negócios (BPM) – por tomadas de decisões informadas com base em dados que são colectados e processados em tempo real. Isso proporciona aos líderes empresariais e gerentes de operações uma compreensão mais abrangente de suas tarefas e uma melhor tomada de decisão; **Engenharia de processos** – as IA analisam dados históricos, identificam padrões e constroem operações alinhadas aos objectivos do negócio. A IA também pode agilizar a fase de desenho do processo e assegurar que o fluxo de trabalho seja adaptável e orientado a dados; por fim, a **automação inteligente** - A automação inteligente garante o funcionamento eficiente das tarefas, reduz custos, minimiza intervenção manual, diminui erros e aumenta a eficiência geral.

Portanto, visualiza-se (Amaral, 2017; Kissinger et al., 2021; Haenlein & Kaplan, 2019; Dick, 2019; Geisel, 2018) que:

- ✓ Em Finanças, a IA desempenha um papel crucial na detecção de fraudes. Afinal, os algoritmos avançados de aprendizado de máquina podem analisar extensos conjuntos de dados para identificar padrões e anormalidades, enriquecimento ilícito, indicando actividades fraudulentas de maneira eficiente. Assim, permite uma Gestão mais eficaz;
- ✓ Em Gestão de Pessoas, a IA permite a automatização de tarefas administrativas e optimização de procedimentos, como verificação de currículos e perfis de candidatos, controlo de frequências (presenças) e até o processamento de salário.
- ✓ Marketing, a IA é vasta, auxiliando também no processo de vendas, monitoramento de mercado (comportamento dos consumidores), aprimoramento das estratégias de preços e ajustar abordagens de vendas conforme as preferências dos clientes, entre outras acções.

- ✓ Em Gestão da Produção, a IA facilita a produção programada ou computadorizada, minimização de falhas ou da não qualidade, programação de processos produtivos, automatização de acções, entre outras actividades.

Processo metodológico

A realização de estudos investigativos exige a aplicação de procedimentos próprios e típicos para o alcance dos resultados desejados pela equipa e pela sociedade. Entrementes, ferramentas novas vão ditando o curso funcional das organizações nos seus mais variados níveis, em que a IA é a ferramenta principal.

Este estudo, apesar de preliminar na complexidade e profundidade do tema, é desafiador, tentando mostrar a aproximação entre IA e Gestão no dia-a-dia. Assim, recorreu-se à pesquisa bibliográfica e documental, de modo a compreender a visão dos autores sobre a aplicação da IA na Gestão e também na busca das principais aplicações e seus principais benefícios.

Quanto à abordagem do problema é uma pesquisa qualitativa e descritiva, aplicando como métodos a observação, a apreciação dedutiva e análise bibliográfica/documental acerca das diversas acções de Marketing praticadas pelas agências funerárias em Luanda (Lakatos & Marconi, 2010; Gil, 2008; Staw, 1997 *apud* Roesch, 2007). Enquanto que, a formulação da pergunta que deu origem a investigação se deu em virtude dos seguintes aspectos, destacados por Lakatos & Marconi (2001, p. 44-45):

- a) Seleção de um assunto de acordo com as inclinações, as aptidões e as tendências de quem se propõe a elaborar um trabalho científico e, também, dos desafios do momento;
- b) Optar por um assunto compatível com as qualificações pessoais do pesquisador. Ressaltando a tendência recente dos autores em estudar as diversas práticas estratégicas para o alcance dos resultados nas organizações;
- c) Encontrar um objecto que mereça ser investigado cientificamente e tenha condições de ser formulado e delimitado em função da pesquisa.

A utilização de métodos e técnicas de pesquisas foram elementos essenciais para se alcançar os resultados em qualquer estudo e, para este não fugiu a regra. De acordo com Lakatos e Marconi (2003, p. 83) o “método é o conjunto das actividades sistemáticas e

racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objectivo – conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”.

Portanto, recorreu-se a seguinte formulação metódica para responder as exigências do tema:

- ✓ Há uma tendência do mercado em buscar ferramentas que facilitem o alcance dos resultados dentro do tempo definido;
- ✓ As organizações, particularmente as empresas precisam vencer as barreiras impostas para chegar aos seus objectivos, adoptando estratégias e ferramentas eficazes, como a IA;
- ✓ Verificar a simbiose entre a teoria da IA e a aplicação em Gestão;
- ✓ Pelo que, trabalhou-se com três grupos bases: IA genérico, Gestão e IA Aplicado à Gestão (benefícios).

Assim, as discussões decorreram em função destas ideias, de modo a permitir convergência sobre os benefícios.

Para que o método fosse o caminho certo para o alcance dos resultados, adoptou como forma de recolha das informações e dados (Lakatos & Marconi, 2010):

- ✓ Pesquisa Bibliográfica – recorreu-se as diversas obras já publicadas a respeito da aplicação da IA e algumas (artigos científicos);
- ✓ Pesquisa Documental – documento que registam o uso da IA nas empresas;
- ✓ Observação directa que corresponde a utilização dos sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade sobre este processo na região.

Para a análise do conteúdo levantado, adoptou-se a análise de conteúdo de Vergara (2006), o método compreende três etapas básicas: (a) pré-análise; (b) exploração do material; (c) tratamento dos dados e interpretação. A pré-análise refere-se à selecção do material e a definição de procedimentos a serem seguidos. Neste quesito, destacam-se a escolha do sector/segmento. A exploração do material levou em consideração a compilação da obras teórico-observativas. O tratamento e a interpretação, por sua vez, referem-se à geração de inferências e dos resultados da investigação, como se pode visualizar no ponto dos resultados e discussões.

Apresentação, análise e discussão dos resultados

Os procedimentos para o alcance dos resultados nas organizações têm sofrido inúmeras fases evolutivas. Desde as teorias clássicas, envolvendo a especialização do trabalho, a humanização do trabalho, a burocratização dos processos, a hierarquização da organização, entre outras, mostrando as diversas formas em que os Gestores e até Engenheiros tentaram resolver o problema do alcance dos resultados. Isto se entende porque não existe uma única forma mágica para se obter resultados.

Nesta senda, descobriu-se, o potencial da inteligência artificial (IA) que na gestão processual tem sido fundamental para impulsionar a eficiência e a inovação nas operações empresariais, permitindo aos decisores da organização a terem resultados fora do padrão organizacional, envolvendo:

- ✓ A sistematização dos processos e superação das lacunas identificadas, permitindo o alcance dos objectivos, usando a automação, a análise preditiva ou os *insights*;
- ✓ Integração das diversas ferramentas ou plataformas adoptadas pelas empresas, desde o simples fluxograma e até ao sistema integrado de Gestão, de modo a não desperdiçar recursos e tempo;
- ✓ Aplicação de soluções integradas de IA que proporciona uma mais-valia na organização e delinea o caminho para o alcance dos resultados;
- ✓ Uma cultura organizacional baseada no aprendizado contínuo, tal como defendia Senge (1990), as organizações que aprendem evoluem rapidamente. Portanto, a tecnologia de IA está evoluindo rapidamente e é importante acompanhar esta evolução e aprender com os resultados.

Cada organização deverá ter um grupo de indivíduos dotados de conhecimentos sobre IA para fazer o alinhamento, acompanhamento e responderem pela contribuição da IA na empresa, envolvendo os seguintes benefícios:

- ✓ Segurança;
- ✓ Minimização de Custos;
- ✓ Integração funcional e sistémica;
- ✓ Contorno das dificuldades na implementação de novas ferramentas, de modo a maximizar os benefícios;
- ✓ Retorno do investimento realizado na aquisição da ferramenta e treinamento do pessoal.

Ademais, a inteligência artificial precisa ser adaptada à empresa para gerar transformação e otimização dos processos de Gestão, realizando as acções da empresa e alcançar os resultados que a mesma possui.

O uso do *chatbots* por parte das empresas actualmente representa um avanço da IA nas empresas e reduz o custo da mesma para com o pessoal. Portanto, os quadros das empresas, neste cenário, são chamados a terem outras habilidades e saberes para continuarem úteis às empresas, enquanto profissionais.

O quadro abaixo representa a aplicação metodológica e o centro de actuação desta pesquisa, resultando em elementos essenciais de compreensão da IA na Gestão actualmente.

Tabela 1 – IA na Gestão

Actividade	IA	Gestão	Benefícios
Criação de negócios e cenários internos nas organizações	Simplificação dos passos e da complexidades.	Excesso de passos e procedimentos obrigatórios	Ferramenta simplificada e concentrada para gerir todo o processo
Burocracia	Processo simples e rápido para gerar informações e auxiliar a tomada de decisão	Processo de decisão focados em documentos e factos	Simplificação do processo de tomada de decisão usando uma base IA comparativa
BPM/BPR	Uso de ferramenta para melhor o desempenho organizacional com redução de pessoal	Aplicação de ferramentas diversas e número elevado de pessoas.	Adequação das pessoas em função das necessidades da empresa
Tomada de decisão	Orientada para a optimização	Baseada em processos, documentos	Optimização de processos

Conclusão

A Gestão enquanto campo profissional está constantemente em mutação. Novas ferramentas e teorias foram criadas e testadas para o bem-estar da organização, ou seja,

alcance dos objectivos. Assim, infere-se que a inteligência artificial emerge como um aliado fundamental no processo de Gestão na actualidade, oferecendo soluções práticas que permitem a optimização das operações em diversas áreas e desafios.

A aplicação da IA na actualidade não é negociável nas organizações é, portanto, um imperativo do mercado e sua evolução.

O estudo em questão procurou responder ao problema, como a Inteligência Artificial é aplicada no processo de Gestão das empresas na actualidade? O processo de análise demonstrou que a IA é aplicado em todas as áreas da empresa, desde a estratégica até a operacional, incluindo a reengenharia de processo e a tomada de decisões programadas e não-programadas das mesmas. Assim sendo, o objectivo geral: compreender o uso da Inteligência Artificial no processo de Gestão na actualidade, como mecanismo do alcance dos objectivos estratégicos de uma empresa, foi alcançado e que, a premissa base definida é “a inteligência artificial é aplicada de forma efectiva para a obtenção de resultados positivos nas actividades desenvolvidas pelas organizações foi corroborada, pois é efectiva visualizar a efectividade da IA no dia-a-dia das organizações.

Desta forma, a IA reveste-se de elevada importância na actualidade do processo de Gestão das organizações e na solução dos problemas rotineiros.

Este estudo não é terminal, é apenas um esboço de um trabalho maior que aborda a questão relacionada a aplicação da IA no dia-a-dia da Gestão das empresas. Visualiza-se que nos próximos tempos novos estudos poderão ser aplicados para que se possa averiguar a especificidade da IA nos diversos campos da Gestão e das organizações.

Referencias bibliograficas

AFFONSO, A. (2019). **Desenvolvendo projetos com a Engenharia Organizacional**. Disponível em: <https://professorannibal.com.br/2019/06/18/desenvolvendo-projetos-com-a-engenharia-organizacional/>. Acesso em Maio de 2024.

AMARAL, B. (2017). **10 principais erros cometidos na automatização de processos**. Disponível em: <https://blog.smlbrasil.com.br/2017/11/09/10-principais-erros-cometidos-na-automatizacao-de-processos/>. Acesso em Maio de 2024.

AMMANATH, B., HUPFER, S., & JARVIS, D. (2020). **Thriving in the era of pervasive AI**. Em Deloitte Insights.

DICK, S. (2019). **Artificial Intelligence**. Harvard Data Science Review, 1(1).

<https://doi.org/10.1162/99608F92.92FE150C>. Acesso em Maio de 2024.

GEISEL, A. (2018). **The current and future impact of artificial intelligence on business**. International Journal of Scientific and Technology Research, 7(5), 116-122.

GIL, A. C. (2008). **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª edição. São Paulo: Atlas.

HAENLEIN, M., & KAPLAN, A. (2019). **A brief history of artificial intelligence: On the past, present, and future of artificial intelligence**. California Management Review, 61(4), 5–14. <https://doi.org/10.1177/0008125619864925>

IANSITI, M., & LAKHANI, K. (2020). **Competing in the age of AI: strategy and leadership when algorithms and networks run the world**. Harvard Business Review Press.

IBM CLOUD EDUCATION. (2020a). **Artificial Intelligence (AI)**. IBM.

KISSINGER, H., SCHMIDT, E., & HUTTENLOCHER, D. (2021). **A Era da Inteligência Artificial**. Publicações Dom Quixote.

LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de A. (2001). **Metodologia do Trabalho Científico**. 6ª ed. São Paulo: Atlas.

LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de A. (2003). **Metodologia Científica**. 5ª Edição. Atlas Editora: São Paulo.

LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de A. (2010). **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas.

MARQUES, J. R. (2021). **Inteligência artificial: vantagens e desvantagens quanto ao seu uso**. Disponível em:

<https://www.ibccoaching.com.br/portal/artigos/inteligenciaartificial-vantagens-desvantagens-quanto-seu-uso/>. Acesso em Maio de 2024.

MCCARTHY, J. (2004). **What is Artificial Intelligence?** Stanford Computer Science. Disponível em <http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf>. Acesso em Maio de 2024.

SENGE, P. (1990). **A Quinta Disciplina: Arte e Prática da Organização que Aprende**. Best Seller; 38ª edição.

ROESCH, Silva Maria Azevedo. (2007). **Projetos de estagio de pesquisa em administração**. 3ª edição. São Paulo: Atlas.

SABOURET, N. (2020). **Strong AI**. Em **Understanding Artificial Intelligence** (pp. 137-141). Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781003080626-15>

SANTANDER, N. (2023). **A importância da Inteligência Artificial na gestão das**

empresas. Disponível em <https://faculdadephorte.edu.br/a-importancia-da-inteligencia-artificial-na-gestao-das-empresas/>. Visitado em Maio de 2024.

ROIG, M. (2017). **7 benefícios da automação de processos.** Disponível em: <http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/7-beneficios-da-automacaodeprocessos/120576/>. Acesso em Maio de 2024.

SILVA, J. A. S. DA; MAIRINK, C. H. P. (2019). **Inteligência artificial.** LIBERTAS: Revista de Ciências Sociais Aplicadas, v. 9, n. 2, p. 64-85, 13 dez. 2019.

VERGARA, S. C. (2006). **Métodos de Pesquisa em Administração.** 2ª edição. São Paulo: Atlas.

RICA KIANDA

REVISTA DE INOVAÇÃO E INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE DE LUANDA

EDIÇÃO | MAI2025

www.revistas.uniluanda.ao

www.uniluanda.ao

DL: 468/25

e-ISNN:: 3080-7743

DOI: 10.5281/zenodo.16091673